

al-Qasr

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

ISSN 2182-7265

online

IIª série #18 (tomo 1) Jul. 2013

SADO

a etimologia do topónimo
do rio que passa em al-Qasr

Alcácer [do Sal]

ARRÁBIDA

recursos, vias e trânsito
no Bronze Final

O Conjunto Sepulcral Romano
do Monte da Loja (Serpa, Beja)

Dois Likes 👍 de Darwin
para o trabalho de Carlos Ribeiro

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

há mais na internet

al.amadã

[<http://www.almadan.publ.pt>]

**toda a informação
sobre as edições em papel
à distância de alguns toques**

**Iª Série
(1982-1986)**

**índices completos
resumos dos artigos
onde comprar
como encomendar
como assinar
como colaborar**

...

**IIª Série
(1992-...)**

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Capa | Jorge Raposo e Carlos Marques da Silva

Zona costeira da serra da Arrábida, vendo-se em fundo a península de Tróia e o estuário do rio Sado. Fotografia © Carlos Marques da Silva, com tratamento digital.

II Série, n.º 18, tomo 1, Julho 2013

Propriedade e Edição |
Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal
Tel. / Fax | 212 766 975
E-mail | secretariado@caa.org.pt
Internet | www.almadan.publ.pt

Registo de imprensa | 108998
ISSN | 0871-066X (edição impressa)
ISSN | 2182-7265 (edição digital)
Publicidade | Elisabete Gonçalves
Periodicidade | Semestral
Distribuição |
<http://issuu.com/almadan>

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Conselho Científico |
Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva
e Carlos Tavares da Silva

Redacção | Ana Luísa Duarte,
Elisabete Gonçalves e Francisco Silva

Resumos | Jorge Raposo (português),
Luisa Pinho (inglês) e Maria Isabel
dos Santos (francês)

Aproximadamente no primeiro semestre de 2013 (14 de Janeiro a 13 de Julho, data em que são escritas estas linhas), o conjunto das seis edições da *Al-Madan Online* regista dados estatísticos impressionantes para uma publicação desta natureza e temática: 15 587 visualizações na plataforma ISSUU, das quais 1626 correspondem a leitores *online* em consultas de duração média superior a duas horas, enquanto 404 preferiram fazer *download* para utilização fora da Internet. No mesmo período, destacando desse conjunto os valores da última edição – o Tomo 2 da *Al-Madan Online* 17, colocado em linha no passado dia 25 de Janeiro –, é ainda mais eloquente o registo: 3666 visualizações, 692 leitores *online* (acessos com 3.35 h de duração média) e 199 *downloads*.

Esta imagem quantitativa traduz o interesse crescente e sustentado pelos conteúdos que o Centro de Arqueologia de Almada disponibiliza gratuitamente na Internet, através da *Al-Madan Online*. E, ainda que a afirmação não decorra da aplicação de algum tipo de ferramenta analítica para o efeito, corresponderá certamente a uma avaliação qualitativa positiva por parte dos leitores e dos colaboradores.

Ecos dessa avaliação positiva chegam-nos frequentemente, por várias formas, e constituem estímulo importante para manter e aperfeiçoar um projecto editorial que entendemos como serviço público prestado aos investigadores portugueses e, em geral, um dos contributos ao nosso alcance para promover a Cultura científica e a Educação patrimonial no país.

Um dos indicadores mais evidentes do que acima se escreveu é o aumento do número e da diversidade de originais recebidos para publicação, dando sentido ao recente reforço da periodicidade da *Al-Madan Online*, semestral desde o n.º 17. Prova-se assim a vitalidade e a dinâmica da comunidade científica, nomeadamente a que se dedica às áreas da Arqueologia, do Património, da Museologia e de outras ciências relacionadas. E prova-se também a confiança que esta tem na *Al-Madan* enquanto veículo privilegiado para a divulgação do seu trabalho.

Apresentamos assim mais um número equilibrado e variado, que reúne artigos de opinião sobre diferentes problemáticas e publicita os resultados de trabalhos arqueológicos e antropológicos recentes, com múltiplos enquadramentos cronológicos e geográficos. Insere ainda alguns estudos de materiais e um apontamento interessante para a historiografia arqueológica portuguesa.

E não podemos esquecer a complementaridade com a tradicional *Al-Madan* impressa e as suas 176 páginas de outros conteúdos originais. Infelizmente, o volume preparado em paralelo com este tomo da *Al-Madan Online* sofreu um adiamento que esperamos curto, face ao atraso na entrada das receitas que garantiriam ao CAA as condições para a impressão tipográfica da maquete entretanto paginada. Apela-se, por isso, à compreensão dos leitores e, em particular, dos colaboradores afectados.

Jorge Raposo

Modelo gráfico | Jorge Raposo

Tratamento de imagem, ilustração e
paginação electrónica | Jorge Raposo

Revisão | Vanessa Dias, Graziela Duarte,
Elisabete Gonçalves, José Carlos
Henrique e Fernanda Lourenço

Colaboram neste número |

Carlos Boavida, José M. Brandão,
António Rafael Carvalho,
Tânia Manuel Casimiro, Sónia Cravo,
Victor Filipe, Joana Alves-Ferreira,
José Paulo Francisco, Ana Sofia
Gervásio, André Gregório,
Javier Larrazabal Galarza,

Marina Lourenço, César Augusto
Neves, Carmen Pereira, Mafalda
Teixeira de Sampayo, Miguel Serra,
Pedro da Silva, Telmo Silva,
Vera Santos e Ricardo Soares

EDITORIAL ...3 ▶

OPINIÃO

Plano de Gestão do Parque do Côa:
instrumento para uma gestão integral e
integrada do Património, ou seja, capaz de
unir entre si | José Paulo Francisco ...6 ▶

Instantes da *Espera*:
a Polaroid enquanto
experiência da *expectativa* |
Joana Alves-Ferreira ...11 ▶

A Escolha do Sítio nas
Cidades Islâmicas Portuguesas |
Mafalda Gambutas Teixeira de
Sampayo ...40 ▶

ARQUEOLOGIA

Recursos, Vias e Trânsito na Arrábida
do Bronze Final: a “rota do sal” e a
“síndrome do marinheiro” |
Ricardo Soares ...45 ▶

Paradigmas e
Abordagens
Científicas da
Arqueologia em
Contexto
Museológico:
exemplo da “pedra partida” de
Ardegães e proposta de nova
exposição | Pedro da Silva ...18 ▶

O Conjunto Sepulcral
Romano do Monte da
Loja (Serpa, Beja) |
Marina Lourenço e
Sónia Cravo ...51 ▶

Uma Reflexão Sobre a
Etimologia do Topónimo
do Rio que Passa em
al-Qaşr / Alcácer [do Sal]:
de rio *Çaadam* / Sadão a
rio Sado | António Rafael
Carvalho ...23 ▶

Intervenção
Arqueológica
no Alto do Calvário: o castelo de
Miranda do Corvo | Vera Santos ...66 ▶

Trabalhos Arqueológicos no Terreiro da Erva (Coimbra) | Ana Sofia Gervásio e Carmen Pereira ...75 ▶

O Æ Follis do Imperador Bizantino Rômanos I Lekapēnos Encontrado em *al-Qaṣr* / Alcácer [do Sal]: um contributo para o seu estudo | António Rafael Carvalho ...110 ▶

Intervenção Arqueológica na Capela do Rosário (Beja) | Miguel Serra e André Gregório ...82 ▶

Uma Taça de Cerâmica Fina Procedente do Convento Franciscano de Santo António de Ferreirim (Lamego) | Javier Larrazabal Galarza ...118 ▶

Sondagens Arqueológicas de Diagnóstico e Avaliação no Largo Rafael Bordalo Pinheiro, Lisboa | Victor Filipe ...90 ▶

HISTÓRIA DA ARQUEOLOGIA PORTUGUESA

Dois *Likes* (👍) de Darwin aos Trabalhos de Carlos Ribeiro: ainda a questão do Homem do Terciário | José M. Brandão ...125 ▶

Novos Dados Acerca do Dique da Ribeira das Naus (Lisboa): vestígios identificados em acompanhamento arqueológico | César Augusto Neves ...99 ▶

NOTICIÁRIO ARQUEOLÓGICO

Travessa das Capuchas (Santarém): silos e espólios trecentistas numa necrópole islâmica - - primeira notícia | Carlos Boavida, Tânia Manuel Casimiro e Telmo Silva ...132 ▶

RESUMO

Proposta de elaboração do Plano de Gestão do Parque do Côa, instrumento de gestão integral e integrada do território e do património afecto à Côa Parque – Fundação para a Valorização e Salvaguarda do Vale do Côa, classificado como Património Mundial pela UNESCO.

A proposta assenta nos compromissos fundamentais das *Orientações Técnicas para a Aplicação da Convenção do Património Mundial*, dando particular atenção à participação dos cidadãos e à integração do Património nos mecanismos da sociabilidade colectiva.

PALAVRAS CHAVE: Gestão do Património; Sociedade; Arte rupestre; Vale do Côa.

ABSTRACT

A possible Coa Valley Park Management Plan, an essential tool for the integral and integrated management of the territory and heritage of Côa Parque – Foundation for the safeguarding and valorisation of the Coa Valley, classified as UNESCO World Heritage.

This proposal is based on the fundamental principles of the *Technical Guidelines for Application of the World Heritage Convention*, and it emphasises citizen participation and integration of this Heritage in collective social mechanisms.

KEY WORDS: Heritage Management; Society; Rupestral art; Coa Valley.

RÉSUMÉ

Proposition d'élaboration du Plan de Gestion du Parc du Côa, instrument de gestion intégrale et intégrée du territoire et du patrimoine lié au Côa Parc-Fondation pour la Valorisation et la Sauvegarde de la Vallée du Côa, classifiée Patrimoine Mondial par l'UNESCO.

La proposition repose sur les engagements fondamentaux des *Orientations Techniques pour l'Application de la Convention du Patrimoine Mondial*, portant une attention particulière à la participation des citoyens et à l'intégration du Patrimoine dans les mécanismes de la sociabilité collective.

MOTS CLÉS: Gestion du patrimoine; Société; Art rupestre; Vallée du Côa.

Plano de Gestão do Parque do Côa

instrumento para uma gestão integral e integrada do Património ou seja, capaz de unir entre si

José Paulo Francisco ¹

1. PLANO DE GESTÃO

O Plano de Gestão é o instrumento básico para definir as estratégias de gestão, orientadas à preservação, conservação e divulgação do Património da Humanidade. A sua elaboração (no caso do Vale do Côa) deve observar o *Plano de Acção do Programa Temático do Património Mundial da Pré-História*¹, que define as acções prioritárias para obter resultados em: credibilidade, conservação, e reforço das capacidades de cooperação, comunidades locais e participação.

Em nossa opinião, é necessário e urgente a elaboração e desenvolvimento de um Plano de Gestão para o Parque do Côa, que permita uma gestão integrada da arte rupestre paleolítica classificada como Património Mundial e que considere de forma global as acções de protecção, conservação, investigação e divulgação.

Este Plano deve em nosso entender incorporar a comunidade local e os agentes socioeconómicos através de mecanismos reais de participação, que assegurem que a implementação do Plano de Gestão contribua para o desenvolvimento socioeconómico do território, sendo necessária a fixação de indicadores quantitativos e qualitativos para a avaliação do cumprimento dos objectivos.

Um Plano de Gestão é um instrumento crucial, constitui uma declaração de princípios, que implica as partes interessadas a nível local, nacional e internacional e tem como objectivo a apropriação dos bens patrimoniais por parte das comunidades do território afecto à sua gestão, que alcance a harmonia com as actividades económicas desenvolvidas pelos agentes locais, estabelecendo como princípios para a gestão da Paisagem: o bem-estar económico e social de todos os seus habitantes, a apropriação social do património cultural e a sustentabilidade ambiental.

¹ UNESCO, Brasília, Brasil, 25 de Julho-3 de Agosto de 2010. Disponível em <http://whc.unesco.org/archive/2010/whc10-34-com-20e.pdf>.

¹ Arqueólogo. Mestre em Gestão do Património Cultural na especialidade de Património Arqueológico pela Faculdade de Geografia e História da Universidade de Santiago de Compostela (arqconsulting@gmail.com).

Neste Plano devem ser identificadas três estratégias relevantes:

- 1) Incentivar o desenvolvimento de projectos produtivos e turísticos que gerem valor passível de ser aproveitado pelos habitantes;
- 2) Promover a participação social no processo de valorização, comunicação e divulgação do património cultural e dos valores sociais;
- 3) Integrar os objectivos da sua conservação na política regional, nacional e internacional.

Neste sentido, o Comité do Património Mundial impulsionou o *Programa do Património Mundial sobre o Turismo Sustentável* (UNESCO, 2001)², tendo por objectivo o reforço das capacidades de conservação do Património. Na 36.ª sessão do Comité, realizada em S. Petersburgo nos meses de Junho e Julho de 2012³, foram revistos os objectivos deste programa para incrementar consideravelmente a relação entre a conservação do Património Mundial e o Turismo.

O programa identifica sete medidas principais, por forma a consolidar a capacidade de preservar os recursos dos lugares classificados como Património Mundial, através de um “turismo sustentável”:

- 1) Reforçar as competências do sítio para tratar os problemas provocados pelo turismo, desenvolvendo um plano de gestão;
- 2) Reforçar a capacidade da população local para desenvolver actividades relacionadas com o turismo, de forma a que possa daí retirar benefício;
- 3) Ajudar a promover, nos planos local, nacional e internacional, os produtos locais característicos;
- 4) Consciencializar o público e estimular o orgulho do património nas comunidades locais, através de grandes campanhas de sensibilização para a conservação;
- 5) Fazer com que os benefícios gerados pelo turismo contribuam para a conservação e protecção dos sítios;
- 6) Partilhar com outros sítios e zonas protegidas os conhecimentos e competências adquiridas;
- 7) Fazer com que a indústria turística compreenda melhor a necessidade de proteger o património mundial, os seus valores e as suas políticas.

Parece-nos urgente alterar o método e processo de gestão da Zona Patrimonial do Vale do Côa, pelo que propomos aos responsáveis pela administração da Fundação Côa Parque, a introdução de um PUP (Planeamento da Utilização Pública). O PUP nasceu nas Honduras em 1999, quando a Fundação Parque Nacional Pico Bonito, a Fundação Angélica e o RARE⁴, implementaram uma estratégia de utilização sustentável dos recursos do

² Publicação do Projecto *Tour-Whpo: Turismo e Património Mundial* - selecção de abordagens e experiências de gestão em sítios do Património Mundial. Disponível em <http://www.turismodeportugal.pt/Português/Noticias/Documents/Publicação%20do%20Projeto%20UNESCO2013.pdf>.

³ Informação disponível em <http://whc.unesco.org/archive/2012/whc12-36com-19e.pdf>.

⁴ Ver <http://www.rareconservation.org/about>.

“O Plano de Gestão é o instrumento básico para definir as estratégias de gestão, orientadas à preservação, conservação e divulgação do Património da Humanidade.”

Parque, que gerou a oportunidade de usar os recursos do sítio de forma sustentável.

No ano de 2000, o Centro de Património Mundial da UNESCO⁵, em conjunto com o UNDP (*United Nations Development Programme*)⁶ e a *United Nations Foundation*⁷, investiram recursos significativos no desenvolvimento deste programa, iniciando-se um processo de implementação do PUP em sítios de Património Mundial.

O PUP estabelece uma ligação entre o “turismo sustentável” e a gestão dos usos de uma área classificada, com o objetivo de tornar os recursos mais acessíveis aos turistas e, portanto, de beneficiar a economia das comunidades. Materializa-se através da elaboração de um Plano de Uso Público, aplicando uma recomendação da UNESCO que diz respeito aos mecanismos de gestão dos produtos turísticos e dos fluxos gerados⁸, em articulação com o Plano de Gestão.

A UNESCO disponibiliza apoio técnico e metodológico para a elaboração do PUP, que deve ser realizado por uma equipa interna da estrutura de gestão (no caso em análise, a Côa Parque).

Os objectivos do PUP são:

- 1) Promover, facilitar e participar no desenvolvimento do “turismo sustentável”;
- 2) Elaborar materiais de apoio científico e técnico à conservação dos recursos protegidos do sítio;
- 3) Manter equilibradas as exigências de conservação e as de visitas ao sítio;

⁵ Ver <http://whc.unesco.org>.

⁶ Ver <http://www.undp.org/content/undp/en/home.html>.

⁷ Ver <http://www.unfoundation.org>.

⁸ A Câmara Municipal de Évora foi convidada pela UNESCO para desenvolver um projecto piloto em Portugal, com a elaboração do Plano de Uso Público do Centro Histórico de Évora.

- 4) Contribuir para o desenvolvimento económico das comunidades residentes através da promoção do turismo sustentável;
- 5) Desenvolver o compromisso e o sentido de pertença de todas as partes interessadas no sítio, para melhorar a sua gestão e protecção.

2. SISTEMA DE PROTECÇÃO-GESTÃO DA ZONA PATRIMONIAL DO VALE DO CÔA

Recentemente defendemos um novo modelo de protecção-gestão do Património (sistema de protecção territorial), com maior validade para a gestão da zona patrimonial confiada à Côa-Parque - Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa, em detrimento da figura legal de parque arqueológico, devido ao seu carácter redutor para uma gestão integral do Património (FRANCISCO, 2013).

Reafirmamos a nossa convicção de que a figura legal de parque arqueológico é redutora para uma gestão integral do património do Vale do Côa, pelo que defendemos em alternativa a introdução na legislação nacional da figura de protecção Zona Patrimonial e do sistema de gestão da mesma (Parque Cultural), novo modelo de protecção-gestão integral do património, criado recentemente na comunidade autónoma da região da Andaluzia, e nos finais da década de noventa do século passado na região de Aragão, Espanha.

Recentemente foram publicadas as actas do *I Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Patrimonio Mundial: Arqueología*⁹, nas quais se recolhe um importante conjunto de contributos de investigadores, que demonstram que os bens do Património Mundial podem acolher diversas utilizações, ecológica e culturalmente sustentáveis, que contribuem para a qualidade de vida das comunidades locais envolvidas.

Incluem também um documento de referência, no que concerne a *Boas Práticas para a Gestão de Sítios Arqueológicos Classificados como Património Mundial*, que, entre outros pontos com os quais estamos em total concordância, releva a declaração de que a chave para o êxito de qualquer iniciativa de gestão do Património é a transversalidade no tratamento dos bens culturais, onde há que destacar a busca da sustentabilidade ambiental e a justiça social.

Neste sentido, refere-se que a actividade arqueológica tem que ir mais além da interpretação histórica como ciência humana, assumindo um compromisso social quanto ao envolvimento das comunidades locais na gestão dos bens, o que deverá constituir uma prioridade e uma constante na gestão do Património Arqueológico.

Gestão esta que deve promover uma actuação através da qual a actividade turística gerada em torno dos sítios classificados como Património Mundial se converta num exercício de justiça social, que per-

mita a sustentabilidade das comunidades que convivem com os bens arqueológicos. Assim como a constatação que reportámos anteriormente, de que a dimensão arqueológica é apenas uma mais, de importância igual a outras na valorização das paisagens culturais (daí considerarmos a figura de Parque Arqueológico como redutora para a sua gestão).

Os Planos de Gestão devem ser instrumentos dinâmicos de trabalho, com uma sólida base e objectivos técnico-científicos, integrados em sistemas de gestão global e desenvolvendo estratégias a curto, médio e longo prazo.

Por tudo o exposto, não se deveria articular um projecto, sobretudo de gestão e valorização do Património, sem a incorporação da comunidade, facto de que resulta o fracasso de muitas iniciativas de gestão cultural, devido à insensibilidade para com os interesses e prioridades das comunidades locais.

Em nossa opinião, é necessário e urgente criar no Vale do Côa um projecto de “arqueologia pública”, o que implica a integração das comunidades locais no controlo da sua gestão, visando alcançar uma “*community archaeology*” (MARSHALL, 2002), entendida como arqueologia com as pessoas (CRIADO BOADO, 2010).

A participação pública neste projecto patrimonial de base territorial, ao nível da sua concepção, gestão e execução, é o desafio colocado à Fundação Côa Parque.

3. TURISMO COMO VÉRTICE DA GESTÃO DO PATRIMÓNIO

“Uma das ações do Programa Património Mundial e Turismo Sustentável prende-se com a identificação e a promoção de produtos autênticos, sustentáveis e responsáveis e de serviços que proporcionam experiências de elevada qualidade para o visitante e de reduzido impacto nos sítios do Património Mundial e no destino como um todo”

Programa Património Mundial e Turismo Sustentável /
/ World Heritage Tourism Programme, 2012
(WHC-12/36.COM/5E)

O grande desafio para a Zona Patrimonial do Vale do Côa consiste na implementação de um sistema de gestão do Turismo e Património que possibilite a aproximação de ambos, no âmbito de um modelo que aposte na qualidade (experiência da visita e duração da estadia), em detrimento da quantidade (número de visitantes). Ou seja, garantir o uso deste Património sem acelerar a sua degradação, conciliando a protecção com a divulgação desenvolvida segundo um modelo de gestão que potencie o desenvolvimento social, económico e cultural das comunidades.

⁹ Celebrado em Menorca, Espanha (9-13 Abr. 2012). Informação disponível em https://portal.ucm.es/document_libRARY/get_file?uuid=9b647ff2-7a17-4d68-b556-a5e4d3f1cf82&groupId=174465.

Xavier GREFFE (2003: 50) indica que, frente às numerosas dimensões do valor de uso do Património, devem seguir-se três regras para assegurar que a sua gestão contribui de forma efectiva para o desenvolvimento do território (Zona Patrimonial) que integra:

1) Fomentar o diálogo social, uma vez que todas as acções de valorização do Património podem gerar conflitos entre os diversos agentes económicos e sociais, entre aqueles que defendem a sua conservação estritamente pela importância dos seus valores e os que solicitam a sua reutilização no sistema territorial para diversos fins, relacionados com a economia e o desenvolvimento sustentável;

2) Ampliar a noção de “filão de ocupação” à Gestão do Património, termo utilizado pelo *Livro Branco* de Jacques Delors¹⁰ para descrever as actividades laborais que satisfazem novas necessidades sociais.

¹⁰ Disponível em bookshop.europa.eu/.../CMNF93061ESC_001.pdf.

Actividades muito heterogéneas, mas que obrigatoriamente devem ter em comum quatro características: dar resposta a necessidades sociais insatisfeitas; configurar mercados incompletos; ter um âmbito de produção local ou de prestação de serviços localmente definido; e possuir um alto potencial de geração de postos de trabalho. Ampliar também as referências ao cálculo económico sobre os benefícios expectáveis das operações de conservação e “patrimonialização”, em termos de emprego e qualificação para as comunidades que participem nas mesmas.

3) Assegurar que os benefícios gerados pelo valor de uso do Património revertem na realidade para a melhoria de vida das comunidades e para a conservação, investigação e divulgação do próprio.

¹¹ Ver www.arte-coa.pt/Ficheiros/Bibliografia/1761/1761.pt.pdf.

Em definitivo, o conceito de desenvolvimento sustentável aplicado à Gestão do Património remete de novo ao valor de uso turístico. Como afirmámos anteriormente¹¹, Turismo e Património podem formar uma relação, na qual o primeiro se estabelece como valor fundamental, que permite uma reconversão da Arqueologia enquanto Tecnociência, para a sua produção e gestão.

O uso do Património como atracção para os visitantes e turismo, para consumo social, é essencial para o desenvolvimento de novos modelos turísticos (turismo rural, cultural e patrimonial), uma vez que promove uma aproximação entre o público e o Património, de crucial importância para o futuro de certas áreas deprimidas e de baixa densidade. Neste sentido, o turismo rural, cultural e patrimonial surge como o promotor de uma rentabilização sociocultural e económica do Património.

Reafirmamos a nossa ideia de que, no caso do Parque do Côa, nosso âmbito territorial de estudo, existe a necessidade de reorientar a sua gestão com base num conceito de Património Integral, ou seja, para nós o Património Cultural é meta-cultural, incluindo o Património

“O grande desafio para a Zona Patrimonial do Vale do Côa consiste na implementação de um sistema de gestão do Turismo e do Património que possibilite a aproximação de ambos, no âmbito de um modelo que aposte na qualidade, em detrimento da quantidade.”

Natural, constituindo-se também como uma definição prospectiva, pois não existe ainda uma aproximação ao Património deste tipo, sendo esta noção ampliada algo que queremos construir.

Para tal propomos a criação de uma estratégia de gestão do Património na área em análise, que contemple a comunicação e divulgação pública dos valores obtidos através das intervenções público-privadas realizadas e dos indicadores da sua influência na economia local, de forma a implicar na gestão do Património os sectores beneficiados de forma directa pelo mesmo, permitindo de igual modo quantificar a repercussão do investimento em Património, em matéria de emprego criado, tanto directo como indirecto ou induzido, e determinar o valor agregado ao território através do desenvolvimento de programas de intervenção no Património do território afecto à gestão da Côa Parque-Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa.

A interdisciplinaridade que se exige entre a protecção e a gestão do Património, os novos valores que se atribuem às materialidades pretéritas reconhecidas pela sociedade como valores culturais e a ampliação quantitativa destes, potenciam um conjunto de serviços e programas culturais (em falta na área de estudo), que apelam a uma “economia da criatividade e inovação” e possibilitem uma “discriminação positiva no mapa mental do turista patrimonial”, no momento de eleger o destino a visitar.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adopção da terminologia e da ideologia do desenvolvimento sustentável, tal como exposto anteriormente, provocou a alteração de muitos pressupostos e bases conceptuais do Património, posicionando a sua incorporação no território como um recurso mais. No entanto, este desenvolvimento de que falamos apenas pode ser entendido como a conjugação de um processo de melhoria de vida das comunidades, que deve ser medido não apenas na sua vertente económica, mas também social e cultural, assim como na redistribuição equilibrada da riqueza gerada.

Para que seja possível alcançar estes objectivos, na área em análise, deve, em nosso entender, ser criada uma nova figura de gestão (Parque Cultural), que se converta não apenas numa figura de protecção, mas também de gestão para o desenvolvimento sustentável da Zona Patrimonial do Vale do Côa.

Deve também implementar-se um modelo de gestão territorial dos bens culturais desta Zona Patrimonial que tenha por base um Plano de Gestão elaborado segundo os critérios expostos, ferramenta indispensável para uma gestão e planificação eficaz da paisagem cultural, que cumpra os compromissos adquiridos pela ratificação da Convenção do Património Mundial¹²,

de adopção de políticas encaminhadas a atribuir ao Património uma função na vida colectiva, através da participação dos cidadãos.

O Património precisa da Paisagem para se estruturar no território, a Zona Patrimonial do Côa precisa do seu Parque Cultural, que tem como edifício de recepção o Museu do Côa, para implementar um modelo baseado num Plano de Gestão que inclua o Plano de Uso Público, e que permita sair do estado de indefinição estratégica no qual

¹² Ver whc.unesco.org/archive/opguide11-pt.doc.

se encontra este importante projecto de Arqueologia Pública do nosso país, da Europa e do Património Mundial.

BIBLIOGRAFIA

- CRÍADO BOADO, F. (2010) – “La Arqueología de la Actualidad”. *G + C. Revista de Gestión y Cultura Contemporánea*. 9: 59-65 (disponível em: <http://hdl.handle.net/10261/32884>).
- FIGUEIREDO, E. e MARTINS, F. (2001) – “Uma Voz lá Dentro... Expectativas, disposições e razões da população para participar no funcionamento do Parque Arqueológico do Vale do Côa”. *Revista Crítica de Ciências Sociais*. 59: 145-171.
- FRANCISCO, José Paulo (2013) – “Paisagem, Património e Ordenamento do Território. Novos modelos de protecção-gestão: as Zonas Patrimoniais e os Parques Culturais”. *Al-Madan Online*. Almada. IIª Série. 17. Tomo 2: 86-95 (disponível em <http://issuu.com/almadan/docs>).
- GREFFE, X. (1990) – *La Valeur Économique du Patrimoine: la demande et l'offre de monuments*. Paris: Editions Anthropos.
- GREFFE, X. (1999) – *La Gestion du Patrimoine Culturel*. Paris: Editions Anthropos.
- GREFFE, X. (2003) – “¿Es el Patrimonio un Incentivo para el Desarrollo?”. *Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*. 42: 43-50 (Dossier Patrimonio como Factor de Desarrollo, coord. V. Fernández Salinas).
- KOHL, Jon (2012) – *Site Planning for Life. Managing Visitors at Heritage Destinations. Manual for Heritage Site Planners and Managers (Public Use Planning Manual)*. San José de Costa Rica.
- MARSHALL, Yvonne (2002) – “What is Community Archaeology?”. *World Archaeology*. 34 (2): 211-219.
- ORTIZ SÁNCHEZ, M. (2011a) – “Las Zonas Patrimoniales: una nueva tipología de protección en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía”. *Revista Andaluza de Administración Pública*. 79: 91-136.
- ORTIZ SÁNCHEZ, M. (2011b) – “Los Parques Culturales, entre la protección y la gestión del territorio desde una perspectiva cultural”. *Patrimonio Cultural y Derecho*. 15: 109-134.
- UNESCO (2002) – *Managing Tourism at World Heritage Sites: a practical manual for world heritage site managers*. Paris: UNESCO (World Heritage Series, 1).

PUBLICIDADE

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

contacte-nos...

[<http://www.caa.org.pt>][<http://www.facebook.com>][secretariado@caa.org.pt]

[212 766 975 | 967 354 861]

[[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada](#)]

visitas guiadas
sessões audiovisuais
acções de formação
inventários de
património
projectos pedagógicos
edições temáticas...

Instantes da *Espera* a Polaroid enquanto experiência de *expectativa*

Joana Alves-Ferreira¹

*“Representa uma fotografia
que se insurge: violenta, branca.”*

Herberto Helder [filme] (2006)

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo pretende assumir-se como base teórica e conceptual de um projecto experimental, designado por *Projecto Polaroid*, iniciado por nós em 2009. O ponto de partida do projecto mencionado foi o sítio arqueológico de Castanheiro do Vento (Horta do Douro, Vila Nova de Foz Côa), concretamente durante a campanha de escavações de 2009. Dessa primeira experiência interactiva, entre a objectiva de uma Polaroid e o sítio arqueológico, resultou um conjunto composto por 20 Polaroids originais, cada uma delas mediando entre momentos distintos e contextos específicos, ao longo das cinco semanas de vida de um lugar.

O *Projecto Polaroid* foi apresentado pela primeira vez no âmbito das IV Jornadas de Jovens em Investigação Arqueológica¹, integrando-se numa apresentação de cariz performativo durante a qual se exibiram dois filmes, tentando-se explorar o “dispositivo Polaroid” com recurso a diferentes técnicas. Constituindo-se como parte fundamental do projecto, o qual visa desenvolver uma plataforma de reflexão e de problematização de conceitos como Instante, Ícone, Presença, Contexto, entre outros, optámos por disponibilizá-los

Foto: Joana Alves-Ferreira, Julho 2009.

¹ O texto que aqui propomos é, na sua essência, uma versão mais desenvolvida e aprofundada daquele que, originalmente, foi apresentado na sessão *A Arqueologia e as “Políticas das Coisas”* (coordenada por Sérgio Gomes e Jaime Almansa), realizada no âmbito das referidas Jornadas (11-13 Maio 2011, Universidade do Algarve, Faro). Concebido originalmente para integrar as respectivas Actas, situação que, por lapso do Comité Organizador, não chegou a verificar-se, foi alvo de pequenas reestruturações de modo a corresponder às exigências editoriais da Revista *Al-Madan*.

Apresentação teórica e conceptual do *Projecto Polaroid*, iniciado em 2009, na escavação do sítio arqueológico do Castanheiro do Vento (Vila Nova de Foz Côa, Guarda).

Constitui uma experiência interactiva entre o sítio e a objectiva Polaroid, que questiona a função original com que esta foi criada – produzir “documentos instantâneos” – e reflecte acerca do conceito de eficácia da representação e da sua habilidade em ir ao encontro das expectativas do observador. Instante, ícone, presença e contexto são outros conceitos problematizados.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia; Fotografia arqueológica; Polaroid.

ABSTRACT

Theoretical and conceptual presentation of the *Polaroid Project*, initiated in 2009 at the archaeological site of Castanheiro do Vento (Vila Nova de Foz Côa, Guarda).

The Project provides an interactive experience between the site and the Polaroid objective, questioning the latter’s original aim – producing “instantaneous documents”.

The author reflects on the concept of representation efficacy and the camera’s ability to meet the observer’s expectations; she also discusses concepts like instant, icon, presence and context.

KEY WORDS: Archaeology; Archaeological photography; Polaroid.

RÉSUMÉ

Présentation théorique et conceptuelle du *Projet Polaroid*, commencé en 2009, sur les fouilles du site archéologique du Castanheiro do Vento (Vila Nova de Foz Côa, Guarda).

Cela constitue une expérience interactive entre le site et l’objectif Polaroid, qui questionne la fonction originale à la base de sa création – produire des “documents instantanés” – et réfléchit autour du concept d’efficacité de la représentation et de sa compétence à aller à la rencontre des attentes de l’observateur. Instant, icône, présence et contexte sont les autres concepts problématisés.

MOTS CLÉS: Archéologie; Photographie archéologique; Polaroid.

¹ Investigadora-Júnior do CEAUCP-CAM; Doutoranda em Arqueologia – FLUP; Bolsista de Investigação – FCT (Projecto de Doutoramento financiado pelo POPH-QREN, participado pelo Fundo Social Europeu e por fundos nacionais do MCTES); jalvesferreira@gmail.com.

na Internet (*YouTube*), podendo ser acedidos através dos seguintes links:

- *[On the margins] of silent speaking*: <http://youtu.be/XRKVCaf8IGw>;
- *[Digging the joints]: Instants of Resistance*: <http://youtu.be/Ly38aY8GjRs>.

2. DISPOSITIVO FOTOGRÁFICO: A POLAROID

Foto: Joana Alves-Ferreira, Julho 2009.

“Primeiro descobri isto. Aquilo que a Fotografia reproduz até ao infinito só aconteceu uma vez: ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente. Nela, o acontecimento nunca se transforma noutra coisa: ela remete sempre o corpus de que necessito para o corpo que vejo: ela é o Particular Absoluto, a Contingência soberana, impenetrável e quase animal. [...] Uma fotografia está sempre na origem deste gesto; ela diz: isto, é isto, é assim! Mas não diz mais nada.”

BARTHES (2010 [1980]: 12)

O *Projecto Polaroid* nasce da experiência fotográfica instantânea, sustentando-se, por isso, na utilização exclusiva da Polaroid enquanto dispositivo, o qual, na sua aparente simplicidade, associa iconograficamente e esteticamente imagem e objecto. Deste modo, partindo do caso particular da fotografia instantânea enquanto modelo teórico, ou, mais acuradamente, enquanto experiência fenomenológica, lançamo-nos numa reflexão acerca da fotografia, da sua técnica, da sua herança cartesiana de inscrição do tempo (o instante absoluto ou a experiência moderna do tempo presente, conceito, de resto, consolida-

do nas últimas décadas do século XIX), e de como, na sua relação entre sujeito e mundo exterior, permite a extensão e realização de imagens já imaginadas.

A fotografia, de um modo geral, tem sido interpretada como “atividade sentimental” ou produto (BARTHES, 2010 [1980])²; evidência de uma necessidade premente de aproximar o espaço e o humano num mesmo plano que, num movimento de reconciliação, anseia em pensar o exterior, atraí-lo para uma certa interioridade, retirá-lo de qualquer subjectividade (FOUCAULT, 2001 [1986]: 15), limitar os seus limites e fronteiras, enquadrá-lo, emoldurá-lo. Neste movimento condensam-se descrições do vivido, desse exterior esboçado como experiência do corpo e do espaço (FOUCAULT, 2001 [1986]: 19), as quais compulsivamente procuramos desenvolver e reproduzir, de preferência em modo *close up*, tecendo a trama de uma ficção que apenas se permite reconhecer o verosímil, que persiste na procura de um desenlace, que segue, ainda, a inclinação de um pensamento que se interioriza, a mesma inclinação que nos leva a procurar somente no seio da mancha de luz. Neste sentido, a Fotografia, sendo etimologicamente “escrita de luz”, responderá aos anseios de uma razão científica que, desde meados do século XIX, procurava avidamente por ligações directas ao mundo (SICARD, 2006) e de, no seu interesse pelo objecto exterior e segundo uma racionalidade totalitária e linear, “não só ser capaz de penetrar nos abismos mais profundos do ser como também de corrigir a existência” (NIETZSCHE, 1997: 137)³. Da Fotografia, espera-se pois uma observação mais acurada, mais ampliada, mais detalhada, em suma, uma avaliação mais rigorosa.

² A abordagem de Roland Barthes começa já a delinear-se na citação que escolhemos para abrir este ponto, a qual surge num contexto em que o autor se debate com a dificuldade de classificação da Fotografia e onde refere: “Por natureza, a Fotografia (é necessário, por comodidade, aceitar este universal que, de momento, apenas remete para a repetição infatigável da contingência) tem qualquer coisa de tautológico: nela, um cachimbo é sempre um cachimbo, infalivelmente. [...] A Fotografia pertence a essa classe de objectos folheados, onde não é possível separar duas folhas sem as destruir [...] Esta fatalidade [...] arrasta a Fotografia para a desordem imensa dos objectos [...] porque escolher [fotografar] um determinado objecto, um determinado instante, em vez de um outro? A Fotografia é inclassificável porque não há qualquer razão para marcar esta ou aquela das suas ocorrências” (BARTHES 2010 [1980]: 13-14 [ênfase no original]).

³ Nietzsche referia-se especificamente ao mecanismo da ciência, cuja primeira encarnação teria sido o Princípio de Causalidade Racional de Sócrates, e de como essa crença ou ilusão metafísica se encontra ainda bem enraizada. A respeito dessa “crença inquebrantável” descrita por Nietzsche, refere Monique Sicard: “É que as indústrias do saber enredam-se intimamente com as do crer e o seu corolário: as do fazer crer. Quanto mais se afirma – no primeiro nível – o desconhecimento dos dispositivos de visão, melhor se exerce – no segundo – a função política das imagens. É ao manifestarem a sua neutralidade que melhor transmitem pontos de vista deliberados; é instalando factos que elas funcionam como ficções” (SICARD, 2006: 17).

Dela se espera, em última análise, a criação e a preservação da memória [presença] de um fenómeno. Espera-se, nos interlúdios de um sonho metafísico e num fechamento tautológico, que ela revele, enfim, o autêntico (DIDI-HUBERMAN, 2011: 175).

A Polaroid, em particular, evidencia um certo tipo de associações mais específicas que a relacionam com o passado e com o desejo da sua revelação (BUALI, 2010), atribuindo à Polaroid uma certa aura de “nostalgia processada”, a qual a faz ascender à categoria de evento, iniciado muito antes do simples clique. O evento da Polaroid tem, então, início com a selecção do contexto que queremos ver ganhar vida perante o nosso olhar. Assim, é por este evento que a Polaroid se vê transformada em objecto, numa espécie de fatia do mundo improvisada (SONTAG, 2008 [1977]: 69). Enquanto ícone *vintage*, possibilita prolongar um efeito, capaz de criar a ilusão de um “ser antigo” quase mítico (MCLUHAN e FIORE, 2008 [1967]). É nesta experiência fenomenológica que se encontra a justificação teórica para a escolha da Polaroid, mais especificamente da sua “dupla” iconografia (do sujeito da imagem e de si mesma enquanto objecto), como ferramenta: ela assume o papel do “como” na equação da produção de uma mensagem e de como esta é transmitida através de um processo de visão (MCLUHAN e FIORE, 2008 [1967]).

⁴ Esta noção de “resistência” emerge da reflexão de uma linha de pensamento proposta por Walter Benjamin, na qual o autor utiliza a fotografia como modelo teórico, ou melhor, como experiência fenomenológica para corroborar a sua concepção do evento histórico. Mais especificamente, ele pretende recuperar o instante da modernidade, salvando-o das amarras do tempo cronológico. Para Benjamin, o instante estabeleceria a descontinuidade na linha do tempo histórico, resistindo contra a tendência de reincorporação / cristalização do tempo numa imagem (BENJAMIN, 2006b)

O evento fotográfico da Polaroid, pela sua natureza, assume-se como puro acto de resistência ⁴. Curiosamente, uma resistência à mesma gramática que lhe dá origem. A sua missão original, para a qual fora inicialmente criada, era a de pretender ser um “Documento Instantâneo” e, nesse sentido, materializaria de forma inequívoca uma determinada visualização, tipicamente ocidental, de produção de fragmentos. Uma gramática dominada por um certo perspectivismo objectivo, que persiste ainda na promoção da ideia de revelação da totalidade no instante. A Polaroid seria assim a suprema manifestação do instante, o qual, enquanto ícone de uma experiência moderna do tempo, asseguraria a precisão das medidas cronométricas da ciência e da técnica, assumindo o papel da garantia de uma total sincronia (LISSOVSKY, 2008).

FOTOS: Joana Alves-Ferreira, Julho 2009.

É pela consolidação desta experiência da instantaneidade que se vai cristalizando uma forma específica de olhar: um olhar disciplinador, civilizador, normalizador (THOMAS, 2008) ou, se preferirmos, a forma específica de um olhar dito científico. Um olhar que se impõe e que corresponde “*àquilo que a ciência quer saber e à maneira como quer saber*” (MONTEIRO, 1987: 60), traduzindo, nas palavras de Foucault, uma “vontade de verdade” num “discurso verdadeiro”. Este, invólucro de domínio do corpo do mundo, é um acto dirigido ao acontecimento e à sua concomitante dissecação, pela qual o obrigaria a revelar-se, por meio de uma forma tiranicamente depurada, numa afirmativa presença que, tal como já foi referido, constituiria a representação [eficaz] da sua autenticidade (GERVAIS, 2008). Contudo, e ainda na esteira de FOUCAULT (2001 [1986]), qualquer acto dirigido à verdade, se por um lado instala um poderoso sistema de exclusão, por outro assenta num paradoxo formal: a impenetrabilidade do corpo do mundo.

FOTOS: Joana Alves-Ferreira, Julho 2009.

Nesse acto, tal como sublinha E. Vilela, “*a narrativa do progresso esquece a Dinâmica intrínseca ao próprio acontecer*” (VILELA, 2004: 27). Assim, e voltando ao início deste parágrafo, a resistência reservada ao evento da Polaroid reside na sua total abertura ao acontecimento, na simultaneidade de coincidência e desencontro num ponto sem lugar (VILELA, 2004: 241)⁵. Não um momento de desvelamento da verdade mas, pelo contrário, e nas palavras de W. Benjamin, o momento em que se incendeia o invólucro (BENJAMIN, 2004a: 18), e de onde emergem, somente, fragmentos dos vestígios daquilo que resta.

⁵ “*Distanciando-se de uma forma de luta guerreira, a resistência apresenta-se como um paradoxal poder de inércia ou uma estranha capacidade de imobilidade, reconhecida àqueles que recusam o compromisso com as forças dominantes. A resistência não é propriedade de um sujeito, mas o modo dinâmico de ser de uma existência [...] Nesse sentido, a resistência é um acto que se inscreve na gramática da criação – política, ontológica, ética e estética – entre um sim e um não.*” (VILELA, 2004: 241 [ênfase nossa])

3. A POLAROID: INSTANTE DA ESPERA

“Mas o fendimento – como agonia, segundo Bataille – não é um estado de facto: o fendimento é um trabalho”.

DIDI-HUBERMAN (1987: 9)

Da nossa experiência e confrontação com a Polaroid, ao questionar a sua missão original, apercebemo-nos que, em si mesma, ela é muito mais do que uma simples impressão dócil ou uma superfície onde luz e reflexo se encontram. Sendo por nós entendida como uma *escrita de resistência* e, por isso, como reserva de potencialidade do acontecimento, isto é, “*do instante de irrupção selvagem de um sentido*” (VILELA,

2004: 626), a Polaroid, ícone da revelação instantânea, afigura-se como um dispositivo gerador de tensões e do inverosímil, ou, se quisermos, “*de um acontecimento que não cessa de acontecer*” (PRADO COELHO, 1988: 276). Deste modo, é conceptualizada não como mais uma técnica de produção de imagens, mas como *experiência de deriva* por entre vestígios. Como experiência da espera.

A Polaroid, enquanto objecto, resiste contra a vocação da fotografia para a permanência, ao manifestar a passagem do tempo e ao deixar que as suas marcas e vestígios se tornem evidentes. Por isso a entendemos como objecto. Porque envelhece. Porque se vê transformada no lugar mínimo (e silencioso) de uma realidade em devir, num lugar inquieto de dobras, numa escrita, em potência, dos indícios do *que não cessa de acontecer*. É neste sentido que se assume como experiência da espera: nela não encontramos um instante decapitado e congelado numa moldura (LISSOVSKY, 2008), mas a repetição sempre diferente dos movimentos ténues e fluidos de uma impressão, de uma hesitação, de uma expectativa. Sendo manipulada enquanto acto de resistência, procurou-se, através de um trabalho experimental, novas formas de “fazer olhar”, fendendo a visão transparente do mundo, explorando a opacidade existente entre a luz e a sombra. O trabalho experimental é, pois, o trabalho de um olhar que se encontra em errância. Tal como sublinha BARTHES (2001: 55): “*a deriva acontece sempre que eu não respeito o todo [...] eu permaneço imóvel, girando em volta da fruição intratável que me liga ao texto (ao mundo)*”. Desse trabalho irrompem imagens fragmentadas, testemunhos dos buracos de sentido de determinados discursos de uma verdade institucional.

O trabalho experimental nasce, assim, da confrontação entre o conceito de Espera e o conceito de Instante, abrindo o espaço para uma fragmentação do movimento e do tempo. Esta confrontação traduziu-se numa primeira experiência de manipulação de movimentos e temporalidades distintas, da qual resultaram dois filmes de cariz experimental.

Os filmes são, enquanto lugares de interrogação, o resultado de um processo hermenêutico de fotomontagem, que, genericamente, se traduz no uso da fragmentação, edição de imagem, adição de elementos plásticos ou repetição de determinados motivos. Deste modo, pelo processo de mediação, criado pelo uso da fotomontagem e numa linha proposta por Benjamin ⁶, estabelece-se a possibilidade de visão de um outro “tempo” – um tempo instável, não linear e anacrónico – e, daqui, repensar o próprio conceito de história: como uma forma extemporânea ou intempestiva de ressurgências, persistências e vestígios. Assim, em ambas as experiências procurou-se reflectir sobre a(s) possibilidade(s) da representação / percepção de um evento histórico. Convém sublinhar que todo o processo se baseia no que denominamos por “primeira fragmentação” e que, sumariamente, consiste na virtualização do objecto Polaroid, isto é, na criação do seu avatar correspondente.

⁶ “Refiro-me ao processo da montagem: o elemento introduzido na montagem interrompe o contexto em que está inserido [...] A interrupção da acção, devido à qual Brecht designou de épico o seu teatro, impede constantemente a ilusão do público” (BENJAMIN, 2006c: 289).

FOTOS: Joana Alves-Ferreira, Julho 2009.

Deste modo, na virtualidade de uma forma instável, e nos seus mosaicos de possíveis montagens e desmontagens, conexões e desconexões, procuram negar uma visão cronológica (linear) da história, abrindo espaço a uma historiografia de natureza rizomática ⁷.

A génese dos dois trabalhos assenta, por princípio, na manipulação de dois conceitos e técnicas: o de fragmento e o de montagem. A utilização quase sistemática do fragmento não se prende com uma qualquer tentativa de nivelamento da sua heterogeneidade, mas antes e, acima de tudo, de exibir a sua diferença. Daí que exista uma exploração obsessiva da imagem antes de se passar à seguinte. No que concerne à montagem, ela manifesta-se na presença de imagens em estados variáveis, no regime de aparição / desaparecimento que vão orquestrando e na repetição, quase compulsiva, com variação. Assim, a montagem procede, em certa medida, como um tipo de escrita fragmentária (e até certo ponto subversiva), ou experiência não-dialéctica de interrogação das imagens e da sua constante interrupção. De resto, é neste movimento (violento) dado pela interrupção que reside a força da sua resistência: no desmonte do contínuo figurativo, na sua posterior remontagem com ritmos visuais distintos e na presença dos detalhes rápidos ou das pequenas percepções, vislumbramos o âmago da sua força que é, precisamente, o habitar a intensidade do instante, “afirmando o devir como respiração criadora de vida” (VILELA, 2004: 349).

⁷ “[...] cette forme relève bien de l’avatar, dans la mesure où elle revendique ses perpétuelles transformations, où les différentes métamorphoses audiovisuelles dissolvent la possibilité même d’une lecture homogène. La transformation des images, c’est aussi le travail sur leur matérialité, les ralentis, les zooms dans l’image, l’arrêt sur plan, l’ajout de filtres de couleur, le choix de la diversité des traitements techniques” (LABORDE, 2009: 57)

O objectivo não é o de reproduzir determinadas situações, mas antes de as descobrir. Esta descoberta encontra-se directamente relacionada com o princípio da interrupção do fio de acção, com os intervalos que vai originando, impedindo constantemente a ilusão de uma presença (BENJAMIN, 2006c). Deste modo, os filmes deverão ser entendidos enquanto arquitecturas de memória no presente, nos quais a reutilização, reapropriação, desapropriação da imagem abre espaço para uma outra concepção de tempo.

Não se trata, pois, de um exercício de *flash-back*, ou a procura de uma qualquer âncora ontológica para uma existência, uma vez que ambos preconizam narrativas de produção contemporânea, constituindo duas formas particulares de resposta estética a um trabalho específico de selecção e conexão de fragmentos⁸ e suas conseqüências, quer ao nível da experiência de construção da memória, quer ao nível das expectativas do espectador.

Deste modo, os trabalhos, estruturados em duas ordens distintas, procuram desafiar o esquema heurístico da narrativa, isto é, o do reconhecimento *a priori* da sua forma. As narrativas que propõem pretendem abrir a possibilidade de um trabalho de memória inventivo que irrompe contra a massiva história oficial, contra a sua tendência e habilidade em querer tornar presente o que nunca esteve, contra um convencer de que algo subitamente começa a aparecer, contra a imposição de uma presença e sua permanência. Enquanto *escritas da actualidade*, assumem-se pela sua acção desafiadora das significações pré-estabelecidas.

⁸ *“La discontinuité, le fragmentaire, comme nous l'avons vu, deviennent alors une véritable méthode historiographique, la seule mise à l'œuvre possible de l'histoire, comme pour affirmer que ce que l'on trouve au fondement historique des événements, c'est le disparate. [...] La fragmentation active une véritable poésie d'une écriturehistorienne”*
(LABORDE, 2009: 56)

Enquanto *escritas da actualidade*, rompem a clausura de um modelo tautológico de promessa, não sendo mais do que *escritas dos sobreviventes*.

A Polaroid, e sobretudo a sua experiência da Espera, apresenta-se como uma reserva de novidade, resistindo contra um tempo que insiste em passar como homogéneo; resiste contra um tempo dos equivalentes.

O instante da Polaroid não é, assim, um qualquer instante aleatório, mas o da expectativa desse mesmo instante, infinito em qualquer direcção e não preenchido a cada momento (BENJAMIN, 2004b). Já não o instante entre um antes e um depois, mas apenas o instante daquilo que resta.

FOTOS: Joana Alves-Ferreira, Julho 2009.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer e de salientar todo o apoio, incentivo e colaboração que recebemos por parte da equipa de coordenação de Castanheiro do Vento (Vitor Oliveira Jorge, João Muralha, Susana Oliveira Jorge, Ana Vale, Sérgio Gomes, Gonçalo Leite Velho e Bárbara Carvalho), cuja disponibilidade e abertura tornaram o nosso projecto possível.

A Filipe Santos, André Tomás Santos e Lesley McFadyen pelas longas e inspiradoras horas de diálogo, determinantes para o desenvolvimento do seu molde teórico e técnico.

Finalmente, a Jaime Almansa e a Sérgio Gomes por nos terem proporcionado a oportunidade de apresentar publicamente o *Projecto Polaroid*.

BIBLIOGRAFIA

- AAVV (2010) – *A History of Polaroid* [disponível em <http://www.savepolaroid.com/history>; consult. 01 Setembro de 2011].
- BARTHES, R. (2001) – *La Torre Eiffel. Textos sobre la imagen*. Trans. E. F. Gonzalez. Barcelona: Paidós.
- BARTHES, R. (2010) – *A Câmara Clara: nota sobre fotografia*. Lisboa: Edições 70 [ed. original 1980].
- BENJAMIN, W. (2004a) – “Prólogo Epistemológico-Crítico”. In BENJAMIN, Walter. *Origem do Drama Trágico Alemão*. Ed. e trad. João Barrento. Lisboa: Assírio & Alvim.
- BENJAMIN, W. (2004b) – “Drama trágico e tragédia”. In BENJAMIN, Walter. *Origem do Drama Trágico Alemão*. Ed. e trad. João Barrento. Lisboa: Assírio & Alvim.
- BENJAMIN, W. (2006a) – “A Obra de Arte na Época da sua Possibilidade de Reprodução Técnica (3.ª versão)”. In BENJAMIN, Walter. *A Modernidade*. Ed. e trad. João Barrento. Lisboa: Assírio & Alvim.
- BENJAMIN, W. (2006b) – “Pequena História da Fotografia”. In BENJAMIN, Walter. *A Modernidade*. Ed. e trad. João Barrento. Lisboa: Assírio & Alvim.
- BENJAMIN, W. (2006c) – “O Autor Como Produtor”. In BENJAMIN, Walter. *A Modernidade*. Ed. e trad. João Barrento. Lisboa: Assírio & Alvim.
- BENJAMIN, W. (2008) – *O Anjo da História*. Ed. e trad. João Barrento. Lisboa: Assírio & Alvim.
- BUALI, S. (2010) – “Documentative Polaroid Project on Bahrain: exploring the elements of mediating sentiment”. *Image [e] Narrative [e-journal]*. 11 (3).
- COUPLAND, D. (1997) – *Polaroids from the Dead*. London: Flamingo.
- DIDI-HUBERMAN, G. (1987) – “A Paixão do Visível Segundo Georges Bataille”. *Revista de Comunicação e Linguagem*. 5: 7-21.
- DIDI-HUBERMAN, G. (2011) – *O Que Nós Vemos, o Que Nos Olha*. Porto: Dafne Editora.
- FOUCAULT, M. (2001) – *O Pensamento do Exterior*. Lisboa: Edições Fim de Século [ed. original 1986].
- FOUCAULT, M. (2005) – *A Arqueologia do Saber*. Coimbra: Almedina.
- GERVAIS, B. (2008) – “The Myth of Presence. The Immediacy of Representation in Cyberspace”. *Image [e] Narrative [e-journal]*. 23.
- HELDER, H. (2006) – *Photomaton & Vox*. Lisboa: Assírio & Alvim.
- LABORDE, B. (2009) – “Avatars de l’Histoire, Warburg et Marker”. *Image [e] Narrative [e-journal]*. 10 (3).
- LISOVSKY, M. (2008) – “The Photographic Device as a Waiting Machine”. *Image [e] Narrative [e-journal]*. 23.
- LUPTON, E. e PHILLIPS, J. C. (2008) – *Graphic Design: the new basics*. New York: Princeton Architectural Press.
- MARTIN, A. (2010) – “Crossing Chris: Some Marker Affinities”. *Image [e] Narrative [e-journal]*. 11 (1).
- MCLUHAN, M. e FIORE, Q. (2008) – *The Medium is the Massage*. London: Penguin Modern Classics [ed. original 1967].
- MELSER, S. (2008) – “Prehistoric Photography, the Ultimate Anachronism”. *Image [e] Narrative [e-journal]*. 23.
- MONTEIRO, P. (1987) – “Her Lips were soft. Presença da estética na ciência”. *Revista de Comunicação e Linguagem*. 5: 59-71.
- NIETZSCHE, F. (1997) – *A Origem da Tragédia*. Lisboa: Lisboa Editora.
- O’HAGAN, S. (2010) – “The Polaroid Revival”. *The Guardian* (4 de Maio) [disponível em <http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2010/apr/05/polaroid-impossible-project-instant-photography>; consult. 05 Julho de 2013].
- PRADO COELHO, E. (1988) – *A Noite do Mundo*. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.
- ROBERTS, J. (1998) – *The Art of Interruption: realism, photography and the everyday*. Manchester: Manchester University Press.
- SHAPIRO, G. (2003) – *Archaeologies of Vision: Foucault and Nietzsche on Seeing and Saying*. Chicago / London: The University of Chicago Press.
- SICARD, M. (2006) – *A Fábrica do Olhar. Imagens de ciência e aparelhos de visão (século XV-XX)*. Lisboa: Edições 70.
- SONTAG, S. (2008) – *On Photography*. London: Penguin Modern Classics [ed. original 1977].
- THOMAS, J. (2008) – “On The Ocularcentrism of Archaeology”. In THOMAS, Julian e JORGE, Vítor Oliveira (eds.). *Archaeology and the Politics of Vision in a Post-Modern Context*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
- VALERY, P. (1995) – *Discurso sobre Estética Poesia e Pensamento Abstracto*. Lisboa: Vega.
- VILELA, E. (2004) – *Silêncios Tangíveis. Corpo, Resistência e Testemunho nos Espaços Contemporâneos de Abandono*. Tese de Doutoramento, Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Não publicada.

PUBLICIDADE

al-madān
online

[<http://www.almadan.publ.pt>]

[<http://issuu.com/almadan>]

revista digital em formato pdf

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

mais
conteúdos
...

... O
mesmo
cuidado
editorial

RESUMO

A “pedra partida” de Ardegães, recolhida junto a esta povoação do concelho da Maia (Porto), foi publicada pela primeira vez em 1940. Depositada no Museu do Instituto de Antropologia Dr. Mendes Corrêa da Faculdade de Ciências do Porto em 1961, é um caso representativo das teorias contemporâneas, nos planos museológico e arqueológico. Exemplo de gravuras rupestres *sui-generis*, esquecido no tempo, este artefacto demonstra de que forma a política e as universidades podem entrar em conflito, com a consequente marginalização da produtividade científica e da exposição ao público.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia; Museologia; Património; Arte rupestre.

ABSTRACT

The “broken stone” of Ardegães, found near this parish of the municipality of Maia (Porto), was first published in 1940. Deposited in the Museum of the Institute of Anthropology of the Faculty of Sciences in Porto in 1961, the rock is a case in point of contemporary museological and archaeological theories.

Being an example of *sui-generis* rupestral art, this artefact shows to what extent difference of opinion and controversy between politics and the university can have a negative impact on scientific production and public knowledge of important finds.

KEY WORDS: Archaeology; Museology; Heritage; Rupestral art.

RÉSUMÉ

La “pierre cassée” de Ardegães, recueillie près de ce village dépendant de la municipalité de Maia (Porto), a été publiée pour la première fois en 1940. Déposée au Musée de l’Institut d’Anthropologie Dr Mendes Corrêa de la Faculté de Sciences de Porto en 1961, c’est un cas représentatif des théories contemporaines, sur les plans muséologique et archéologique. Exemple de gravures rupestres *sui-generis* oublié dans le temps, cet artefact démontre de quelle forme la politique et les universités peuvent entrer en conflit, avec comme suite la marginalisation de la productivité scientifique et de l’exposition au public.

MOTS CLÉS: Archéologie; Muséologie; Patrimoine; Art rupestre.

Paradigmas e Abordagens Científicas da Arqueologia em Contexto Museológico

exemplo da “pedra partida” de Ardegães e proposta de nova exposição

Pedro da Silva ¹

INTRODUÇÃO

Para contextualizar a “Pedra Partida” de Ardegães é preciso recuar até 1940, quando esta foi pela primeira vez publicada e exibida pelo Prof. Doutor Joaquim Santos Júnior, no lançamento do seu inventário de arte rupestre de Portugal (Fig. 1). Encontrada na freguesia de Águas Santas, no Concelho da Maia, a Pedra de Ardegães foi entregue à coleção do Museu do Instituto de Antropologia Dr. Mendes Corrêa da Faculdade de Ciências do Porto, tendo sido depositada em 1961 (TWOHIG, 1981).

Porém, este testemunho arqueológico passou de centro de interesse académico internacional para interesse de nome, posse e de duelo por parte da Câmara Municipal da Maia. Quando deveriam ter um propósito de colaboração, ambas as instituições iniciaram um processo separatista e de rivalidade, negligenciando parte de um património regional que, a ver do ponto de vista da Arqueologia, desfavoreceram a produtividade científica, cultural e turística que daí poderia resultar.

Este caso vai contra a ideia exposta por SEMEDO (2005: 267), quando a autora refere que os museus e universidades têm procurado “estabelecer-se agora como parceiros sociais e culturais que recusam posições de exclusividade e que se reinventam como instituições receptoras e pró-ativas ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento”. Parece-me ser compreensível que, em nome da Ciência, um acordo amigável deveria ter sido posto em marcha para que ambas as entidades pudessem usufruir dos seus propósitos: uma parceria para criar identidade social, ao alimentar a memória da população local e regional a partir de um

¹ Arqueólogo. Mestrando de Arqueologia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (pedrofsilva.23@gmail.com).

FIG. 1 – Descoberta da “Pedra Partida de Ardegães”.

ou mais museus, e incidir sobre estudos científicos para uma melhor compreensão da Arqueologia para a época em que a Pedra de Ardegães se insere e enquadra.

ANÁLISE ARQUEOLÓGICA DA PEDRA DE ARDEGÃES

Visto que o estudo deste vestígio foi congelado no tempo contemporâneo, a teoria assimilada pelo Museu de História e Etnologia da Terra da Maia é que a “arte” nela intrínseca remete-se ao tempo cronológico compreendido entre o Calcolítico e a Idade do Bronze, mais concretamente num grupo designado de “galaico-português”. Esta teoria é fundamentada pelo estudo de TWOHIG (1981: 53) na revista *Arqueologia*, do Grupo de Estudos Arqueológicos do Porto, quando a autora refere que “a pedra de Ardegães tem características das fases II, III e IV do esquema de Anati” elaborado durante a década de 60 do século passado, para uma cronologia da arte galaico-portuguesa.

Face à classificação de “arte megalítica”, JORGE (1983) faz uma publicação onde refuta essa ideia, explicitando o facto de que a pedra de Ardegães não deverá ser justificada a partir de duas amostras que se

lhe possam assemelhar (“pedra escrita” de Serrazes e “Agro das Calzadas”). Para este autor, se os círculos concêntricos presentes na pedra de Ardegães seriam da “*temática típica do que poderá ser considerado o «grupo galaico-português» em sentido estrito*”, o reticulado que a mesma pedra apresenta é algo de muito específico, se não mesmo uma “*manifestação «sui-generis»*” (JORGE, 1983: 60).

Para direcionar este estudo no propósito apresentado, é necessário fazer uma avaliação do objeto em causa e enquadrá-lo num contexto museológico. Segundo TWOHIG (1981: 50), a pedra de Ardegães é um “*grande bloco plano-convexo, de granito muito fino, com as dimensões de 230 x 120 x 100*” e com um peso de 3,5 toneladas. Assim sendo, é possível entender que se trata de um objeto forçosamente sensível e que, pelas suas dimensões e peso, necessita de um enquadramento adequado num espaço museológico.

Para BAHN (1997: 109), “*é necessário atingir um equilíbrio delicado entre a instrução e o divertimento*”, e o estudo museológico ao longo dos últimos vinte anos tem sido importante neste aspeto, pela “*complexidade dos assuntos envolvidos na seleção e disposição do material para o público*”.

FIG. 2 – Exposição no Museu de História e Etnologia da Terra da Maia.

Será também inevitável pensar na relação que os museus terão com a indústria do turismo para consolidar a Arqueologia e daí obter lucros económicos que deveriam servir de enriquecimento para a área científica em causa e das próprias regiões em que se inserem (LEASK e FYALL, 2006).

O caso da “Pedra Partida” de Ardegães, conforme já referi, está de certa forma *stagnant*, uma vez que não é devidamente contemplada e colocada num patamar simbólico do grande Porto, tão próxima geograficamente do ícone português de arte rupestre que é Foz Côa. O Museu de História e Etnologia da Terra da Maia fica situado na vila de Castelo da Maia, a cerca de 5 km do centro da cidade principal do concelho, que é a mais visitada pelo seu carisma arquitetónico e cultural (como é o caso do Fórum e os vários edifícios adjacentes) e pela facilidade e variedade de meios de transporte mais recentes que se disponibilizam para o comércio e turismo. O museu, por sua vez, está numa posição totalmente oposta a esta realidade. De facto, esta infraestrutura parece estar longínqua do foco de rentabilidade comercial da cidade da Maia e da facilidade de meios de transportes públicos. A verdade é que o museu em si tem um conjunto rico e vasto de artefactos (e não “espólio”) que podem ser encontrados e apreciados ao longo da exibição.

PARADIGMAS DA ARQUEOLOGIA EM CONTEXTO MUSEAL

Teorizar a Arqueologia é teorizar a Museologia. E a diversidade das arqueologias que hoje se contestam mutuamente exige uma análise conduzida numa perspetiva que as teorize (ALARCÃO, 1996).

A pluralidade, o vasto alcance da Arqueologia dos nossos dias, a fragmentação de abordagens do passado humano, refletem-se hoje na diversidade da teoria arqueológica contemporânea (BAHN, 1997). Por exemplo, toma-se a Arqueologia cognitiva de Renfrew como um alargamento da Arqueologia processual, e a Arqueologia pós-processualista de Shanks e Tilley como forma de desenvolver uma filosofia crítica desta ciência, contestando a possibilidade de um conhecimento objetivo do passado.

Segundo as duas linhas teóricas, não é possível observar o passado de forma objetiva, pelo simples facto de não existirem dados que não suponham já uma teoria nem observadores imparciais que sejam livres de preconceitos, ou que não sejam condicionados por fatores sociais, políticos e económicos. Mais, o passado não é qualquer coisa de que possa dar-se uma representação fiel, como a imagem da realidade que se reflete no espelho. E mesmo que seja possível a recriação física, material, do artefacto (móvel ou imóvel) na sua forma original, esta continua a ser uma representação artificial, pois será impossível representar a componente simbólica, imaterial da sua elaboração e forma de existência original. A pluralidade das criações do passado por parte de vários arqueólogos revela precisamente a relatividade dessas mesmas criações (ALARCÃO, 1996).

Esta componente, fundamental nos momentos iniciais da Nova Arqueologia, foi-se diluindo ao longo dos tempos. Porém, quer a Nova Arqueologia, quer a Arqueologia pós-processualista possuem ainda um entusiasmo pela reflexão nos procedimentos e conceitos da disciplina, e um otimismo intelectual: acreditam que a Arqueologia desempenha um papel mais importante do que a mera documentação de vestígios de sociedades passadas – é possível construir algum tipo

de conhecimento sobre estas. A Arqueologia será assim também capaz de, para além de fazer História, evidenciar que a nossa visão do mundo está irremediavelmente condicionada pelo nosso pensamento e processo cognitivo da contemporaneidade, e que isso é provado pela “história” que cria e atribui ao passado.

A questão que se coloca é de que forma estas abordagens científicas criam impacto num contexto de musealização. Segundo BAHN (1997), o objetivo último da Arqueologia deve ser a comunicação dos seus achados ao público. Nas últimas décadas, os arqueólogos tomaram consciência pela discussão teórica que, através da sua escolha de artefactos, temas e abordagens, estão constantemente a projetar uma imagem que reflete os seus próprios preconceitos e crenças. E, na verdade, todos os múltiplos fatores que aí se incluem dão cor à sua versão do passado. Porém, os factos arqueológicos poderão estacionar em plano secundário. Conclui-se que a investigação arqueológica, a interpretação dos resultados e a sua apresentação são indissociáveis do seu contexto social e do elenco dos seus agentes.

Para BAHN (1997), nos últimos anos no Ocidente, tem-se desenvolvido um grande esforço para ultrapassar preconceitos colonialistas, racistas e sexistas na visão do arqueólogo durante o seu trabalho de produzir história do passado e, conseqüentemente, na forma como é exposto o seu trabalho no museu. Assim, os artefactos são cada vez mais apresentados no seu contexto histórico, de forma didática, que evidencia, de certa forma, a sua funcionalidade, em vez de serem expostos de forma individual e sem um sentido intrínseco. Isto é, existe hoje uma tendência em anular a exposição do artefacto que se revela apenas como um objeto material, “violado” pelo olhar do visitante, em vez de interpretado e compreendido como um representante de uma história. Desta forma, a Museologia tornou-se, ao longo dos últimos vinte anos, numa disciplina importante e de mérito próprio. Foi assim possível estudar aprofundadamente a complexidade dos assuntos envolvidos na seleção e disposição do material para o público.

Então, contra a ideia de que “*a arqueologia portuguesa precisa de tudo menos de teorias*” (VIANA, 1962, citado por JORGE e JORGE, 1998: 21), os investigadores desta área iniciaram um processo baseado na preocupação de carácter metodológico e teórico. Segundo JORGE e JORGE (1998), o novo projeto da Arqueologia portuguesa a partir dos anos 70 seria mesmo ligar a tradicional área amadorística e rotineira às preocupações da Cultura e da Ciência. Para os autores citados, quem não teoriza forçosamente escava mal ou publica mal. Pode afirmar-se que o mesmo se aplica à Museologia.

REFORMULAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DA PEDRA DE ARDEGÃES

Para RENFREW e BAHN (2008), os arqueólogos têm o dever, tanto para os colegas como para o público em geral, de explicar o que estão a fazer e porquê. Fundamentalmente, isto significa publicar e disse-

minar descobertas para que os resultados sejam disponíveis para outros membros académicos, e simultaneamente que sejam apreciados e compreendidos pelo grande público.

Uma das melhores e atrativas formas de criar esta disseminação será definitivamente a exposição do material arqueológico em que este esteja devidamente enquadrado e contextualizado. Porém, é necessário atingir um equilíbrio delicado entre a instrução e o divertimento (BAHN, 1997). Ou seja, as exposições em museus que sejam entediantes e carregadas de informação para o público deverão sofrer reformas. Porém, dever-se-á evitar o extremo oposto, em que os materiais são expostos de forma simplista e individual como se de obras de arte se tratassem.

Existe claramente um ávido apetite público pela Arqueologia que tem sido uma forma de diversão ao longo do último século. E o entretenimento apresenta agora uma forma e um objetivo, ambos de cariz científico e pedagógico. Os museus de Arqueologia (ou com exposições arqueológicas) são capazes, com a devida iniciativa, de transformar constantemente aquilo que apresentam em algo sempre mais interativo e apelativo. Isto será possível estabelecendo um equilíbrio entre o material apresentado e o seu contexto no passado, com outro tipo de informações que o remetam ao presente. Este último está constantemente a ser arquivado pelo arqueólogo, quando poderia dar-lhe outra utilidade: o registo arqueológico. Isto inclui, notas, desenhos, fotografias, mapas, gráficos e outro tipo de resultados da atividade arqueológica. Tudo faz parte do corpo da Arqueologia (BLACKMAR, 2002), e poderia ser integrado em exposição museológica.

Através da ideia de que um visitante é um indivíduo que procura impor sentidos e significados ao material exposto num museu, desenvolvi um modelo tridimensional gráfico de proposta de remodelação da exposição da pedra de Ardegães (Fig. 3). Se este objeto se encontra numa posição similar a que SHANKS (1992: 98) define como “*única da preocupação de um antiquário*”, ou seja, que recai sobre os objetos retirados dos seus contextos ou, pelo menos, daqueles contextos que a Arqueologia valoriza e da aprendizagem que daí deriva, seria importante que a “pedra partida” de Ardegães fosse incluída na linha teórica de MACDONALD (2002). Isto é, ao ajudar as pessoas a entender algumas das explicações científicas, uma janela abrir-se-ia para ajudá-las a compreender melhor o seu mundo e, no presente contexto, a sua história.

Assim, a minha proposta de remodelação retira a pedra de Ardegães da sua atual posição descontextualizada e pouco atrativa ao interesse do público em geral (Fig. 2).

O maior contraste recai sensivelmente no enquadramento devidamente aprazível às atenções do visitante que, segundo SEMEDO (2005: 277), que poderá ser apelidado de “*retorno ao mundo maravilhoso e mágico dos artefactos*”, na linha de exposições como a do *Theatrum Naturae et Artis: wunderkammern des wissens*, realizada em Berlim (ver <http://www2.hu-berlin.de/bzkt/theatrum/englisch/index.html>).

Porém, considero que quando este é unido por contornos modernos de exibição, o estilo que daí resulta seria intrinsecamente confrontado com as obras museológicas mais recentes da realidade narrada pelos *Natural History Museum* de Londres e de Nova Iorque. Daí resultam os elementos paisagísticos adicionados à pedra de Ardegães, uma vez que qualquer outro de foro antropológico e/ou etnológico seria meramente falseado pela falta de informações e estudo quanto à sua funcionalidade no passado.

Para além disso, dado que os museus devem ser locais de experimentação e de processos de comunicação e aprendizagem pela prática quase laboratorial para o enriquecimento do conhecimento comum (SEMEDO, 2005), seria interessante se o próprio público pudesse experienciar o mesmo estilo de “arte” de que é composta a pedra de Ardegães.

Uma vez que os visitantes deveriam desenvolver capacidades científicas através de atividades experimentais interativas, considero que seria conveniente a existência de uma *experience table*. Aí seria fornecido um bloco granítico comum ao objeto em causa e as ferramentas similares às que teriam sido usadas (pressupondo a análise do tipo de gravura), para que os visitantes pudessem ensaiar uma prática semelhante. Desta forma realizar-se-ia o propósito pretendido de que a exposição crie oportunidade de construção de significados individuais, uma vez que os “visitantes são convidados a participar no seu próprio processo de aprendizagem” (SEMEDO, 2005: 276).

FIG. 3 – Proposta de remodelação da exposição da “Pedra Partida” de Ardegães no Museu de História e Etnologia da Terra da Maia.

REFERÊNCIAS

- ALARCÃO, J. de (1996) – *Para uma Conciliação das Arqueologias*. Porto: Ed. Afrontamento.
- BAHN, P. (1997) – *Arqueologia: uma breve introdução*. Trad. A. Abranches. Lisboa: Gravidia (ed. original 1996).
- BLACKMAR, J. M. (2002) – “The Importance & Care of Archeological Records”. *Explore Nebraska Archeology*. Nebraska: Nebraska State Historical Society. 7.
- JORGE, V. O. (1983) – *Gravuras Portuguesas*. Disponível em <http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/56112/2/vjorgegravuras000128433.pdf>.
- JORGE, V. O. e JORGE, S. O. (1998) – *Arqueologia. Percursos e Interrogações*. Porto: ADECAP.
- LEASK, A. e FYALL, A. (2006) – *Managing World Heritage Sites*. Oxford: Elsevier Ltd.
- MACDONALD, S. (2002) – *Exhibitions and the Public Understanding of Science Paradox*. Disponível em <http://www2.rz.hu-berlin.de/kulturtechnik/files/MacDonald.pdf>.
- RENFREW, C. e BAHN, P. (2008) – *Archaeology: theories, methods and practice*. London: Thames & Hudson Ltd.
- SEMEDO, A. (2005) – *Que Museus Universitários de Ciências Físicas e Tecnológicas?* Disponível em <http://ler.letas.up.pt/uploads/ficheiros/7656.pdf>.
- SHANKS, M. (1992) – *Experiencing the Past: on the character of archaeology*. Londres: Routledge.
- TWOHIG, E. S. (1981) – “A Pedra Decorada de Ardegães de Águas Santas (Concelho da Maia)”. *Arqueologia*. Porto. 3: 49-54.

uma reflexão sobre a Etimologia do Topónimo do Rio que Passa em *al-Qaṣr* / Alcácer [do Sal]

de rio *Ṣaadam* / Sadão a rio Sado

António Rafael Carvalho ¹

1. INTRODUÇÃO

O rio Sado, o seu estuário para jusante de Alcácer ou o seu curso sinuoso para montante em direção ao Alto Sado (para Sul de Alvalade), são marcas na paisagem que fazem parte indissociável do património alcacerense. De fato, não é possível entender este território, tanto na sua dinâmica diacrónica como sincrónica, sem falar ou refletir sobre este curso de água. O próprio renascimento da urbe alcacerense, que se tem sentido ultimamente, vai mais uma vez beber uma das suas mais-valias ao rio que por aqui flui. Contudo, vários aspectos ligados a ele permanecem obscuros, a começar pela etimologia do seu nome.

O presente estudo, longe de ser conclusivo, deve ser entendido como mais um contributo que achamos necessário efetuar sobre esta problemática. O que nos moveu a apresentar a nossa tese, reside nos novos elementos que temos vindo a obter no âmbito da renovação da Historiografia Alcacerense em contexto Islâmico que, na nossa perspetiva, permitem ir um pouco mais além neste debate.

De forma a fundamentarmos a nossa leitura, estruturamos o nosso contributo do seguinte modo ¹: após referirmos sumariamente a designação deste *flúmen* em contexto romano, damos início à primeira parte

¹ Assumimos desde já que não é nosso objectivo determinar a hipotética origem do topónimo *Callipus*, atribuído ao Sado no decurso da Antiguidade Clássica, mas sim refletir sobre a origem provável do topónimo que o curso médio do rio vai receber na Idade Média e que vai evoluir até à forma actual.

RESUMO

Reflexão sobre a origem etimológica do topónimo Sado, uma das questões historiográficas que permanece inconclusiva, ligada à toponímia do Alentejo e, em particular, de Alcácer do Sal. O autor expõe cronologicamente as várias fontes a que teve acesso e reflecte sobre essa informação. Defende a tese de um topónimo gerado no seio da *fi sabil Allāh* (sinónimo de *Ḡihād*) praticada no vale do rio Sado no final do Período Islâmico.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média (islâmico); Toponímia; *Salacia*.

ABSTRACT

Reflections on the etymological origin of the name *Sado*, a historiographic question as yet unanswered relating to toponymy of the Alentejo and, in this case, Alcácer do Sal. The author describes chronologically the different sources he had access to and reflects on that information. He claims that this name comes from *fi sabil Allāh* (a synonym of *Ḡihād*) practised in the River Sado valley at the end of the Islamic period.

KEY WORDS: Middle ages (Islamic); Toponymy; *Salacia*.

RÉSUMÉ

Réflexion au sujet de l'origine étymologique du toponyme "*Sado*", une des questions historiographiques qui reste sans réponse, liée à la toponymie de l'Alentejo et, en particulier, d'Alcácer do Sal. L'auteur expose chronologiquement les différentes sources auxquelles il a eu accès et réfléchit à cette information. Il défend la thèse d'un toponyme créé au sein de la *fi sabil Allāh* (synonyme de *Ḡihad*) pratiquée dans la vallée du fleuve Sado à la fin de la Période Islamique.

MOTS CLÉS: Moyen Âge (islamique); Toponymie; *Salacia*.

¹ Gabinete de Arqueologia, Património e Museus da Câmara Municipal de Alcácer do Sal (antonio.carvalho@cm-alcacerdosal.pt).

FIG. 1 –
Bacia hidrográfica
do Sado.

do estudo, colocando à disposição do leitor um conjunto de textos documentais que mencionam este rio, num percurso diacrónico, desde o Período Islâmico até ao século XIX²; de seguida expomos algumas das hipóteses até ao momento efetuadas sobre o tema por outros investigadores, desde meados do século XVIII até ao século XX; no ponto seguinte colocamos a nossa interpretação, argumentando com base nos elementos expostos anteriormente, concluindo em seguida, de forma a justificar a nossa leitura.

2. ALGUMAS FONTES DOCUMENTAIS: DO PERÍODO ISLÂMICO ATÉ AO SÉCULO XIX

2.1. EM JEITO DE INTRODUÇÃO: O PERÍODO ROMANO

Parece ser consensual em quase todos os investigadores que se têm debruçado sobre o nome do rio que passa em Alcácer do Sal que este, no decurso do Período Romano, teria a denominação de *Callipus*³.

² Inserimos unicamente os textos que nos pareceram mais relevantes para o presente estudo. Procuramos, dentro das nossas possibilidades, sermos os mais exaustivos possíveis.

Apesar de não termos a certeza absoluta de esta denominação ser aplicada a todo o seu curso fluvial para montante de Salácia, poderemos supor que sim⁴. Contudo, no decurso da Antiguidade Tardia, eventualmente posterior à fase em que *Catobriga*, na foz, se assume como o mais importante porto deste rio, em detrimento de uma Salácia que vai decaindo, o rio muda de nome, adotando doravante a designação de *flúmen Catobriga*, a julgar pelo testemunho deixado no século XII por al-Idrisi quando denomina este rio de *Nahr Šatūbar*⁵.

André de Resende (1498-1573) terá sido um dos primeiros autores a abordar esta questão de uma forma mais crítica, indo buscar a sua fundamentação a Ptolomeu.

³ Numa linha de investigação que remonta ao século XVI, com grande profusão de estudos que, na sua quase totalidade (os anteriores ao século XX), tendem a seguir uma leitura que remonta a André de Resende. Para os investigadores mais recentes, podemos mencionar, a título de mero exemplo, FARIA (2002: 48) e CARVALHO *et al.* (2004: 17).

⁴ A designação *Callipus* poderia eventualmente designar o curso principal deste *flúmen* até um ponto algures entre o Médio e o Alto Sado, partindo-se do pressuposto que a conceção física deste curso fluvial em contexto Medieval e Moderno, que encontramos espelhada na documentação da época, terá sido consequência de uma idêntica linha de interpretação, que poderá remontar ao Período Romano.

⁵ Literalmente rio de Setúbal, partindo-se da hipótese que *Šatūbar* é a adoção do topónimo latino *Catobriga* para a língua árabe.

FIG. 2 – Província romana da Lusitânia, com a localização de Salacia e do Calipodis flúmen / rio Sado (JANSSON, 1650: 149-150).

Este facto não passou despercebido a autores posteriores, nomeadamente ARRAIZ (1604: 113), que chegou a afirmar que este “...varão de muyta erudição liurou das treuas da ignorância Euora sua nobre pátria”. Contudo, Resende não está preocupado em determinar a origem etimológica do topónimo Sadão. A sua inquietação consiste em determinar qual teria sido o nome deste curso de água em contexto

romano ⁶. Segundo este autor, num texto original em latim da edição de 1593, o rio Sado foi descrito como se reproduz abaixo (na versão latina, com a respetiva tradução portuguesa).

⁶ Deixa contudo uma breve descrição deste rio, cujos elementos serão aproveitados por outros autores seus contemporâneos, caso de Duarte Nunes de Leão.

DE CALLIPODE

Callipodis meminit solus Ptolemæus, estq is qui in Cetobrigensem ac Salaciensem sinum ingreditur, ad duodecim millia passuum supra salaciam, onerariis nauigiis et celocibus nauigalis. Nos uulgo Sadanum appellamus. Quod nomen, ut non a fonte, uel ab origine, quasi suum detulit, sed postea quam Examarra, Odiuella, Sancta Detinentia, diuersis ex locis collecta, torrentium ac fluentorum multitudine in amnium iustorum opinionem aucti, et in aluecum unum confluentes, Paulo supra Portum Regium, suis depositis nominibus honorem illi cesserunt, Sadanum vocari cepit, ita nomenid non longe perfert. Sed post sedecim aut paulo amplius milliaria usurpatum amittit. Salaciensia stuario longissimo præoccupatus. Videlicet, ne recens usurpato nomine, Dea Salacia, exqua vrbi nomen, de interitu fluiuiorum trium superbius se iactaret. Familiares huic flumini sunt mugiles, tum cephali, tum labiones, barbi, & anguille egregio sapore. Bocæ quop, & minores alii pisces. Atq vbi sallis intermiscetur vndis cammarorum, pectinumq prouentus ingens. Raro lamperra in eo capiuntur.

O Calípode [tradução segundo RESENDE, 1593]

Só Ptolomeu recorda o Calípode, rio que corre para o golfo de [Cetóbriga] Setúbal e de Alcácer do Sal e que é navegável até cerca de 12.000 passos acima desta cidade, tanto para embarcações ligeiras como para navios de carga. Chamamos-lhe comunmente Sadão. Este nome destronou, por assim dizer, o seu, embora não seja de origem nem dado desde a nascente, mas a partir do local em que o Xarrama, o Odivelas e o Santa Detença, avolumados pela quantidade de torrentes e cursos de água recolhidos de diversos lugares e já verdadeiros rios, se fundem num único leito, um pouco acima de Porto de Rei, onde perdendo os seus nomes lhe cederam a ele a honra. É desde esse ponto que começou a ser designado por Sadão. Também não conserva o nome por muito tempo, pois daí a 16 milhas ou um pouco mais longe perde o nome de que se apropriou ao adiantar-se no enormíssimo estuário já chamado de Salaciense, da qual provém o nome da cidade, de ser o fim de três rios. São familiares a este rio os mugens, quer cabeçudos quer beijudos, os barbos e as enguias de excelente paladar, além das bogas e de outros peixes mais pequenos. E no sitio em que se mistura às águas salgadas é enorme a apanha de camarões e de moluscos. Raramente nele se capturam lampreias.

FIG. 3 – Pormenor da província romana da Lusitânia, com a localização de Salacia e do Calipodis flumen / rio Sado (JANSSON, 1650: 149-150). É interessante verificar que o único afluente associado ao Sado parece corresponder ao rio Xarrama, deduzível pela posição que ocupa em relação ao Sado e pela sua nascente junto a Évora, passando pelo Torrão.

Séculos mais tarde, na década de 90 do século XIX, Leite de Vasconcellos, num artigo sobre a presença romana na região de Alcácer do Sal, menciona a dada altura em relação ao rio Sado (VASCONCELLOS, 1895): “O nome do rio vem, quanto a mim, do lat. *Salatus*, através das formas *Salado* e *Saado*, ambas de acordo com as leis da língua portuguesa. É natural que os antigos estabelecessem já relação fonética entre *Salacia*, de *salum*, e *salatus*, de *sal*. Comtudo, como o Sado é extenso, não se pode inferir só d’isto que Alcacer ocupe precisamente o local de *Salacia*”.

2.2.O PERÍODO ISLÂMICO (SÉCULOS VIII-XIII)

Localizada numa das extremidades conhecidas do Mundo Islâmico / *Dār al-Islām*, sobre o *Uqiyānus* / Oceano⁷, no local onde o Sol mergulha todos os dias do ano ao início da noite, a *madīna* alcacereense e o território envolvente, incluindo o rio, foram partes integrantes do território conhecido como *Ġarb al-Andalus*, segundo os testemunhos deixados por geógra-

⁷ São vários os autores muçulmanos medievais que se debruçaram sobre o oceano Atlântico, insistindo que se tratava de um “*mar das Tormentas*” [*Bahr al-Zulma* (VALLÉ, 1986)]. Para Ibn al-Šabbāt: “*O Al-Andalus está al final del mundo habitado por el oeste, porque confina com el ‘Mar Océano, el Mayor’ (Bahr Uqiyanus al-Azām), tras el qual no hay vida*” (VALLÉ, 1986: 111 e nota n.º 128).

fos e historiadores muçulmanos⁸. De entres esses autores, podemos referir os seguintes⁹:

– Ibn Ḥawqal, Abū l-Qāsim b. ‘Alī na-Našībī, *nasceu em Nisibe na Alta Mesopotâmia em 331H / 943; perde-se o rasto após este ter efectuada uma viagem para a ilha da Sicília em 362H / 973;*

– Ibn Ḥazm, Abū Marwān ‘Alī b. Aḥmad b. Sa‘īd, *nasceu em Córdoba em 384H / 994 e morreu em 456H / 1064;*

– Ibn Ḥayyān, Abū Marwān Ḥayyān b. Ḥalaf b. Ḥusayn b. Ḥayyān, *nasceu em Córdoba, em 377H / 987-8 e morreu em 469H / 1076;*

– Yāqūt, Abū ‘Abd Allāh Yāqūt b. ‘Abd Allāh al-Ḥamawī al-Rumī al-Bagdadī, *nasceu na Ásia Menor em 575H / 1179 e morreu em Alepo em 626H / 1229;*

– al-Idrīsī Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. ‘Abd Allāh b. Idrīs al-Šarīf, *nasceu em Ceuta em 493H / 1099 e morreu na Sicília, em 560H / 1165-1166;*

– Ibn Al-Abbār Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. ‘Abd Allāh, *nasceu em 595H / 1199 em Valencia e morreu em 658H / 1260;*

⁸ Listas parciais encontram-se em SIDARUS e REI (2001: 37-72), REI (2005: 1-9) e GARCÍA SANJUAN (2009: 2-11).

⁹ Seguimos a listagem publicada recentemente num estudo sobre Alcácer do Sal em contexto Almóada (COTTART e CARVALHO, 2010: 191-192).

– al-Ḥimyarī Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. ‘Abd al-Mun‘im, viveu em Marrocos no século XIII;

– Ibn ‘Iḍārī Abū al-‘Abbās Aḥmad b. al-‘Iḍārī al-Marrākuṣī, viveu durante a segunda metade do século VII-XIII até ao VIII-XIV;

– Ibn Abī Zar’ Abū al-‘Abbās Aḥmad al-Fāsī, morreu em Fez, entre 710_H e 720_H / 1310-20;

– al-Ayyūbī Abū al-Fidā’ Ismā‘īl b. ‘Alī, nasceu em Damasco, em 672_H / 1273 e morreu em Hamam em 734_H / 1334”.

Um dos aspectos peculiares associados a Alcácer, patente desde que é referida na documentação islâmica, prende-se com o fato de esta *madīna* ter recebido diferentes designações toponímicas, que interpretamos como reflexo da complexidade da sua conjuntura política, motivada eventualmente pela mais-valia estratégica como porto oceânico localizado numa linha de costa pouco favorável para este tipo de instalações¹⁰. Seja como for, estamos perante um percurso de alteração toponímica de que não achamos paralelo no restante *al-Andalus*¹¹, e do qual chegaram os seguintes testemunhos¹²:

– *al-Qaṣr*, *Qaṣr Bāja*, *madīnat al-Qaṣr*, *Qaṣr Abī Dānis*, *Qaṣr T.k.rās*¹³ [= *Banī Wardās*]¹⁴, *al-Qaṣr Būdānis*, *al-Qaṣr al-Fath* e, mais raramente, *al-Qaṣr al-Milḥ*, sendo caracterizada da seguinte forma, segundo a leitura exposta recentemente (COTTART e CARVALHO, 2010: 192): “*Cidade do al-Andalus, localizada a Ocidente, pertence à zona rural de Beja (Bāḡa), a dois dias de Évora (Yabūra), na «Baía do Âmbar» (al-Ġūn al-anbarī), o âmbar (anbar) existe nas suas cotas (sawāḥil), e entre ela e o oceano há vinte milhas e que entre ela e Silves (Šilb) há quatro dias [de caminho] (marāḥil). Ela é próxima da praça-forte (al-Qaṣr) com a qual*

¹⁰ Referimo-nos, grosso modo, à linha de costa entre a foz do rio Sado e o cabo de Sagres, que corresponde ao actual litoral Alentejano.

¹¹ A toponímia no *al-Andalus* costuma manter-se constante ao longo dos séculos, sofrendo escassa variação, mais ao nível fonético (ou resultante da transliteração). Podemos citar o caso de Mértola (*Mirtula* ou *Mārtula* - PICARD, 2000: 206). Quando a designação oficial muda, caso, por exemplo, de Faro, podemos detectar quatro designações diferentes – *Uṣṣhūnuba* / *Uksūnuba* e *Shantmariyya al-Garb* (TAHIRI, 2007: 157) e, por fim, *Hārīn* (PICARD, 2000: 190-191). Como poderemos verificar, em Alcácer do Sal estamos perante nove designações diferentes (mantendo em todas elas o nome *Qaṣr*), caso aparentemente único no Ocidente Islâmico.

¹² Dado o interesse que tem para o presente estudo, optámos por seguir de perto alguns elementos expostos no texto apresentado para publicação ao 3º Encontro de História do Alentejo Litoral, em 2010, que aguardamos saia no ano em curso (CARVALHO, no prelo). Estudo este que, por sua vez, adapta os elementos expostos em COTTART e CARVALHO (2010: 191-192).

¹³ Segundo a tradução de Yossef Rapoport e Emili Savage-Smith.

¹⁴ Esta última designação também pode ser lida como *Qaṣr Banī Waddās* [ou *Warrās*]. De facto, a leitura deste topónimo, pela primeira vez apresentado por Ibn Ḥawqal no século X (e seguida pelo autor anónimo do “The Book of Curiosities”), apresenta problemas ainda não completamente esclarecidos, dada a ausência de alguns pontos diacríticos e do formato de algumas letras que podem confundir-se entre si. Sobre esta questão, ver novamente COTTART e CARVALHO (2010: 191-192).

existem ligações; é uma cidade fortificada (*madīna ḥaṣīna*), [de tamanho] médio (*mutawassīta*), sobre a margem (*ḍiffa*) de um grande rio (*nahr kabīr*), o rio Sado (*Šatūbar*) onde circulam muitos barcos (*sufun*) e embarcações de passageiros (*marāḥib/sufun as-safāriyya*)... Por causa dos adoradores da Cruz (*‘ibād aṣ-ṣalīb*), houve um combate célebre com os muçulmanos... aconteceu no fim das fronteiras do Islão (*tuḡūr al-Islām*) neste sector...”.

Ibn Ḥawqal, no século X, analisa Alcácer do Sal como *madīna* portuária e dá-nos a conhecer alguns elementos sobre a sua paisagem urbana, demografia, vida, cultura, religião e atividades económicas, cujos elementos inclui no âmbito geral das restantes cidades por ele mencionadas na sua obra geográfica¹⁵: “*Toutes les villes que j’ai mentionnées comme situées sur le littoral sont des métropoles, peuplées, bondées de ressources, dont tirent vanité les habitants des différentes localités, groupés autour des chaires du pays*” (IBN ḤAWQAL, *Kitāb ṣūrat al-arḍ*, p. 108).

Conclui a sua análise da seguinte forma: “*Toutes les villes que je viens de mentionner sont réputées pour leurs céréales, leurs articles de commerce, leurs vignobles, leurs édifices, leurs marchés, leurs tavernes, leurs bains, leurs caravansérails. Dans leurs belles mosquées on accomplit toutes les prières. Dans l’Espagne toute entière on ne trouve pas une seule mosquée délabrée. Les cités rivalisent entre elles par leur emplacement, leurs impôts et leurs revenus, leurs préfets et leurs juges, les fonctionnaires chargés des services d’espionnage, qu’on appelle mukhallif. Il n’y a pas une ville qui ne soit bien peuplée, qui ne soit entourée d’un vaste district rural, ou plutôt de toute une province, avec de nombreux villages et des laboureurs, jouissant de prospérité, possédant du grand et du petit bétail, un bon outillage et des bêtes de charge et des champs. Leurs terres sont ou bien arrosées par la pluie et donnent une belle levée au printemps, ou bien par des canalisations admirablement entretenues et d’un réseau parfait*” (IBN ḤAWQAL, *Kitāb ṣūrat al-arḍ*, p. 115).

Quanto à denominação toponímica do rio que passa por *al-Qaṣr*, o geógrafo al-Idrīsī, refere no seu texto sobre este território¹⁶: “*Alcácer (al-Qaṣr) é uma cidade bonita, de grandeza média, banhada pelas águas do Nahr Šatūbar (rio de Setúbal / rio Sado), grande rio que é navegado por grande número de embarcações e navios destinados às viagens. Todo o território em volta da cidade está coberto de floresta de pinheiros, donde se extrai madeira para a construção naval. A região é fértil em produção de alimentos e é abundante em leite, manteiga, mel e carne. [...] Da cidade ao oceano, vinte milhas; e a Évora, dois dias*”.

¹⁵ Optámos por transcrever os elementos que achamos mais relevantes, porque estamos perante uma obra geográfica importante para a nossa região e temos consciência que o acesso a ela não é fácil.

¹⁶ Tradução livre efectuada do francês do texto existente em Idrisi - *La Première Géographie de l’Occident* (BRESCH e NEF, 1999: 263-264). Ver também CARVALHO et al., 2004: 29.

Perante este texto, ficamos a saber que Alcácer mantinha nos séculos XI-XII o estatuto de cidade, alimentando o seu poderio económico e projecção regional como estrutura portuária aberta ao Atlântico, mas também utilizava o curso do Médio Sado para ter acesso ao interior Alentejano, realçando-se provavelmente uma ligação especial com a cidade de Évora.

Quanto ao rio, este recebe o nome de *Šatūbar* / Setúbal, o que nos parece um paradoxo, dada a pouca importância que a povoação da foz do Sado teria nessa época. Defendemos, por essa razão, que estamos perante uma referência documental que, segundo os elementos disponíveis (tanto os de natureza arqueológica como textual), não traduz a importância portuária de Setúbal nesse período¹⁷ em relação a Alcácer, mas sim testemunha o nome do rio num contexto ulterior, provavelmente remontando ao século VIII, aquando da conquista islâmica e anexação deste território ao califado Omíada de Damasco.

Sobre esta questão convém reuçar novamente até às vésperas da conquista islâmica e refletir sobre um texto elaborado em Itália em meados do século VII (638-678)¹⁸. Segundo essa fonte italiana, que descreve o único itinerário em território português, menciona-se a existência de um conjunto de povoações no percurso entre Ceuta e Braga, cuja listagem expomos de seguida:

“43. *Item super fretum Septem sunt civitates, ide est.*
1. *Bepsipon.* 2. *Merifabion.* 3. *Caditana.* [falta o nº 4]. 5. *Asta.* 6. *Serpa.* 7. *Pace Iulia.* 8. *Mirtilin.* 9. *Besurin.* 10. *Balsa.* 11. *Stacio sacra.* 12. *Ossonoba.* 13. *Arani.* 14. *Salatia.* 15. *Ebora.* 16. *Malabiste.* 17. *Celiana.* 18. *Cetobricca.* 19. *Abona.* 1. *Olisipona.* 2. *Terebrica.* 3. *Langobriga.* 4. *Ceno opido.* 5. *Celo.* 6. *Augusta Bracaria*”.

Nesta listagem indica-se um conjunto de lugares povoados junto ao rio Sado, caso de *Salatia* (Alcácer do Sal), *Malabiste* (eventualmente Marateca), assim como *Celiana* (localização problemática) e, por fim, *Cetobriga* (Setúbal). O facto de o rio ser referido por al-Idrīsī como *Šatūbar* permite fazer uma ligação com a estrutura portuária denominada *Cetobriga*, pelo que admitimos que o rio em contexto visigótico teria eventualmente essa denominação, que se manteria em contexto islâmico após a conquista, eventualmente até 229H / 844, data do primeiro ataque vikingue a esta costa.

A perpetuação deste topónimo em termos de memória coletiva, a ponto de ter sobrevivido até ao contexto almorávida (eventualmente num meio mais intelectual), talvez tenha sido um legado cultural ligado à região, promovido nos meios eclesiásticos moçárabes de Lisboa.

Por fim, importa mencionar que al-Idrīsī alude à sua presença em Lisboa, pelo que presumimos ter um conhecimento atualizado sobre um território que provavelmente incluía Alcácer, pelo que a sua opção de utilizar um topónimo já ultrapassado denota intenções ainda difíceis de compreender.

A somar tudo isto, al-Idrīsī indica a existência em Alcácer de construção naval, assim como de uma estrutura portuária adaptada a receber navios que entram no estuário sadino provenientes do oceano Atlântico. No estuário deambulava um leque de pequenas embarcações, que deste modo tinham acesso aos esteiros e praias fluviais.

2.3. PERÍODO MEDIEVAL CRISTÃO

Após a expugnação definitiva de Alcácer, em 614H / 1217, grande parte da toponímia pré-existente terá sido mantida, a começar pelo nome da *madīna* conquistada¹⁹, assim como a denominação do rio e de alguns dos principais afluentes – caso do Odego²⁰, que se mantém até finais do século XVIII, ou da ribeira de Alfebre.

Em relação à hidrotponímia, vemos o primeiro caso num documento da chancelaria de D. Afonso III (VENTURA e OLIVEIRA, 2011: 241), referente a um acordo entre o soberano e a Ordem de Santiago, datado de Fevereiro de 1274 (sobre a divisão dos direitos relativos aos bens transportados pelos barcos para entrarem e saírem pela foz do rio de Alcácer). Nele o rio Sado é designado como o “... *rio que vem de Alcaçar aa foz de Palmela e de Setuval...*”, recebendo pouco depois no mesmo documento a designação de “... *rio d'Alcaçar*”²¹.

Deste modo, a designação “rio de Alcácer”, que vai manter-se grosso modo na documentação portuguesa até ao século XVI²², diz só respeito ao troço fluvial entre Alcácer e a foz no oceano. No Médio Sado, para montante de vale

¹⁹ Algumas elites eclesiásticas que frequentavam a corte dos primeiros soberanos portugueses tinham conhecimento de que o nome romano de Alcácer tinha sido *Salacia*. Por razões que podemos conjecturar, decidiram herdar o nome árabe, adaptando-o à fonética da língua portuguesa. Deste modo, *al-Qaṣr* (entendido na conceção cristã como estando ligado ao exercício do poder político), transformou-se em *Alcaçar* / Alcácer, enquanto a palavra *al-Faṭḥ* (a Vitória no seio de *Allāh*), de claras conotações no âmbito da *Ġihād* almóada, vai ser abolida mas não esquecida. Numa obra publicada em 1626, Frey Luis dos Anjos (*Jardim de Portugal*: 59) tece alguns comentários sobre o significado da palavra Alcácer, onde a dada altura diz que alguns autores (que não cita) afirmam: “...outros dizem, que alcaçar he nome Arabigo, & significa casa de Deus”. Esta explicação não traduz o significado de *al-Qaṣr*, mas poderá estar ligada ao sentido que terá tido para os seguidores do *tawhīd*, a última denominação oficial desta medina – *Qaṣr al-Faṭḥ*, designada deste modo por ordem do califa almóada Abū Yūsuf Yā'qūb al-Manṣūr, em 587H / 1191.

²⁰ Odego resulta da junção de uma palavra árabe (*wādī*), com outra de raiz mais obscura. Podemos conjecturar que será de origem pré-islâmica. Actualmente, a ribeira é denominada de Santa Catarina e, mais para montante, de ribeira das Alcáçovas.

²¹ Esta persistência toponímica pode identificar-se ao longo da recolha documental medieval alusiva à Ordem de Santiago, efectuada em 1484 por ordem de D. João II (in AAVV, 2006).

Nomes atuais dos rios:

Rio Guadiana

Rio Sado

Rio Tejo

FIG. 4 – O mapa da Península Ibérica segundo al-Idrisi (século XII).

de Guizo até Santa Margarida do Sadão, mantém uma outra denominação – rio ou ribeira de *Çaadam*.

De momento, o registo mais recuado a que tivemos acesso, referente a este último topónimo, encontra-se na chancelaria de D. João I. Datado do ano de 1388 (BAIÃO, 1915: 6), nele se diz: “... querendo fazer graça e merce a Gonçalo lonrenço scripvam do nossa camara [de D. João I] por muito serviço que delle recebemos temos por bem e coutamos lhe huu seu lugar e herdade que elle há na ribeira de çaadam termo dalcacer assy como parte com herdade da qujtaa que foe de gonçallo anes pimetel e com herdade de pero vivas e de Joham martins raposo e per a dita ribeira de çaadam e per outras divisões por onde de direito deve partir. E porem mandamos e defendemos que nom seia nenhuu atam ousado que lhe na dicta sua herdade entre a nacer as hervas com bestas ne com...”

2.4. DESDE O PERÍODO MODERNO ATÉ AO SÉCULO XVIII

2.4.1. Século XVI

Esta dualidade toponímica para designar o rio Sado vai manter-se até muito depois do século XVI. Tal facto encontra-se patente numa *Carta de Regimento sobre Montarias*, da Chancelaria de Felipe I de Portugal, efetuado por Pedro de Seixas em Lisboa, com data de Junho

de 1594²³, mas que sofreu uma atualização no reinado seguinte²⁴. Vemos deste modo como era entendido o rio Sado do ponto de vista legislativo, onde é patente uma divisão entre Ribeira do Sadão e o rio de Alcácer (SILVA, 1854: 123): “Toda a Ribeira de Sadão, de uma e outra parte²⁵, tem muita madeira de sovaro, e carvalhos, freixos, e ulmos, que para minhas Armadas convem guardarem-se, por ficar mui perto do Porto d’El Rei, e do Rio de Alcacere”. Esta mesma conceção geográfica persiste num outro conjunto documental do reinado de Felipe II de Portugal, datado de 1611, desta vez alusivo a todas as rendas e propriedades que o monarca tinha na Coroa de Portugal. No que diz respeito ao rio Sado, é mencionado o seguinte, no capítulo referente às Comendas da Ordem de Santiago no Arcebispado de Évora (FALCÃO, 1859: 255-256): a Comenda de Nossa Senhora dos Mártires possuía “... na Ribeira de Sadão o dizimo e foro de hũa erdade cha-

²² Se na documentação textual o nome que aparece é sempre “rio de Alcácer”, nalguns mapas de finais do século XVI e inícios do seguinte, aparece por vezes a designação de “rio de Palma”, alusivo à aldeia com o mesmo nome que se localiza na ribeira homónima, afluente do rio Sado, a meio caminho entre Setúbal e Alcácer.

²³ Que depois mandou distribuir para todo o Reino, sendo depositada nas câmaras municipais.

²⁴ Efectuado por João Pereira de Castello-Branco em Lisboa, a 20 de Março de 1605, e depois em nome de El-Rei, por Manuel Gonçalves da Câmara.

²⁵ Incluindo, por essa razão, parcelas significativas dos Termos de Alcácer e do Torrão.

mada Alpossol [...] O mestre Dom Jorge anexou a esta Comenda o dizimo de duas erdades da Ribeira de Sadão que erão da sua mesa mestral chamada hũa a Callema, outra as Peçanhas...

Em relação às restantes comendas existentes no termo de Alcácer, são mencionadas as seguintes: “A Comenda de Benagazil no termo da dita villa. He hum Reguengo na Ribeira de Sadão, de que se paga ao comendador o dizimo de todo o pão e meussas e nas terras da Varzea o trigo de todo o pão, e das terras de fora o quarto, e assi da Palha e Pitanças. Comendador Dom Manoel de Lencastre. Rende300\$000. Avaliada em 250\$000. [...] A Comenda da Erdade do Rio de moynhos no cabo da Ribeira de Sadão, termo da dita villa [Alcácer do Sal]. [...] A Comenda da Erdade da onzena na Ribeira de Sadão”.

2.4.2. Século XVII

No final do século XVI e na primeira metade do século XVII, coincidindo com a governação dos primeiros reis Filipinos, assiste-se por parte de autores portugueses a uma produção corográfica e cronística, aonde podemos vislumbrar as primeiras reflexões do que é ser português, por oposição ao resto da Hispânia. Podemos citar, no âmbito deste estudo, autores como Duarte Nunes de Leão ou Amador Arraes. Este último (ARRAIZ, 1604: 113), seguindo de perto o trabalho de André de Rezende, quando se debruça sobre Alcácer do Sal afirma: “Alcaçer do sal se chamava Salacia, & tinha por sobre nome, Vrbs imperatoria; esta sobre o rio Sadão, que os romanos chamaram Chalibs, & Ptolomeo Celipus”.

Apesar de ser consensual para os autores consultados (desde o Período Moderno até ao século XVIII) que o topónimo Sadão correspondia ao troço fluvial inserido no curso médio, entre o Porto de El-Rey e Santa Margarida do Sadão²⁶, outros incluem o troço mais para jusante de Porto de El-Rey, até Vale de Guizão / Guiso.

Num apontamento mais esporádico, outros cronistas incluem este hidrotópónimo mais para o montante de Santa Margarida, até ao Alto Sado, como é o caso de Leão de Santo Tomás. Por razões que desconhecemos, este autor denomina um troço do Alto Sado, junto a Panoias (concelho de Ourique), como rio Sadão. Essa referência vem no seu estudo sobre a História do Mosteiro de S. Romão de Panoias (TOMÁS, 1644): “Capitulo VIII. Do Mosteyro de S. Romão de Panoyas. Entre os lugares vezinhos da Villa de Ourique, há outra chamada Panoyas, ambas da Correyção da Cidade de Beja. Nesta Villa de Panoyas, ou junto della asteve hũ Mosteyro nosso antigo fundado pelo Abbade S. Romano, que escolheo este lugar pera deposito de seu corpo. [...] ...veyo a morrer naquelas partes de Ourique, & na Villa de panoyas são mais estimadas, & veneradas duas reliquias. Tudo isto nos deixou escrito S. Maximo em sua Historia nas palavras seguin-

²⁶ Aludindo-se a um centro geográfico que, grosso modo, insere-se entre São Romão do Sadão e a Herdade da Salema (antigo Porto da Areia), incluindo a foz do rio Xarrama.

tes. Sanctus Romanus Abbas, Sácti Lupicini Frater, nasione Gallus, veniens ad Hispanias, aliqua Monasteria condidis, moriturq; in agro Auriensi in Lusitania, oppidoq; Pannonijs. Eius corpus inpretio habetur, & honoratur. Foy o trásito de S. Romão pelos anos de Christo 565 pouco mais ou menos, seu corpo se conserua ainda em hũa Ermida no mesmo sitio antigo ao longo do rio Sadão, hũa legoa abaixo da Villa de panoyas, & a cabeça do santo esta na matris da dita Villa estimada com grande veneração, & resplandecendo cõ muitos milagres”.

2.4.3. Século XVIII

O Padre Carvalho da COSTA (1712), a propósito da descrição do termo de Grândola, quando se debruça sobre a ribeira que aí passa para ir desaguar ao rio Sado, escreveu: “He este termo regado de muytas águas nativas, aonde há qutorze moinhos contínuos, & cinco pizoens, aos quaes acode todo o paõ do campo de Ourique, Beja, & seus arredores a moer, & a pisoar os panos, servindo as ditas águas de regar muytas terras, que se fazem fructíferas de muytos milhos, legumes, & frutas de melões, melancias, & outras mais; tem muytos môtados de sobro, azinho, & Carvalho; cõ estas águas se mantem, & sustenta a corrente do rio Sadaõ todo anno, alcançando parte do dito rio no celebre pego de Gracia Menino, aonde se matõ aquellas celebres tainhas do rio Sadaõ em todo o tempo do anno, a que chamaõ de boca vermelha, & outra muyta casta de peyxes, como sam saveis, barbos, bordillos, pardellos, pardelhas, & bogas, de que se toma quantidade no tempo de Inverno, subindo com as enchentes este pescado miúdo pelos regatos aos mais altos montes da serra, servindo de sustento aos moradores, & de recreavel defensado, a pesca deles”.

Para João Baptista de CASTRO (1745). “[O]... Sadaõ, ou Sado. Duarte Nunes na Descrição de Portugal ignorou-lhe o nascimento; porém a verdade he que ele nasce nos confins do Algarve, donde caminhando augmentado com outros reachos, chega a Alcácer do Sal, e vay fenecer, e formar a foz de Setuval. Os Authores Latinos lhe daõ vários nomes, que ajuntou Bluteau no Vocabulario”.

É interessante verificar que Luiz CARDOSO (1747), no seu *Dicionário Geográfico*, por vezes chame ao rio simplesmente Sado ou então Sadão. A propósito da Algodeia (Setúbal), afirma que esta ribeira “entra no rio Sado”. O mesmo escreveu em relação ao rio Aderneira: “Rio na Provincia do Alentejo, Arcebispado de Evora, Comarca da Cidade de Beja, Termo da Villa de Beringel [aonde nasce]. Toma o nome de Aderneira perto do Lugar de Alfundão, duas léguas de sua fonte, trazendo até alli o de rio Gallego. [...], morre no rio Sado em Algeda...”

No âmbito das romarias setecentistas ao santuário do convento da Senhora da Esperança, na serra das Alcáçovas, CARDOSO (1747: 142) apresenta uma lista curiosa, onde se determina para os moradores dos municípios do Torrão e de Alcácer do Sal o seguinte calendário: “Os moradores da Villa do Torraõ em dia da Senhora dos Prazeres. [...] e nas suas Oitavas [referente ao Espírito Santo] os moradores da Ribeira do Sado, de Palma, e Sitimos do Termo de Alcaçer”. Contudo, na descrição

da ribeira de Alvalade (CARDOSO, 1747: 380), refere que o curso de água “... vay morrer na ribeira de Sado, ou Sadão”. Segundo NIZA (1768: 189), “Sadão, freguezia no Arcebispado de Evora, tem por Orago S. Romão, o Paroco he Capellão Cura da apresentação de ElRei pelo Tribunal da Meza da Consciencia, rende três moios de trigo, moio e meio de cevada, e dez mil reis em dinheiro: dista de Lisboa quinze léguas, e de Evora nove, tem duzentos e noventa fogos”. “S. Mamede [...] freguezia no Arcebispado de Evora, tem por Orago o mesmo Santo, o Paroco he Capellão Curado apresentado por ElRei pelo Tribunal da Meza da Consciencia, rende três moios de trigo, moio e meio de cevada, e dez mil reis em dinheiro: dista de Lisboa dezoito léguas, e de Evora dez, tem setenta e dous vizinhos” (NIZA, 1768: 9). “Santa Margarida do Rio Sadão [...] freguesia no Arcebispado de Evora, tem Orago a mesma Santa, o Paroco he Cura da apresentação da Mitra,

FIG. 5 – A bacia hidrográfica do rio Sado (Sado) na província do Alentejo, segundo um mapa espanhol de 1790, efectuado por Tomás López.

rende três moios de trigo, e cinquenta alqueires de cevada: dista de Lisboa dezeseite léguas, e de Evora dez, tem cento e trinta e seis moradores” (NIZA, 1768: 13). Para FLORES (1782: 42), o “rio Calipos (Hoy Sadao)” [...] recorriendo Ptolomeo las costas de Lusitania desde el sacro Promontorio ácia el Tajo, dá el nombre de Calipos al rio que por allí desagua en el Oceano. Este precisamente debe ser el que corre de Mediodia à Norte, bajando desde las Sierras de l Algarve (casi en medio del mar y de Alcoutin) hasta Alcaccer do Sal, y Setubal, por donde entra en el mar: pues se puede decir único, por no haver en toda aquella costa otro que á su vista tenga nom-

bre, ni caudal. Hoy se llama Sadao, cuya voz no la recibe en el origen, sino depues de tener ya cuerpo, compuesto de la confluencia de otros pequeños ríos”.

2.4.4. Século XIX

Em finais do século XVIII, mas numa obra publicada no início do século XIX, LINK (1767-1851: nota da p. 156) tece um comentário interessante sobre o rio Sado, onde a dada altura afirma: “O enorme golfo é a foz do rio, foz essa onde de modo algum este entra de lado. Um braço estreito vai em direcção a Comporta que se encontra do lado oeste do golfo, de maneira nenhuma do lado leste. Escrevo Sado apesar de nos manuais geográficos, seguidos por Murphy e outros, se encontrar Sadão ou Cadão. Foi-nos dito muito claramente que na desembocadura o rio se chama Sado e que mais acima se chama Sadão”.

O *Jornal de Coimbra* (AAVV, 1817) escrevia: “(38) V. 184. – Alcaçar do sal é o Deposito de grande parte dos objectos d’importação, e exportação do Commercio d’Alémtejo, e ainda da Estremadura Hespanhola. De Alcaçar até Setubal navega-se pelo Rio Sadão. Em Aviso Régio de 7 de Junho de 1811 expedirão-se Ordens a respeito d’um canal, que se-formasse entre Setubal, e Lisboa, o qual servisse de fosso militar; que fosse navegável com segurança, e sem interrupção”²⁷.

Noutra publicação (SILVEIRA *et al.*, 1849-1850), a propósito do “Projecto de excavação nas ruínas da antiga Cetobriga, Hoje Troia. Debaixo da Protecção de sua Magestade el-Rei o Senhor D. Fernando”, menciona-se a dada altura: “Na margem esquerda do Sadão (antigamente Calipo), e desde a foz do mesmo até ao logar da Comporta, corre uma faixa de terra, que tem três léguas de comprimento, e duas até três milhas de largura, banhada ao sul pelas águas da enseada de Sines, e ao norte pelas do Sadão...”

Num relatório acerca da Arborização Geral de Portugal, coordenado por Filipe FOLQUE (1868: 72), podemos ler na parte correspondente ao rio Sado: “O Sado, diz o engenheiro geógrafo Miranda Pego, nas cheias sae muito do seu leito, deixando depois algumas águas estagnadas, por não poderem recolher ao leito do rio, não tendo valas de esgoto para esse fim; o que torna muito doentias todas as povoações chamadas da ribeira de Sadão, que são: Santa-Margarida-do-Sadão, S.-Mamede, S.-Romão-do-Sadão, Porto-de-El-Rei, Valle-de-Guizo e a própria villa de Alcácer...”

²⁷ Trata-se de um projeto nunca efectuado, que consistia na construção de um canal de ligação entre os estuários dos rios Sado e Tejo, aberto entre a Marateca e Rio Frio.

3. O SADÃO: ALGUMAS DAS HIPÓTESES ATÉ AO MOMENTO FORMULADAS

A investigação sobre a origem deste hidrotopónimo, com base nos testemunhos medievais mais recuados para o Baixo e Médio Sado, nunca mereceu a atenção que, julgamos, deveria ter tido. O próprio VASCONCELLOS (1980: 502), em obra publicada anteriormente, em 1890, reconhecia dificuldades neste estudo. Segundo ele, a referência mais antiga aparece num documento da chancelaria de D. João I, datado de 1388 (BAIÃO, 1915: 6). Depois, tece alguns comentários a David Lopes, sobre a questão do acento na referida palavra, passando pouco depois a mencionar outros autores, nomeadamente o Fr. António Brandão, Filipe Folque e João Bautista de Castro, constatando, por fim, que o rio tinha sistematicamente duas denominações – “Sadão para montante de Alcácer e rio de Alcácer/Sado para jusante da mesma cidade”.

Seja como for, chega à conclusão de que este nome, Sadão, é de “origem obscura”, dando o seguinte testemunho: “Quanto a Sado, parece que o povo, em época mais moderna, viu em Sadão (nome de origem obscura) um aumentativo, e d’ele deduziu a moderna forma”.

Anos mais tarde, AZEVEDO (1937: 61) debruça-se sobre esta matéria. Para ele, o topónimo Sadão teria provavelmente derivado do antropónimo *Zahadon* ou *Zaadon*, que aparece algumas vezes em documentos de Coimbra do século X, pelo que defende uma idêntica origem da evolução Sado e Sadão, usando como exemplo o caso de Sátão (*Çaatan*). Em relação ao nosso rio Sado, alude à existência documental da palavra *Çadaaõ* em 1459, e de *Çadam* em 1476. Por fim, defende a adoção do nome Sadão que, segundo ele, vai evoluir para Sado no troço fluvial para jusante de Alcácer do Sal, como consequência do crescente desenvolvimento do porto de Setúbal à custa da decadência progressiva de Alcácer do Sal.

4. EM JEITO DE CONCLUSÃO

Após este extenso percurso diacrónico, desde o Período Romano até ao século XIX, onde foi possível registar a evolução toponímica do rio Sado ao longo dos séculos, fica no ar a constatação de que o significado etimológico do topónimo *Çadam* / Sadão é de origem obscura e sem solução à vista²⁸.

Como foi exposto anteriormente, em contexto Romano o rio tinha a designação de *Callipus*. No decurso da Antiguidade Tardia, essa denominação parece desaparecer, sendo substituída por *flúmen de Cetobriga*, a fazer fé no testemunho de al-Idrísí, no século XII, quando o denomina de *nahr Šatūbar* (rio de Setúbal).

²⁸ Tal acontece se cingirmos unicamente a nossa análise numa metodologia que privilegie a visão portuguesa de aquisição deste território, deixando de lado o legado islâmico.

Após a conquista Islâmica, com o crescente desenvolvimento de Alcácer, em contraste com uma foz do rio Sado vulnerável aos ataques víquingues e sujeita a uma crescente erosão económica e esvaziamento demográfico, a denominação do rio volta a mudar. Cai em desuso a designação de *nahr Šatūbar* e consolida-se a denominação de *nahr Būdānis*, ou simplesmente *nahr al-Qaṣr* (rio de Alcácer).

Depois da expugnação definitiva de Alcácer, em 1217, vai ser esse o nome que aparece na documentação. Infelizmente, não temos nenhum registo documental para o troço do rio a montante do porto alcacerense. O que sabemos é que esse topónimo, rio *Çaadam*, já existia no século XIV, pelo que estamos perante um nome que nada tem a ver com Alcácer e que poderá não refletir, em termos de toponímia, a história do rio para jusante de Vale de Guizo.

Çaadam é para nós um topónimo que reflete a história do Médio Sado, referente a um período histórico difícil de determinar com certezas, mas que é claramente anterior ao século XIV. Dada a consolidação posterior deste topónimo, que sofre uma evolução para Sadão, parece-nos pacífico aceitar que o mesmo terá acontecido anteriormente. Assim sendo, qual a sua origem?

Um topónimo por norma fixa na paisagem um acontecimento histórico relevante para a comunidade humana que nele habita. Outras vezes é imposto contra a sua vontade, por decisões que escapam ao seu domínio e quase sempre ligadas aos poderes políticos exteriores a ele, em virtude de conquista (que pode tomar várias formas, nomeadamente a política ou religiosa). Noutros casos resulta de um nome que ganha força de tradição, que se assume como natural e resiste à erosão do tempo, chegando a um ponto em que o seu significado inicial se perde ou mescla em mecanismos explicativos que adulteram o significado original.

Çaadam parece-nos ser um daqueles topónimos que se enraíza num dado território que se assume em oposição a outros seus vizinhos, caso de Alcácer ou do Torrão. Por essa razão, a geografia onde se insere, o vale do Médio Sado, ajuda a explicar a sua hipotética origem, desde que lhe seja associada a dinâmica histórica desse território²⁹. Iremos ver por que razão este último ponto de análise é importante para fundamentar a nossa argumentação.

O vale do Médio Sado é sem dúvida um território paradigmático, onde existe³⁰ um contraste gritante entre o registo documental arqueológico e o textual³¹.

²⁹ Se bem que alguns topónimos de origem romana tenham sobrevivido no Sul de Portugal, grande parte do legado que vai chegar até ao século XIII é de origem islâmica. Apesar de novos contributos de origem exógena que se consolidaram na paisagem rural a Sul do rio Tejo, muito desse legado islâmico foi mantido, sofrendo uma necessária adaptação à fonética portuguesa.

³⁰ É este o panorama actual e existem razões claras para explicar a situação. Esperamos abordar esta questão em futuros estudos.

³¹ Não podemos usar como exemplo o Período Romano, porque na Lusitânia persiste um fosso entre a riqueza da documentação arqueológica, face a um registo lacónico no âmbito documental textual para os séculos posteriores à conquista Romana.

Tomemos como exemplo a Idade Média. Autores muçulmanos como al-Idrīsī mencionam a existência no território alcacerense de uma navegação intensa no estuário e no rio Sado. Essa informação, se bem que lacónica, permite aceitar a existência de um povoamento rural de época Islâmica de certa importância, que infelizmente não tem igual correspondência no registo arqueológico conhecido.

Esta mesma situação pode observar-se para o período pós-conquista. De facto, perante um registo documental interessante, que coloca na paisagem do Médio Sado um conjunto significativo de casais agrícolas, herdades e exploração de recursos, desde o século XIV, poderíamos pensar que seria fácil encontrar esses vestígios no âmbito da Arqueologia. Infelizmente, do ponto de vista do Medievalista, a documentação Arqueológica que predomina no Médio Sado é quase nula para a Idade Média³². O que predomina é um largo espectro cronológico, com início na Pré-História e que termina no Período Romano. Fazendo o contraponto entre a documentação Cristã, que é clara no que diz respeito ao povoamento rural no Médio Sado³³, e o vazio patente na documentação arqueológica, é possível, com os devidos cuidados, valorizar o contributo da documentação Medieval para os períodos antecedentes, independentemente da sua natureza documental. Queremos com isto dizer que podemos aceitar a presença de comunidades rurais dispersas neste território durante episódios concretos do Período Islâmico. Friamos “episódios concretos”, porque partimos do princípio que a palavra *Çaadam* evolui da palavra *Šahada*, que quer dizer Mártires. Chegamos a esta hipótese pela semelhança fonética que parece existir entre as palavras árabe e portuguesa, associadas a um rio que atravessa um vasto território de fronteira / *taḡr*, onde se digladiaram cristãos e muçulmanos por mais de um século.

Contudo, o seu significado tem mais sentido no seio do Califado *al-Muwahhidūn* / Almóada. Vamos ver porquê³⁴.

A *Šahada* ou *Šuhadā'* é o plural da palavra *Shahīd* que, por sua vez, significa literalmente “testemunha” (KOHLBERG, 1997: 203-207). Porém, o seu significado como “Mártir” aparece em várias *Sūras* do Corão / *Qur'ān* na perspetiva de vários arabistas.

Tomemos como exemplo a *Šūrat* III, 140, onde se encontra escrito que: “*So that God may know those who believe and may take shuhadā' from among you*” (KOHLBERG, 1997: 204).

³² Verificamos a existência de um vazio arqueológico, só interrompido a partir dos séculos XVIII-XIX, data da maior parte das construções rurais ainda existentes na região. Como já foi referido anteriormente, existem razões que permitem explicar esta discrepância.

³³ E sujeita a uma apertada vigilância por parte dos vários poderes com diferentes níveis de jurisdição sobre o território Alcacerense: o Rei, a Ordem de Santiago e o Bispo de Évora.

³⁴ Temos em preparação um estudo mais aprofundado sobre a questão do Martírio no contexto almóada de Alcácer. Por isso, iremos só aflorar os aspectos mais relevantes, remetendo para esse estudo a restante argumentação, não exposta de momento.

Apesar de, no seio do Islão Sunita, os Mártires serem todos aqueles que morrem nas mãos de outros pela sua Fé, havia uma conceção mais rigorosa na *al-Andalus* sobre quem podia ascender a esta categoria. O requisito principal preconizava que teria que ser morto no decurso do “*fi sabil Allāh*” / Caminho de Deus (PENELAS, 2004: 451-475).

Parece consensual que a guerra na região de Alcácer, no decurso dos séculos XII e XIII, terá feito imensos mártires no seio da população muçulmana³⁵. Contudo, o registo cristão que nos chegou desses mártires ignora as vítimas muçulmanas, mas realça as mortes ocorridas no seio das tropas portuguesas e cruzadas presentes nos eventos bélicos. Pouco depois era erigido (sobre um espaço muçulmano entretanto purificado) um santuário com a evocação a Santa Maria dos Mártires³⁶.

Face a este cenário, onde é patente na memória cristã a ausência de mártires muçulmanos, teremos pois que analisar outras fontes a fim de identificar quem foram os *Shuhadā* que morreram no decurso do *fi sabil Allāh*, e permitiram a sacralização do território do Médio Sado no seio do aparelho ideológico do califado *al-Muwahhidūn*. Para equacionarmos de forma adequada esta questão, importa analisar dois

³⁵ Dois enterramentos muçulmanos, que podemos considerar como *shahada*, foram exumados em 2003 no decurso de obras de consolidação da muralha Norte do Castelo de Alcácer do Sal (CARVALHO *et al.*, 2004: 89-90).

³⁶ Que, em pleno século XXI, se mantém como santuário de devoção em Alcácer, com o nome de Senhor dos Mártires.

aspectos que julgamos importantes e já foram objeto de reflexão noutros trabalhos³⁷:

– “*Por um lado equacionar se estes Shuhadā estão ligados ao martírio do califa Abū Ya‘qūb Yūsuf, que segundo Ibn ‘Idāri, foi ferido de morte em Santarém (580H / 1184), vindo a falecer algures no caminho de Beja, alguns quilómetros para Sul do Torrão do Alentejo; – A segunda hipótese, que poderá ter permitido a perpetuação desta memória sagrada dos seguidores do Tawhīd no seio dos seguidores da Santíssima Trindade que após a conquista de Alcácer vão dar início à ocupação definitiva deste território, reside nos 18 anos de acontecimentos que terão ocorrido, entre 1217 (expugnação de Alcácer) e 1234 (conquista de Aljustrel)*”.

Como nota final, parece-nos que a argumentação apresentada ao longo desta reflexão, com base essencialmente em suporte documental, permitiu ir um pouco mais além na procura de obter uma origem e significado para o topónimo *Çaadam*. Pareceu-nos patente que este topónimo encontra-se intimamente ligado ao Médio Sado, com ramificações interessantes para os acontecimentos que decorreram no Torrão e em Alcácer do Sal. Estamos conscientes que foram abertos novos caminhos de investigação. Vão ser esses os aspectos que iremos abordar nos próximos estudos sobre o vale do Sado, no âmbito do projeto em curso sobre a História do Município do Torrão. 🐾

³⁷ Referem-se aos estudos que temos vindo a efectuar sobre uma construção enigmática adocada à cerca conventual do convento das freiras Clarissas do Torrão, que recentemente interpretámos como uma *Musalla* (ver a bibliografia que acompanha este estudo).

FONTES

CARTOGRAFIA ANTIGA

JANSSON, Jan (1650) – *Joannis Janssonii Novus atlas, sive Theatrum orbis terrarum, in quo orbis antiquus, seu geographia vetus, sacra & profana exhibetur*. Amesterdão: Ed. Amstelodami, segundo Ioannem Ianssonium, pp. 149-150.

TOMÁS LÓPEZ – *Atlas Particular de los Reynos de Espanā, Portugal e Islas Adjacentes*. Disponível na Biblioteca Digital Real Academia de la Historia, em <http://bibliotecadigital.rah.es>. Consultado a 20-02-2013.

RAPOPORT, Yossef e SAVAGE-SMITH, Emili, apresentado na versão digital do “Rectangular World Map”, inserido no *The Book of Curiosities*, pertencente à Bodleian Library da Universidade de Oxford. Disponível em <http://cosmos.bodleian.ox.ac.uk/hms/unilister.php?show=chapters&reset=1&expand=732,814>.

MANUSCRITAS E IMPRESSAS

AAVV (1817) – *Jornal de Coimbra*. Lisboa: Imprensa Régia. Volume XI, Num. LIX, Parte II, p. 347.

AAVV (2006) – *Livro dos Copos*. Vol. 1.

ABŪ L-FIDĀ’ (XIIIe-XIVe siècle), *Taqwīm al-buldān. Géographie d’Aboulfēda*, éd. M. Reinaud et M. G. de Slane, Paris, 1840; trad. M. Reinaud, St. Guyard, Paris, 1848; H.A.R. Gibb, «*Abū l-Fidā*», *Encyclopédie de l’Islam* 2, t. I, p. 118.

AL-IDRĪSĪ (XIIe siècle), *Kitāb nuzhat al-mustāq fi-ḥtirāk al-afāq*. Ed. Inst. Univ. Orientale di Napoli e Instituto per il Medio e Estremo Oriente, *al-Idrīsī, opus geographicum*, Naples / Roma, 1975; trad. R. Dozy et M. De Goeje, *Description de l’Afrique et de l’Espagne*, nouvelle édition, Leyde, 1968, p. 544, trad. p. 219; trad. relative à l’Occident, H. Bresc, A. Nef, *Idrīsī. La première géographie de l’Occident*, Paris, 1999; (*Muhāj*) *Uns al-muhāj wa rawḍ al-furāḥ*, éd. et trad. de M. J. Mizal, *Los Caminos de al-Andalus en el Siglo XII*, Madrid, 1989, p. 49, trad. p. 82; G. Oman, «*al-Idrīsī*», *Encyclopédie de l’Islam* 2, t. III, pp. 1058-1061.

ANJOS, Frey Luis dos (1626) – *Jardim de Portugal em que se da noticia de algũas Sanctas, & outras molheres illustres em virtude, as quais nascerão, ou viverão, ou estão sepultadas neste reino, & suas côquistas*. Coimbra: Nicolao Carvalho Impressor del Rey.

ARRAIZ, Dom Frey Amador (1604) – *Dialogos*. 2.ª ed. Coimbra: Officina de Diogo Gomez Lovreiro, p. 113.

CARDOSO, Luiz (1747) – *Diccionario Geografico, ou Noticia Historica de Todas as Cidades, villas, Lugares, e Aldeias, rios, Ribeiros, e serras dos Reynos de Portugal, e Algarve, com todas as cousas raras, que nelles se encontrao, assim antigas, como modernas*. Lisboa: Regia Officina Sylviana e da Academia Real. Tomo I, fl. 287.

CASTRO, João Bautista de (1745) – *Mappa de Portugal. Parte Primeira*. Na Officina de Miguel Manescal da Costa, fl. 192.

CLARO, Rogério Peres (1957) – *Setúbal no Século XVIII. As informações paroquiais de 1758*. Setúbal.

COSTA, António Carvalho da (1712) – *Corografia Portuguesa, e Descriçãem Topografica do Famoso Reyno de Portugal...* Tomo Terceyro, fol. 334.

FALCÃO, Luiz de Figueiredo (1859) – *Livro em que contem toda a Fazenda e Real Património dos Reinos de Portugal, India e ilhas Adjacentes e outras particularidades*. Lisboa: Ed. Imprensa Nacional, pp. 255-256.

FLOREZ, Enrique (1782) – *Espana Sagrada, Theatro Geographico-Historico de la Iglesia de Espana*. 2.ª ed. Madrid: oficina de Pedro Marin. Tomo XIII – “De la Lusitania Antigua en común, y de su Metropoli Mérida en particular”, p. 42. ...36 ▶

ANEXO DOCUMENTAL

O Rio Sado nas Memórias Paroquiais

recolha de elementos por freguesia, de jusante para montante

MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Freguesia de São Sebastião

(CLARO, 1957: 10)

“Esta terra hé porto de mar que no citio da Troya entre a ponta do Adoxo, e a Torre de Oytão entra pela boca da barra naturalmente hum bráso do Oceano, o qual vem circulando a dita Vila de Sul a Norte, cujas mares nas enxentes sobem pelo rio Sado asima athe o Porto del Rey que da boca da barra dista quinze legoas, e tanto na costa do dito Oceano, como dentro do mencionado rio se fazem grandes pescarias de todo o género de pescado sendo este o mais saborozo de toda a Europa”.

Um pouco mais à frente, refere que o estuário era sulcado por uma multidão de embarcações, nomeadamente (sic): *“Nãos segundo a vulgar openião dos práticos, fora as embarcações da terra, que são immenças assim Hyates, como barcos da marinha, Lanxas do alto, Catrayas Chinxas, Chinxoros, moletas de Tataranba, Caboeiras, Saveiros, e Lanchas de todo o género de pescado, assim da costa como do rio”* (CLARO, 1957: 11).

Em relação ao rio Sado, escreveu (CLARO, 1957: 17-19): *“Se chama o rio Sado o qual tem o seu principio parte na herdade de Sado que hé dos frades Bentos, e parte no termo da Vila de Grândola do celebrado aroyo do Borbolegão de agoa excelente assim por boa, como por muita, o qual olho he do tamanho da roda de hum carro: neste tem também principio o rio Arcam, que se mete no Sado asima de Alcacer huma legoa, e o tal rio Arcam he vedado de trutas, e madeiras por regalia do Mestre de Santiago Dom Jorge, filho do Senhor Rey D. João segundo, como consta do foral da Camera daquela Vila de Grândola.*

[...] Dizem alguns estoriadores que o tal rio Sado tem a sua origem em vários ribeiros e regatos que vem do Campo de Ourique distilações da Serra de Monxique do Reyno do Algarve, o que tenho por fálço suposto, e a rezão he porque todas as aguas da dita

Serra são muito sulfúreas, e quentes, como se experimenta nas Caldas que naquelle citio há a que chamão caldas do Sul, que não crião, nem podem criar trutas, como se crião no rio Arcam, que são aguas frias, e rijas, em as quaes se crião semelhantes pescados.

No dito rio Sado se metem também os olhos de agua que nascem asima de Vale do guizo, e o rio de Arcam, também se mete no dito rio a ribeira de Citi-mos, e a do Porto da Lama, e bem assim hum brasso de rio da parte do Norte no citio de Palma que vai ter á herdade da Cubissa, que hé do Excelentíssimo Conde de Palma, aonde vão barcos buscar lenha, e fruta de melões, e melancias. Da parte do Sul no sitio de Montalvo está hum ribeiro com que moem dous moinhos, o qual se mete também no rio Sado, e bem assim a ribeira de Marateca, que vem dar a Águas de Moura, ao pe da qual com as mares chegão barcos, tem mais duas ribeiras a que chamão as Valas cada huma com sua ponte de pedra, e ambas vem dar ao rio Sado ás quaes vão barcos das marinhas, tem mais brasso de rio que vai dar ao moinho das praias, aonde vam barcos do Sal. O dito rio Sado corre do seu nascimento da parte do Nascente para Poente aonde morre com as mais aguas sobre ditas que nelle entram na boca da Barra do mar Oceano: este rio he navegável que por elle navegação muito a vontade não só barcos da marinha mas também Hyátes athe o Porto del Rey, e de São Bento, aonde vão buscar os trigos sevadas, e mais mantimentos que vem da provincia do Alentejo, assim para esta Vila, como para a Corte, e a cidade de Lisboa, e dos ditos portos athe as palhotas que distão duas legoas navegação tam somente bateis para a condussão de palhas, aonde também chega a maré em água vivas, e das ditas Palhotas athe a Boca da Barra distão dezasete legoas o dito rio em algumas partes tem seos baichos, que para navegarem embarcações maiores, e carregadas percizão de maré cheia.

Desta Vila athe á Alcácer a que chamão o Salgado se áchão quazi quinhentas marinhas em que se fabrica Sal, tanto da parte do Norte, como da parte do Sul ao longo do mesmo rio, e na mesma forma muitas, e varias herdades de matos de Sovero, Carvalhos e pinheiros, e bem assim moinhos, pelo que

respeita ao termo desta Vila (Setúbal), [...] e nesta forma se dá geral enformação pelo que respeita ao rio Sado, no qual em todo o tempo há pescarias, e nelle se pesca todo o género de pescado menos sáveis que estes só se pescão de Alcácer para sima, de cujas pescarias tam somente se pagão os direitos a Sua Magestade, e a Ordem de Santiago. Setúbal 2 de Agosto de 1758.

P^o Manoel Pr^a de Carvalho”.

Freguesia da Annunciada

(CLARO, 1957: 35-36)

“Do Rio (Sado)

Chama se o Rio Sadão: tem seo nascimto nos confins do Algarve.

Não hé caudalozo no nascimento, e corre todo o anno.

Entrão nelle o Enxarrama, Odivelas, Garcia mínino, Santadetença, Palma³⁸, etc. Os quatro primeiros assima de Alcacere, o ult.^o abaxo da mesma V^a.

He navegável de embarcações pequenas athe Porto de Rey, porem athe Alcacere chegão os hyates.

Não hé tão arrebatado como o Tejo.

Corre de Nascente a Poente com varias voltas.

Cria muges, Barbos, Enguias, e todo o género de marisco.

As pescarias pertencem à Ordem de S. Tiago, e á Coroa digo, são nelle continuas.

Cultiva se em partes, porem a maior cultura hé de marinhas.

As suas aguas cozidas com casca de rabaos diz hum Author que tirão nódoas, e pano do rosto.

Conserva o mesmo nome. Antigamente se chamou Calipus, ou Calipos, Sandano, Satus.

Morre no mar, onde entra na barra de Setúbal.

Athe o Porto de Rey assima de Alcacere hé navegável, ainda que na distancia desta V^a a Setúbal tenha alguns cabeços³⁹

³⁸ Realçamos em bold as referências a Palma e à sua região.

³⁹ Bancos de areia, alguns deles submersos que emergem na maré vazia.

- ◀ 34... IBN 'IDARĪ (XIIIe-XIVe siècle), *al-Bayān al-muğrib fī aḥbār mulūk al-Andalus*, éd. Dozy, R., Leyde 1948-1951.
- IBN HAWQAL (Xe siècle), *Kitāb surat al-ard. Configuration de la Terre*. Introduction et traduction avec index par J. H. Kramers et G. Wiet, Paris, 1964 (2 vols.); Kramers, G. Wiet et A. Miquel, Paris, 2001; *Encyclopédie de l'Islam* 2, t. III, pp. 810-811.
- LINK, Heinrich Friedrich (1767-1851) – *Notas de uma viagem a Portugal e através de França e Espanha*. Tradução, introdução e notas Fernando Clara. Lisboa: Biblioteca Nacional (nota de rodapé na página 156).
- NIZA, Paulo Dias de (1768) – *Portugal Sacro-Profano ou Catalogo Alfabético de todas as Freguezias dos*

- Reinos de Portugal, e Algarve, das Igrejas com seus Oragos, do título dos Parocos, e anual rendimento de cada huma: dos Padroeiros, que apresentação: juntamente com as léguas de distancia da Metropoli do Reino, e da Cidade principal, e cabeça do Bispado, com o numero dos fogos*. Lisboa: Officina de Miguel Manescal da Costa, Anno M DCC LXVIII. Parte II.
- RAVENNATIS Anonymi *Cosmographia et Guidonis Geographica* – Ed. Joseph Schnetz in *Itineraria Romana, II, Lipsia* (1940). A parte correspondente à Península Ibérica [A seção IV 43 do manuscrito (pág. 79 da edição de Schnetz e pág. 4 do fac-simile electrónico) encontra-se disponível em <http://larkeotavira.com/fontes/Ravenatel>, tendo sido consultada em 10-01-2013].
- RESENDE, André de (1593) – “As Antiguidades

- da Lusitânia”. *Portugaliae Monvmenta Neolatina*, Vol. III. Coordenação científica da APENEL, coordenação editorial de Maria João Padez de Castro. Ed. Imprensa da Universidade de Coimbra (2009), pp. 180 e 182.
- RESENDIO, Lucio Andrea (1593) – *Libri Quatuor de Antiquitatibus Lusitaniae*. Evora, Excudebat Martinus Burgensis Academia Typographus [*Liber Secundus*, folios 65-66].
- TOMÁS, Frey Leão de (1644) – *Benedictina Lvsitana. Dedicada ao Grande Patriarcha S. Bento*. Coimbra: Officina de Diogo Gomes de Loureiro Typographo da Vniversidade, pp. 440-441.
- VENTURA, Leontina e OLIVEIRA, António Resende de (2011) – *Chancelaria de D. Afonso III. Livros II e III*. Ed. Universidade de Coimbra, p. 241, doc. 5.

BIBLIOGRAFIA

- AZEVEDO, Rui de (1937) – “Período de formação territorial: expansão pela conquista e sua consolidação pelo povoamento. As terras doadas. Agentes colonizadores”. In BAIÃO, A.; CIDADE, H. e MÚRIAS, M. (dir.). *História da Expansão Portuguesa no Mundo*. Lisboa: Ed. Ática. Vol. I, pp. 24-50.
- BAIÃO, António (1915) – *Alguns Ascendentes de Albuquerque e o seu filho: à luz de documentos inéditos. A questão da sepultura do governador da Índia*. Memória publicada por ordem da Academia das Ciências de Lisboa, p. 6.
- BURESI, Pascal (2004) – *La Frontiere entre chrestiente et Islam dans la Peninsula Iberique. Du Tage a la Sierra Morena (fin Xle - milieu XIIIe siecle)*. Paris: EPU. Publibook.
- BURESI, Pascal e EL AALLAOUI, Hicham (2013) – “Governing the Empire: Provincial Administration in the Almohad Caliphate (1224-1269)”. *Studies in the History and Society of the Maghrib*. Brill. 3.
- CARVALHO, António Rafael (2007a) – *Al Qasr: a Alcácer do Sal Islâmica. Roteiro - Cripta Arqueológica do Castelo de Alcácer do Sal*. Lisboa: IGESPAR, pp. 43-56.
- CARVALHO, António Rafael (2007b) – *Alcácer: Alcácer do Sal Medieval e Cristã. Roteiro - Cripta Arqueológica do Castelo de Alcácer do Sal*. Lisboa: IGESPAR, pp. 57-68.
- CARVALHO, António Rafael (2008a) – *Musalla do Hisn Turrus/Torrão: uma leitura Arquitectónica*. Disponível em [http://issuu.com/almadan/docs/almadan_online_16](http://www.cm-alcacerdosal.pt/PT/Actualidade/Publicacoes/Paginas/EstudosdoGabinete deArqueologia.aspx (Coleção Digital - Elementos para a História do Município de Alcácer do Sal, 3).</p>
<p>CARVALHO, António Rafael (2008b) – “A Musalla do Hisn Turrus / Torrão: uma hipótese de trabalho”. <i>Al-Madan Online</i>. IIª Série. 16: 115-140. Disponível em <a href=).
- CARVALHO, António Rafael (prelo) – “Alcácer do Sal / al-Qasr em Contexto Almorávida (1094-1146): a sua expressão política no Alentejo Litoral, como Madina Marsā-Ribāt do Tagr do Garb al-Andalus”. In Atas do 3º Encontro de História do Alentejo Litoral (Sines).
- CARVALHO, António Rafael; FARIA, João Carlos e FERREIRA, Marisol Aires (2004) – *Alcácer do Sal Islâmica. Arqueologia e História de uma Medina do Garb al-Andalus (Séculos VIII-XIII)*. C. M. de Alcácer do Sal.
- CASTRILLO MÁRQUEZ, Rafaela (1997) – “Instituciones Políticas”. In VIGUERA, Mª J. (coord.). *El Retroceso Territorial de al-Andalus. Almorávides y Almohades. Siglos XI al XIII*. Madrid: Espasa Calpe, pp. 129-145 (Vol. VIII/** de *Historia de España*, dir. por Ramón Menéndez Pidal).
- COTTART, Nicole Danièle e CARVALHO, António Rafael (2010) – “Os Grafitos da Muralha Almóada de Alcácer do Sal”. *Conimbriga*. 49: 183-223.
- DEMURGER, Alain (2009) – “«Combat» Prier et Combatte”. In BÉRIOU, Nicole e JOSSERAND, Philippe (dir.). *Dictionnaire Européen des Ordres Militaires au Moyen Âge*. Ed. Fayard, pp. 244-245.
- FARIA, João Carlos (2002) – *Alcácer ao Tempo dos Romanos*.
- FIERRO, Maribel (1997) – “La Religión”. In VIGUERA, Mª J. (coord.). *El Retroceso Territorial de al-Andalus. Almorávides y Almohades. Siglos XI al XIII*. Madrid: Espasa Calpe, pp. 437-546 (Vol. VIII/** de *Historia de España*, dir. por Ramón Menéndez Pidal).
- FOLQUE, Filipe (1868) – *Relatorio acerca da Arborisação Geral do Paiz*. Lisboa: Typographia da Academia Real das Sciencias, p. 72.
- GARCÍA SANJUAN, A. (2009) – “La caracterización geográfica del Garb al-Andalus en las fuentes arabs medievales”. *Medievalista*. Lisboa. 6, ver pp. 2-11 (disponível em <http://www2.fesh.unl.pt/iem/medievalista>, consultada em 18-02-2013).
- GARCÍA SANJUAN, Alejandro (2007) – “Till God inherits the Earth: Islamic Pious Endowments in al-Andalus (9-15th Centuries)”. *The Medieval and Early Modern Iberian World*. Brill. 31.
- HUICI MIRANDA, A. (1945) – “Los Almohades en Portugal”. *Anais da Academia Portuguesa de História*. Lisboa. 5: 11-74.
- HUICI MIRANDA, A. (1956-1957) – *História Política del Império Almohade. Primera Parte*. Tetuan, 1956; *IDEM, Segunda Parte*, Tetuan, 1957.
- KNYSH, Alexander (2006) – “Sufism and the Qur’an”. In *Enciclopedia of the Qur’an*. Brill. Vol. 5, pp. 137-159.
- KOHLBERG, E. (1997) – “Shahīd”. In *Encyclopedia of Islam* 2. Brill. Vol. IX, pp. 203-207.
- LAUDAU-TASSERON, Ella (2003) – “Jihad”. In *Enciclopedia of the Qur’an*. Brill. Vol. 3, pp. 35-42.
- PENELAS, Mayte (2004) – “Introducción a la Doctrina Mālikī sobre el Martirio”. In MARIBEL FIERRO (ed.). *De Muerte Violenta. Política, religión y violencia en al-Andalus*, pp. 451-475 (*Col. Eoba*, 14) (disponível em <http://hdl.handle.net/10261/12008>, consultado em 20-01-2013).
- PICARD, C. (2000) – *Le Portugal Musulman (VIII-XIII Siecle)*.
- RAVEN, Wim (2003) – “Martyrs”. In *Enciclopedia of the Qur’an*. Brill. Vol. 3, pp. 281-286.
- REI, António (2005) – “O Gharb al-Andalus em dois geógrafos árabes do século VII/XIII: Yāqūt al-Hamāwī e Ibn Sa’id al-Maghribī”. *Medievalista*. Lisboa. 1 (disponível em <http://www2.fesh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIAVALISTA1/PDF/GHARB%20AL%20ANDALUS%20pdf.pdf>, consultada em 18-02-2013).
- SIDARUS, Adel e REI, António (2001) – “Lisboa e seu termo segundo os geógrafos árabes”. *Arqueologia Medieval*. 7.
- SILVA, José Justino de Andrade e (1854) – *Colecção Chronologica da Legislação Portuguesa (1603-1612)*. Lisboa. Vol. 1, p. 123.
- SILVEIRA, Joaquim Henriques da et al. (1849-1850) – *Revista Popular. Semanario de Literatura, Ciencia e Industria*. Lisboa: Imprensa Nacional. II vol., p. 350.
- TAHIRI, Ahmed (2007) – *Rif al-Maghrib y al-Andalus*.
- VALLVÉ, J. (1986) – *La División Territorial de la España Musulmana*, p. 110.
- VASCONCELLOS, Leite de (1895) – “Excursão archeologica a Alcaccer-do-Sal”. *O Archeologo Português*. Vol. I, n.º 3, p. 84.
- VIGUERA MOLINS, M. J. (1997) – “Historia Política”. In VIGUERA, Mª J. (coord.). *El Retroceso Territorial de al-Andalus. Almorávides y Almohades. Siglos XI al XIII*. Madrid: Espasa Calpe, pp. 41-123 (Vol. VIII/** de *Historia de España*, dir. por Ramón Menéndez Pidal).

Não tem pontes.

Tem moinhos

Não consta que das suas áreas se tirasse ouro, porem no sitio de Troya sei se tem achado algumas moedas de ouro do tempo dos romanos, e muitas de cobre.

Não há dificuldade em se servirem os povos, por onde passa, de suas agoas livremente.

Hé grande a sua distanciam, pois do Porto de Rey donde hé navegável a Setuval, são quatorze legoas, nas quaes passa por Alcacere, e finda nesta Villa.

Criao se neste Rio excellentes salmonetes, de que há continua condução para a Corte, e de mais pescado, que, que também se leva para varias partes do Reino”.

1758 (não assinado)

Freguesia de Santa Maria da Graça

(CLARO, 1957: 45-51)

“Do rio Sado

“1. O rio desta terra se chama Sado. Tem seu nascimento na comarca do Campo de Ourique, na freguezia de São Martinho das Amoreiras. Da herdade do monte do serro da dita freguezia nasce hum piqueno regato, e outro da fonte da aldeia de São Martinho das Amoreiras, que ambos se incorporam, e ajuntam em pouca distancia da aldeia de Cunqueiros; e da qui comessa o nosso Sado a receber o nome de ribeira, que o de rio se não uza na provincia do Alem-Tejo com os rios da mesma provincia, e assim dizem a ribeira de Guadiana, a ribeira de Sado, etc, o rio Tejo, o rio Douro, etc.. O que digo do sitio, onde nasce o Sado, he mais individual, que, o que dizem os nossos Authores, que não passam de dizer, que o rio Sado nasce nos confins do Algarve: o que eu não contradigo, porque verdadeiramente nasce nas abas da Serra de Monchique.

2. Do que tenho dito se colhe, que não nasce caudalozu rio de tão ténue cabedal de agoas na sua origem, como dous piquenos regatos. Do seu nascimento até Alvalade, que são sinco legoas por caminho direito, não corre este rio no verão, ou estio, mas ficam suas agoas retidas, reprezadas em vários pegos, que corrompendo-se por ociosas, são causa de Synochos [febres contínuas] ardentes, e terçans nos povos convesinhos principalmente em Garvão, e Alvalade: desta villa para baixo he perenne em todo o anno.

3. Entra neste rio pouco acima de Garvão outro, que não tendo nome se contenta com o genérico de Ribeira; pouco abaixo de Garvão entra nelle a ribeira, ou rio de Ourique: abaixo de Alvalade a ribeira, ou rio de campilhas: entre o Roxo, e a aldeia de Ermidas a ribeira, ou rio do Roxo: junto a huma herdade, e moinho chamado a Algeda a ribeira, ou

rio do mesmo nome: nos confins das freguezias do Roxo, e de Bayros o rio, ou ribeira de Corona: na freguezia dos Bayros junto ás cazas da herdade de Porto-Carvalho a ribeira, ou rio de Odivelas: junto á herdade da Quinta de cima a ribeira, ou rio de Alvito: junto á Quinta de Dom Rodrigo a ribeira, ou rio Enxarrama: na herdade dos Frades a ribeira, ou rio de algalé: pouco abaixo da aldeia de Val-de-guizo a ribeira, ou rio de Arção: no sitio da Foz a ribeira, ou rio de Sítimos: no sitio das Faias a ribeira, ou rio de Alberges: na Boca de Palma⁴⁰: na Boca das praias a ribeira, ou rio de Maratequa.

Os rios, que nomeio vão por ordem, comessando a contar de cima para baixo: a noticia, que delles dou he exactissima. Nem faça duvida dizer eu, que o rio de Campilhas, e de Corona entram no Sado em diversos lugares, achando-se estes dous rios embebidos hum no outro, e entrando no mesmo lugar nas cartas geográficas, como também o rio de Odevelas, e o Enxarrama; porque daqui, o que se segue, he, que erraram os geógrafos. Nem faça também duvida o não falar eu no rio de Santadetença, e no rio Garcia-minino, que Bluteau diz, que morrem no Sado: nem falar também no rio Davini, e no rio Porto-da-lama, e em outros, que alem destes se acham nas cartas geográficas; porque tal rio Santadetença se não mete no Sado: antes eu conjecturo, que o mesmo Sado, antes de chegar a Garvão, teve anti-guamente o nome de Santa-detença. Garcia-minino não he rio, mas huma herdade nas margens do Sado. O rio Davini he, o que chamo aniza, o rio Porto-da-lama he, o que chamo Sítimos. Os mais, que nomeam as cartas geográficas, não são rios, mas uns piquenos regatos, e esses mal situados nas mesmas cartas.

4. [o Sado] He navegável em navios até esta terra; em hiates até Alcacere; e até o Porto de Rey em embarcações menores: em lanchinhas em vários pegos, como no do Faião, no Porto dos Caneiros, no Monte dos pinheiros, e no de São Mamede.

5. O seu curso pode absolutamente dizer-se, que he arrebatado desde o principio do rio até o pego do Faião na freguezia dos Bayros: neste he plácido pela distancia de hum quarto de legoa, e logo nas correntes

de Porto dos caneiros torna a ser arrebatado por espaço pouco mais, ou menos, de quinhentos passos: no fim destas correntes torna a ser plácido em hum pego do nome, e distancia dellas, no fim do qual torna a correr arrebatado nas correntes do Fomentum por espaço de quarenta passos, no fim dos quais torna a ser plácido no pego do Monte dos pinheiros por espaço de hum quarto de legoa, no fim deste torna a correr arrebatado pelas correntes de Garcia-minino, que são de quasi meã legoa, no fim das quais, que he pouco acima da igreja da freguezia de Santa Margarida de Sado torna a correr sereno, e assim continua até o seu ultimo termo. Porem onde corre mais arrebatado he na distancia de mea legoa, que há do moinho da Gamita na freguezia de nossa Senhora do Roxo até ao principio do nomeado pego do Faião, por ser este lugar fragozo, e de altissimas, e continuadas penedias, por onde o rio se despeña com tanto ímpeto, que de frente da aldeia dos Bayros em hum alto despeñadeiro, chamado o Burdo⁴¹, quando vai medianamente cheio, faz tal estrondo, que se ouve em distancia

de huma legoa: imita verdadeiramente as Catadupas do N?lo⁴².

6. [O Sado] Corre de Sul a Norte, inclinando sempre para o Occidente, rezão, porque, quem o vir só nesta terra [Setúbal], entenderá, que corre de Oriente a Poente.

7. Tenho para mim, que não há rio em Portugal (excepto o Guadiana) que antes de se misturar com a agoa salgada crie maior abundancia de peixes. Como em todas as espécies de animais sempre são mais numerosas as de menor corpulência, assim neste rio

⁴⁰ Durante a Idade Média, assim como no Período Moderno, quando estamos em presença de um curso de água fluvial que permite a navegação em troços bem delimitados e pequenos, o rio ou ribeira toma o nome do porto mais importante aí existente.

No caso da actual ribeira de São Martinho, o facto de nos mapas efectuados desde o século XVI este troço ter a denominação de rio de **Palma**, é uma alusão ao porto fluvial existente nessa época na actual aldeia de **Palma**.

Séculos mais tarde a denominação mantém-se porque, devido ao assoreamento mais a montante, as instalações portuárias aí existentes tiveram que ser desmanteladas. Serão instaladas mais para jusante, num local que vai receber o nome de **Monte Novo de Palma**.

Verificamos deste modo a força do topónimo **Palma** nesta região, que também denuncia claramente qual a função desta nova estrutura fluvial na ribeira de São Martinho.

O topónimo documenta igualmente uma deslocação de parte da população da aldeia de **Palma** para esta nova localização, mais próxima do leito principal do rio Sado, tornando novamente viável a circulação de produtos, ideias e pessoas nesta região do estuário do Sado e no interior alentejano.

⁴¹ Topónimo que poderá derivar de *Burj*, palavra árabe que significa Torre (para defesa de território).

⁴² Alusão às cataratas do rio Nilo? Não sabemos.

he maior a copia dos mínimos peixes delle, a que, os que habitam as suas margens chamam guindaos, e depois destes a de outros peixes não muito maiores, chamados pardelhas. Com isto tenho satisfeito, ao que se pergunta nesta parte. Mas não me parece, que quem pergunta, quererá saber dos peixes mais vis, porque multiplicam em maior quantidade, e ignorar os mais nobres, porque produzem menos: e assim digo, que neste rio há abundância de excellentes barbos, de salmões, mas injocundos [agradáveis] no gosto, e menores, que, os que se pescam no Minho: de bordalos tão saborozos, que em pouco cedem a os salmometes, de tainhas as melhores, que há em todos os rios: de sáveis, que apparecem em Fevereiro pouco mais, ou menos, e dezapparecem em Mayo: de grossas enguias. Algumas lampreas, e alguns robalos se tem pescado neste rio, ainda que raros. Há também nelle grande abundância de bogas. Qualquer peixe deste rio (excepto o salmão) he de melhor sabor, que o de outros rios. Depois que a agoa doce do rio se mistura com a salgada, pescam-se nelle outras espécies de peixes, como solhas, lingoados, salmometes, charrocos, etc. porem não sei, se nativos, se comunicados do mar.

8. Em todo o ano se pesca neste rio.

9. As pescarias de agoa doce são totalmente livres: as de salgado pertencem á Coroa, e á Ordem de São Tiago.

10. Onde tem margens, se cultivam; mas estas se interrompem frequentemente com montes, e rochedos, excepto da igreja da freguezia de Santa Margarida de Sado até quasi a Alcacere, em cuja distancia se cultivam sem interrupção, e com tanta abundância, que só a herdade da Quinta de cima pagava vinte moios de trigo de renda, e segundo o costume dos lavradores mais económicos, que he semear a renda, devia semear-se nella outro tanto. Tenho para mim, que desta continuação de lavou- ras se chama o rio Sado, quasi Sato de Satus participio de Ser; e Satus lhe chamou hum escriptor latino. Move-me este pensamento o ver, que toma o nome de Sado, onde as suas margens se comessam a semear sem interrupção, e que o conserva constantemente. As margens deste rio de Alvalade até Santa Margarida de Sado são abundantes de arvores silvestres como freixos, carvalhos, salgueiros, vimes, tamargueiras; de Santa Margarida até Alcacere alem das dittas arvores (excepto a tamargueira) abunda de deleitosos pomares.

11. Depois que Zacuto Lusitano no livro, que escreveo do clima de Portugal, divulgou, que as agoas deste rio antes de entrar no salgado fervidas com casca de rabam tiram as maculas, e panmo do rosto, dele o tem transcrevido tantos authores, que já he vulvarissimo, e experimentado.

12. [A quase totalidade da informação coincide com a que figura no ponto “3”].

13. Morre no mar.

14. Não tem couza, que lhe impeça a navegação, excepto os seus mesmos baixos [bancos de areia].

16. Tem bastantes moinhos.

18. Nenhum impedimento, ou pensão há para usar das agoas deste rio na cultura dos campos.

O Prior Hieronimo Affonso Botelho”⁴³.

⁴³ Sem data, mas certamente de 1758, tal como consta das respostas dos outros párocos de Setúbal.

FONTE: <http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4238792>.

MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

As *Memorias Paroquiais* referentes ao Município de Alcácer do Sal foram lidas por Carla Macedo entre 2007 e 2008. Em 2009 algumas freguesias foram publicadas na *Neptuno*, revista da associação de património de Alcácer do Sal. Aguardamos que o relançamento da revista permita publicar as leituras das freguesias ainda não dadas a conhecer até este momento.

Freguesia de Santa Maria do Castelo

Leitura de Carla Macedo.

Respostas ao interrogatório: IANTT, *Memorias Paroquiais*, vol. 1, n.º 71, pp. 501-506 (disponível em <http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4238792>).

“Ao vigésimo quarto respondo, que nesta terra há rio, que continua athe á Barra de Setúbal, tem seu cães de pedra mármore na Praça, não permite mayores embarcações, que barcos, e hiates [...]

Digo ao primeiro que o rio desta Villa chamavam-lhe antigamente Salio, e hoje o apelidão com o nome de Sado ou Sadao, ignoro porem o sitio donde nasce.

Digo ao terceiro, que no distrito de minha freguezia não se incorpora, ou mete outro algum rio em o dito rio salio ou Sadao.

Digo ao quarto, que o rio desta terra he navegável mas não tem capacidade para embarcações maiores, que barcos, e hiates.

Digo ao quinto que o rio desta terra he regularmente de corrente de sacada

Digo ao sexto, que no distrito desta freguezia corre este rio de nascente a poente.

Digo ao sétimo, que este rio cria peixes, Muges do Mar, Douradas, Robalos, Xarroucos, Corvinas, mas em mais abundância Muges.

Digo ao oitavo, que em todo o anno se pesca no dito rio.

Digo ao nono que das pescarias se extrahem duas decimas huma pèra Coroa, outra pèra a Ordem de Santiago.

Digo ao decimo, que no distrito desta freguezia não tem este rio arvoredo de fruto, ou silvestre pellas suas

margens, nas quais senão fabrica cousa alguma, mais que o Sal das Marinhas que o produzem admirável, e em abundância.

Digo ao ondecimo, que não vi nem me consta, que as agoas deste rio tenham bondade, ou virtude alguma particular.

Digo ao duodécimo que no que respeita a minha freguesia sempre conserva o mesmo nome, o qual já disse se chamava antigamente Salio, hoje porem se nomeia Sadão.

Digo ao decimo terceiro, que este rio morre na barra de Setuval, que he do Mar Oceano, enquanto corre pello âmbito desta freguesia não entra rio algum nella.

Digo ao decimo quarto que este rio desta villa athe a barra em que morre não tem couza alguma que o embarace ser navegável.

Digo ao decimo quinto, que o rio desta Villa athe a barra de setuval não tem ponte alguma de pão ou cantaria.

Digo ao decimo sexto, que este rio no distrito de minha freguesia não tem moinhos, lagares de azeite, pizoens, noras, ou outro algum engenho.

Digo ao decimo sétimo, que não sei se tina, ou em algum tempo tina-se ouro das áreas deste rio.

Digo ao decimo oitavo que no distrito desta freguesia ninguém se utiliza das agoas deste rio, e tão somente se utilizão os moradores da terra da que he precisa para a cultura do sal nas Marinhas.

Digo ao decimo nono, que este rio no distrito de minha freguesia não passa por povoação alguma distinta da esta Villa por onde corre, o porto, que ignoro donde nasce contudo finaliza na barra de setuval que dista desta Villa nove legoas.

Digo ao vigésimo, que não tenho, que adicionar, nem responder cousa mais alguma aos Itens do papel impresso a este acordado.

Isto he o que se me offerece responder, aos Itens que V. ex.^a R.ma me determina em tudo o mais deve obrar acertado com a vontade de V. Ex.^a que Deos Guarde (?) Alcácer 27 de Junho de 1758.

Reverente Súbdito

O Prior Bernardo Manuel de Pinna Osório”.

Freguesia de Santiago

Leitura de Carla Macedo.

Respostas ao interrogatório: IANTT, *Memorias Paroquiais*, vol. 1, n.º 71, pp. 507-518 (disponível em <http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4238793>).

“24. O Rio ou Braço de Mar, em cuja margem está esta Villa situada he navegável e (?) de Bateis, Barcos, e Caravelas, que carregam athe cento e sincoenta moios de trigo [...].

“Do rio Sado que entra no Braço de mar de Alcacere dirão os Párochos por cujos destritos o mesmo corre,

e aqui não há mais que dizer senão que he de agoa salgada com enchente, e vazante, vai morrer na Barra de Setúbal; os peixes que mais cria e nelle se pesca são tainhas, azevias, corvinas, robalos e savens no Inverno.

He o que se ofrese dizer e informar a V. Exc.^a a cujas ordens fico sempre muito prompto com a mais rendida obediência.

Alcacere 26 de Junho de 1758.

O Parocho de S. Tiago de Alcácer Luís Perdição de Freytas”.

Freguesia de São João da Palma

Leitura de Carla Macedo.

Respostas ao interrogatório: IANTT, *Memorias Paroquiais*, vol. 27, n.º 37, pp. 199-202 (disponível em <http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4241068>).

“24. Pello mejo desta Herdade passa uma Ribeira [Palma], que vae acabar no rijo de Alcacere [Sado], que vae para Setúbal e a onde acaba tem por nome a Boca de Palma, por onde sobem Barcos athe a Herdade do Monte Novo, que dista huma legoa desta Igreja, nos lados da Ribeira há grandes vargens e lagoas, e juncto ao lugar de Cobissa, esta um grande [olho?] de agoa, o qual tem por todolo o [olho?] de Bode”.

EXTINTO MUNICÍPIO DO TORRÃO

Em relação à freguesia de Odivelas do extinto concelho do Torrão, a leitura que efectuámos permitiu constatar que o pároco local mencionou unicamente o rio Odivelas, ignorando completamente o rio Sado. Por isso, achámos conveniente não colocar esses elementos neste estudo.

Freguesia do Torrão

Leitura de Carla Macedo.

Respostas ao interrogatório: IANTT, *Memorias Paroquiais*, vol. 36, n.º 68, pp. 595-606 (disponível em <http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4241888>).

O rio mencionado resume-se ao Xarrama.

No breve apontamento onde refere o rio Sado, unicamente afirma que: “Vay dito, [o Xarrama] se mete no Rio Sadam, daqui duas legoas para a parte do poente”.

Freguesia de São Romão do Sadão

Leitura de Carla Macedo. Colocamos só alguns elementos referentes ao rio. O texto original é bastante extenso e, dada a natureza deste estudo, pensamos ser adequado expô-lo noutra trabalho, mais direcionado para o Período Moderno.

“Esta freguesia he como já disse citeada nas margens do Rio Sadão e nella não há Serra alguma [...].

A respeito do que se procura saber dos Rios se me offerece dizer o seguinte:

1. O rio que discorre pelo prolongo desta freguesia se chama o Rio Sadam, e não lhe pondo averiguação a sua origem com total serteza, e assim não sei o cithio onde ele nasce.

2. Commo me nam consta o nascimento do dito Rio, nam posso dizer se principia logo se nam caudaloso, sei sim he certo que nos limites desta freguesia corre nele todo ano bastante agoa.

3. Nos limites desta freguesia entram duas Ribeyras ou Rios pequenos, que deverão se [?] no Rio Sadão; huma chamada a Ribeyra da Encharrama, que entra no Rio Sadam entre huma Erdade chamada a Enchurraminha e outra Erdade chamada a quinta de Dom Rodrigo e a outra Ribeyra ou Rio pequeno chamado de Algale, que entra no dito Rio Sadão entre a Erdade dos frades do Pinheiro de Evora e a Erdade das Parchanas”.

Freguesia de Santa Margarida do Sadão

Leitura de Carla Macedo.

“Rio

1º Chamaçe o Rio Sadão e nasce da Serra de Gravão distante para a parte do Sul oijto léguas com [?]... águas, todo o anno metendo desse athe alé vários nassedios. Como das herdades da Maguer, e juntas, o Porto do Mouro, aonde faz corpo de Agua com que moem dois aferidos cotidianos.

3º Entra nelle O Rio da Aniza junto a mesma freguesia e dali para bacho faz o Rio hu pego de legoa e meya de bom pondo que senão passa sem aver nelle braças pequenas.

5º He de curso manso.

6º Corre do sul para o norte, e virando para o poente limita no mar de Setúbal.

7º os peches que nele se criação são tainhas de spisial gosto de que há pescadores em todo o anno.

9º As quais pescarias são Livres.

15 de Mayo de 1758

O Padre João Ignácio da P”.

RESUMO

Sistematização dos critérios fundamentais para a escolha do sítio de implantação de dez cidades islâmicas portuguesas (Santarém, Lisboa, Elvas, Évora, Alcácer do Sal, Mértola, Silves, Lagos, Tavira e Faro).

Conclui-se que esses critérios são tipificados e vão de encontro às teorias propostas na literatura para o urbanismo da época. Como requisitos básicos, destacam-se em Portugal as preferências por uma colina, na proximidade de um rio, em zonas onde preexistiam vias romanas e abundavam os terrenos férteis.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média (islâmico); Urbanismo.

ABSTRACT

Summary of the main criteria used to choose the site of ten Islamic towns in Portugal (Santarém, Lisbon, Elvas, Évora, Alcácer do Sal, Mértola, Silves, Lagos, Tavira and Faro).

The author concludes that such criteria are in accordance with the theories put forward by the literature for urban development at the time. Among the main requirements in Portugal were preference for a hill, and proximity to a river, to pre-existing Roman roads and to abundant fertile land.

KEY WORDS: Middle ages (Islamic); Urban development.

RÉSUMÉ

Systématisation des critères fondamentaux à la base du choix du site d'implantation de dix villes islamiques portugaises (Santarém, Lisbonne, Elvas, Évora, Alcácer do Sal, Mértola, Silves, Lagos, Tavira et Faro).

On conclut que ces critères sont typés et vont à l'encontre des théories proposées dans la littérature sur l'urbanisme de l'époque. Comme prérequis de base, sont mises en relief pour le Portugal les préférences pour une colline, proche d'un fleuve, dans des zones où préexistaient des voies romaines et où abondaient les terrains fertiles.

MOTS CLÉS: Moyen Âge (islamique); Urbanisme.

A Escolha do Sítio nas Cidades Islâmicas Portuguesas

Mafalda Gambutas Teixeira de Sampayo¹

A cidade portuguesa é uma cidade de miscigenações de diversas culturas que por cá passaram. A cultura islâmica foi uma das que teve um peso muito grande, devido ao número de anos que reinou e ao facto de ser uma cultura essencialmente urbana. Perceber quais os traços fundamentais desta civilização que influenciaram o crescimento das nossas urbes é um dos nossos objectivos. Neste artigo vamos aprofundar as características da cidade islâmica através do estudo da escolha do sítio de implantação desta.

O modelo da cidade islâmica em Portugal tem muito em comum com as teorias apresentadas pelos diferentes investigadores do tema em Espanha (TORRES-BALBÁS, 1985; MALDONADO, 1992) e no Norte de África (GRUNEBAUM, 1955; MARÇAIS, 1945). Uma das razões para estas semelhanças prende-se com o facto de os sítios onde estas cidades assentam apresentarem as mesmas características, quer em termos geográficos quer culturais. Por outro lado, esta cidade é composta por determinados elementos (formas físicas determinantes na formação da imagem da urbe) que se repetem nos mais diferentes lugares e que se estruturam de forma idêntica.

Ibn Khâldun (1332-1406), historiador tunisino, foi, sem dúvida, um pioneiro do urbanismo. Ao estipular uma série de condições necessárias à fundação de uma cidade, mostrava um bom conhecimento das questões urbanas. Ele considerava importantes: a localização e construção das cidades, as questões sócio-económicas, o conceito de “zonamento” e a prática da administração municipal, e, ainda, a funcionalidade na arquitectura e na planificação urbana (HOTTEIT, 1993: 8-9). No que diz respeito aos melhores locais para construir as cidades, Ibn Khâldun enunciou: “... proximidade da água doce (rios, ribeiros, fontes, etc.) e, simultaneamente, o alto de colinas, à beira-mar, junto de florestas, etc.” (SERAFIM, 1984: 76).

Manuel Espinar MORENO (1991: 207) e TORRES-BALBÁS (1985: 489) também se referem às teorias de Ibn Khâldun sobre a escolha do sítio na implantação de uma cidade. Segundo TORRES-BALBÁS (1985: 489), cada cidade diferenciava-se das outras pela sua situação geotopográfica, função territorial e dimensão.

¹ Prof.^a Auxiliar no Departamento de Arquitectura e Urbanismo do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa.

E dá exemplos concretos: Córdoba como cidade de planície; Almeria e Málaga como cidades porto com comunicações com o exterior; Granada era uma cidade de poder, mas desequilibrada por um forte declive e características do terreno. Ainda estudou as cidades de nova fundação na Península Ibérica, onde se escolhiam os lugares cumprindo uma série de requisitos, como: água abundante, terras férteis, bosques para lenha, muralhas que defendessem e uma autoridade forte que mantivesse a paz, a segurança dos caminhos e o castigo dos revoltosos. Estas razões são enunciadas por Ibn Khâldun quando nos fala da vida árabe, dos assentamentos e da construção de lugares habitados (MORENO, 1991: 207).

Para Ibn Khâldun, o seu povo procurava, antes de construir uma cidade, uma série de predicados que iriam garantir o bom funcionamento da mesma. Assim, a procura de um rio ou afluentes de água pura e abundante era uma preocupação preliminar, seguida de outras tantas especificidades igualmente importantes: *“O interesse pela água, a busca da água, a assisada utilização da água e o assentamento em lugares bem providos de água caracterizam a civilização muçulmana na Península, como aliás em muitas outras partes do globo”* (MARQUES, 1993: 163).

É importante lembrar que preocupações como estas, na escolha do sítio para implantação das cidades, têm tradição milenar. Vitruvius já chamava a atenção para isso: *“Quando se quer construir uma Cidade, a primeira coisa que se deve fazer é escolher um local saudável. Para isso deve-se escolher um local elevado...”* (VITRÚVIO, 1998: 16-19). Vitruvius diz ainda que devem ser evitados locais expostos a Sul ou a Poente. Ora, nós sabemos que existem imensas cidades islâmicas com esta orientação; assim os princípios romanos e árabes não seriam de todo iguais. Por outro lado, como sabemos, a obra de Vitruvius foi divulgada na Idade Média apenas por eruditos e monges, sendo cânone entre os arquitectos apenas a partir do século XV, com o Renascimento.

A qualidade do ar, o facto de as águas não estarem poluídas, a existência de bons pastos e o ter boas terras para cultivo não escapavam à observação destes colonizadores. Ao longo da história, os princípios dos ideais urbanísticos terão evoluído, mas em todos eles é possível analisar pontos em comum. Assim, se virmos as teorias de Eiximenis também verificamos: a procura de lugares marítimos – aqui por razões comerciais –; a protecção da cidade com fortes muralhas e a colocação estratégica das suas portas; a localização do palácio do príncipe, fortificado, num costado (IGLESIAS, 1985: 28-30).

Um dos aspectos patente na maioria das cidades islamizadas do Sul de Portugal, é a implantação em locais inacessíveis aos forasteiros, como cumes de montanhas escarpadas ou, ainda se possível, a escolha de uma península, rodeada por mar ou rio. No caso de Mértola, temos patentes estas duas características: uma montanha escarpada e dois rios (o Guadiana e o Oeiras) que contornam a montanha. Em Aljezur, uma vila algarvia nas proximidades de Lagos, também foi escolhido um cume rodeado por uma lagoa marítima, que tinha certa-

**“Ao longo da História,
os princípios dos ideais
urbanísticos terão evoluído,
mas em todos eles é
possível analisar pontos
em comum.”**

mente terras férteis e águas correntes. E muitos outros exemplos demonstram estas opções estratégicas por parte dos Árabes.

Georges Marçais defende que a origem da cidade islâmica está dependente de um dos seguintes elementos: um ponto de água num país desértico, um vale fértil e bem irrigado, um lugar de passagem obrigatória numa grande via terrestre, um porto natural numa grande via marítima, uma posição estratégica impenetrável (MARÇAIS, 1945: 517). Por outro lado, independentemente das civilizações que ocuparem a cidade, os seus atributos físicos estão lá, podendo ser ou não a causa do seu desenvolvimento.

Depois de escolhido o local de implantação, era então protegida a aglomeração com muralhas das quais ainda encontramos vestígios em muitas destas cidades.

Assim sendo, podemos enumerar seis condições favoráveis para a construção das cidades islâmicas (IBN KHÂLDUN, 1936):

- 1ª) A existência de um rio ou de afluentes com água pura e abundante para o povoado;
 - 2ª) A existência de ar puro;
 - 3ª) A possibilidade de, na envolvente da cidade, existirem bons pastos, montes ou bosque que proporcionassem madeira para a construção e lenha para as pessoas;
 - 4ª) A construção, por razões de defesa, no cume de uma montanha escarpada e/ou numa península rodeada por mar ou na orla de um rio;
 - 5ª) A existência de tribos nas proximidades do aglomerado, gentes com espírito de luta para, se fosse necessário, defender aquele espaço;
 - 6ª) A existência de muralhas. Todas as cidades deviam estar protegidas por uma muralha, a qual deveria ter também espaço para recolher os habitantes agricultores que se encontrassem nas proximidades.
- Para além das questões ligadas à localização e construção, Ibn Khâldun definiu, também, teorias sócio-económicas tão aprofundadas que pode dizer-se serem parecidas com algumas políticas actuais ligadas às dinâmicas regionais.

Foram também pensados aspectos ligados à organização da cidade e à sua administração. Surge a *hisba*, um cargo religioso encarregado de investigar os crimes e que dita penas, por forma a obrigar as pessoas a respeitarem e a interessarem-se pela cidade.

Sobre a funcionalidade na arquitetura e na planificação urbanas, Ibn Khâldun escreveu também algumas teorias que ainda hoje são válidas. Ficou explícito que a água é um bem necessário ao urbanismo islâmico, podendo resolver uma série de funções indispensáveis ao bem-estar do homem: a função alimentar, a função higiénica, a ajuda no transporte de mercadorias, etc. (EPALZA, 1991: 21). Daí que, antes de edificar uma nova cidade, o árabe se assegurava da existência deste elemento vital. Ele assume tão elevada importância dentro do aglomerado urbano que chega a condicionar a estrutura e implantação do conjunto.

Embora a maioria das cidades islâmicas portuguesas esteja implantada em sítios defensivos, o monte não foi o único aspecto de relevo nessa escolha; o cruzamento de vias e o sustento da população (agrícola, comercial, etc.) – *“a produção concentrada de riqueza”* – sobrepõem-se seguramente ao relevo. Contudo, se podiam reunir todas as funções incluindo a defensiva, tanto melhor: *“Podemos considerar a centralidade ou acessibilidade como a primeira (se não, no fundo, a única) razão explicativa para a localização de qualquer estabelecimento do homem”* (GASPAR, 1975: 119). Jorge Gaspar considera que o sítio se sobrepõe à morfologia do terreno e afirma, em relação ao factor defesa na localização original das cidades portuguesas, que *“esse factor não é, na maior parte dos casos, de ordem locativa, mas tão só situacional”* (GASPAR, 1975: 120).

Nos sítios das cidades islâmicas em Portugal duas componentes geográficas se destacam: a colina e o rio. Estas duas características influenciaram consideravelmente no desenvolvimento das urbes.

Como é do conhecimento de todos, o posicionamento de cada cidade ou aglomerado é único. O sítio e as culturas contribuem na formação das cidades e daí que, em função de sítios com as mesmas características e com as marcas das mesmas culturas, possam existir situações análogas: *“As cidades são entidades únicas; não há duas iguais no mundo, mas há cidades que se assemelham estranhamente. As cidades constituem entidades únicas porque raras vezes estão implantadas em sítios rigorosamente iguais, mas apresentam, como as pessoas, um ar de família; cada uma traz a carga genética das civilizações que lhe deram origem e é à luz destes encontros e destas semelhanças que tem de fazer-se o estudo de uma cidade”* (RIBEIRO, 1986: 373).

No entanto, e estando em presença de características topográficas semelhantes, as pareências na implantação da malha urbana podem levar-nos a fazer classificações onde se agrupam determinados tipos e subtipos de cidades. Vários autores de diferentes nacionalidades, ao estudarem a cidade islâmica, terão abordado os possíveis desenvolvimentos da mesma. Destacamos o trabalho de Christine MAZZOLI-GUINTARD (1996), Agustín Sanmiguel MATEO (1991), e Cristóbal GUTTART APARÍCIO (1976). Em relação a Mazzoli-Guintard, o seu texto *“Villes d’al-Andalus. L’Espagne et le Portugal à l’Époque Musulmane (VIIIe-XVe siècles)”* foi de grande importância na caracterização dos tipos fundamentais de cidades do al-Andalus; Sanmiguel MATEO (1991 e 1999) fez uma abordagem muito pormenorizada a um subtipo de aglomerados urbanos, a que ele chamou de *“cidades islâmicas em barranco”*.

Contudo, não podemos dizer ser o sítio o único ditador da cidade; a vontade do homem é também uma condicionante. As cidades fazem-se do diálogo entre o lugar e o poder da sociedade, como refere Rui Mateus: *“O território é assim como que a matéria prima à espera das mãos que vão moldar, mas que possui, também, características próprias, dessa forma condicionando o processo da sua própria transformação”* (MATEUS, 1995: 15).

Embora saibamos que havia uma preferência por sítios altos na escolha da implantação das cidades islâmicas na Península Ibérica, dado que estas tinham de obedecer a imposições estratégicas de defesa, típicas de uma sociedade de fronteira (FERNANDES, 1986: 14), nem todas se encontram em cimos de outeiros e muitas há que se localizam em lugares planos. Segundo Mafalda SAMPAYO (2001), existem dois grupos distintos de cidades: as assentes em terreno plano e as assentes em terreno acidentado, e suas variantes. Paisagens urbanas que Christine MAZZOLI-GUINTARD (1996) considerou serem tipos fundamentais e se encontram muitas vezes ao longo da história muçulmana da Península Ibérica. O que faz a diferença nestas cidades? Por um lado, a paisagem; por outro, a morfologia urbana.

Em Portugal quase não existem cidades de planície, pois durante anos os objectivos estiveram relacionados com questões de defesa. Daí que Orlando Ribeiro englobe as nossas vilas e cidades nos demais sítios urbanos mediterrâneos (RIBEIRO, 1998: 96). As cidades de planície que temos desenvolveram-se quase todas ao longo de uma praia ou na borda de rios, como nos afirma o mesmo autor.

É a diversidade topográfica que faz com que existam tantos modelos de cidades islâmicas na Península Ibérica: *“Habria que añadir como cuarto factor el de la topografía, que impuso asentamientos urbanos muy diversificados y que consecuentemente generó una apretada gama de «formas» o modalidades urbanas”* (MALDONADO, 1992: 13). Torna-se assim difícil falar de um só arquétipo para as cidades islâmicas peninsulares. Vários estudos têm sido realizados ultrapassando a mera monografia e desenvolvendo trabalhos de síntese e de visão urbana.

Neste sentido, o texto de Christine MAZZOLI-GUINTARD (1996) é revolucionário e, como este, outras investigações têm sido desenvolvidas. É de referir uma análise feita a cidades fortificadas da Turquia, na região denominada Anatólia (Ásia menor) (KUBAT, 1997).

Em ambos os estudos os objectivos eram os mesmos – a descrição morfológica dos núcleos urbanos islâmicos. Mas enquanto Christine Mazzoli-Guintard utiliza a história e a geografia para a sua investigação, Kubat baseia-se em dados matemáticos, na teoria de “*Space Syntax*”.

A. S. Kubat estudou nove aglomerados fortificados (Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakir, Iznik, Niğde, Urfa, Erzurum e Trabzon) e chegou a conclusões muito idênticas às de Christine Mazzoli-Guintard, que dedicou a sua análise às cidades de Portugal e Espanha. Mais uma vez se provou que a morfologia destas cidades está intimamente ligada às diferentes culturas que por lá passaram, ou seja, estas cidades são resultado do cruzamento dos Romanos, dos Bizantinos, dos Muçulmanos, povos que ocuparam sucessivamente a bacia mediterrânica.

Na maioria dos casos, os Árabes vão ocupar zonas já urbanizadas, cidades com história: “*Les Arabes envahissent les côtes méditerranéennes au milieu du VIIIe siècle; ils rencontrent d’abord les zones fortement urbanisées de l’Orient hellénistique, s’emparent des villes existantes – Alexandrie, Antioche, Damas, Jérusalem – et les adaptent à leurs exigences...*” (BENÉVOLO, 1994: 153). Muitas destas cidades apresentavam estruturas regulares, malhas perpendiculares que, embora adaptadas às necessidades dos novos ocupantes, mantiveram muitas das vias principais da cidade preexistente; veja-se o caso de Damasco.

Na história da cidade estiveram sempre presentes características morfológicas anteriores. Tem-se evoluído com a aprendizagem dos vários modelos que encorpam as diferentes urbes ao longo dos tempos. Assim, a cidade romana tem, certamente, elementos da cidade grega e a cidade árabe referências de muitas outras que a precederam.

A topografia é outra das grandes componentes nestas estruturas. No entanto, mesmo perante sítios diferentes, as características morfológicas são muito semelhantes: “*Although they are different in size, location, and topography, the integrated cores of the traditional settlements take the form of a deformed wheel and share the same deep structure or genotype*” (KUBAT, 1997: 121). Claro que poderão existir pequenas diferenças, aquelas que nos levam a fazer várias classificações.

O modelo da cidade islâmica também é responsável pela estrutura urbana desta. As actividades comerciais e religiosas características deste povo afectam a estrutura social, assim como o seu desenvolvimento urbano, não descurando as questões climáticas: “*The urban patterns which are constructed with the most integrated lines show similarities. The most integrated lines which are relatively longer lie at the centre where the major public structures such as commercial and religious buildings (a bazaar and mosque) are located*” (KUBAT 1997: 121).

O surgimento duma cidade num determinado sítio pode ter razões diversas, mas o seu desenvolvimento contínuo está intimamente ligado à geografia, como se depreende das palavras de Georges Marçais: “*Si la fondation d’une cité dans un but militaire ou politique est un fait historique, son existence prolongée au delà des circonstances qui l’ont fait naître et, mieux encore, son développement continu, supposent des conditions physiques favorables, que détermine la géographie, une utilisation des ressources de la nature qui relève de l’urbanisme*” (MARÇAIS, 1945: 520).

Analysaram-se dez cidades portuguesas (Santarém, Lisboa, Elvas, Évora, Alcácer do Sal, Mértola, Silves, Lagos, Tavira e Faro) (SAMPAYO, 2001) que, embora separadas por grandes distâncias, estão implantadas em sítios muito semelhantes. Todas desfrutam duma colina, à excepção de Santarém e Évora, que se localizam em planaltos. No caso de Évora está patente o controlo visual do território, pois dominava uma vasta planície alentejana. Santarém é um caso especial, uma vez que no seu desenvolvimento havia uma separação física entre os vários bairros da urbe. Verificámos que quando a implantação se desenvolveu numa colina foi sempre escolhida a vertente Sul, por ser a mais ensolarada. Foi assim em Lisboa, Elvas, Alcácer do Sal, Mértola, Silves e Tavira.

A presença dum rio e duma ou mais ribeiras é uma constante nos estudos de casos analisados. A água é essencial à vida das cidades islâmicas e ela aparece em todos os aglomerados estudados. Quando existe um rio, ele está a Sul da colina e condiciona em muito o desenvolvimento da malha urbana. A colina também é responsável pelo crescimento do tecido urbano.

Nas cidades abordadas dois rios se destacam pela constante presença: o Tejo (Santarém e Lisboa) e o Guadiana (Elvas e Mértola), importantes vias de comunicação em tempo medieval. Para além dos rios, principais eixos viários, outros eixos terrestres se evidenciam, muitos deles remontando aos Romanos. O facto de estas urbes se encontrarem em situação de encruzilhada impulsionou em muito o desenvolvimento das mesmas, que viviam da agricultura, mas também do comércio. Assim, o cruzamento de vias, muitas delas do tempo romano, permitiu que mesmo as regiões mais pobres em termos de fertilidade sobrevivessem gloriosamente ao tempo medieval. É o caso de Mértola, onde os terrenos são pouco férteis. Apenas Lagos não deve o seu grande desenvolvimento a uma situação de encruzilhada. Esta cidade algarvia vivia da riqueza do seu sítio e da proximidade que mantinha com alguns centros comerciais.

A condição agrícola de Mértola é uma excepção nas cidades apresentadas; em todas existiam terrenos férteis que, nalguns casos, conciliavam as potencialidades dum rio de grandes dimensões.

Desta forma, a riqueza do sítio parece ser uma condição da permanência dos aglomerados. Em muitas destas cidades portuguesas existiam bosques nas proximidades, o que pensamos ter sido um apelativo à ocupação das mesmas por parte dos Árabes.

A exploração mineira evidencia-se nalgumas das regiões das cidades estudadas; esta era uma actividade que já vinha de tempos anteriores. No caso de Mértola, esta actividade contrabalançava a pobreza dos terrenos para a agricultura.

Faro e Évora têm uma condição geográfica ligeiramente diferente. Évora não está na vertente Sul duma colina, mas no cimo de um planalto; Faro funcionava como uma pequena ilha ovalada implantada num montículo.

Na globalidade, a cidade islâmica em Portugal localiza-se na vertente Sul duma colina inclinada; tem um rio a seus pés; é atravessada por importantes vias romanas, ou estas estão na sua proximidade; dispõe de terrenos férteis com abundância de água potável, o que permite a cultura de hortas na envolvente da cidade; e, em muitos casos, usufrui também dum bosque. Aproxima-se assim das condições favoráveis para a construção das cidades islâmicas estabelecidas por Ibn Khâldun.

“Em geral, a cidade islâmica localiza-se na vertente de uma colina, tem o rio a seus pés, é atravessada ou está próximo de vias romanas, dispõe de terrenos férteis com abundância de água potável.”

BIBLIOGRAFIA

- BENÉVOLO, Leonardo (1994) – *Histoire de la Ville*. Paris: Parenthèses.
- EPALZA, Mikel (1991) – “Espacios y sus Funciones en la Ciudad Árabe”. In *La Ciudad Islámica*. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, p. 21.
- FERNANDES, Hermenegildo (1986) – “Uma Cidade no Imaginário Medieval: Lisboa muçulmana nas descrições de Idrisi e de Ranulfo de Granville”. *Separata de Estudos Medievais*. Porto. 7: 3-28.
- GASPAR, Jorge (1975) – “Estudo Geográfico das Aglomerações Urbanas em Portugal Continental”. *Finisterra*. 19: 107-152.
- GRUNEBaum, Gustave Von (1955) – “The Structure of Muslim Town”. In “Islam: Essays in the Nature and Growth of a Cultural Tradition”. *Memoires of the American Anthropological Association*. 81: 141-158.
- GUITART APARICIO, Cristóbal (1976) – *Castillos de Aragón*. Zaragoza: Librería General.
- HOTEIT, Aida Youssef (1993) – “Espacio y Organización Urbana en la Ciudad Islámica”. *Cuadernos de Investigación Urbanística do Seminario de Planeamiento y Ordenación del Territorio del Instituto Juan del Herrera*. Madrid: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. 5: 1-49.
- IBN KHÂLDUN (1936) – *Muqaddamah, les Prolegomènes de I. K.* Trad. e comentários Mac Guckin de Slane. Paris: Librairie Orientaliste Paul Geuthner.
- IGLESIAS, Antonio Antelo (1985) – “La Ciudad Ideal Según Fray Francisc Eiximenis y Rodrigo Sánchez de Arévalo”. In *Actas del Coloquio La Ciudad Hispánica Durante los Siglos XIII al XVI*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, pp. 28-30.
- KUBAT, A. S. (1997) – “The Morphological Characteristics of Anatolian Fortified Towns”. In *Environment and Planning B: Planning and Design*. London: Centre for Advanced Spatial Analysis, University College London. 24: 95-123.
- MALDONADO, Basilio Pavón (1992) – *Ciudades Hispanomusulmanas*. Madrid: MAPFRE.
- MARÇAIS, Georges (1945) – “La Conception des Villes dans l’Islam”. *Revue d’Alger*. 2: 517-533.
- MARQUES, A. H. de Oliveira (1993) – “O «Portugal» Islâmico”. In SERRÃO, Joel e MARQUES, A. H. de Oliveira (dir.). *Nova História de Portugal*. Lisboa: Presença. Vol. II – Portugal das Invasões Germânicas à “Reconquista”.
- MATEO, Agustín Sanmiguel (1991) – “Apuntes sobre la Evolución Urbana del Calatayud Islâmico”. In *Simposio Internacional Sobre la Ciudad Islámica*. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, pp. 447-464.
- MATEO, Agustín Sanmiguel (1999) – “Calatayud y Otras Ciudades Islâmicas en Barranco”. *Revista de Cultura y Opinión*. Calatayud. N.º 0.
- MATEUS, Rui (1995) – *Recuperação e Conservação em Zonas Históricas: contribuições metodológicas para a investigação geo-histórica associada ao planeamento urbano - Mértola, um caso de estudo*. Dissertação de Mestrado em Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagístico. Évora: Universidade de Évora. Texto Policopiado.
- MAZZOLI-GUINARD, Christine (1996) – *Villes d’al-Andalus. L’Espagne et le Portugal à l’Époque Musulmane (VIIIe-XVe siècles)*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
- MORENO, Manuel Espinar (1991) – “Del Urbanismo Musulmán al Urbanismo Cristiano. II: Andalucía Oriental”. In *Simposio Internacional sobre la La Ciudad Islámica*. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, pp. 203-231.
- RIBEIRO, Orlando (1998) – *Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico: esboço de relações geográficas*. Lisboa: Livraria Sá da Costa.
- RIBEIRO, Ribeiro (1986) – *Évora. Sítio, Origem, Evolução e Funções de uma Cidade. Estudos em Homenagem a Mariano Feio*. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa.
- SAMPAYO, Mafalda (2001) – *O Modelo Urbanístico de Tradição Muçulmana nas Cidades Portuguesas (séc. VIII-XIII)*. Dissertação de Mestrado em Desenho Urbano. Lisboa: Iscte. Texto Policopiado.
- SERAFIM, J. Laginha (1984) – *Ibn Khâldun, Historiador e Humanista*. Lisboa: Inquérito.
- TORRES-BALBÁS, Leopoldo (1985) – *Ciudades Hispanomusulmanas*. Madrid: Dirección General de Relaciones Culturales, p. 489.
- VITRÚVIO (1998) – *Os Dez Livros de Arquitectura de Vitruvius*. Tradução de Maria Helena Rua. Lisboa: Edição ICIST - Instituto de Engenharia de Estruturas, Território e Construção do Instituto Superior Técnico.

RESUMO

Proposta de interpretação dos recursos e itinerários disponíveis para a circulação de pessoas e de bens no território da Serra da Arrábida (Setúbal), na última fase da Idade do Bronze.

Com os dados disponíveis para a zona e para as bacias hidrográficas do Sado e do Tejo, entendeu-se ainda pertinente integrar a questão da salicultura pré-romana na agenda da investigação.

PALAVRAS CHAVE: Idade do Bronze; Serra da Arrábida; Povoamento; Vias; Sal.

ABSTRACT

An interpretation of the available resources and itineraries for the circulation of people and goods in the Serra da Arrábida (Setúbal) at the end of the Bronze Age.

The author presents the data available for the Sado / Tagus River basin area. He also includes in his research and discussion the pre-Roman salt processing theme.

KEY WORDS: Bronze age; Serra da Arrábida; Settlement; Roads; Salt.

RÉSUMÉ

Proposition d'interprétation des recours et itinéraires disponibles pour la circulation des personnes et des biens sur le territoire de la Serra da Arrábida (Setúbal), durant la dernière phase de l'Âge du Bronze.

En plus des données disponibles sur la zone et sur les bassins hydrographiques du Sado et du Tage, on a également jugé judicieux d'intégrer la question de la saliculture préromaine dans l'agenda de la recherche.

MOTS CLÉS: Âge du Bronze; Serra da Arrábida; Peuplement; Voies; Sel.

Recursos, Vias e Trânsito na Arrábida do Bronze Final

a “rota do sal” e a “síndrome do marinheiro”

Ricardo Soares¹

*“[...] Vita humanior sine sale non quit degere:
adeoque necessarium elementum est,
ut transierit intellectus ad voluptates animi quoque.
Nam ista sales appellantur [...]”¹*

Plínio “o Velho”, *Naturalis Historia*, Liv. XXXI

A disponibilidade e o acesso aos recursos naturais e às vias de comunicação e transitabilidade constituem requisitos de vital importância para a fixação e desenvolvimento civilizacional. Se a exploração de recursos varia no espaço e no tempo, conforme a sua disponibilidade ou de acordo com as opções estratégicas de cada época e de cada comunidade, já as principais vias de comunicação e circulação de gentes e de bens denotam uma maior estabilidade, encontrando-se bem definidas desde que foram trilhadas pela primeira vez.

As opções de transitabilidade durante a Pré e a Proto-História terão sido determinadas, sobretudo, pelo próprio meio físico – as vias naturais: planícies, festos, vales, portelas, pontos de travessia de linhas de água, lagos, rios navegáveis e mares calmos.

No Sul de Portugal, a vasta peneplanície alentejana, balizada entre o Tejo e o Guadiana pela sua suave geomorfologia e acessível potamografia (rios Sado, Mira, Arade e Guadiana), propiciou, sobremaneira, a natural circulação de pessoas e de bens. Por sua vez, os caminhos do mar uniram, sobretudo a partir do período “Orientalizante”, o Mediterrâneo ao Sul peninsular.

¹ “[...] Uma vida mais civilizada, não é possível levá-la sem o sal; é um produto de tal modo necessário que constituiu uma metáfora até para os prazeres do espírito. A isso se chama de facto sal [...]”.

O texto de Plínio continua da seguinte forma: “mas também todo o encanto da vida, a alegria plena e o repouso das canseiras não encontram uma palavra que os exprima melhor” – amável tradução do Professor Doutor Amílcar Guerra, enriquecendo-a com o seguinte comentário: “Enfim, Plínio fala do valor metafórico da palavra, do ‘sal da vida’”.

¹ Arqueólogo (arquea.mike@gmail.com; PhotoArch – <http://fotoarchaeology.blogspot.pt>).

FIG. 1 – A Península da Arrábida na transição Bronze Final / 1.ª Idade do Ferro. Os pontos vermelhos referem-se aos sítios do Bronze Final; os pontos verdes aos sítios da Idade do Ferro.

1. Povoamento do Risco (base agropastoril?);
 2. Povoado do Castelo dos Mouros (povoado central?);
 3. Povoado da Serra da Cela / Portinho da Arrábida (povoado portuário);
 4. Povoado de Valongo (I);
 5. “Atalaia” de Valongo (II);
 6. “Casal agrícola” da Quinta do Picheleiro;
 7. Bico dos Agulhões (“atalaia” de costa?);
 8. Núcleo artefactual de Pedreiras;
 9. Monumento funerário da Roça do Casal do Meio;
 10. Lapa do Fumo (“gruta-santuário?”);
 11. Lapa da Furada (“gruta-santuário?”);
 12. Gruta do Médico (“gruta-santuário”? / “gruta-necrópole”);
 13. Lapa da Cova (“gruta-santuário” fenícia);
 14. Fenda;
 15. Povoado da Casa Nova;
 16. Povoado da Meia Velha;
 17. Necrópole do Casalão;
 18. Bronzes de Alfirim?
- (in SOARES, 2012-2013 – imagem *Google Earth* adaptada).

A Arrábida, cordilheira que coroa a Península de Setúbal, enquanto território “entre águas” definido e circunscrito pelo Tejo, pelo Sado e pelo Oceano, reúne um conjunto de particularidades geográficas que, associadas às suas excelentes condições naturais de defesa, acessibilidade e abrigo de costa, disponibilidade de recursos hídricos, marinhos e cinegéticos e fertilidade dos vales, proporcionaram um oportuno quadro, em termos de fixação humana e ao longo da história. Porém, as propriedades orógenas da Arrábida resumiram as possibilidades de circulação interna ao mínimo essencial – as veredas de “pé-

-posto” ou de transporte montado que a Serra permitiu e que ainda hoje podem ser em parte trilhadas, algumas entretanto perdidas, outras alargadas, asfaltadas ou encurtadas pela engenharia das estradas. Independentemente da motivação prática e funcional dos seus utilizadores, ou da teórica perspectiva da investigação arqueológica, as vias inter e trans-regionais encurtaram distâncias e lançaram efectivas pontes entre diferentes territórios, povos e culturas... sempre com “duplo sentido”.

Então, que sentido(s) teriam os caminhos confluentes na encruzilhada da Arrábida? Estamos perante um território emissor, receptor ou aglutinador? Um território autónomo ou subsidiário? Por um lado, a região da Arrábida pode ser estimada como uma dependente “ocidental praia alentejana”, um “desaguadouro” de influências provenientes do montante interior, a partir dos grandes pólos dominantes do Alentejo Central. Noutra perspectiva, a Arrábida pode ser entendida como um território culturalmente livre, um ponto de aportagem de novos estímulos materiais, tecnológicos, culturais e sociais, integrados e retransmitidos ao *hinterland* pelas vias de penetração. Ora, se a Arrábida for apercebida como o limite Sul da grande “placa giratória” estremenha, beneficiando da sua situação de encruzilhada entre o litoral e o interior, entre o Atlântico e o Mediterrâneo, como um território de confluência de propícias linhas naturais de transitabilidade e circulação – terrestres (os grandes festos), fluviais (o Tejo e o Sado) e marítimas (o Atlântico) –, poderá ter-se emancipado enquanto região colectora de estímulos, com provas dadas desde o Calcolítico regional, particularmente numa diferenciada cultura material de matriz autóctone ou livremente evolucionada a partir de impulsos provenientes de outras paragens.

FIG. 2 – A enseada do “Porto(inho)” da Arrábida, a foz do rio Sado, a península de Tróia e o caminho fluvial para o hinterland, até Abul e Alcácer do Sal. Perspectiva obtida no Monte Abraão – Calvário das Três Cruzes.

Recuperando uma “metafórica alegoria alentejana” (de Manuel Calado), há cerca de sete mil anos foram erguidos, no Alentejo Central, alguns dos primeiros grandes monumentos do continente europeu – os menires.

No Cabo Espichel terminava (ou começava?) um dos mais importantes itinerários naturais da Península Ibérica: a linha que separa as bacias hidrográficas do Tejo e do Sado e que, em Évora, conflui com as que separam as bacias destes rios da bacia do Guadiana. Ao longo desta destacada via circularam, em praticamente todas as épocas, homens, bens, ideias e símbolos. De um lado os menires, hirtos e mudos na planície alentejana; do outro, na sua *finisterra* atlântica, de igual modo sugerindo uma iconografia antropomórfica, as estalagmites, cristalizadas pela paciência do tempo nas grutas da Arrábida. Mais tarde, há cerca de seis mil anos, as grutas-necrópole foram reproduzidas nas antas do Alentejo Central, enquanto, passado mais algum tempo, a “meio caminho” entre as grutas naturais da Arrábida e as antas do Alentejo e combinando características intermédias, foram construídos outros monumentos funerários – as grutas artificiais. Nesta lógica, e por fim, as placas de xisto. De origem alentejana, revelam-se como um dos mais interessantes elos de ligação entre os universos simbólicos do Alentejo e da Arrábida. Apesar das suas inúmeras variantes, genericamente de aspecto antropomórfico, é fácil reconhecer-lhes “um certo ar familiar”. Moral da História: “os caminhos têm sempre dois sentidos”.

Fixando-nos na Pré-História “mais Recente”, e relativamente aos seus recursos, é importante realçar o facto de a Arrábida não apresentar qualquer potencial mineiro. Mesmo descontando a falta de escavações nos arqueossítios conhecidos, incluindo os do Calcolítico, perío-

do em que a investigação atingiu um conhecimento mais aprofundado, a Arrábida não parece evidenciar uma significativa actividade metalúrgica, sendo residuais as manifestações desta tecnologia, resumidas a contextos familiares e de autoconsumo. Se admitirmos o metal como uma das principais fontes do poder das emergentes elites do Bronze Final, resta para a Arrábida um papel de importador, de consumidor e, sobretudo, de intermediário nesta cadeia, usufruindo da sua dominante situação face a importantes vias de comunicação.

Mas será que os dividendos obtidos com a circulação de bens metálicos foram suficientes para justificar o grau de desenvolvimento atingido pelas comunidades do Bronze da Arrábida (ver Fig. 1 – SOARES, 2012-2013)? Não será de considerar outras “moedas de troca”, designadamente a expedição de algum excedente cerealífero? – “*talvez os únicos bens susceptíveis de serem produzidos excedentariamente na Baixa Estremadura*” (CARDOSO, 2000: 67). Pouco credível! Tirando a potencial produtividade agrária do Baixo Sado, de que a Arrábida não beneficiaria directamente, os férteis vales da Serra apenas poderiam satisfazer as necessidades locais, sem áreas capazes de produzir excedentes para trocas. Posto isto, resta-nos admitir um “*ex-libris*” regional, produzido em quantidade remanescente e de valor suficiente para ser trocado por outros bens lacunares – refiro-me ao sal!

De facto, o sal constitui um produto da natureza indispensável à vida humana, desempenhando um relevante papel na vida económica de qualquer sociedade, de tal forma que chegou a ser denominado de “ouro branco”. Além das suas particularidades vitais, condimentares e conservantes (peixe, carne, azeitonas, etc.), o sal é indispensável em actividades como a produção de queijo e o curtimento de peles, sendo também utilizado como supletivo na engorda do gado, como comple-

FIG. 3 – Marinha de sal do estuário do Sado – década de 1990.

Foto: Ricardo Soares.

mento na farmacopeia e tratamento na medicina tradicional. Acrescente-se, ainda, o seu “poder espiritual”, documentado em diversas culturas e religiões como elemento purgatório.

Genericamente, o sal pode ser obtido a partir de duas fontes de extração: pela mineração de jazidas de sal-gema e pela evaporação de água salgada. Relativamente ao sal marinho, são hoje conhecidos dois antigos métodos de extração, diferenciados tecnicamente mas com o mesmo objectivo – a decantação e a evaporação da água salgada com vista à cristalização do cloreto de sódio.

O método mais conhecido, ainda hoje utilizado, recorre à evaporação natural por insolação, levando à concentração da salmoura pela prolongada exposição solar, permitindo rentáveis explorações extensivas, organizadas em marinhas. Porém, este método depende de uma série de condições e especificidades meteorológicas e geográficas, implicando a escolha de áreas estuarinas, beneficiando de grande exposição solar anual, vento relativamente seco e pouca precipitação. Trata-se, portanto, de um método circunscrito a determinadas áreas de influência climática mediterrânea (Sul Europeu e Norte de África).

O outro método documentado recorre ao fogo, enquanto fonte térmica artificial para a evaporação da água salgada. À partida menos produtivo, implicando um maior investimento laboral e grandes quantidades de combustível, tem a vantagem de não depender dos imponderáveis determinismos climáticos e beneficiar de uma maior “liberdade” geográfica. Segundo as evidências arqueológicas disponíveis, este seria o método mais utilizado para a obtenção de sal em épocas Pré e Proto-Históricas – “no registo arqueológico pré-histórico, esta prática manifesta-se através de entulheiras de fragmentos de recipientes cerâmicos (*briquetage*), associadas a lareiras” (SOARES, 2008: 361).

Esta técnica implica três fases: na primeira, a água salgada era concentrada e decantada pelo aquecimento ao fogo em recipientes cerâmicos, até ser produzida uma salmoura. Os recipientes utilizados eram geralmente grandes, de formas abertas e fundos planos, produzidos com pastas grosseiras, com descuidado tratamento de superfícies, de-

notando marcas de grande exposição ao fogo. Numa segunda fase, a salmoura era modelada em pequenos recipientes de argila crua. Estes “tabuleiros” eram então dispostos em braseiros, provavelmente assentes sobre suportes cerâmicos (corniformes?), até a salmoura cristalizar de forma padronizada, em medidas e volumes, conforme o molde do contentor. Por fim, os tabuleiros / moldes eram aparentemente partidos, de modo a libertar os blocos de sal, resultando em volumosas entulheiras de fragmentos cerâmicos. Esta cadeia operatória era subsidiada por um conjunto de actividades paralelas: recolha e transporte de água salgada, do combustível e da argila necessária à produção dos diferentes recipientes (VALERA, TERESO e REBUGE, 2006: 292).

Ainda que não deva subestimar-se a possibilidade das sociedades paleolíticas aproveitarem, pontualmente, a natural cristalização do sal, as primeiras evidências relativas à sua produção remontam ao Neolítico, “*en concreto del VI milenio en el yacimiento rumano de Poiana-Slatinei, en Lunca, Vânători-Neamt*” (WELLER e DUMITROIA, 2005, segundo TERÁN, 2011: 74). Para a Península Ibérica, os dados mais remotos reportam-se ao Neolítico Médio (4500-3500 a.C.) da *Muntanya de Sal* de Cardona, a 80 km de Barcelona. Este arqueossítio permitiu identificar uma série de instrumentos líticos, produzidos especificamente para a extração de sal-gema do referido afloramento – diapiro salino (FÍGULS *et al.*, 2007; FÍGULS, WELLER e GRANDÍA, 2010). A produção de sal pela técnica da *briquetage* em épocas pré-romanas tem vindo a ser proposta, com algumas reservas, em alguns arqueossítios do nosso país, designadamente no povoado do Neolítico Médio / Final da Praia do Forte Novo, em Quarteira / Loulé (ROCHA e BARROS, 1999); no povoado do Neolítico Final / Calcolítico inicial da Ponta da Passadeira (SOARES, 2000; 2001; 2008), na margem Sul da desembocadura do esteiro da Moita (Tejo); no povoado do Neolítico / Calcolítico do Monte da Foz 1 e 9, em Benavente / Santarém (COELHO, 2005); e no povoado do Neolítico Final / Calcolítico do Monte da Quinta 2, na margem esquerda do vale do Sorraia, em Benavente (VALERA, TERESO e REBUGE, 2006).

Também em territórios espanhóis têm sido exumados indícios de actividades salineiras pré-romanas, particularmente no já referido sítio do Neolítico Médio de Cardona, Barcelona (FÍGULS *et al.*, 2007; FÍGULS, WELLER e GRANDÍA, 2010); no povoado do Neolítico Final de La Marismilla, em Sevilha (ESCACENA CARRASCO *et al.*, 1996); no povoado calcolítico / campaniforme de Molino Sanchon II, no complexo lacustre de Villafáfila, em Zamora (DELIBES DE CASTRO *et al.*, 2007); no sítio calcolítico de Las Salinas de Espartinas (Ciempozuelos / Madrid – VALIENTE CÁNOVAS e RAMOS, 2009); no povoado calcolítico / campaniforme de Fuente Camacho (Granada – TERÁN e MORGADO, no prelo, segundo TERÁN, 2011: 79); e no povoado da 1.ª Ida-

de do Bronze de Santioeste, no Otero de Sariegos, em Zamora, Espanha (DELIBES DE CASTRO, VIÑÉ e SALVADOR, 1998).

Contrariamente ao mundo centro-europeu, onde tem vindo a ser documentado um verdadeiro *boom* na produção de sal ao longo do 1.º milénio a.C. (particularmente na Áustria, Alemanha e França), na Península Ibérica, além dos residuais ecos da literatura clássica, os indícios para a exploração do sal durante a Idade do Ferro são muito escassos. Esta estranha incoerência, relativamente à natural evolução e complexificação das sociedades pré e proto-históricas, além das indirectas mas exuberantes evidências a partir do século I d.C. (complexos de salga de preparados piscícolas), deverá ser explicada pela própria mudança nas estratégias de extracção do sal – abandono das técnicas de evaporação ígnea, de pequena escala e com carácter de consumo local, em favor da insolação, a par da concentração produtiva em especializados centros produtores, beneficiando de condições mais favoráveis e com áreas de exploração mais extensas, permitindo mesmo o aforro de excedentes produtivos.

Porém, esta mudança, não obstante reflectir-se na produção de maiores quantidades de sal, implica uma menor expressão no registo arqueológico. Por um lado, perdem-se as evidentes entulheiras de fragmentos cerâmicos; por outro, pelo facto das salinas se implantarem em zonas estuarinas, expostas a correntes e dinâmicas de marés, as suas precárias “estruturas” são rapidamente dissolvidas pela erosão ambiental e temporal – muros de terra batida, eventualmente contida em caixilhos de madeira. Mais! Outro problema da identificação de antigas salinas prende-se com a continuidade da exploração de sal nas mesmas áreas e até praticamente aos nossos dias, e pela sobreposição de campos de produção de arroz, organizados segundo os mesmos padrões de ortogonalidade, resultando num “palimpsesto” de difícil interpretação crono-funcional.

No que respeita às envolventes da área de estudo, e como já referido, o sal encontra-se comprovadamente explorado no paleoestúário do Tejo desde o Neolítico Final e, de forma indirecta, no Sado, pelo menos desde Época Romana, não sendo de excluir uma produção, mais rudimentar e de menor escala, em épocas anteriores, tendo em conta a sua particular qualidade e facilidade de extracção nestas paragens. Em determinadas áreas estuarinas, com melhor potencial extractivo, a exploração do sal em salinas poderá ter tido manifestações mais precoces e rudimentares, particularmente ao longo da Idade do Bronze. Relativamente à Idade do Ferro e à produção de ânforas pré-romanas (admitindo a sua eventual conexão com as primeiras salgás), “para o actual território português, só temos indícios, ainda pouco claros e de incerta datação, do fabrico de ânforas e, conseqüentemente, da exportação de um qualquer produto, em Alcácer do Sal” (FABIÃO, 1993: 126). Em suma, se seguirmos uma lógica histórico-evolutiva, considerando a importância e expressão arqueológica da produção de preparados piscícolas na viragem para a nossa Era, contando que se tratava de uma indústria necessariamente dependente de grandes quantidades

FIG. 4 – Marnoto a carregar sal para um “hiate de Setúbal” – década de 1990.

Foto: Ricardo Soares.

de sal (insubstituível ingrediente conservante), e mesmo na total ausência de suporte arqueográfico da sua extracção, será de admitir que a salicultura já constituiria uma efectiva realidade nos finais da Idade do Bronze da região Sado / Arrábida, desenvolvendo-se com a complexificação das sociedades indígenas e dos seus esquemas produtivos, atraindo, mais tarde, outros reconhecidos “investidores” – “como é óbvio, só um conhecimento prévio da região e contactos anteriores com a população indígena pode justificar esta presença de fenícios do «Círculo do Estreito» no estuário do Sado” (ARRUDA, 1999-2000: 98). Terá sido na Idade do Bronze e na Idade do Ferro que a actividade salineira se estabeleceu em definitivo, concomitantemente com a crescente importância da criação de gado e da conservação da sua carne (ARRUDA e VILAÇA, 2006: 47).

Neste conjectural contexto, a Arrábida parece constituir uma realidade periférica relativamente aos grandes centros de produção do estuário do Sado (agropecuários e salineiros). Ainda assim, certamente usufruiria da sua efectiva proximidade, beneficiando do controlo das grandes vias de circulação, designadamente a entrada e saída do Sado e o acesso ao Atlântico.

Para terminar, mais uma “salgada” reflexão: além dos tradicionais caminhos terrestres e fluviais, há que considerar em definitivo, para este período e região em particular, os caminhos do mar (os reiterados circuitos do Mediterrâneo e as afoitas rotas do Atlântico) e os marinheiros, os principais interlocutores destas empresas e promotores de uma actividade altamente especializada.

Numa perspectiva mais “romântica”, estes elementos podem bem ser associados a uma muito remota “etnogénese sadina”, às origens de uma comunidade ribeirinha que, até à década de 1960, ainda tinha na indústria conserveira e na construção e manutenção de embarcações tradicionais actividades com fundamental expressão na economia loco-regional.

De recordar que o sal de Setúbal, de reconhecida e excepcional qualidade, foi explorado desde época romana (pelo menos), sendo, até ao advento do vapor, expedido por via marítima até aos mares do Norte (França, Flandres e Holanda), por meio de veleiros tradicionais (galeões do sal, hiates e laitaus), governados por experimentados marinheiros de Setúbal. 🐉

FIG. 5 – Galeão do sal *Pego do Altar* ao largo da Arrábida – década de 1990.

Foto: Ricardo Soares

- ARRUDA, A. M. (1999-2000) – *Los Fenicios en Portugal. Fenicios y mundo indígena en el centro y sur de Portugal (siglos VIII-VI a.C.)*. Barcelona: Laboratorio de Arqueología de la Universidad Pompeu Fabra (*Cuadernos de Arqueología Mediterránea*, 5-6).
- ARRUDA, A. M. e VILAÇA, R. (2006) – “O Mar Greco-Romano Antes de Gregos e Romanos: perspectivas a partir do Ocidente Peninsular”. In *Mar Greco-Latino*. Coimbra: Imprensa da Universidade, pp. 31-58.
- CARDOSO, J. L. (2000) – “Na Arrábida, do Neolítico Antigo ao Bronze Final”. In *Actas do Encontro sobre Arqueologia da Arrábida*. Lisboa: IPA, pp. 45-70 (*Trabalhos de Arqueologia*, 14).
- COELHO, M. (2005) – *Descrição do Património do Recape da A10. Sub lanço Carregado (A1) / Benavente. Relatório dos Trabalhos Arqueológicos*. Lisboa: ERA Arqueológica, S.A.
- DELIBES DE CASTRO, G.; FERNÁNDEZ MANZANO, J.; RODRÍGUEZ, E. e VAL RECIO, J. (2007) – “Molino Sanchón II: un salín de época campaniforme en las lagunas de Villafáfila (Zamora)”. In MORÈRE MOLINERO, N. (coord.). *Las Salinas y la Sal de Interior en la Historia: economía, medioambiente y sociedad*. Sigüenza. Vol. I, pp. 47-72 (*Actas del Congreso Internacional de Sigüenza*).
- DELIBES DE CASTRO, G.; VIÑE, A. e SALVADOR, M. (1998) – “Santioste, una Factoría Salinera de los Inicios de la Edad del Bronce en Otero de Sareigos (Zamora)”. In DELIBES DE CASTRO, G. (coord.). *Minerales y Metales en la Prehistoria Reciente. Algunos testimonios de su explotación y laboreo*. Valladolid: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, pp. 155-197 (*Studia Archaeologica*, 88).
- ESCACENA CARRASCO, J. L.; RODRÍGUEZ DE ZULOAGA, M. e LADRÓN DE GUEVARA, I. (1996) –

- Guadalquivir Salobre. Elaboración prehistórica de sal marina en las antiguas bocas del río*. Sevilla: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
- FABIÃO, C. (1993) – “As Ânforas Pré-Romanas”. In MEDINA, J. (ed.). *História de Portugal*. Lisboa: Ediclube. Vol. 2 (coord. por Victor S. Gonçalves), pp. 123-127.
- FIGULS, A.; WELLER, O. e GRANDÍA, F. (2010) – “La «Vall Salina» de Cardona: los orígenes de la minería de la sal gema y las transformaciones socioeconómicas en las comunidades del neolítico medio catalán”. In ABARQUERO MORAS, F. J. e GUERRA DOCE, E. (eds.). *Los Yacimientos de Villafáfila (Zamora) en el Marco de las Explotaciones Salineras de la Prehistoria Europea*. Valladolid, pp. 49-84 (*Actas de la VII Bienal de la Restauración y Gestión del Patrimonio*).
- FIGULS, A.; WELLER, O.; BONACHE, J. e GONZÁLEZ, J. (2007) – “El Método de Producción Minera Durante el Neolítico Medio en la «Vall Salina» de Cardona (Cataluña, España). Estudio del utillaje lítico y prácticas experimentales de explotación minera”. In MORÈRE MOLINERO, N. (coord.). *Las Salinas y la Sal de Interior en la Historia: economía, medioambiente y sociedad*. Vol. I, pp. 73-99 (*Actas del Congreso Internacional de Sigüenza*).
- RAU, V. (1951) – *A Exploração e o Comércio do Sal de Setúbal. Estudo de história económica*. Lisboa: Instituto para a Alta Cultura.
- RAU, V. (1984) – *Estudos Sobre a História do Sal Português*. Lisboa: Editorial Presença.
- ROCHA, L. e BARROS, P. (1999) – “Escalações de Emergência no Povoado da Praia do Forte Novo Quarteira (Loulé)”. *Al'ubá. Revista do Arquivo Histórico Municipal de Loulé*. Loulé: CML. 7: 19-25.
- SOARES, J. (2000) – “A Ponta da Passadeira e a Diversidade do Registo Arqueológico dos IV-III

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Milénios A.C.”. In *Actas das 1.ªs Jornadas Arqueológicas e do Património da Corda Ribeirinha Sul*. Barreiro: CMB, pp. 88-109.
- SOARES, J. (2001) – “O Povoado Pré-Histórico da Ponta da Passadeira: economia ribeirinha dos IV-III milénios A.C.”. In *Arqueologia e História Regional da Península de Setúbal*. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Interdisciplinares da Universidade Aberta, pp. 101-127.
- SOARES, J. (2008) – “Economias Anfíbias na Costa Sudoeste Ibérica IV-III milénios BC. O caso da Ponta da Passadeira (estuário do Tejo)”. In *Actas del IV Congreso del Neolítico Peninsular*. Alicante: Museo Arqueológico de Alicante. Tomo II, pp. 356-364.
- SOARES, R. (2012-2013) – *A Arrábida no Bronze Final. A Paisagem e o Homem*. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
- TERÁN, J. (2011) – “La Producción de Sal en la PreHistoria de la Península Ibérica: Estado de la Cuestión”. *@rqueología y Territorio*. 8: 71-84.
- VALERA, A. C.; TERESO, J. P. e REBUGE, J. (2006) – “O Monte da Quinta 2 (Benavente) e a Produção de Sal no Neolítico Final / Calcolítico do Estuário do Tejo”. In FERREIRA, N. e VERÍSSIMO, H. (eds.). *Do Paleolítico ao Calcolítico na Península Ibérica*. Faro: Universidade do Algarve, pp. 291-305 (*Actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular*, Faro, Set. 2004).
- VALIENTE CÁNOVAS, S. e RAMOS, P. (2009) – “Las Salinas de Espartinas: un enclave prehistórico dedicado a la explotación d la sal”. In SEHA (ed.). *La Explotación Histórica de la Sal: investigación y puesta en valor*. Madrid, pp. 167-182 (*Actas I Congreso Internacional Salinas de Espartinas, Ciempozuelos*).

O Conjunto Sepulcral Romano do Monte da Loja (Serpa, Beja)

Marina Lourenço ^I e Sónia Cravo ^{II}

INTRODUÇÃO

A afetação decorrente da construção do adutor Brinches - Enxoé, implicou a realização de um estudo arqueológico promovido pela EDIA e executado pela empresa Arqueohoje no ano de 2009, tendo este como objetivo fulcral, a caracterização das condições de preservação dos vestígios eventualmente conservados no subsolo, o registo dos níveis ou estruturas arqueológicas identificadas, a proteção das áreas intervenionadas e a proposta de eventuais medidas de minimização de impactes ¹.

Com este intuito, e articulando os meios mecânicos com os manuais, foi definida a abertura de uma sondagem numa extensão de 283 por 5 metros de largura, implantada paralelamente ao estradão que passa a Sul do Monte da Loja e que faz a ligação entre a Estrada Nacional 255 (Serpa - Pias) e Brinches. No decurso da intervenção foram identificados vestígios funerários ² (BARBOSA, 2007) correspondentes, eventualmente, à necrópole que se associa à *villa* romana do Monte da Loja, um arqueossítio referenciado na carta arqueológica de Serpa (LOPES, CARVALHO e GOMES, 1997). Apesar do avançado estado de destruição, provocado pela presença de linhas de água derivadas da Ribeira do Enxoé e por constantes e contínuos trabalhos agrícolas exercidos no local, foi possível, no entanto, tecer algumas considerações, condicionadas à área intervenionada. O conhecimento fidedigno do local implicaria a sua escavação integral, o que não foi possível no âmbito do presente estudo arqueológico. Mesmo assim, na faixa escavada foi identificado um total de 28 sepulturas, divididas em dois núcleos.

¹ A intervenção foi autorizada pelo IGESPAR através do processo 2001/1 [289] – I, ofício 03428, datado de 2009-05-21. A direção dos trabalhos esteve a cargo de Sónia Cravo, contando com a participação de Helena Barranhão, Nádia Figueira e Rui Óscar Rodrigues (arqueólogos dos quadros técnicos permanentes da Arqueohoje), Carla Alegria, Ricardo Oliveira e Francisco Raimundo (arqueólogos auxiliares em regime de recibo verde), Ana Marina Lourenço (antropóloga responsável em regime de recibo verde) e Ana Sofia Silva (antropóloga auxiliar em regime de recibo verde).

² Já comprovados pelo arqueólogo Rui Barbosa (quadro técnico permanente da empresa Arqueohoje), em resultado das sondagens de diagnóstico efetuadas pela EDIA em 2007 no âmbito da minimização de impactes sobre o património arqueológico, decorrentes da construção da barragem de Serpa (BARBOSA, 2007).

RESUMO

Resultados do trabalho arqueológico realizado em 2009 no sítio Loja 1, a Sul do Monte da Loja (Serpa, Beja), no âmbito da minimização de impactes da construção do adutor Brinches-Enxoé. Foi identificado um espaço de necrópole de cronologia tardo-romana, eventualmente associado à já conhecida *villa* romana do Monte da Loja. Distribuído por dois núcleos e com um total de 28 sepulturas, permitiu o estudo antropológico e paleopatológico de uma amostra com 30 indivíduos.

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; Necrópole; Antropologia biológica; Paleopatologia.

ABSTRACT

Results of archaeological excavations carried out in 2009 at Loja 1, south of Monte da Loja (Serpa, Beja), within an effort to minimize the impact of the construction of the Brinches-Enxoé main water supply system. The Late Roman necropolis identified is thought to have been related to the Roman *villa* in Monte da Loja. It includes two burial grounds totalling 28 tombs, which have opened way to the anthropological and paleopathological study of a 30 individual sample.

KEY WORDS: Roman times; Necropolis; Biological Anthropology; Palaeopathology.

RÉSUMÉ

Résultats de la fouille archéologique réalisée en 2009 sur le site Loja 1, au sud du Monte da Loja (Serpa, Beja), dans le cadre de la minimalisation d'impacts de la construction de l'adducteur Brinches-Enxoé. Un espace de nécropole de chronologie tardive romaine a été identifié, éventuellement associé à la déjà connue *villa* romaine du Monte da Loja. Réparti sur deux zones et avec un total de 28 sépultures, il a permis l'étude anthropologique et paléo-pathologique sur un échantillonage de 30 individus.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Nécropole; Anthropologie biologique; Paléo-pathologie.

^I Antropóloga, Licenciada em Antropologia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia. Mestre em Medicina Legal e Ciências Forenses pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.

^{II} Arqueóloga, Licenciada em Arqueologia e Pós-graduada em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento do Território pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Quadro técnico permanente da Arqueohoje, Ld.^a.

FIG. 1 – Enquadramento geográfico do sítio da Loja 1 (*Carta Militar de Portugal*, folha 523, escala 1:25000).

De modo geral, a totalidade dos achados revelou-se muito similar em termos cronológicos, arquitetónicos e rituais. O espólio, muito reduzido e modesto, sugeriu-nos, por um lado, a eventual relação deste espaço sepulcral com uma comunidade de fracas posses económicas, hipoteticamente, trabalhadores da exploração rural, criados e/ou escravos do Monte da Loja, e, por outro, a possível adesão deste grupo social à nova crença religiosa que se começava a difundir no mundo romano, o Cristianismo, uma corrente monoteísta mais despretenhosa em termos de oferendas votivas.

CONTEXTO GEOGRÁFICO E ARQUEOLÓGICO

O sítio da Loja 1 localiza-se, administrativamente, na freguesia de S. Salvador, concelho de Serpa e distrito de Beja. Na cartografia militar portuguesa, à escala 1:25 000, a área intervencionada encontra-se na carta n.º 523, com as seguintes coordenadas geográficas (Hayford-Gauss-Lisboa): 37º 59' 51" N; -07º 32' 17" O, altitude: 149 m.

O local referenciado como um sítio arqueológico de cronologia romana, implanta-se num terreno de encosta suave, voltado para o Barranco da Torre, um espaço onde a presença de vestígios arqueológicos é notória. À superfície é possível identificar uma significativa quantidade de fragmentos e estruturas arquitetónicas associadas à ocupação romana (Figs. 1 e 2).

Na carta arqueológica de Serpa, os investigadores (LOPES, CARVALHO e GOMES, 1997) referem a existência de uma *villa* romana no cume do Monte da Loja. Atualmente erguem-se no local edificações contemporâneas, mas é ainda possível identificar indícios desta existência remota. As *villae*, unidades de exploração rural, combinam duas componentes fundamentais, o *fundus* (as terras) e os edifícios, que distinguem a *pars urbana* (constituída pelos espaços habitacionais) e a *pars rustica e frumentaria* (que compreendem as instalações dos criados e anexos, tais como, celeiros, cavalariças,

FIG. 2 – Observação da encosta do Monte da Loja, no sentido N-S.

FIGS. 3 A 5 – Enquadramento geográfico do conjunto sepulcral da Loja 1.

adegas, lagares, etc.). São também dotadas de espaços funerários nas suas proximidades.

A existência destes *logi religiosi* nas proximidades das *villae*, preferencialmente na encosta dos suaves montes onde se firmam, pôde ser comprovada no sítio da Loja 1.

A INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA

A intervenção arqueológica, articulando os meios mecânicos com os manuais, materializou-se numa única sondagem de 5 x 283 m, revelando-se desde logo suscetível ao aparecimento de vestígios antrópicos, patenteados pela presença de dois conjuntos de sepulcros separados por cerca de 55 metros.

Com efeito, possibilitou-se a identificação de 28 estruturas sepulcrais, que continham 28 enterramentos em conexão e duas reduções, caracterizando-se pela homogeneidade de tendências arquitetónicas e espirituais e pela prática, inequívoca, do ritual de inumação. Todos os sepulcros continham restos esqueléticos que demonstram a deposição de defuntos em extensão, diretamente em covas simples de forma tendencialmente retangular, escavadas no substrato xistoso e, frequentemente, seladas por materiais de construção (Figs. 3 a 6).

No conjunto identificado a Este, que designámos por núcleo 1, implantavam-se 12 das 28 sepulturas que constituíam o espaço sepulcral, contendo 13 enterramentos e duas reduções. Neste núcleo, que ocupava cerca de 65 m² da área total, as estruturas tumulares encontravam-se distanciadas entre si 1,50 metros, em média, e foram identificadas a cerca de 0,60 m de profundidade, sob duas camadas estratigráficas, que denunciavam a prática de revolvimentos precedentes. Esta realidade, que terá contribuído para a destruição / aniquilação das sepulturas, dificultou, muitas vezes, a determinação das suas dimensões. Mas, apesar da devastação de alguns sepulcros, verificámos que estes apresentavam comprimentos variáveis entre 1,50 e 1,80 m nos enterramentos de adultos, e 1,00 a 1,20 m nos enterramentos de defuntos não adultos. Relativamente à profundidade das covas, constataram-se valores oscilantes entre os dez e os 40 cm. Esta variação poderá relacionar-se com a profunda afetação exercida no local. Em algumas sepulturas verificámos a deposição no ato de enterramento de uma camada de terras acinzentadas de matriz arenoargilosa, com inclusão de algumas pedras miúdas. Quanto à largura dos sepulcros, verificámos que o valor médio correspondia a 40 cm.

FIG. 6 – Observação dos núcleos de sepulturas identificados, no sentido NE-SO.

FIG. 7 – Representação gráfica e fotográfica dos restos esqueléticos dos indivíduos inumados na sondagem 1.

cerâmica de construção

Plano final

Perfil longitudinal

DESENHOS: Carla Alegria.

Numa abordagem generalista dos resultados obtidos no núcleo 1, distinguem-se a sepultura I, singular por conter no seu interior dois indivíduos adultos, do sexo masculino, depositados diretamente um sobre o outro, sem qualquer nível de separação, e a sepultura V, na qual foi possível observar, junto aos pés do defunto aqui depositado, uma redução / ossário, indicando-nos a reutilização desta estrutura tumular em diferentes momentos (Figs. 7 a 9).

Quanto ao modelo construtivo, e apesar da predominância de sepulcros formados por cova simples, retangular e com cobertura plana, distinguiram-se alguns subtipos construtivos. Nas edificações das sepulturas VI, VII e IX, aferimos a combinação de elementos cerâmicos de construção com material pétreo. Na sepultura VI, a cobertura traduziu-se na disposição horizontal de materiais de construção, de forma escalonada, transmitindo a ideia de uma pequena e falsa cúpula, e na sepultura VII a solução adotada passou pela estruturação da

cobertura em duas águas, compostas por *tegulae*. A construção mais enigmática corresponde ao que designámos de sepulturas XXVIII e XXIX. Não foi possível determinar com exatidão o aspeto original desta construção. No entanto, averiguámos que aqui repousavam dois indivíduos distintos, aparentemente com algum tipo de relação familiar. Um deles ocupava uma construção retangular, edificada em *tegulae* dispostas segundo a orientação Noroeste-Sudeste. Esta assentava sobre uma outra construção, constituída por cova simples, cavada no substrato rochoso e selada com grandes e angulosas lajes de xisto, apresentando orientação Oeste-Este (Figs. 10 a 13).

No núcleo 2, identificaram-se as 16 estruturas tumulares que completam o conjunto sepulcral da Loja 1, ocupando aproximadamente 171 m². Aqui a homogeneidade construtiva é mais acentuada, assim como o espaçamento entre as estruturas. Na generalidade, as sepulturas implantavam-se com distanciamento médio de 2,50 metros.

FIGS. 8 E 9 – Representação fotográfica dos restos esqueléticos depositados na sondagem V. Indivíduo inumado em extensão e ossário.

A exceção ocorre na sepultura XXVII, que foi identificada a cerca de 26 metros deste núcleo. Quanto ao modelo construtivo, saliente-se a preferência pelas estruturas negativas simples, de forma tendencialmente retangular, cobertas por tégulas dispostas horizontalmente. Apenas na sepultura XXIII se observou uma variação, materializada na aplicação de revestimento interior. Esta opção consistia na disposição vertical de tégulas nas faces laterais do sepulcro. Quanto às dimensões, não se constataram alterações significativas, relativamente ao núcleo 1 (Fig. 14).

No que concerne ao espólio exumado, pouco se pode apresentar. Na generalidade, os sepulcros encontravam-se desprovidos de tais elementos simbólicos. Esta carência pode, por um lado, definir a condição económico-social dos indivíduos, possivelmente relacionando-se com a mão-de-obra necessária à exploração do Monte da Loja; por outro, ao carácter mais humilde do Cristianismo. A orientação dos sepulcros segundo o eixo cartesiano Oeste-Este poderá indicar o culto claramente cristão, perfeitamente oficializado e reconhecido no século IV.

A predominância das orientações arquitetónicas e rituais, a disposição dos sepulcros e o espólio exumado no local (*terra sigillata*, cerâmica comum, uma lucerna, moedas, contas de colar e material de construção utilizado no revestimento das cavidades de enterramento), indicam-nos que o arqueossítio remonta, pelo menos, ao período baixo-imperial.

...58 ▶

FIG. 10 – Sepulturas VI e VII.

FIG. 11 – Representação gráfica e fotográfica da sepultura VI.

FIG. 12 – Representação gráfica e fotográfica da sepultura VII.

Sepultura XXVIII

Plano inicial

FIG. 13 – Sepulturas XXVIII e XXIX.
 Representação fotográfica e gráfica dos restos esqueléticos.

□ calcário
 ■ cerâmica de construção

■ cerâmica de construção

DESENHOS: Carla Alegria.

FIG. 14 – Representação fotográfica e gráfica da sepultura XXIII. Observação de revestimento interior do sepulcro.

◀ 55... CULTURA MATERIAL

O conjunto artefactual recolhido no sítio da Loja 1 caracteriza-se, essencialmente, pela pobreza em termos quantitativos e qualitativos. Como sabemos, os espaços funerários são, para os romanos, palcos de diversas formas de ritualidades, associadas aos sentimentos de luto e crença na vida além morte. Por respeito, adoração e necessidade de perpetuar os defuntos, são feitas libações e deixadas oferendas. Não existindo dentro do mundo romano um conjunto-padrão de peças que aqui se depositam (CAETANO, 2002), existe, no entanto, uma tendência que sistematicamente passa pelo uso de peças de cerâmica doméstica associadas às refeições, objetos de adorno e objetos de carácter ritual. Esta tendência foi comprovada no sítio da Loja 1, embora muito timidamente.

A ocorrência de deposições rituais no ato de enterramento do defunto foi demonstrada, principalmente, na sepultura III, onde as oferendas se encontravam praticamente intactas (Fig. 15).

Apesar da escassez material, foi possível distinguir vários grupos tipológicos dentro do conjunto amostral derivado da Loja 1. Distingue-se a cerâmica comum, com um exemplar completo de lucerna, presente na sepultura III, associada a dois recipientes, um prato e um pote. A lucerna, de corpo circular e orla larga e convexa, apresenta decoração tipo Bailey Q-viii, Dressel 27-28, Deneauve VIII.

DESENHOS: Carla Alegria.

FIG. 15 – Apresentação fotográfica e gráfica dos vestígios arqueológicos e antropológicos preservados na sepultura III.

O bico é cordiforme e o disco côncavo, separado da orla por uma moldura (orla Loeschke VIIIb). No disco representa-se uma cena da vida quotidiana / cena erótica: um equídeo virado para a esquerda transporta dois indivíduos, provavelmente um do sexo masculino e outro do sexo feminino, possivelmente nus, numa posição sexual. As cenas do quotidiano representadas em lucernas encontram-se, vulgarmente, associadas a grupos sociais de médios e baixos recursos económicos (PEREIRA, 2008). A asa encontra-se decorada com incisões oblíquas e na base observa-se a presença de uma marca, pouco legível, onde apenas se distingue uma folha de hera incisa.

Esta marca encontra-se delimitada por duas circunferências incisas e preenchidas por linhas retas, também incisas, formando uma espécie de cordão em relevo. A peça tem, aproximadamente, 3 cm de altura, 10 cm de comprimento e 7,5 cm de diâmetro. Estas medidas evidenciam a pouca capacidade de armazenamento do combustível no *infundibulum* e indiciam o intuito ritual do objeto. Cronologicamente, esta produção baliza-se entre meados do século II d.C. e inícios do século III d.C. (Fig. 16).

FIG. 16 – Lucerna romana do tipo Bailey Q-viii, Dressel 27-28, Deneauve VIIIa. Produção de meados do século II d.C. a inícios do século III d.C.

Os elementos metálicos encontram-se materializados por anéis, duas moedas, tachas de ferro associadas que pertenceriam ao calçado do defunto depositado na sepultura XXVII, e por uma argola preservada sob o crânio do defunto da sepultura XIII. As moedas, importantes indicadores cronológicos, não foram, neste caso, proveitosas para o balizamento da necrópole, pois encontravam-se em avançado estado de degradação, não permitindo qualquer leitura. Foram ainda identificados pequenos e rolados fragmentos de *terra sigillata*, contas em azeviche e cerâmica de construção (Figs. 17 e 18).

OSTEOBIOGRAFIA DA NECRÓPOLE

O objetivo fulcral da Antropologia materializa-se na reconstrução da vida através do esqueleto, edificando um perfil biológico que se concebe partindo de uma análise paleodemográfica, morfológica e paleopatológica (CUNHA, 1996).

O estudo paleodemográfico possibilita a apreciação de parâmetros importantes, como a esperança média de vida à nascença, a taxa de mortalidade e a fertilidade das populações (SILVA, 1996). Neste âmbito, insere-se o número mínimo de indivíduos, cujo cálculo na necrópole da Loja 1 revelou um total de 30, apresentando-se 28 em conexão e dois resultantes de duas reduções. A estimativa da idade à morte, um meio revelador da forma da pirâmide etária desta comunidade, representa-se por seis não adultos e 24 adultos.

Por último, a determinação do sexo, parâmetro exclusivo dos indivíduos adultos, que se baseia nas diferenças morfológicas esqueléticas entre homens e mulheres (MAYS e COX, 2000) aponta para onze indivíduos do sexo masculino, oito do sexo feminino e cinco onde esta análise se mostrou indeterminada, em muito devido ao mau estado de conservação das peças osteológicas (Gráfs. 1 e 2).

A análise morfológica tem por intuito dar uma perceção acerca das variações anatómicas de uma população, levando à caracterização física dos indivíduos (CUNHA, 1997). Nesta amostra, a estimativa das estaturas no sexo masculino varia entre $155,1 \pm 4,03$ cm e $171,5 \pm 3,35$ cm, e no sexo feminino entre $146,9 \pm 3,62$ cm e $162,3 \pm 3,85$ cm, demonstrando uma diferença entre sexos de aproximadamente 9 cm. A diversidade de características que cada ser humano alberga é tão extensa que até mesmo o esqueleto se apropria de algumas delas para afirmar ainda mais a sua individualidade. Os caracteres discretos são precisamente pequenas variações, não patológicas, que caracterizam os indivíduos e se manifestam de forma descontínua na população (CRUBÉZY, 1988; CUNHA, 1994). ...62 ▶

Idade à morte

Diagnose sexual

DESENHOS: Carla Alegria.

FIG. 17 – Representação fotográfica e gráfica da sepultura XXVII. Pormenor de tachas metálicas pertencentes ao calçado do indivíduo inumado.

FIG. 18 – Representação fotográfica e gráfica do indivíduo inumado na sepultura XXVI. Pormenor de anel em cobre exibido na 5ª falange proximal da mão esquerda do indivíduo.

DESENHOS: Carla Alegria.

◀ 60... Segundo alguns autores, a elevada frequência de um caractere discreto numa determinada população poderá apontar para a existência de consanguinidade (CRUBÉZY, 1988; SILVA, 1996). O tamanho da amostra e a ausência de análises laboratoriais não nos permite discorrer acerca desta afirmação. Referimos apenas que o caractere discreto mais comum na nossa amostra, presente em quatro indivíduos, é a abertura septal nos úmeros.

A paleopatologia trata-se de um dos parâmetros de maior interesse, visto o conhecimento da origem e da evolução das doenças ser um valioso auxiliar nas estratégias de prevenção da saúde pública (SANTOS 1999-2000). No que concerne à patologia oral, verificam-se frequências moderadas de cáries (33,3 %), tártaro (36,7 %), perda de dentes *ante mortem* (33,3 %), e uma elevada percentagem de desgaste dentário (83,3 %), que afeta simultaneamente a dentição decídua e definitiva, a última como seria de esperar mais severamente. Visto que o desgaste dentário afeta 25 dos 30 indivíduos pertencentes ao nosso estudo, parece-nos válido sugerir que a dieta destes indivíduos incorporava alimentos abrasivos, pois a sua severidade é função da consistência e textura dos alimentos e da forma de preparação dos mesmos (CUNHA, 1994; LARSEN, 1997). Os quistos periapicais ou abscessos atingem 10 % dos indivíduos da amostra, e a regressão alveolar e a periodontite (uma inflamação da margem gengival que promove a destruição de tecido ósseo que serve de suporte aos dentes – OGDEN, 2008) manifestam-se em cerca de 20%.

Ainda neste âmbito, salientamos dois casos de anomalias dentárias: no indivíduo da sepultura III, o canino esquerdo erupcionou no palato e não no seu respetivo alvéolo, assim como o canino direito se desenvolveu horizontalmente, ocupando o lugar do incisivo lateral direito; no indivíduo da sepultura IX, que exhibe uma condição semelhante, o canino direito definitivo desenvolveu-se obliquamente na maxila, devido à permanência do canino direito decíduo no seu alvéolo, porque não ocorreu a sua expulsão natural.

Por último, fazemos referência a um possível traumatismo *ante mortem* de metade da coroa do terceiro molar esquerdo inferior do indivíduo da sepultura XV (Fig. 19).

As lesões degenerativas articulares, vulgarmente denominadas por artroses, caracterizam-se pela destruição da cartilagem articular, associada na maioria dos casos a uma remodelação óssea, podendo afetar uma ou várias articulações, seguindo um padrão de distribuição específico que permite inferir acerca das suas causas e sintomas (ROBERTS e MANCHESTER, 2005). Encontra-se com uma intensidade mediana em 12 dos indivíduos adultos. Destacamos a presença de nódulos de Schmorl, depressões nas superfícies dos corpos vertebrais, resultantes de pressões biomecânicas constantes, que levam à formação de hérnias nos discos intervertebrais na placa de crescimento da vértebra subjacente (ROBERTS e MANCHESTER, 2005) e de osteófitose.

FIG. 19 – Canino direito definitivo do indivíduo da sepultura IX a erupcionar na maxila por persistência do canino direito decíduo.

No que respeita às lesões degenerativas não articulares (entesopatias), revelam-se de intensidade pouco acentuada em dez indivíduos adultos. Esta condição é resultado de esforços repetitivos e caracterizados por movimentos musculares específicos, podendo constituir marcadores de stress ocupacional (ORTNER, 2003).

Na nossa amostra, registam-se dois casos de patologias infecciosas nos indivíduos das sepulturas XXIV e XXV, exteriorizando o primeiro sinais mais exuberantes, periostite com especial intensidade nas tíbias e fíbulas, não obstante os fémures e úmeros também exibirem esta condição, embora com menos intensidade.

As tíbias evidenciam estar a sofrer um espessamento no osso trabecular³ e o crânio, além da porosidade bem notória no frontal e nos parietais, exhibe sinais de *caries sicca*. A junção destes indícios pode levar a um possível diagnóstico de patologia infecciosa, causada pela bactéria *treponema*, responsável pela sífilis.

A patologia metabólica parece pronunciar-se através da osteoporose em dois indivíduos seniores do sexo feminino, pertencentes às sepulturas XI e XX. As evidências desta condição qualificam-se por ossos extremamente leves e frágeis, vendo-se nitidamente uma diminuição da espessura do osso cortical e o grande alargamento da malha trabecular nos ossos longos. Por sua vez, a porosidade também é visível ao longo do esqueleto, com maior acentuação nos calcâneos e nas extremidades dos ossos longos.

³ Macroscopicamente, podemos distinguir dois tipos de organização óssea: 1) osso cortical ou compacto, constituído por lamelas ósseas fortemente compactadas, sem cavidades intermédias, cujas principais funções residem no suporte e proteção, sendo por isso uma camada exterior; 2) osso trabecular, camada interna constituída por lamelas orientadas em diversos sentidos, formando entre si pequenas cavidades cujo aspeto se assemelha ao de uma esponja, preenchidas por medula óssea, que intervêm no metabolismo ósseo e no armazenamento (ORTNER, 2003).

FIG. 20 – Tibia esquerda do indivíduo da sepultura XI com evidências compatíveis ao diagnóstico de osteoporose.

Esta patologia tem uma maior incidência em mulheres maduras, devido ao déficit da massa muscular, próprio da degenerescência do corpo humano, assim como a um decréscimo severo dos níveis de estrogénio no período pós-menopausa (ROBERTS e MANCHESTER, 2005) (Fig. 20).

Foram diagnosticados dois casos de patologia traumática. O primeiro diz respeito ao indivíduo da sepultura XXIX, que exhibe sinais indicadores de que terá ocorrido uma fratura *ante mortem* ao nível da articulação do quadril direito, com maior gravidade na zona do acetábulo ⁴, que posteriormente levou a um processo infeccioso bastante grave, que estaria ativo no momento da morte. São ainda notórias várias cloacas e formação de osso novo. O segundo caso pertence ao indivíduo da sepultura XXIII, onde na porção medial da margem supraorbital esquerda se observa uma pequena depressão e uma camada de osso completamente remodelada, características que se adequam à ocorrência de um traumatismo sucedido em vida, que evoluiu com tempo necessário para uma adequada consolidação (Fig. 21).

⁴ Região óssea côncava que pertence ao quadril/osso ilíaco e que permite a articulação com a epífise proximal ou cabeça do fêmur, para em conjunto formar a articulação coxo-femoral.

Nesta necrópole contamos ainda com um possível caso de luxação (indivíduo da sepultura XIII) nas articulações correspondentes ao primeiro metacárpico, ao trapézio, ao escafoide e à epífise distal do rádio do membro superior direito, com duas lesões de compressão verificadas na coluna cervical (C5 e C6) do indivíduo da sepultura XXIV e na coluna lombar (L3, L4 e L5) do indivíduo II da sepultura I, e com uma situação de assimetria nos processos articulares superiores e inferiores do atlas e áxis e desvio do processo odontoide (indivíduo XXIV).

Os indicadores de stress não específicos estão presentes sob a forma de hipoplasias lineares do esmalte dentário, apenas no não adulto da sepultura II. Estas linhas são definidas como defeitos no desenvolvimento da espessura do esmalte, indicando períodos de stress ocorridos durante o crescimento da coroa dentária (SILVA, 1996).

Por outro lado, os indicadores de stress específicos, anunciando-se através da *cribra orbitalia* do tipo porótico, observam-se no teto das órbitas dos dois não adultos das sepulturas IX e XII. Estes indicadores podem ser consequência da interação de fatores ambientais, culturais e biológicos, sendo a anemia (insuficiência de ferro), segundo MAYS (1998) o principal mecanismo propulsor.

É imprescindível referir que o mau estado de preservação de alguns enterramentos condicionou severamente certos parâmetros da análise paleobiológica.

Contudo, na generalidade, o material osteológico apresenta uma preservação mediana e facultou diversas informações relevantes, destacando-se efetivamente a quantidade de achados patológicos, que não descuram um estudo aprofundado para uma caracterização mais fidedigna desta amostra populacional romana.

FIG. 21 – Ilíaco direito com processo infeccioso exuberante, acompanhado de remodelação óssea e formação de cloacas na zona do acetábulo do indivíduo da sepultura XXIX.

CONCLUSÃO

A análise dos espaços funerários reivindica a comunhão de um vasto conjunto de ciências e investigações, que se manifestam fulcrais à interpretação fidedigna de espaços e rituais que, por si só, se cobrem de extrema complexidade. Por esse motivo, importa relembrar que, apesar de alcançados os objetivos primordiais da intervenção arqueológica aqui em apreço, os resultados e as conclusões eduzidas envolvem-se, inevitavelmente, de uma certa subjetividade, já que o estudo deriva e se encontra condicionado por uma intervenção de minimização e salvaguarda, num espaço vítima de várias e constantes afetações, responsáveis pela destruição do espaço funerário descoberto no Monte da Loja.

Certamente que o estudo arqueológico associado à análise / interpretação antropológica permitiu tecer considerações válidas e proveitosas para o atual conhecimento dos contextos funerários, de índole baixo-imperial romana, no concelho de Serpa, onde a escassez de descobertas desta natureza tem sido, até agora, inalterável.

A identificação do núcleo sepulcral da Loja 1 não permitiu definir, de forma conclusiva, o estatuto socioeconómico dos defuntos depositados neste espaço de culto, pese embora possam estar associados aos trabalhadores da *villa* local. A parca cultura material exumada e a monótona tendência construtiva dos túmulos evidenciam uma certa pobreza, que nos pode indiciar a perpetuação no local de um grupo de indivíduos de fracos rendimentos. A totalidade dos sepulcros, fiéis ao rito de inumação, apresentam-se materializados por simples covas, tendencialmente retangulares, abertas no substrato xistoso e cobertos por *tegulae*, algumas das quais ostentando decorações digitadas, sendo o revestimento interior das estruturas tumulares e as oferendas votivas praticamente inexistentes. Para além das estruturas propriamente ditas e de alguns elementos materiais de carácter votivo, não foram identificados outros indicadores do simbolismo associado a este espaço de culto, tais como aras votivas, edifícios religiosos, etc.

No mundo romano, a separação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos era clara e necessária. O culto funerário privilegiava a localização das necrópoles fora dos espaços habitacionais, bordeando as vias de acesso e fomentando a lembrança dos mortos pelos vivos, uma tendência separatista que apenas se modifica com a evolução do Cristianismo. No sítio alvo da intervenção arqueológica não verificámos a existência de qualquer via. No entanto, recorde-se que a escavação se cingiu a um espaço restrito. Mas, apesar disso, da devastação exercida no local e da parca cultura material que caracteriza o sítio da Loja 1, foi possível identificar alguns indicadores relevantes para o seu enquadramento cronológico e social.

São esses a preferência pela implantação das estruturas tumulares segundo o eixo cartesiano Oeste-Este, uma tendência que se começa a introduzir nas sociedades paleocristãs do baixo-império romano, e a identificação de uma lucerna praticamente inteira.

Apesar das problemáticas que envolvem este tipo de material destinado à iluminação, que assume no mundo romano diversos papéis na vida pública e privada, as lucernas são, frequentemente, consideradas importantes “fósses diretores”. No caso da lucerna exumada na sepultura III, saliente-se que a peça desempenharia um papel ritual e que a cena representada no disco, uma cena erótica, se associava, vulgarmente, ao gosto de “classes” médias e baixas. Quanto ao enquadramento cronológico, mencione-se que a sua produção inserir-se-á no período compreendido entre a 2.^a metade do século II d.C. e inícios do século III d.C.

Contrastando com a carência sentida ao nível da cultura material funerária, os vestígios osteológicos que compõem esta necrópole propiciaram uma vasta e atraente análise antropológica, nomeadamente no que tange ao estudo paleopatológico. A amostra recuperada, composta por um total de 30 indivíduos, regista nos seus esqueletos episódios de enfermidades que assolaram o seu dia-a-dia, com maior ou menor intensidade. A saúde dentária foi fatigada por diversos eventos, que habitualmente são uma constante observada no estudo odontológico, pois os dentes estão sujeitos a stresses contínuos de origem mecânica, química e patogénica, desde a sua erupção na cavidade oral (CUNHA, 1994). Por conseguinte, cabe-nos destacar o desgaste dentário, que se manifesta numa percentagem sobremaneira elevada, sobretudo tendo em conta que nela se incluem os indivíduos não adultos.

Nos 23 adultos que compõem a nossa amostra encontramos evidências de patologias degenerativas articulares e não articulares, lesões de compressão e assimetrias na coluna, ofensas traumáticas e uma possível luxação. Contamos igualmente com dois casos de desordem metabólica e dois de patologia infecciosa com possível causa na bactéria *treponema*. Dos seis não adultos registados, um apresenta hipoplasias lineares do esmalte dentário e dois *cribra orbitalia*. Apesar de metade dos não adultos exibirem estas condições, não será de todo sensato sugerir que esta população praticava uma dieta abaixo das suas necessidades, mas é uma possibilidade admissível, não descurando a aprovação de outras realidades.

A quantidade de achados paleopatológicos evidenciados nesta necrópole aponta para uma sociedade ativa, simultaneamente exposta a diversos fatores externos.

Finalizamos este estudo com a consciência de que todos os resultados auferidos provêm da intervenção arqueológica realizada em campo, nomeadamente no âmbito da Antropologia, sem qualquer tipo de estudo laboratorial, carecendo da assertividade e rigor que um estudo devidamente elaborado pode consagrar.

BIBLIOGRAFIA

- BARBOSA, R. F. (2007) – *Minimização de Impactes sobre o Património Arqueológico decorrente da Construção da Barragem de Serpa. Sondagens de diagnóstico no sítio da Loja 1. Relatório Final*. Policopiado.
- CAETANO, J. C. (2002) – *Necrópoles e Ritos Funerários no Ocidente da Lusitânia Romana*. Coimbra: Instituto de Arqueologia.
- COSTA, F. Esteves et al. (1983) – *Carta Hidrogeológica do Sul de Portugal, escala de 1:200000*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.
- COX, M. (2000) – “Ageing Adults from Skeletal”. In COX, M. e MAYS, S. (eds.). *Human Osteology in Archaeology and Forensic Science*. London: Greenwich Medical Media, pp. 61-68.
- CRUBÉZY, E. (1988) – *Interactions entre Facteurs Bio-culturels, Pathologie et Caractères Discrets. Exemple d'une population médiévale. Canac (Aveyron)*. Thèse Docteur en Médecine. Faculté de Médecine, Université de Montpellier I.
- CUNHA, E. (1994) – *Paleobiologia das Populações Medievais Portuguesas: os casos de Fão e S. João de Almedina*. Dissertação de doutoramento para a obtenção do grau de Doutor em Antropologia, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (não publicada).
- CUNHA, E. (1996) – “Viajar no Tempo Através dos Ossos: a investigação paleobiológica”. *Al-Madan*. II Série. 5: 1-11.
- CUNHA, E. (1997) – “Populações Medievais Portuguesas (séculos XI-XV): a perspectiva paleobiológica”. *Separata de Arqueologia Medieval*. Mértola. 5.
- FABIÃO, C. et al. (1988) – “Necrópole Romana do Monte Novo do Castelinho (Almodôvar)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 1 (1): 199-200.
- GAMITO, T. J. (1992) – “Cemitério Romano do Século II/III: Faro, Rua das Alcaçarias”. *Conimbriga*. 31: 99-118.
- JURMAIN, R. (2001) – “Paleoepidemiological Patterns of Trauma in a Prehistoric Population from Central Califórnia”. *American Journal of Physical Anthropology*. 115 (1): 13-23.
- LARSEN, C. S. (1997) – *Bioarchaeology: interpreting behavior from the human skeleton*. Cambridge: Cambridge University Press.
- LOPES, M. C. (2003) – *A Cidade Romana de Beja. Percursos e debates acerca da civitas de Pax Iulia*. Coimbra: Instituto de Arqueologia, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
- LOPES, M. C.; CARVALHO, P. C. e GOMES, S. M. (1997) – *Arqueologia do Concelho de Serpa*. Serpa: Câmara Municipal de Serpa.
- MAYS, S. (1998) – *The Archaeology of Human Bones*. London and New York: Routledge.
- MAYS, S. e COX, M. (2000) – “Sex Determination in Skeletal Remains”. In COX, M. e MAYS, S. (eds.). *Human Osteology in Archaeology and Forensic Science*. London: Greenwich Medical Media, pp. 117-130.
- OGDEN, A. (2008) – “Advances in the Palaeopathology of Teeth and Jaws”. In PINHASI, R. e MAYS S. (eds.). *Advances in Human Palaeopathology*. England: John Wiley & Sons Ltd., pp. 283-307.
- OLIVEIRA, J. T. et al. (1992) – *Carta Geológica de Portugal, escala 1:200000*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.
- ORTNER, D. (2003) – *Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal remains*. 2ª ed. Amsterdam: Academic Press.
- PEREIRA, Carlos S. P. (2008) – *As Lucernas Romanas de Scallabis*. Dissertação de Mestrado em Pré-História e Arqueologia apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
- ROBERTS, C. e MANCHESTER, K. (2005) – *The Archaeology of Disease*. 3ª ed. Ithaca, New York: Alan Sutton Publishing Limited.
- SANTOS, A. L. (1999-2000) – “Os Caminhos da Paleopatologia: passado e desafios”. *Antropologia Portuguesa*. 16-17: 161-184.
- SANTOS, M. L. E. V. A. (1971-1972) – *Arqueologia Romana no Algarve*. Lisboa. 2 vols.
- SILVA, A. M. (1996) – *O Hipogeu do Monte de Canelas I (IV-III milénios a.C.): estudo paleobiológico da população humana exumada. Trabalho de síntese*. Provas de Aptidão e Capacidade Científica. Coimbra, Departamento de Antropologia, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra [não publicado]
- SILVA, A. M. (2002) – *Antropologia Funerária e Paleobiologia das Populações Portuguesas (Litorais) do Neolítico Final / Calcolítico*. Tese de Doutoramento em Antropologia. Departamento de Antropologia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra [não publicado].

PUBLICIDADE

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

formação especializada

contacte-nos...

[<http://www.caa.org.pt>]

[<http://www.facebook.com>]

[secretariado@caa.org.pt]

[212 766 975 | 967 354 861]

[**travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada**]

RESUMO

Resultados dos trabalhos arqueológicos realizados em 2011-2012 no Alto do Calvário (Miranda do Corvo, Coimbra), no acompanhamento da reabilitação da Rede Urbana dos Castelos e Muralhas Medievais do Mondego. Foram identificadas estruturas e materiais associados ao castelo de Miranda do Corvo, eventualmente erigido na Alta Idade Média, de que subsistiu apenas uma torre, hoje transformada na torre sineira da igreja matriz da vila. Destaca-se ainda o achado de uma necrópole medieval, com 28 sepulturas escavadas na rocha, de onde se exumaram 24 indivíduos em conexão anatómica e pelo menos 18 outros em ossário.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia urbana; Idade Média (cristão); Castelo; Necrópole; Sepulturas escavadas (na rocha).

ABSTRACT

Results of the archaeological excavations carried out in 2011-2012 at the Alto do Calvário (Miranda do Corvo, Coimbra), during renovation works of the Medieval Castles and Walls of the River Mondego.

It was possible to identify structures and materials associated to the Castle of Miranda do Corvo, probably built in the High Middle Ages and of which only a tower remained, used nowadays as the bell tower of the town's mother church. The author also highlights the discovery of a Medieval necropolis with 28 tombs excavated on the rock, from which 24 individuals were exhumed in anatomical connection and at least 18 others in ossuary.

KEY WORDS: Urban archaeology; Middle Ages (Christian); Castle; Necropolis; Excavated tombs.

RÉSUMÉ

Résultats des fouilles archéologiques réalisées en 2011-2012 sur le Alto do Calvário (Miranda do Corvo, Coimbra), dans l'accompagnement de la réhabilitation du Réseau Urbain des Châteaux et Murailles Médiévaux du Mondego.

On a identifié des structures et des matériaux associés au château de Miranda do Corvo, éventuellement érigé au Haut Moyen-Age, dont il subsiste seulement une tour, aujourd'hui transformée en clocher de l'église principale du village. On met également en lumière la trouvaille d'une nécropole médiévale, de 28 sépultures creusées dans la roche, d'où ont été exhumés 24 individus en connexion anatomique et au moins 18 autres dans un ossuaire.

MOTS CLÉS: Archéologie urbaine; Moyen Âge (chrétien); Château; Nécropole; Sépultures creusées.

¹ Licenciada em História, variante de Arqueologia.

Intervenção Arqueológica no Alto do Calvário

o castelo de Miranda do Corvo

Vera Santos ¹

1. INTRODUÇÃO

A vetusta vila de Miranda do Corvo ¹, no distrito de Coimbra, surgiu num local estratégico: o cruzamento do vale do rio Dueça com uma das passagens ao longo da Cordilheira Central. Sobranceiro à vila, no alto de um cabeço arredondado, assentava o castelo, atalaia fundamental da via para Coimbra ou para a Estremadura. É provável que a povoação se tenha desenvolvido em redor daquele cabeço, atualmente designado Alto do Calvário, espalhando-se em direção ao vale. Contudo, apesar de ter sido uma peça importante na linha de defesa da cidade de Coimbra, durante e após a “reconquista” daquela cidade, pouco se sabe sobre a fundação do castelo ou da povoação. À superfície, daquele antigo baluarte apenas resistiram à passagem do tempo uma torre da muralha e a cisterna, amplamente descaracterizadas.

Daquela inserção, de outrora, no polígono defensivo da cidade de Coimbra, nasceu, em 2011, o projeto da Rede Urbana dos Castelos e Muralhas Medievais do Mondego (RCMM). Este projeto teve como ponto de partida o património e a história comuns de oito municípios ², que partilham o facto de, durante os séculos XI e XII, terem pertencido à linha avançada de fortificações que defendiam a cidade de Coimbra e os seus campos pelos lados Este, Sul e Oeste. E foi no âmbito deste projeto que tiveram início os trabalhos

¹ A primeira referência escrita a Miranda do Corvo data de 980 (BALÃO, CIDADE e MÚRIAS, 1937: 25).

² O projeto envolve os Municípios de Penela, Coimbra, Figueira da Foz, Pombal, Lousã, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho e Soure, aos que se juntam a Agência de Desenvolvimento dos Castelos e Muralhas Medievais do Mondego, a Turismo Centro de Portugal, a Universidade de Coimbra, o Instituto Pedro Nunes, a Associação Comercial e Industrial de Coimbra e, ainda, a Direção Regional de Cultura do Centro.

arqueológicos objeto deste artigo: o Município de Miranda do Corvo elaborou um plano de requalificação do Alto do Calvário, tendo como base a recuperação da cisterna e da atual torre sineira, de génese medieval. Os trabalhos arqueológicos tiveram início em Maio de 2011, tendo ficado concluídos em Fevereiro de 2012. A equipa é constituída pela signatária e pelo antropólogo Flávio Simões, que contam com a consultadoria científica da Doutora Helena Catarino e da Doutora Ana Maria Silva.

2. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO

Após a “reconquista” de Coimbra, em 1064, por Fernando Magno, a linha de fronteira entre o reino cristão e o mundo muçulmano estabeleceu-se numa faixa de território a Sul do Rio Mondego, onde fica fisicamente marcada pela construção ou reconstrução de várias fortificações. Esta estremadura, onde Miranda do Corvo se encontrava inserida, foi fulcral para a defesa da importante cidade de Coimbra, já que permitia o controlo do acesso a Sul, que se apoiava na antiga via romana *Olisipo - Bracara*. Esta região vai adquirir ainda maior importância estratégica quando no século seguinte, a partir de 1131, o *princeps portugallense* Afonso Henriques se fixa na cidade do Mondego. É neste contexto que surgem as primeiras informações sobre o castelo de Miranda do Corvo.

A referência mais antiga surge em 1136, na própria *Carta de confirmação, estabilidade e de foro*³, dada por Afonso Henriques em favor de Uzberto e sua mulher Marina, e que será, posteriormente, confirmada por D. Afonso II.

Mas o testamento do Presbítero Árias (*LIVRO PRETO...*, 1999: 381), datado de 1138, já refere a sua existência em 1116. Através deste documento, ficamos a saber que Árias pediu autorização à condessa D. Teresa e ao bispo conimbricense para construir uma igreja “*in castro Miranda*”, o que reflete a necessidade de construir um novo local de culto para provir às necessidades de uma comunidade cristã organizada. A autorização foi concedida, visto que a construção deste novo templo iria ajudar à fixação da população numa zona de fronteira. Daí a necessidade deste testamento, que faz reverter, após a morte de Árias, a Igreja do Salvador para o Bispado de Coimbra. Mas estas não são as únicas informações deixadas pelo Presbítero. É através dele que ficamos a saber que a investida almorávida de 1116, que destruiu

Soure e Santa Olaia, também terá destruído por completo⁴ o castelo e a povoação de Miranda do Corvo.

Contudo, nenhuma das fontes anteriormente referidas nos deixou qualquer informação sobre a fundação da fortificação ou a sua descrição⁵. Supomos que o castelo de Miranda do Corvo se enquadrava nos locais defensivos erguidos durante os períodos instáveis da Alta Idade Média, caracterizando-se por ser uma estrutura pouco sofisticada, que apenas servia para abrigar a população e seus haveres, em caso de perigo. Seria utilizada para assentamento de uma guarnição militar, e não para o estabelecimento permanente da população. Essa estaria fixada num *habitat* aberto, ou *habitats*, se pensarmos em assentamentos dispersos, a baixa altitude, e que apenas se juntava na fortificação em momentos de perigo.

Com o passar do tempo, e a fixação da fronteira mais a Sul, Miranda do Corvo vai perdendo importância estratégico-militar. O castelo acaba por ser abandonado⁶, entrando em ruínas, tendo o último aliuimento ocorrido a 7 de Maio de 1799. Ao ser abandonado, o local transformou-se numa pedreira onde a população se dirigia para aproveitar as pedras que outrora fizeram parte da estrutura defensiva, o que levou à delapidação do sítio e, conseqüentemente, dos vestígios arqueológicos. Isso mesmo é o que nos diz a postura camarária de 1799, onde a Câmara Municipal de Miranda do Corvo proíbe, veementemente, a utilização da pedra do castelo para obras particulares: quem fosse acusado de roubar pedra do castelo seria condenado a uma multa pecuniária e a um ano de cadeia. A Câmara considerava a pedra propriedade concehida que deveria ser utilizada em obras públicas. E será isso que vai acontecer em 1803, quando se estabelece que para a construção da nova ponte no Corvo, na Estrada Real, seja utilizada a pedra do castelo.

⁴ É de realçar o tom catastrófico em que este testamento é redigido. Acreditamos que o documento refleta só até certo ponto o que realmente aconteceu.

⁵ Porém, é frequente encontrarmos na bibliografia uma “descrição pormenorizada” deste castelo. Num dos seus muitos trabalhos, o Coronel Belisário PIMENTA (1959: 17) publicou uma descrição hipotética da fortificação, alertando para a necessidade da sua verificação arqueológica. Contudo, esta descrição hipotética passou a vigorar, em todos os trabalhos publicados daí em diante, como verdade absoluta.

³ A breve referência ao castelo surge no estabelecimento de penas para homicídio: “*Et qui homicidium, aliud tantum, sed si intus castellum contigerit sexaginta sólidos*” (segundo CAPÃO, 1989: 29).

⁶ O Castelo continuou a cumprir a sua função durante alguns séculos. Apesar de muitas lacunas e das poucas referências documentais (por exemplo, não há qualquer referência à prestação do serviço de “*anúduwa*” neste castelo), sabe-se que em 1383, em plena crise dinástica, o alcaide João Afonso Telo, homem próximo da rainha D. Leonor, abriu as portas do castelo ao rei castelhano.

FIGS. 1 A 3 – Postais ilustrados publicados pelo jornal *O Minante*, em 1999: em cima, fotografia do início do século XX, onde ainda se verifica a existência de parte da muralha, adossada à Torre Sineira de Miranda do Corvo; ao centro, fotografia dos anos de 1940, após a intervenção na atual Torre Sineira, à qual foi retirado o telhado e acrescentadas ameias em tijolo e um relógio.

Em baixo, vista atual do Alto do Calvário, tomada a partir do centro da vila.

O estado de abandono da zona levou, na primeira metade do século XX, a duas grandes intervenções urbanísticas que alteraram, completamente, a fisionomia do antigo cabeço do castelo. A primeira intervenção, realizada na década de 1930, centrou-se na Torre Sineira, descaracterizando-a por completo. Esta torre fazia parte da cintura de muralhas, como torre de ângulo, tendo sido aproveitada, no século XVIII, como torre sineira da atual Igreja Matriz (Figs. 1 e 2). Durante os anos de 1940 e 1950, com a chegada do Padre Coimbra à paróquia de Miranda do Corvo, novas obras transformaram o *Caramito*⁷ naquilo que é hoje: o Alto do Calvário (Fig. 3).

⁷ Antigo nome dado pela população ao cabeço. Será a deturpação popular de carrapito.

3. A INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA: RESULTADOS PRELIMINARES

3.1. SONDAGEM A

De acordo com o projeto de reabilitação do Alto do Calvário, implantou-se a Sondagem A (de 4 x 10 m) ao longo da fachada Sudoeste da Torre Sineira, com a orientação Noroeste-Sudeste (Fig. 4). Esta sondagem tinha como objetivos obter uma cronologia para a construção da Torre Sineira, identificar os restos da muralha do castelo e tentar compreender que realidades arqueológicas estariam sob os taludes artificiais que circundam esta zona do cabeço.

Durante a escavação desta sondagem, a equipa deparou-se com reduzido número de artefactos cerâmicos, na sua maioria pequenos frag-

mentos de cerâmica comum incaracterística, com a quase inexistência de estruturas e com uma estratigrafia pobre: quer o abandono precoce da fortificação, que cedo transformou o local em zona de pedreira, quer as intervenções efetuadas no século XX, levaram a uma total descaracterização do sítio e a uma delapidação da sua estratigrafia. Contudo, os vestígios identificados permitiram corroborar os dados históricos conhecidos e alargar o conhecimento sobre o arqueossítio.

FIG. 4 – Torre Sineira de Miranda do Corvo: aspecto anterior à intervenção arqueológica (Março 2011). Localização da Sondagem A.

3.1.1. O ossário

Trata-se de um dos vestígios mais recentes identificados na Sondagem A: uma vala aberta no século XX, para colocação do material osteológico humano proveniente da cisterna. De acordo com testemunhos orais, na década de 1950 foi ordenada a limpeza da cisterna, pelo pároco da altura. Foi então que os trabalhadores se depararam com um ossário, tendo trasladado o material osteológico para uma vala, que abriram junto à torre. Não havendo, até ao momento, notícias da transformação da cisterna em ossário, levantamos a hipótese de tal ter acontecido por volta de 1786, ano que deve corresponder ao início dos trabalhos de construção do atual edifício da Igreja Matriz. Visto a Igreja do Salvador estar implantada “*in castro Miranda*” desde pelo menos 1116, e devido ao ritual de enterramento das populações cristãs junto aos templos, é provável que a área da necrópole desta igreja seja extensa, o que terá levado à necessidade de destruir algumas sepulturas para implantação do edifício se-

⁸ Temos conhecimento da construção de três Igrejas do Salvador, no Alto do Calvário: a do Presbítero Árias, no início do século XII; e do Mestre João Fernandes, de finais do século XIV, e a atual, de finais do século XVIII. Para Belisário PIMENTA (1959: 17), a igreja trecentista estaria situada onde hoje está a capela-mor da igreja atual. A ser verdade, a ampliação do edifício levou à destruição de muitas sepulturas.

Com a colocação do material osteológico na cisterna, para além de se dar um fim digno às ossadas exumadas das sepulturas a destruir, selou-se uma estrutura subterrânea que, à época, já não estaria em funcionamento e que, caso permanecesse vazia, poderia transformar-se numa armadilha.

A abertura da vala para colocação do material osteológico proveniente da cisterna, no século XX, destruiu todos os vestígios arqueológicos aqui existentes, inclusive os relacionados com a construção da torre.

3.1.2. Muralha

Outro dos vestígios identificados foi o derrube da muralha, um derrube pétreo composto por peças de grandes dimensões, datado de Época Moderna (século XVII). Este derrube corresponde à derrocada de parte do pano de muralha que, nesta zona, tinha orientação SE-NO, correndo paralelo à fachada NE da atual Torre Sineira (como pode verificar-se pela Fig. 1, do início do século XX). No início dos anos de 1930, aquando da primeira grande intervenção urbanística no Alto do Calvário, mais propriamente na Torre (à qual foi retirado o telhado e acrescentadas ameias, em tijolo), o pano de muralhas remanescente foi destruído.

3.1.3. Estrutura de acesso à torre

De finais da Idade Média, inícios de Época Moderna, identificou-se a estrutura de acesso à torre (Fig. 5), composta por dois muros: enquanto estruturas defensivas, as torres tinham a sua porta de entrada vários metros acima do nível do chão, ao nível do primeiro andar. O acesso era feito, geralmente, por meio de uma escada de madeira, facilmente recolhida durante um ataque.

FIG. 5 – Aspeto dos trabalhos: derrube da muralha e estrutura moderna de acesso à Torre.

FIG. 6 – Conjunto de quatro sepulturas de não adultos, identificadas sob o ossário.

Mas, à medida que durante a Baixa Idade Média as antigas fortificações adquiriram uma característica mais senhorial, angariando uma função residencial ou civil, constroem-se acessos mais convenientes, mais de acordo com a nova função da estrutura. É o caso desta construção que se encontra sob as atuais escadas de comunicação à torre, sendo interpretada como uma escada de acesso ao primeiro andar da Torre Sineira, a fazer lembrar as típicas casas beirás.

3.1.4. Necrópole

A ocupação mais antiga identificada nesta área do Alto do Calvário data de época medieval e trata-se da necrópole de sepulturas escavadas na rocha, provavelmente um espaço cemiterial paroquial relacionado com a igreja do Presbítero Árias (Fig. 6).

Foram identificadas 28 sepulturas, das quais foram escavadas 24⁹, pois as restantes prolongavam-se para fora da área intervencionada ou encontravam-se, parcialmente, sob alguma estrutura. Das 24 sepulturas foram exumados 24 indivíduos em conexão anatómica (15 não adultos, quatro adolescentes e cinco adultos), e 18 indivíduos em redução (oito não adultos e

⁹ Deste universo de 24 sepulturas, é de realçar a existência de dois sepulcros que não são rupestres. Nestes casos, os enterramentos foram feitos sobre túmulos escavados na rocha e as paredes dos sepulcros compostas por toscas fiadas de pedras.

dez adultos), visto as sepulturas terem sido sucessivamente reutilizadas. Algumas foram mesmo destruídas, parcial ou totalmente, para o talhe de outras, posteriores, o que demonstra um longo período de utilização do espaço enquanto necrópole rupestre (Fig. 7).

A maioria das sepulturas escavada é antropomórfica ou exhibe um antropomorfismo incipiente, apresentando, na sua maioria, orientação NO-SE, uma ligeira variação aos cânones cristãos da época.

É nas necrópoles articuladas com locais de culto que as sepulturas são sistematicamente orientadas a Oeste, pois os edifícios atuam como pólo orientador das necrópoles que os envolviam. Daí levantarmos a hipótese de estarmos perante a necrópole paroquial do Presbítero Árias, deixada em testamento, em 1138, ao bispado de Coimbra (Fig. 8).

Em relação aos rituais de sepultamento, depois de executado o túmulo, proceder-se-ia à deposição do morto, directamente na base da sepultura. Para as inumações escavadas nesta Sondagem, pode concluir-se que a maioria dos indivíduos não foi envolvido em mortallas, quer pela posição em que foram depositados, quer pela disposição das peças ósseas, dispersas. Além disso, não foi identificado nenhum indivíduo com os pés sobrepostos, posição normalmente associada ao uso de sudário. Também pela disposição das peças ósseas, a maioria das inumações primárias escavadas parece ter ocorrido em espaço fechado, isto é, o defunto foi coberto com terra, embora esta não tenha sido compactada. O processo concluía-se com o encerramento da sepultura.

FIGS. 7 E 8 – Em cima, inumação primária de não adulto. Nesta sepultura foram, ainda, identificadas duas reduções.

Em baixo, plano final da Sondagem A. No topo da fotografia, podemos identificar o ângulo da estrutura que cremos pertencer à Igreja do Presbítero Árias, e que apresenta a mesma orientação que a maioria dos sepulcros.

Algumas das sepulturas conservavam, ainda, tampa (inteira ou parcial), composta por pedras calcárias, xisto ou seixos xistosos de tamanho médio. Em algumas, argamassa de terra consolidava esta “estrutura”. Mas muitas sepulturas foram identificadas sem tampa, pois certamente as pedras que as compunham sofreram reutilizações múltiplas, impossibilitando a sua identificação. Contudo, os rebordos nas sepulturas indicam a sua existência.

Foram identificadas algumas pedras de cabeceira: pedras calcárias de tamanho médio ou seixos xistosos colocados em cunha. A utilização de pedras de cabeceira indica que as tampas foram cobertas de terra. É de salientar que, de acordo com a análise dos dados obtidos, estamos perante uma área de necrópole originalmente destinada a indivíduos não adultos, onde, posteriormente, passaram a ser enterrados indivíduos adultos.

3.2. SONDAGEM B

Na continuação do projeto, foi implantada a Sondagem B (4 x 6 m) no topo do cabeço, a NE da cisterna. A cisterna do castelo de Miranda do Corvo é uma estrutura de nave única e planta retangular (3 x 4 m). Atualmente apresenta-se sem cobertura, ainda que possam ser observados os arranques da cobertura abobadada. As paredes interiores encontram-se argamassadas e de argamassa é, também, o piso. Não apresenta qualquer tipo de dreno para limpeza e manutenção. A recolha das águas pluviais e o acesso para manutenção seriam feitos

pela abóbada, hoje desaparecida, visto não serem visíveis, nas paredes, quaisquer vestígios ou negativos quer de condutas e canalizações, quer de uma escada fixa que permitisse o acesso ao interior da estrutura. A cisterna foi utilizada como ossário, provavelmente no final do século XVIII, tendo sido limpa em meados do século XX, de acordo com testemunhos orais recolhidos.

FIGS. 9 A 11 – Em cima, conjunto funerário perturbado pela escavação de uma sepultura. Trata-se de um indivíduo do sexo feminino, que se encontrava grávida no momento da morte, tendo sido possível identificar e exumar o feto (em pormenor na imagem da esquerda).

Em baixo, base de estrutura (torre?), identificada na Sondagem B.

Esta zona do cabeço sofreu uma forte intervenção durante as obras do Padre Coimbra. Os trabalhos de terraplenagem retiraram vários metros à elevação, aplanando o seu topo. Daí que, na zona NO da Sondagem B, sob a camada vegetal, o afloramento rochoso se encontra a cerca de 20 cm de profundidade. A rocha apresenta-se cortada para atingir a cota de circulação pretendida. Todos os vestígios arqueológicos que aqui pudessem existir foram destruídos.

3.2.1. Necrópole

Na área SE da sondagem, sob depósitos de Época Moderna, foram identificadas seis sepulturas escavadas na rocha, que se dividem em dois grupos: três das sepulturas encontram-se fraturadas, sendo uma claramente não antropomórfica e as outras duas de tipologia indeterminada; deste grupo, duas apresentam orientação O-E, e uma E-O.

São mais antigas do que o segundo grupo, que se encontra orientado no sentido S/SO-N/NE, cortando, na perpendicular, as primeiras (Figs. 9 e 10). As sepulturas mais recentes enquadram-se na tipologia geral de não antropomórficas. Os enterramentos destas sepulturas datarão da Baixa Idade Média, início da Época Moderna. Foram identificados sete indivíduos em conexão (seis adultos e um não adulto). Ao contrário das sepulturas da Sondagem A, estas não conservavam tampa nem foram identificados vestígios de pedras de topo.

FIGS. 13 E 14 – Em cima, localização de inumação identificada fora da área de escavação, no talude na zona Oeste do cabeço, virado para o atual cemitério municipal

Em baixo, pormenor da inumação *in situ*, identificada no talude, na zona Oeste do cabeço. Esta inumação já não se encontra visível, pois foi perturbada. Apesar dos esforços da equipa, a sua localização foi divulgada e o material osteológico que se encontrava visível foi destruído.

exemplo), e para determinados momentos os dados são exíguos (não foram identificados, por exemplo, os níveis de circulação relacionados com as estruturas descobertas). A análise do material recolhido não permite avançar com cronologias absolutas, visto que, por exemplo, os poucos numismas identificados estão em contexto de ossário (que se encontra no seu segundo lugar de deposição) e as cerâmicas finas são raras. Os dados que possuímos apenas nos permitem estabelecer etapas cronológicas latas e de forma relativa. Para isso, as cerâmicas exumadas serão, sem dúvida, os elementos mais informativos. O momento de ocupação mais difícil de datar com os dados atuais é, sem dúvida, a necrópole rupestre. Apesar de, ao contrário do que é comum neste tipo de sítio arqueológico, as sepulturas terem fornecido material osteológico e espólio (caso de botões, alfinetes e algumas contas isoladas), não é possível atribuir uma cronologia precisa para as sepulturas. Colocamos, então, a hipótese de estarmos perante uma necrópole paroquial relacionada com a Igreja do Presbítero Árias, na área junto à Torre Sineira. Esta hipótese baseia-se quer na estrutura identificada no topo NO da Sondagem, quer nas características tipológicas das sepulturas, que apontam para os séculos XI-XII.

Em suma, com os dados obtidos até agora é impossível determinar, com segurança, quando se iniciou a utilização do espaço enquanto necrópole rupestre, quanto tempo perdeu essa utilização, e em que época foi construída a estrutura defensiva de Miranda do Corvo. 🏰

BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA, Carlos A. Brochado de e SILVA, Luís Jorge S. Guedes da (1998) – “Os Vestígios Alto-Medievais de Muimentos (Fonte Longa, Meda)”. *Douro. Estudos & Documentos*. 3 (5).
- BAIÃO, António; CIDADE, Hernâni e MÚRIAS, Manuel (1937) – *História da Expansão Portuguesa no Mundo*. Lisboa: Editorial Ática. Vol. I.
- BARROCA, Mário Jorge (1990-1991) – “Do Castelo da Reconquista ao Castelo Românico (Séc. IX ao XII)”. *Revista Portuguesa*. Nova Série. 11-12.
- BARROCA, Mário Jorge e MORAIS, António J. Cardoso (1985-1986) – “A Terra e o Castelo: uma experiência arqueológica em Aguiar da Pena”. *Revista Portuguesa*. Nova Série. 6-7.
- CAPÃO, António Tavares Simões (1989) – *As Cartas de Foral de Miranda do Corvo*. Miranda do Corvo: Mirante - Cooperativa de Informação e Cultura, C.R.L.
- CORREIA, Vergílio e GONÇALVES, A. Nogueira (1947) – *Inventário Artístico de Portugal*. Distrito de Coimbra. Lisboa.
- LIVRO PRETO. *Cartulário da Sé de Coimbra* (1999) – Coimbra: Arquivo da Universidade de Coimbra.
- LOURENÇO, Sandra (2007) – *O Povoamento Alto-Medieval Entre os Rios Dão e Alva*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 50).
- MONTEIRO, João Gouveia (1999) – *Os Castelos Portugueses dos Finais da Idade Média: presença, perfil, conservação, vigilância e comando*. Lisboa: Edições Colibri (*Estudos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra*, 29).
- PIMENTA, Belisário (1959) – *Miranda do Corvo: a sua paisagem e um pouco da sua história*. Coimbra: Sociedade da Defesa e Propaganda de Coimbra.
- RODRIGUES, António Manuel Carvalho (2006) – *Da Arte de Miranda do Corvo: para uma monografia de Miranda do Corvo*. Miranda do Corvo: Câmara Municipal de Miranda do Corvo.
- SANTOS, Vera (2013) – “Intervenção Arqueológica no Alto do Calvário, Miranda do Corvo: a necrópole rupestre”. *Medievalista*. 14. Disponível em <http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA14/santos1405.html>.
- TENTE, Catarina (2007) – *A Ocupação Alto-Medieval da Encosta Noroeste da Serra da Estrela*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 47).
- TENTE, Catarina e LOURENÇO, Sandra (1998) – “Sepulturas Medievais Escavadas na Rocha dos Concelhos de Carregal do Sal e Gouveia: estudo comparativo”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. 1 (2).

Trabalhos Arqueológicos no Terreiro da Erva (Coimbra)

Ana Sofia Gervásio^I e Carmen Pereira^{II}

INTRODUÇÃO

A Câmara Municipal de Coimbra (CMC), através do Gabinete para o Centro Histórico (GCH), elaborou um projeto de Reabilitação Urbana do Terreiro da Erva no ano de 2003. O projeto visava a reabilitação de alguns edifícios e a construção de um parque de estacionamento subterrâneo nesta área. A área de intervenção insere-se no Terreiro da Erva, na freguesia de Santa Cruz, em plena Baixa da cidade, no Centro Histórico de Coimbra, enquadrado em área de proteção 2 do PDM, à data dos trabalhos arqueológicos. As suas coordenadas são: Latitude de 40° 12' 43,54" N e Longitude de 8° 25' 50,30" W.

De acordo com o grau de proteção e o parecer emitido pelo então Instituto Português do Património Arquitetónico e Arqueológico (IPPAR), foram previamente realizadas sondagens arqueológicas, de forma a antever eventuais impactos sobre qualquer património existente. O Terreiro da Erva, do ponto de vista histórico-patrimonial, caracteriza-se, também, pela presença da antiga Igreja de Santa Justa, constituindo a realocização desse antigo templo outro objetivo dos trabalhos arqueológicos.

Nos anos de 2003-2004 foram realizadas duas sondagens arqueológicas prévias ao projeto de Reabilitação Urbana do Terreiro da Erva, em Coimbra. O trabalho de campo foi realizado pelas arqueólogas Ana Sofia Gervásio e Sílvia Raquel Santos, com a colaboração das arqueólogas Marta Urieta Diego, Rosana Ibañes de Lacasa, a antropóloga Carmen Pereira, e os assistentes operacionais Augusto dos Reis, Víctor Roma, António Gouveia e António Monteiro. Posteriormente foram elaborados os relatórios e estudos do espólio exumado, com as respetivas aprovações pelas entidades competentes, Instituto Português de Arqueologia (IPA) e IPPAR, atualmente integrados na Direção Geral do Património Cultural (DGPC).

Resultados do trabalho arqueológico realizado em 2003 no Terreiro da Erva, em Coimbra, no âmbito da minimização de impactos da reabilitação urbana do espaço. Foram identificadas estruturas da antiga igreja de Santa Justa, fundada em 1100 e abandonada no século XVIII, devido ao aumento do nível freático do rio Mondego. Foi também recolhido diverso espólio, incluindo faianças produzidas em Coimbra, Sacavém e no Porto, trempes, moedas e ossos humanos, onde está presente pelo menos um indivíduo adulto do sexo feminino, com cerca de 52 anos de idade à morte.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia urbana; Arqueologia de emergência; Faiança; Antropologia biológica.

ABSTRACT

Results of archaeological excavations carried out in 2003 at the Terreiro da Erva, Coimbra, within an effort to minimize the impact of the urban renovation of the place. It was possible to identify structures of the old Church of Santa Justa, founded in 1100 and abandoned in the 18th century due to the rise in the River Mondego waters. Several materials were collected, including faience produced in Coimbra, Sacavém and Porto, tremps, coins and human bones, including the remains of at least a female adult who died at the age of circa 52.

KEY WORDS: Urban archaeology; Emergency archaeology; Faience; Biological Anthropology.

RÉSUMÉ

Résultats de la fouille archéologique réalisée en 2003 sur le Terreiro da Erva, à Coimbra, dans le cadre de la minimalisation d'impacts de la réhabilitation urbaine de la zone. On a identifié des structures de l'ancienne église de Santa Justa, fondée en 1100 et abandonnée au XVIIIème siècle, à cause de la montée du niveau phréatique du fleuve Mondego. Diverses dépouilles ont été recueillies, incluant des faïences produites à Coimbra, Sacavém et à Porto, des trépieds, des pièces de monnaie et des os humains, dans lesquels est présent au moins un individu adulte de sexe féminin, âgé d'environ 52 ans au moment de la mort.

MOTS CLÉS: Archéologie urbaine; Archéologie d'urgence; Faïence; Anthropologie biologique.

^ITécnica Superior de Arqueologia da Câmara Municipal de Coimbra (*ana.gervasio@cm-coimbra.pt*).

^{II}Técnica Superior de Antropologia da Câmara Municipal de Coimbra (*carmen.pereira@cm-coimbra.pt*).

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO DO LOCAL

As notícias mais antigas que existem sobre a atual zona do Terreiro da Erva remontam a 1100, data de fundação de um mosteiro dedicado a Santa Justa, padroeira dos oleiros. De facto, a zona encontra-se em pleno bairro medieval das olarias. O topónimo Terreiro da Erva foi proposto através de edital da Câmara Municipal datado de 17-VII-1959, tornado público nas reuniões de 11-VI e 9-VII, com pedido de supressão das designações de Quintal do Prior e Adro de Santa Justa (LOUREIRO, 1964: 20). No entanto, estes topónimos mantêm-se nalgumas artérias do Terreiro da Erva.

Assim, no atual Terreiro da Erva existem referências históricas e patrimoniais que remetem para a antiga igreja de Santa Justa. Esta primitiva igreja foi fundada no ano de 1100 (TEIXEIRA, 1890: 173; BRITO, s.d: 146), embora o arquiteto Walter ROSSA (2001: 284) refira a existência de uma evocação a Santa Justa e Santa Rufina já no ano de 1098. A igreja localizava-se a Sudoeste da Rua Direita (ROSSA, 2001: 284) da cidade de Coimbra e, segundo Vergílio Correia e Nogueira Gonçalves (CORREIA e GONÇALVES, 1947: 33), a igreja “ocupava o centro da zona para o norte da antiga runa, ou ribeiro que vinha do vale de Santa Cruz”.

No ano de 1102, em fevereiro, o Bispo de Coimbra, D. Maurício, doou a referida igreja de Santa Justa ao abade D. Hugo, em honra de Santa Maria da Caridade / Charité-sur-Loire (RODRIGUES, 1999: CLXV, 43), para que quando os monges franceses viessem a Coimbra, lhes servisse de recolhimento e hospício (CASTRO, 1877: 39). Esta doação reveste-se de particular significado, devido a uma grande implementação da Ordem de Cluny, com o objetivo da reforma gregoriana da igreja e a uniformização da liturgia galo-romana, da abolição do rito moçárabe e da centralização do poder papal (RODRIGUES, 1999: 43). Embora a igreja estivesse sob o domínio de Santa Maria da Caridade, e unida ao Mosteiro de S. Pedro de Rates (CORREIA e GONÇALVES, 1947: 34), D. Maurício estabeleceu uma cláusula de pagamento por parte dos monges, à mitra. Contudo, após várias concordatas com S. Pedro de Rates, surgem desavenças com a Sé de Coimbra. Em 1248, as terras de Santa Justa são divididas em três frações, para resolução das partes do dízimo (TEIXEIRA, 1890: 177). Baseado na falta de pagamento, D. Afonso Henriques extinguiu em Portugal a ordem de Santa Maria da Caridade (LOUREIRO, 1964: 68), e expulsou do reino os monges desta ordem (CASTRO, 1877: 40).

Frei Joaquim de Santa Rosa de Viterbo afirma que o Mosteiro de Santa Justa, após a expulsão dos monges cluniacenses, passou a ser sede de paróquia e colegiada, tendo sido habitada pelos Cónegos Regrantes, na forma de uma doação real efetuada em 1152. E ficou sob jurisdição e visitação do padre de Santa Cruz, e a viver sob regra de Santo Agostinho (CASTRO, 1877: 40; TEIXEIRA, 1890: 212).

FIG. 1 – Vestígios da Igreja no Terreiro da Erva.

Na época afonsina, a igreja, o claustro e as construções anexas foram reedificadas pelo Presbítero Rodrigo, e nos séculos XIII-XIV sofreram uma nova reforma (CORREIA e GONÇALVES, 1947: 34), onde ainda se conservam as abóbadas fora dos aluviões, que servem de oficina a um serralheiro (GONÇALVES, 1943: 31).

Na igreja de Santa Justa mantinham-se os serviços religiosos e, apesar do templo estar reconstruído, o rio Mondego continuava a visitá-lo. No dia 1 de fevereiro de 1708 as águas entraram na igreja, chegando à tribuna do altar-mor. Nessa mesma noite o Santíssimo Sacramento foi retirado para a igreja de S. Bartolomeu, e a 24 de fevereiro do mesmo ano, foi trasladado para a igreja de Santiago (CASTRO, 1877: 40). Os danos causados pelas inundações do rio forçaram o abandono da igreja de Santa Justa, e a criação da fundação de um novo edifício num olival em terreno sobranceiro à planície, junto às portas de Santa Margarida (CASTRO, 1877: 42). Entretanto, os atos religiosos passaram a praticar-se na igreja e colegiada de Santiago.

Em 24 agosto de 1710, o bispo conde D. António de Vasconcelos e Sousa benzeu e lançou a primeira pedra de construção da nova igreja, e no ano de 1724 foi sagrada pelo Deão da Sé, Luís Pereira de Sampaio (CASTRO, 1877: 42), passando assim os serviços religiosos para a nova igreja. Esta nova igreja, homónima da antiga, substituiu, assim, o templo medieval do Terreiro da Erva (DIAS, 1995: 50).

A igreja de Santa Justa já era sede de paróquia em 1206, e no ano de 1849 foi incorporada na de Santa Cruz. A colegiada já existia no ano de 1380 e deixou de existir em 1854, passando para o Seminário (CASTRO, 1877: 44; AIRES DE CAMPO, 1899, in LOUREIRO, 1964: 19).

Segundo registo de Vergílio Correia e Nogueira Gonçalves (CORREIA e GONÇALVES, 1947: 34), em meados do séc. XX, e ainda hoje, conservam-se no local primitivo da igreja a capela-mor e a da epístola, a servir de serralharia, e o extradorso das abóbadas, a suportar casas de habitação (Fig. 1), e os enterramentos que terão ocorrido durante o período de culto. A presença desses enterramentos foi confirmada pela exumação de material osteológico humano no decurso dos trabalhos arqueológicos, e pela existência de registos paroquiais da freguesia de Santa Justa, complementados pelos da freguesia de Santa Cruz e Almedina, tal como se encontra relatado nas unidades de descrição

FIG. 2 – Registo paroquial. Óbito da freguesia de Santa Cruz a remeter para enterramento em Santa Justa, no ano de 1566 (ver <http://193.137.201.198/pesquisa/default.aspx?page=regShow&searchMode=as&ID=35050>, acessado em novembro de 2012).

relacionadas (ver <http://193.137.201.198/pesquisa/default.aspx?page=regShow&searchMode=as&ID=35050>, acessado em novembro de 2012). A título de exemplo, apresenta-se o registo de óbito da freguesia de Santa Cruz, entre muitos, datado de 21 de julho de 1566, onde refere que jaz na sepultura de Santa Justa (Fig. 2).

Aquando da passagem para a nova igreja, um padre franciscano (TESTEMUNHO..., 2003) da nova paróquia de Santa Justa, salientou a retirada de algumas peças da antiga igreja para a atual, tais como: o crucifixo que data do séc. XIV, a pia batismal e um oratório antigo (que se supunha, também, pertencer à antiga igreja).

Segundo os registos de Vergílio Correia e Nogueira Gonçalves (CORREIA e GONÇALVES, 1947: 34), a arquitetura da igreja constituía-se por três naves e três absides – séc. XVII –, com probabilidade das naves serem cobertas de madeira. Incluía ainda:

- Capela do Espírito Santo ou Trindade / Capela-Mor: plano retangular, abóbada de canhão quebrado, dividida em dois tramos por arco toral de secção quadrangular, apoiada em pilastras da mesma secção, cortadas abaixo da cimalha do muro, absidiola com um tramo e abóbada semelhante;
- Capela da Conceição (dava nome à nave): Evangelho;
- Capela da Nossa Senhora da Graça: Porta Travessa;
- Capela do Santo Cristo ou de Jesus: Epístola (onde se encontrava a célebre imagem milagrosa do crucificado que agora se vê no altar-mor da nova igreja);
- Capela de Santo Aleixo, Capela de S. Sebastião e Capela das Almas ou Fiéis de Deus;
- Porta do Claustro e Capelas de S. João e S. Leonardo;
- Extremo da nave do meio: Porta Principal (direita); Pia de água benta;

- Fundo: Pia Batismal;
- Claustro com porta para a rua, lado virado ao Mondego;
- Celeiro da Igreja (junto às dependências);
- Corpo da Igreja que se estendia pelo Terreiro da Erva.

DESCRIÇÃO E RESULTADOS DOS TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS

O plano de trabalhos previa a realização de quatro sondagens de 3 x 3 m e uma de 6 x 3 m. No entanto, apenas foram efetuadas duas das sondagens: a sondagem 1, que por motivos de segurança foi alargada para 4 x 4 m, e a sondagem 2, cujas dimensões tiveram de se adaptar ao espaço, igualmente por motivos de segurança. A sua localização deveu-se à análise da cartografia datada de inícios do séc. XX, à topografia ainda hoje existente na zona e à proximidade dos únicos vestígios conhecidos da Igreja de Santa Justa.

Na análise da planta datada de 1907 (Fig. 3), é possível vislumbrar um alinhamento das edificações perto dos indícios existentes da igreja. Esse alinhamento poderá ter sido originado pelo aproveitamento de uma pré-existência, nomeadamente uma das paredes do templo (realçado a verde). Nesta planta verificam-se igualmente os topónimos que ainda hoje subsistem, indicadores da presença da igreja e da sua localização, como “Adro de Santa Justa” ou “Páteo do Prior”, hoje Quintal do Prior (realçados a vermelho).

FONTE: Câmara Municipal de Coimbra.

FIG. 3 – Planta de 1907, com indicação do alinhamento existente e destaque da toponímia indicativa da igreja de Santa Justa.

FIG. 4 – Sondagem 1, com a sucessão de pisos e uma das estruturas atribuíveis ao templo.

A metodologia utilizada neste trabalho foi a escavação por unidades estratigráficas naturais segundo o método de Harris, com uma profundidade equivalente à localização de achados relevantes ou a níveis considerados arqueologicamente estéreis. Foi efetuado o registo gráfico de campo das estruturas, dos perfis estratigráficos e/ou das unidades estratigráficas que se consideraram relevantes, à escala 1/20 ou outra mais adequada. Foram ainda realizadas a memória descritiva, o levantamento topográfico e o registo fotográfico.

Na sondagem 1 poderá referir-se que a estratigrafia demonstrou uma sucessão de pisos em argamassa e camadas de enchimento e regularização. Destacaram-se duas estruturas de pedra de médio e grande porte com argamassa e reboco que, pela sua imponência, pelo facto de à cota de encerramento da sondagem não ter sido possível atingir o seu limite e pelo seu alinhamento, são atribuíveis à igreja (Fig. 4). Em termos de espólio registado, destaca-se uma pia em pedra, descontextualizada, cerâmica de várias épocas (desde o séc. XVI até ao séc. XX), ferro e várias moedas datadas entre o séc. XVII e o séc. XIX, sendo a mais antiga uma moeda de III reis de 1699. Evidencia-se igualmente o aparecimento de ossos humanos dispersos, registados apenas nas últimas camadas. O material osteológico foi objeto de estudo e relatório paleoantropológico, efetuado pela antropóloga Carmen Pereira (resultados apresentados mais à frente neste artigo). A sondagem foi dada por concluída à cota média (absoluta) de 16,70 m, devido ao aparecimento do nível freático do local, o que tornou inviável a continuação dos trabalhos.

A sondagem 2 estava prevista ter as dimensões de 6 x 3 m. No entanto, por questões de segurança teve de ser reduzida para 3 x 2,5 m, tendo sido, a certa altura, aumentada 50 cm para Noroeste, devido ao risco de desabamento do corte. As camadas estratigráficas encontravam-se muito revolvidas, tendo surgido faiança misturada com lixo recente.

No que diz respeito a estruturas, para além de um arco tamponado na parede Sudoeste, constituído por pedras de médio e grande porte de aparelho regular e tijolo com argamassa, que era visível antes da escavação, registaram-se duas estruturas constituídas por tijoleiras argamassadas e pedras de médio e grande porte, de aparelho irregular. Tratava-se dos arranques de dois arcos, um junto à parede Sudoeste e outro junto ao canto Norte da sondagem.

Encontraram-se também estruturas recentes, como um poço de carvão feito em pedra com emendas a cimento, e uma calçada de pedras médias e pequenas, irregular. O poço teria feito parte de uma carvoaria que existiu no local até meados do séc. XX, segundo informações orais.

Esta sondagem foi dada por terminada à cota absoluta de 17,46 m, quando se registou uma calçada, aguardando uma revisão do projeto de Reabilitação Urbana do Terreiro da Erva.

ESPÓLIO EXUMADO

O Terreiro da Erva encontra-se em pleno bairro medieval das olarias. Ainda hoje se encontra neste local a mais antiga fábrica de louça de Coimbra. Daí que não foi surpresa exumar inúmeras peças e fragmentos de cerâmica, nomeadamente faiança de produção local, datada de entre os séculos XVI e XX (Fig. 5), assim como cerâmicas da Fábrica de Sacavém e da fábrica de Massarelos, datadas de meados do séc. XIX e do séc. XX.

Foram exumados também vários exemplares de trempes, de forma triangular, terminadas em bico (Fig. 6). Eram usadas para separar as várias peças de cerâmica que eram levadas ao forno, o que se coaduna com o facto de estarmos num local de fabrico de olaria, em funcionamento durante múltiplos séculos.

RESULTADOS PALEOANTROPOLÓGICOS

O presente ponto aborda o trabalho antropológico de campo e os resultados do estudo paleoantropológico do espólio exumado na sondagem 1. O estudo do esqueleto permite a análise e interpretação de aspetos contextuais de uma sociedade, sendo, segundo CRUBÉZY (1992), importante a interligação de vários dados de análise no estudo biológico do esqueleto, nomeadamente através do estudo do mundo dos mortos, do registo de campo, da tafonomia, da organização e distribuição dos enterramentos, da análise demográfica e patológica, e da perspetiva sociocultural evolutiva da população em estudo. Permite estabelecer parâmetros interpretativos, relativamente ao mundo dos mortos, perante uma perspetiva do mundo dos vivos (CUNHA, 1996).

Durante a realização dos trabalhos de escavação, para além dos referidos achados arqueológicos, foram registados e exumados ossos humanos e de fauna em contexto de revolvimento. A interpretação da composição das camadas onde se encontravam os ossos também é relevante, pois neste caso em particular revela a inserção dos ossos num conjunto de materiais de enchimento daquela área.

A cronologia considerada para uma provável datação do período de ocupação correspondente ao material osteológico enquadra-se nos períodos medieval ou moderno.

A amostra correspondente ao objeto de estudo deste relatório consiste em oito peças ósseas.

Os métodos de análise paleoantropológica basearam-se na interpretação da antropologia funerária, dos processos tafonómicos e da análise demográfica, morfológica e patológica.

Os dados recolhidos em campo são de extrema importância, pois permitem uma análise e interpretação, por vezes únicas, de parâmetros de estudo.

FIG. 6 – Trempes em chacota, usadas no fabrico de cerâmica, de forma triangular e terminadas em bico (TE.03).

FIG. 5 – Taça em faiança “ratinhos”, de produção coimbrã, policroma (manganês, verde, ocre amarelado e azul). Dimensões: alt.: 10 cm; diâm.: 25 cm. Forma circular, covo acentuado com um par de filetes duplos. Aba larga decorada com formas estilizadas alternando com motivos circulares. Fundo com decoração em espiral. Bordo definido por duplo filete. Datada da 2ª metade do séc. XIX (TE.03).

Assim, todos os aspetos relevantes devem ser registados, em campo e no gabinete, para salvaguardar a informação como forma de precaução futura. A fragilidade, aliada a um conjunto de processos tafonómicos de alteração morfológica do material osteológico, pode condicionar a observação e análise.

FIG. 7 – Crânio da sondagem 1 submerso *in situ* (TE.03).

O estudo em gabinete foi desenvolvido através da limpeza, tratamento, inventariação, observação e aplicação de métodos, definição de diagnóstico diferencial, e análise dos resultados obtidos e das conclusões, fundamentadas com base nas referências bibliográficas.

O material osteológico humano exumado resulta de uma inumação secundária, ou seja, os ossos exumados encontravam-se sem conexão anatómica (UBELAKER, 1989: 20) e nas camadas de enchimento registadas, sem qualquer contexto associado. Apresentava-se em bom estado de preservação, embora a fragmentação do material osteológico e a alteração por parte da tafonomia, constituam aspetos importantes a salientar numa análise biológica, devido ao facto de poderem alterar a morfologia do osso. A amostra deste estudo, apesar do bom estado de preservação, foi registada em sedimentos muito húmidos. Na verdade, tal como se pode ver na Fig. 7, a submersão do crânio *in situ* era quase total.

A água e a própria dispersão, revolvimento e fragmentação contribuem para o desenvolvimento de processos de alteração *post mortem* da morfologia óssea. Assim, a água provoca uma dissolução das substâncias orgânicas e minerais do osso. A porosidade que o crânio (O.8) desta amostra apresenta (Fig. 8) pode dever-se ao facto de ter estado em contato com o sedimento húmido, visto que a camada onde foi registado tinha atingido o nível freático do rio.

Na amostra osteológica humana da sondagem 1, com um total de oito peças ósseas, foi possível determinar que o número mínimo e máximo de indivíduos é de um adulto. O crânio (O.8) revelou um indivíduo do sexo feminino, devido às características morfológicas: uma glabella pouco saliente, apófises mastóides pouco desenvolvidas, crista supramastóide pouco marcada, relevo nucal muito fraco, bossas frontais e parietais bem marcadas, arcadas supracliares muito fracas, íonion pouco saliente, inclinação vertical do frontal, e rebordo orbitário arredondado e aguçado (FEREMBACH *et al.*, 1980). O crânio permitiu ainda obter a estimativa da idade à morte que, através do método de MASSET (1982), indicia uma idade de 52 anos. A nível da análise de caracteres discretos, o crânio revelou e regista a presença de forámen nas duas lateralidades. Assim, no lado direito apresenta um forámen supraorbital lateral e o nó supraorbital medial; no lado esquerdo apresenta um forámen supratrocLEAR e o nó supraorbital medial, e ainda foi registada a presença de um ossículo lambdóide (HAUSER e DE STEFANO, 1989).

A análise paleopatológica do crânio revela a presença de porosidade na tábua externa, no lado direito. O diagnóstico diferencial para esta porosidade pode estar relacionado com dois fatores: um relaciona-se com a possível causa de hiperostose porótica e o outro baseia-se na alteração morfológica da textura do osso provocada por agente tafonómico, a água (COIMBRA, 1991). As duas possibilidades foram equacionadas. No entanto, o processo tafonómico é o mais indicado para o diagnóstico, pois não foram observadas mais alterações morfológicas no crânio, características do diagnóstico de hiperostose porótica.

FIG. 8 – Crânio da sondagem 1 (O.8) com presença de porosidade e caracteres discretos (TE.03).

CONCLUSÃO

Após a análise dos resultados destas sondagens, em termos estruturais, na sondagem 1 apenas se verificaram três estruturas, sendo que duas delas poderão ter pertencido à Igreja de Santa Justa, visto que à cota de encerramento da sondagem ainda não tinha sido atingido o seu fim. Esta sondagem revelou-nos uma sucessão de camadas estratigráficas muito diversa.

Em termos de espólio cerâmico, e como seria de esperar naquela zona (em pleno bairro medieval das olarias), foram recolhidos inúmeros fragmentos de faiança de produção coimbrã datados desde o séc. XVI ao XX, assim como vários fragmentos de louça das fábricas de Sacavém e Massarelos. Encontraram-se ainda inúmeras trempes, usadas para o fabrico da faiança.

A presença de ossos humanos não é de todo uma surpresa, visto que a igreja/mosteiro de Santa Justa era local de enterramento. No entanto, apareceram ossos à cota do nível freático do local e dispersos, o que leva a crer que tenham sido levados para o local pelas águas, ou em resultado do revolvimento provocado pelas sucessivas intervenções humanas no espaço. O espólio osteológico revelou a presença de um indivíduo adulto do sexo feminino, com 52 anos de idade estimada. Esse indivíduo revelou a presença de caracteres discretos e a presença de porosidade na tábua externa do crânio justificou um diagnóstico diferencial para hiperostose porótica ou provocada por agente tafonómico, a água, sendo esta a mais provável causa, devido ao contexto de exumação.

Na sondagem 2 as camadas estavam muito revolvidas, tendo aparecido faiança misturada com lixo bastante recente. No que diz respeito a estruturas, para além do arco tamponado que era visível no início dos trabalhos, descobriram-se dois arranques de arco de cronologia indeterminada. Encontraram-se também estruturas recentes, como um poço de carvão feito em pedra com emendas a cimento e uma calçada de pedras médias e pequenas, irregular. O poço teria feito parte de uma carvoaria que existiu no local até meados do séc. XX, segundo informações orais. Como foi acima referido, a sondagem foi dada por terminada à cota da calçada, ficando a aguardar uma revisão do projeto de Reabilitação Urbana do Terreiro da Erva.

Relativamente ao espólio osteológico, salienta-se o facto de estas descobertas corresponderem a uma área diminuta de intervenção, não sendo representativas da população inumada. No entanto, o seu contributo é indispensável para a perceção da área intervencionada como espaço funerário. 🐾

BIBLIOGRAFIA

- BRITO, A. R. de. (s.d.) – “Documentos da Antiguidade das Igrejas de Coimbra”. *Arquivo Coimbrão*. Coimbra. Boletim da Biblioteca Municipal de Coimbra.
- CASTRO, A. M. S. de (1877) – “A Igreja de Santa Justa e as Inundações do Mondego”. *O Instituto*. Coimbra. 24: 36-45.
- COIMBRA, C. (1991) – *Fatores Intrínsecos e Extrínsecos Determinantes do Estado de Preservação dos Ossos Humanos. Monografia de Investigação*. Coimbra: Departamento de Antropologia, FCT-UC. Policopiado [não publicado].
- CORREIA, V. e GONÇALVES, N. (1947) – *Inventário Artístico de Portugal*. Lisboa: Academia Nacional de Belas Artes.
- CRUBÉZY, E. (1992) – “De l’Anthropologie Physique a la Paleo-Ethnologie Funeraire et a la Paleo-Biologie”. *Archeo-Nil. Bulletin de la Société pour l’Étude des Cultures Prépharaoniques de la Vallée du Nil*. 2: 7-19.
- CUNHA, E. (1996) – “Viajar no Tempo Através dos Ossos: a investigação paleobiológica”. *Al-Madan*. IIª Série. 5: 131-141.
- DIAS, P. (1995) – *Coimbra: Arte e História*. Coimbra: Gráfica de Coimbra, Lda.
- FEREMBACH, D.; SCHWIDETZKY, I. e STLOUKAL, M. (1980) – “Recommendations for Age and Sex Diagnoses of Skeletons”. *Journal of Human Evolution*. 9: 517-549.
- GONÇALVES, A. V. (1943) – *Evocação da Obra dos Canteiros Medievais de Coimbra*. Coimbra: Pub. da Sociedade de Defesa e Propaganda de Coimbra, pp. 17-37.
- HAUSER, G. e DE STEFANO, G. F. (1989) – *Epigenetic variants of the human skull*. Stuttgart: Schweizerbart.
- LOUREIRO, J. P. (1964) – *Coimbra no Passado*. Coimbra: Câmara Municipal. Vol. I.
- MASSET, C. (1982) – *Estimation de l’Âge au Décès par les Sutures Crâniennes*. Thèse Doctoral. Paris: Lab. Anthropologie Biologique, Université Paris VII.
- RODRIGUES, M. A. (1999) – *Livro Preto. Cartulário da Sé de Coimbra. Edição Crítica. Texto Integral*. Coimbra: Arquivo da Universidade de Coimbra.
- ROSSA, W. (2001) – *Diversidade: urbanografia do espaço de Coimbra até ao estabelecimento definitivo da Universidade*. Dissertação de Doutoramento em Arquitetura. Especialidade em Teoria e História da Arquitetura. Coimbra: FCT-UC, pp. 284-285. [Não publicado].
- TEIXEIRA, A. J. (1890) – “Breve Notícia dos Colégios, Conventos e Mosteiros”. *Instituições Christãs*. Coimbra. Vol. VIII, pp. 173-239.
- TESTEMUNHO de um Padre Franciscano da atual Igreja de Santa Justa (2003) – [Não publicado].
- UBELAKER, D. (1989) – *Human Skeletal Remains: excavation, analysis interpretation*. 2nd ed. Washington: Traxacum.

RESUMO

Resultados do trabalho arqueológico realizado em 2011, no acompanhamento do projecto de remodelação da Capela de Nossa Senhora do Rosário, fundada em meados do século XVIII e situada no centro histórico de Beja. Efectuou-se o estudo parietal do imóvel e foi acompanhada a instalação de infraestruturas, dentro e fora do edifício. Os elementos arquitetónicos identificados permitem conhecer melhor os diferentes momentos construtivos dos vários edifícios que hoje integram o templo e a sua envolvente.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia urbana; Arqueologia de emergência; Arqueologia da arquitectura.

ABSTRACT

Results of archaeological excavations carried out in 2011 during refurbishing works at the Chapel of Nossa Senhora do Rosário (mid 18th century), in the historical centre of Beja. Archaeologists monitored works on the chapel walls to identify possible old architectural elements and also the installation of underground infrastructures both inside and outside the building. The architectural elements identified make it possible to understand the different construction dates of the various buildings that make up the chapel and the site at present.

KEY WORDS: Urban archaeology; Emergency archaeology; Architecture archaeology.

RÉSUMÉ

Résultats de la fouille archéologique réalisée en 2011, dans l'accompagnement du projet de reconstitution de la Chapelle de Notre Dame du Rosaire, fondée à la moitié du XVIIIème siècle et située dans le centre historique de Beja. On a effectué une étude pariétale du bâtiment et l'installation d'infrastructures a été suivie, à l'intérieur et hors de l'édifice. Les éléments architectoniques identifiés permettent de mieux connaître les différentes époques constructives des divers édifices qui intègrent aujourd'hui le temple et ses environs.

MOTS CLÉS: Archéologie urbaine; Archéologie d'urgence; Archéologie de l'architecture.

Intervenção Arqueológica na Capela do Rosário (Beja)

Miguel Serra e André Gregório¹

1. INTRODUÇÃO

Dão-se a conhecer no presente artigo os resultados do acompanhamento arqueológico levado a cabo no âmbito do projeto “Remodelação da Capela do Rosário, Beja”, da responsabilidade da Associação Portas do Território e cuja execução esteve a cargo da firma CONSDEP, S. A.

A necessidade do acompanhamento prendeu-se essencialmente com as possíveis afetações em profundidade no subsolo resultantes da abertura de um poço para instalação de um elevador, da realização de demolições pontuais e de diversas picagens parietais. Ao mesmo tempo, foi também levado a cabo o acompanhamento da abertura de valas para instalação de uma conduta de abastecimento de água no exterior do edifício.

O acautelamento de possíveis impactos sobre o património tornava-se igualmente pertinente devido à situação geográfica do edifício, quer pela contiguidade com a Igreja de Santa Maria (Fig. 1), quer por se encontrar em pleno centro histórico de Beja.

FIG. 1 – Fachada da Capela do Rosário e Igreja de Santa Maria.

Foto: Palimpsesto.

¹ Arqueólogos, Palimpsesto, Lda. (geral@palimpsesto.pt).

FIGS. 2 A 4 – Localização do sítio na Península Ibérica, na *Carta Militar de Portugal* n.º 521 e no *Google Earth* (2013): 1. Capela do Rosário; 2. Área de deteção dos vestígios arqueológicos.

Os trabalhos foram executados pela Palimpsesto, Estudo e Preservação do Património Cultural, Lda., entre 16 de Agosto e 7 de Novembro de 2011, num total de 25 dias não contínuos, contando com a direção científica de Miguel Serra e André Gregório.

2. LOCALIZAÇÃO

O edifício da Capela do Rosário localiza-se no Largo de Santa Maria, no centro histórico da cidade de Beja. Administrativamente pertence ao distrito e concelho de Beja, freguesia de Santa Maria da Feira, encontrando-se nas seguintes coordenadas geográficas da *CMP* 1: 25000, n.º 521: Longitude N: 07º 51' 46"; Latitude W: 38º 00' 54". Fica situado a uma altitude média de 258 metros (Figs. 2 a 4).

3. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO

A Capela do Rosário como hoje se apresenta é fruto de diversas intervenções e modificações que tiveram lugar ao longo do tempo, assim como dos edifícios que a enquadram, nomeadamente a Igreja de Santa Maria e a dupla torre sineira que marcam de forma determinante a paisagem e o imaginário simbólico da cidade de Beja (Fig. 5).

A Igreja de Santa Maria é um dos edifícios centrais em termos de ancestralidade do culto cristão na cidade de Beja, tendo sido a sua primeira Sé. Com fundação datada de meados do século XIII, existem evidências que apontam para um anterior templo de origem visigótica que, posteriormente, teria dado lugar à Mesquita de Beja e, finalmente, ao atual templo. As evidências que apontam para a existência de um templo de época visigótica são visíveis no reaproveitamento de alguns elementos arquitetónicos na face Norte da torre sineira, nomeadamente no cunhal da torre, na zona onde este liga à abóbada que a une ao corpo da Igreja, onde são visíveis uma pilastra com decoração em volutas (ESPANCA, 1993: 129) e um outro elemento arquitetónico com linhas paralelas diagonais.

Após a sua fundação, a Igreja de Santa Maria foi alvo de várias reformulações que foram realizadas até ao século XIX, sendo de destacar a introdução de elementos góticos do período manuelino que ainda hoje caracterizam o edifício.

FIG. 5 – Capela do Rosário e Igreja de Santa Maria cerca de 1903.

A Norte da Igreja de Santa Maria surge a torre sineira, melhor dizendo, as duas torres sineiras, uma vez que trata-se de facto de dois edifícios geminados, sendo uma a torre camarária e outra a torre da igreja. Aponta-se a fundação da torre da igreja ao século XV e a da torre camarária a um período mais recente, remontando o atual remate que marca a sua configuração definitiva ao fim do terceiro quartel do século XIX (BORRELA, 1995c; ESPANCA, 1993: 129). No entanto, os trabalhos de acompanhamento arqueológico cujos resultados aqui apresentamos trouxeram novos elementos que irão obrigar a uma reflexão em relação à sua cronologia.

De facto, as picagens parietais permitiram a descoberta de um arco em ogiva que enquadraria uma porta na face Leste da torre camarária, porta essa que teria sido abandonada aquando da construção do Paço e Capela do Rosário que obstruiu a ruela-saguão existente (ESPANCA, 1993: 129). Esta surge então adossada à parede Oeste da Igreja de Santa Maria, entre esta e a dupla torre sineira, havendo representações (Fig. 5) que apresentam um pequeno campanário do seu lado esquerdo, colmatando diagonalmente o espaço entre a parede Norte do edifício da Capela e a face Norte da dupla torre sineira. Este conjunto foi demolido para em 1923 dar lugar ao edifício da Caixa Geral de Depósitos, projeto a cargo do arquiteto Sidónio Pardal e que marcou definitivamente os traços com que se apresenta o edifício atualmente, nomeadamente em termos de fachada (BORRELA, 1995a; ESPANCA, 1993: 135).

Em termos arqueológicos, foram executados trabalhos na envolvente em 1988, dirigidos pela Dr.^a Susana Correia (no âmbito do Serviço Regional de Arqueologia Zona Sul do IPPC), que revelaram a existência de uma necrópole de período medieval / moderno associada à Igreja de Santa Maria, onde foram também identificados inúmeros vestígios de períodos romano, medieval islâmico e moderno (ver <http://larqueologia.igespar.pt/index.php?sid=trabalhos.resultados&subsid=123616&rs=55306>).

Na área compreendida entre a Igreja de Santa Maria e a Casa da Torrinha, localizada poucos metros mais a Sul, regista-se uma grande concentração de estruturas de vários períodos, com destaque para as épocas romana e islâmica (LOPES, 2003: 179).

O elemento estrutural de maior relevância referenciado nesta zona centra-se na existência de vários tramos associados à rede de cloacas da cidade de *Pax Iulia* (VIANA, 1946: 179), havendo mesmo a sugestão de aí ter existido um edifício termal (LOPES, 2003: 180).

4. TRABALHOS DESENVOLVIDOS

4.1. LEVANTAMENTO E ESTUDO PARIETAL

O trabalho de registo fotográfico das paredes interiores do edifício, próprio do levantamento parietal, foi feito em simultâneo com o acompanhamento arqueológico das remoções do subsolo e de partes do edificado que foram sendo alvo de desmonte.

O acompanhamento destes trabalhos permitiu observar elementos das diversas fases de construção do edifício, assim como a sua relação com os edifícios adjacentes, nomeadamente com a Igreja de Santa Maria e com a dupla torre sineira, sendo que a observação dessa relação resultou na alteração do próprio projeto de remodelação e, por conseguinte, do plano de trabalhos arqueológicos a ele associado.

De facto, após a remoção do pavimento de uma das salas do Piso 1, que se destinaria a receber o elevador, foram detetados o fecho e a face superior de um arco em tijolo. Após a medição das diversas distâncias, concluiu-se ser o arco da Capela de Nossa Senhora das Dores da vizinha Igreja de Santa Maria, sobre a qual se encontra parte do edifício da Capela de Nossa Senhora do Rosário.

Piso 0

FIG. 6 – Plantas gerais (piso 0 e piso 1).

Neste piso encontramos o espaço central do edifício, em termos de utilização, nas suas diversas épocas (Sala 1, Piso 0). De facto, com uma área aproximada de cerca de 200 m², com uma orientação SSO-NNE, corresponde à área de culto da antiga Capela, com a área adicional acrescentada aquando da construção do edifício da Caixa Geral de Depósitos, em 1922, apresentando um teto abobadado (Fig. 6).

Do lado direito da sala encontramos um painel de azulejo do século XVIII (Fig. 7) cuja tipologia nos remete para o período pombalino (ESPANCA, 1993: 135), e uma porta de acesso ao primeiro piso, presumivelmente um antigo púlpito cuja escada se encontrava entaipada.

FIG. 7 – Piso 0. Painel de azulejo.

Foto: Palimpsesto.

DESENHOS: Associação Portas do Território.

À esquerda encontramos o vão das escadas de acesso ao primeiro piso, a que se segue a parede comum à dupla torre sineira.

Ao fundo deparamos com um grande arco, enquadrando uma estrutura em madeira com motivos geométricos decorados com vitrais quadrangulares, no frontão do arco e nas portas central e laterais (Fig. 8). Atrás da porta central encontramos uma sala (Sala 2, Piso 0) e, após esta, o acesso à antiga sacristia.

A porta lateral direita dá acesso a uma pequena sala sem saída (Sala 3, Piso 0), para onde o projeto previa a instalação de um elevador, e a da esquerda a um pequeno corredor com acesso à sala atrás referida (Sala 4, Piso 0).

Esta disposição sugere estarmos perante um aproveitamento dos vãos do altar-mor e dos altares laterais da antiga Capela.

Os trabalhos de picagem das paredes Sul (face interior da fachada principal) e Oeste puseram a descoberto elementos marcantes dos diversos períodos de construção do edifício.

Assim, a parede Sul e a parte da parede Oeste que compõe o poço das escadas de acesso ao primeiro piso, apresentam um aparelho semelhante em que predomina a utilização de elementos em tijolo e pedra de calibre pequeno/médio com ligantes em argamassa e taipa. Tal facto evidencia um mesmo momento de construção, claramente relacionado com a construção do edifício da Caixa Geral de Depósitos.

A parede Oeste revela uma leitura mais complexa e também mais rica. Além da secção relacionada com o vão das escadas (Secção 1), apresenta-se uma secção com cerca de 8 m de comprimento (Secção 2), com um aparelho constituído por pedra de grande aparelho com cunhais formados por grandes silhares de duas secções diferentes. De facto, a uma secção com cerca de 6,60 m sucede-se uma outra com cerca de 1,40 m (Secção 3) apresentando um aparelho semelhante. Entre as duas distingue-se a estrutura de um cunhal constituído por silhares de grandes dimensões.

Estamos perante a estrutura da torre dupla sineira, tendo ficado visível a zona de contacto entre as duas torres.

Na secção correspondente à torre Sul (Secção 2) ficaram ainda visíveis dois elementos arquitetónicos representativos de dois momentos da sua biografia.

FIG. 8 – Piso 0.

FIG. 9 – Piso 0. Arco ogival.

FOTOS: Palimpsesto.

Assim, foi detetado um arco ogival em pedra com cerca de 1,8 m de comprimento por 1,25 m de altura visíveis acima do nível do pavimento existente (Fig. 9). Observam-se duas aduelas do lado direito e uma do lado esquerdo, encimadas por um fecho. Este arco encontra-se entaipado com pedras, tijolo e argamassa, parecendo prolongar-se para baixo do nível do pavimento existente, revelando que este assenta numa camada de aterro provavelmente anterior ao momento da construção da própria Capela, funcionando como a porta de entrada original da torre.

Na mesma secção da parede foi detetado um enchimento em tijolo e argamassa que constitui o negativo de um arco nervurado que descarregaria na parede a cerca de 2 m de altura em relação ao pavimento. Não é fácil pelos elementos que restaram distinguir com exatidão a sua configuração, mas aparenta ter um formato ogival, sugerindo uma estrutura em abóbada diferente da que existe atualmente (Fig. 10).

FIG. 10 – Piso 0. Sala 1. Parede Oeste: 1. Secções 1, 2 e 3.

A parede Leste foi alvo de pequenas intervenções, nomeadamente a abertura de roços para instalação elétrica junto da porta do antigo acesso ao piso 1.

Piso 1

O piso 1 foi picado integralmente no interior, assim como no espaço exterior existente na parte Norte do edifício. Este piso apresenta uma sala (Sala 1, Piso 1), à qual se acede pelas escadas existentes do lado Oeste, com uma área também de cerca de 200 m², de formato retangular e com a mesma orientação SSO/NNE (Fig. 6). Apresenta na parede Sul, correspondente à fachada, três janelas (Fig. 11), sendo que o aparelho exposto após as picagens é semelhante ao do piso de baixo, correspondendo também ao momento da construção do edifício da Caixa Geral de Depósitos.

A parede Oeste apresenta um aparelho irregular composto por tijolos e argamassa sem nenhum elemento relevante.

A parede Leste apresenta a cerca de um metro da parede Sul uma porta para uma dependência com cerca de 1,4 m de largura por cerca de 2,3 m de comprimento (Sala 2, Piso 1). É coberta por um arco com arranque do lado Sul e cujo ponto de arranque não é visível.

FIG. 12 – Piso 1.
Abóboda em tijolo.

Foto: Palimpsesto.

Sensivelmente ao centro da parede surge uma estrutura em tijolo correspondente à umbreira e padieira de uma porta entaipada também com tijolo. Pela sua localização e disposição, aparenta ser o destino das escadas existentes no lado Este do Piso 0.

Após esta sala sucede-se outra mais pequena, com cerca de 4 m de largura por 3 m de comprimento (Sala 3, Piso 1). O projeto previa a instalação do elevador no extremo Este desta sala. No entanto, os trabalhos de remoção do pavimento puseram a descoberto a estrutura superior de um arco ou de uma abóbada com uma orientação Leste-Oeste, tendo ficado exposta uma secção com cerca de 1 m x 2,5 m (Fig. 12).

Tendo em conta a orientação e a localização, nomeadamente o facto de esta parede estar adossada à parede Oeste da Igreja de Santa Maria na zona da Capela da Árvore de Jessé, e não sendo claras as afetações que os trabalhos de desmonte para colocação da estrutura do elevador poderiam provocar na estrutura dos dois edifícios, a entidade responsável pelo projeto decidiu prescindir de fazer o elevador naquele local, o que acabou por tornar redundante a sondagem arqueológica inicialmente prevista.

Finalmente, neste piso existe ainda um espaço descoberto do extremo Norte do Edifício, por cima da abóbada que liga a dupla torre sineira ao corpo da Igreja de Santa Maria e que cobre um pequeno saguão. Deste espaço foi possível, graças à colocação dos andaimes de acesso ao telhado, observar e registar fotograficamente duas pedras colocadas no cunhal da torre sineira com decoração de tradição visigótica (Fig. 13).

4.2. OUTROS TRABALHOS

O acompanhamento arqueológico da abertura de valas e remoção de solos incidiu sobre os trabalhos executados dentro do edifício e também sobre algumas ações realizadas fora deste, nomeadamente para a ligação de infraestruturas à rede.

Dentro do edifício, os trabalhos consistiram na abertura de duas valas com cerca de 40 cm de largura por 40 cm de profundidade, destinadas à passagem de águas residuais.

Daí resultou apenas a conclusão que o atual pavimento cobre um aterro de nivelamento composto por detritos de materiais de construção.

Fora do edifício, foram efetuados trabalhos de abertura de vala para ligação do edifício à rede de abastecimento de água. A vala, com cerca de 50 cm de largura por 60 cm de profundidade, foi aberta desde uma caixa de abastecimento de água existente na parede exterior Oeste do Edifício, tendo seguido paralela ao edifício até à zona Norte do Largo de Santa Maria, onde fletiu ligeiramente para Oeste até encontrar uma conduta existente.

Destes trabalhos resultou a recolha de diversos elementos osteológicos avulsos e sem conexão anatómica, que após análise por parte da especialista em Antropologia Física, Dr.^a Margarida Figueiredo, se concluiu serem de origem humana, o que indicia a presença de um espaço de enterramento associado à Igreja de Santa Maria.

FIG. 13 – Elementos arquitetónicos decorados no cumhal Nordeste da torre sineira.

5. ALGUMAS CONCLUSÕES

Os trabalhos de acompanhamento arqueológico da obra de Remodelação da Capela de Nossa Senhora do Rosário permitiram verificar os diversos elementos e momentos que contribuiram para o atual edifício.

Os elementos arquitetónicos detetados no Piso 0 vieram aumentar a informação existente, permitindo distinguir duas fases de ocupação do espaço distintas entre si.

De facto, a presença de um arco em ogiva de tradição claramente gótica no lado interior da torre sineira permite propor que a entrada para a torre se faria, numa fase primitiva, pelo lado oposto ao atual. Por outro lado, esse facto permite-nos ainda confirmar que o espaço existente entre a Igreja de Santa Maria e a referida torre não esteve sempre ocupado, vindo a ser colmatado aquando da construção da Capela de Nossa Senhora do Rosário (séc. XVIII), devendo haver um espaço de circulação entre os dois edifícios, entretanto aterrado em diversos momentos.

Já o negativo do arco parietal detetado na mesma parede remete-nos para o próprio interior da Capela e deixa-nos pistas acerca do seu aspeto, sugerindo um teto abobadado com semelhanças ao existente. Finalmente, os vestígios osteológicos recolhidos no exterior do edifício permitem afirmar que existe uma forte possibilidade de haver uma continuação do espaço sepulcral associado à Igreja de Santa Maria, como já mencionado em alguma bibliografia, que refere a sua extensão até ao Largo dos Duques de Beja (MACIAS, 2005: 141).

BIBLIOGRAFIA

SUPORTE DOCUMENTAL

- BORRELA, Leonel (1995a) – “A Igreja de Santa Maria I”. *Diário do Alentejo*. Beja. II Série. 596.
- BORRELA, Leonel (1995b) – “A Igreja de Santa Maria II”. *Diário do Alentejo*. Beja. II Série. 597.
- BORRELA, Leonel (1995c) – “A Igreja de Santa Maria III”. *Diário do Alentejo*. Beja. II Série. 598.
- ESPANCA, Túlio (1993) – *Inventário Artístico de Portugal: Distrito de Beja*. Lisboa.
- LOPES, Maria da Conceição (2003) – *A Cidade Romana de Beja. Percursos e debates acerca da “civitas” de Pax Iulia*. Universidade de Coimbra.
- MACIAS, Santiago (2005) – *Mértola. O último porto do Mediterrâneo*. Campo Arqueológico de Mértola. Vol. 1.
- VIANA, Abel (1946) – “Mosteiro da Conceição e Palácio dos Infantes”. *Arquivo de Beja*. 3: 161-226.

SUPORTE INFORMÁTICO

<http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=trabalhos.resultados&subsid=123616&vis=55306> [Em linha. Consultado dia 08-01-13 às 21:52].

RESUMO

Resultados do trabalho arqueológico realizado em 2012 no Largo Rafael Bordalo Pinheiro (Lisboa), no acompanhamento de projecto de requalificação urbana.

Quatro sondagens de diagnóstico proporcionaram resultados que confirmam a grande afectação de toda a área durante as obras de reconstrução da cidade, após o terramoto de 1755. Com base nos dados recolhidos, foi possível ensaiar a associação de algumas das estruturas documentadas à antiga Igreja da Trindade, cuja construção se iniciou em 1289.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia urbana; Arqueologia preventiva.

ABSTRACT

Results of archaeological excavations carried out in 2012 at the Largo Rafael Bordalo Pinheiro (Lisbon) during urban renewal works.

Four diagnostic surveys provided results which confirm that the area was highly affected by the reconstruction of the city of Lisbon following the 1755 earthquake.

The data collected allow the author to relate some of the documented structures to the old Church of Trindade, whose construction started in 1289.

KEY WORDS: Urban archaeology; Preventive archaeology.

RÉSUMÉ

Résultats de la fouille archéologique réalisée en 2012 sur la Place Rafael Bordalo Pinheiro (Lisbonne), dans l'accompagnement d'un projet de requalification urbaine. Quatre sondages de diagnostic procurent des résultats qui confirment la grande affectation de toute la zone pendant les travaux de reconstruction de la ville, après le tremblement de terre de 1755. En se basant sur les données obtenues, il a été possible de tenter l'association de certaines des structures documentées avec l'ancienne Eglise de la Trinité, dont la construction a commencé en 1289.

MOTS CLÉS: Archéologie urbaine; Archéologie préventive.

Sondagens Arqueológicas de Diagnóstico e Avaliação no Largo Rafael Bordalo Pinheiro, Lisboa

Victor Filipe¹

1. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS

Os trabalhos arqueológicos enquadraram-se numa perspectiva de minimização de impactes sobre o património cultural, decorrentes da futura realização das obras de requalificação do Largo Rafael Bordalo Pinheiro, Chiado. A intervenção arqueológica foi promovida pela Câmara Municipal de Lisboa e desenvolvida pela empresa de arqueologia Alavanca do Tempo - Arqueologia, Antropologia e Património, tendo-se preconizado no caderno de encargos a realização de quatro sondagens arqueológicas de diagnóstico e avaliação, distribuídas pela área a afectar.

Os trabalhos de escavação arqueológica decorreram entre os dias 19 de Junho e 3 de Julho de 2012, sob a direcção científica do signatário deste texto. A localização e orientação das sondagens de diagnóstico obedeceu ao que estava determinado no caderno de encargos. As sondagens 1 e 2 foram implantadas no passeio, junto às esplanadas existentes a Noroeste do Largo, no alinhamento da Rua da Trindade; a sondagem 3 foi implantada na via pública, no sentido descendente, sensivelmente a meio do Largo; e a sondagem 4 a Sudeste do Largo, na zona de estacionamento para residentes.

2. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E GEOLÓGICO

O Largo Rafael Bordalo Pinheiro situa-se na colina a Ocidente da Baixa Pombalina, entre o Chiado, Carmo e Trindade, concelho e cidade de Lisboa, freguesia do Sacramento e área de Nível 2 de intervenção no PDM da cidade.

¹ Bolseiro de Doutoramento – UNIARQ / Universidade de Lisboa, Fundação para a Ciência e Tecnologia (victor.filipe7@gmail.com).

FIGS. 1 E 2 – Largo Rafael Bordalo Pinheiro.

À esquerda, localização na planta de Lisboa e na Península Ibérica.

Em baixo, localização das sondagens.

Do ponto de vista geológico, o sítio encontra-se implantado numa zona de areolas da Estefânia, do miocénico, enquadrado a Sul, Norte e Oeste pelas argilas e calcários dos Prazeres e a Este pelos aluviões do antigo esteiro de rio da Baixa Pombalina.

3. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E ARQUEOLÓGICA

As referências mais antigas à ocupação desta colina por comunidades humanas são-nos fornecidas pela Arqueologia. De facto, em intervenções arqueológicas recentes realizadas no Palácio dos Lumiares e na Travessa da Boa Hora, foram documentadas ocupações humanas que recuam ao Neolítico (VALERA, 2006; VALERA, COELHO e FERREIRA, 2008). Não será, portanto, casual a ocorrência de dois fragmentos de sílex antropizados (um possível crescente e um desperdício de talhe) durante a nossa intervenção na sondagem 1, ainda que em contextos de Época Moderna.

FIG. 3 – Representações iconográficas do local da intervenção: à esquerda, panorâmica de Lisboa de George Braunio (1598); ao meio, levantamento da cidade de João Nunes Tinoco (1650); à direita, levantamento de Filipe Folque (1856-1858).

FIGS. 6 E 7 – Sobreposições da planta actual (a vermelho) na planta que Gustavo SEQUEIRA (1939-1941) propõe para o final do século XVI (em cima) e para a primeira metade do século XVIII (em baixo).

No final do século XV, essa zona era designada como Rossio da Trindade, sendo delimitada a Poente pelo “caminho ao longo do muro”, que se desenvolvia paralelamente à Cerca Fernandina (SEQUEIRA, 1939-1941).

Já durante o século XVI, acompanhando o crescimento urbano que se verifica na área Ocidental da cidade, observa-se a ocupação de grande parte do antigo Rossio da Trindade com a construção do Palácio dos Alcáçovas Carneiros e de várias casas. Estas últimas, novamente segundo proposta de Gustavo de Matos SEQUEIRA (1939-1941), ocupavam boa parte do actual Largo Rafael Bordalo Pinheiro, embora delas se não tivesse encontrado qualquer vestígio durante a intervenção arqueológica realizada por nós. Nas vésperas do terramoto de 1755, o panorama urbanístico mantinha-se sem grandes alterações, em relação àquele que se referiu anteriormente para o final do século XVI, na área hoje ocupada pelo Largo.

Embora reconstruído entre 1755 e 1788, com a igreja provisória localizada onde se situava a antiga portaria, o convento foi extinto em 1834, aquando da extinção das Ordens Religiosas, e passou para posse do Estado. Embora numa primeira fase o edifício do convento tivesse sido adaptado a Tribunal da Prefeitura da Província da Estremadura, tanto o convento como a igreja acabaram por ser vendidos a particulares (SILVA, 1987: 156).

Os terrenos a Sul da Igreja e do Convento da Trindade, hoje parcialmente ocupados pelo Largo Rafael Bordalo Pinheiro, foram doados ao Convento pelo Almirante Manoel Pessanha, no séc. XIV.

Uma breve consulta à carta n.º 43 do *Atlas da Carta Topográfica de Lisboa*, de Filipe Folque, datada de 1858 (VIEGAS e TOJAL, 2000), permite observar que o desenho urbanístico que existe actualmente no Largo Rafael Bordalo Pinheiro é basicamente igual ao que existia em meados do século XIX. Da confrontação desta carta com a planta da primeira metade do século XVIII de Gustavo de Matos SEQUEIRA (1939-1941), salta à vista sobretudo a eliminação, após o terramoto de 1755, das casas anteriormente localizadas no centro do referido Largo.

FIG. 8 – Perfis Oeste (à esquerda) e Sul (à direita) da sondagem 1.

4. RESULTADOS: ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS

4.1. SONDAGEM 1

No decurso da escavação da sondagem 1, e após se ter procedido ao desmonte da calçada e respectiva preparação, em *tout-venant*, de um tapete de alcatrão e de uma placa de betão foram colocadas a descoberto algumas estruturas, maioritariamente de funcionalidade indeterminada.

A mais recente é uma vala, orientada a E-O, cujo enchimento é atribuível ao século XX (foram recolhidos, entre outros, fragmentos de cimento). Provavelmente estaria relacionada com a implantação de tubagens (não identificadas) para escoamento das águas pluviais captadas pelas sarjetas que acompanhavam o antigo limite do passeio, que passava na linha que define o limite Norte desta sondagem.

A vala [UE 112] cortava todas as realidades arqueológicas e geológicas identificadas, não tendo o seu interior sido totalmente escavado: por um lado por falta de espaço, por outro porque continuava para lá da cota de 1,50 m de profundidade, definida no caderno de encargos. Quanto à estrutura negativa [UE 117], a sua funcionalidade não é fácil de determinar. Trata-se de uma vala orientada a S-N, escavada no substrato geológico e no enchimento da estrutura negativa [UE 118], de paredes e fundo irregulares e com 1,20 m de profundidade. Não foi escavada na totalidade, ignorando-se a sua largura total e o seu comprimento.

O interior encontrava-se colmatado por quatro depósitos – [UE 107, 113, 114 e 119] –, cronologicamente coetâneos, podendo considerar-se bastante reduzida a quantidade de material cerâmico exumado. Ainda assim, estes materiais evidenciam-se bastante homogêneos em termos cronológicos, estando presentes faianças, cerâmica vidrada, porcelana e cerâmica comum.

0 50 cm

FIG. 9 – Plano geral das estruturas documentadas na sondagem 1.

Sabemos, portanto, que esta vala foi colmatada em fase imprecisa do século XVII, e que a sua construção deverá ter tido lugar durante esse século ou em fase anterior.

Mais intrigantes são as estruturas [UE 118] e [UE 116], quer quanto à funcionalidade, quer quanto à cronologia de construção e abandono. A estrutura [UE 116] é constituída por alvenaria de calhaus de pequena, média e grande dimensão, com ligante e revestimento de argamassa de cal de cor branca, sendo a sua face voltada a Este muito irregular e sem qualquer cuidado ao nível do acabamento. Foi posta a descoberto em apenas 0,94 m de comprimento e 0,30 m de lar-

FIGS. 10 E 11 – Sondagem 1.

À esquerda, pormenor sobre a estrutura [UE 116], integrada na estrutura [UE 118].

Em baixo, diferentes perspectivas das estruturas documentadas.

gura, não tendo sido possível documentar o seu comprimento e largura totais, ou sequer se tem desenvolvimento para Oeste, uma vez que está encostada àquele corte. A Norte encosta à parede da interface negativa [UE 118], podendo eventualmente inflectir a partir dali para Oeste; a Sul desenvolve-se para lá do corte da sondagem.

A estrutura [UE 118] corresponde a uma interface negativa escavada no substrato geológico, de paredes perfeitamente verticais e aprumadas, presumivelmente de plano rectangular, de profundidade indeterminada. No seu interior registou-se apenas um depósito de enchimento, composto essencialmente por margas e quase totalmente estéril: exumou-se um único fragmento de bojo de cerâmica comum sem decoração. Embora possa afirmar-se, pelo tipo de enchimento, que esta interface negativa foi colmatada intencionalmente e num curto período de tempo, os elementos disponíveis não permitem tecer quaisquer considerações relativamente à cronologia da sua construção e abandono, para lá de que já estava colmatada quando foi escavada a vala [UE 117].

Refira-se que o enchimento desta estrutura negativa não foi totalmente escavado porque a sua profundidade ultrapassava o 1,50 m estabelecido em caderno de encargos. Ainda assim, escavou-se até uma profundidade de 1,80 m no seu interior.

FIGS. 12 E 13 – Sondagem 2: perspectiva geral sobre a estrutura [UE 207] e pormenor sob a laje reaproveitada.

4.2. SONDAGEM 2

Nos primeiros níveis desta sondagem documentou-se uma sequência estratigráfica semelhante à da sondagem 1: calçada, *tout-venant*, alcatrão e uma placa de betão com cerca de 0,20 m de espessura.

Sob esta placa, observou-se a existência de um fino depósito [UE 204] que se estendia por quase toda a sondagem. Este depósito, cuja formação é coetânea à da construção da placa de betão, assentava directamente sobre o substrato geológico, composto por margas esverdeadas.

Registaram-se, porém, duas estruturas junto aos limites Oeste e Sul. Junto a este último documentou-se a existência de uma vala [UE 206] orientada a Este-Oeste, em cujo enchimento [UE 205], entre outros, se recolheram algumas pedras de calçada portuguesa e fragmentos de cimento. Trata-se de uma vala de funcionalidade indeterminada, podendo estar relacionada com o último arranjo do Largo, atribuível ao século XX.

Esta vala corta a estrutura [UE 207], que deverá corresponder ao que resta de um alicerce, onde se observa o reaproveitamento de uma laje de calcário que poderá ter pertencido a um pavimento lajeado.

O referido alicerce estava implantado numa vala [UE 208], e orientado a N-S, com largura indeterminada mas seguramente superior a 0,50 m e comprimento igualmente indeterminado mas maior que 1,30 m. Para além da laje reaproveitada, era composto por inúmeros nódulos de argamassa de grande, média e pequena dimensão, por calhaus de idênticas dimensões e por fragmentos de tijolo. O topo da referida laje encontrava-se revestido com um material duro mas de difícil identificação (sucessivas camadas de tinta?). Este revestimento foi retirado com o objectivo de confirmar se a laje tinha inscrição, tendo-se observado que assim não acontecia.

FIGS. 14 E 15 – Sondagem 2.

À esquerda, perfil Oeste.

Em baixo, plano geral das estruturas registadas

O depósito [UE 204] data a última destruição que foi feita ao alicerce [UE 207] – século XX –, sendo que, ao preencher a totalidade da vala de fundação [UE 208] e sendo esta escavada no substrato, apenas se poderá aferir a cronologia daquela estrutura através da sua tipologia (o que, neste caso, é impossível) ou através dos materiais arqueológicos incluídos na própria estrutura. Para além da já referida laje, que por si só não fornece qualquer elemento cronológico significativo, foi exumado um único fragmento de asa de cerâmica comum no enchimento da estrutura, que é igualmente demasiado lato em termos cronológicos.

4.3. SONDAGEM 3

Durante a escavação da sondagem 3 não foram documentadas quaisquer estruturas arqueológicas antigas ou níveis de ocupação humana preservados.

Observou-se sim uma sucessão de valas escavadas no substrato geológico, orientadas sobretudo a N-S mas também a E-O, destinadas à implantação de diferentes tubagens e já todas desactivadas.

4.4. SONDAGEM 4

À semelhança da sondagem 3, também aqui não foram registadas quaisquer estruturas arqueológicas ou níveis de ocupação humana anteriores ao século XX.

Sob o tapete de alcatrão foi novamente registada a placa de betão que parece abranger todo o largo, e sob aquela uma fina camada cuja formação se relaciona com o revolvimento dos sedimentos existentes no local aquando da construção da referida placa – sendo portanto a sua formação atribuível igualmente ao século XX.

Sob aquele depósito documentou-se o substrato geológico, rompido pela abertura da vala [UE 404] para instalação de canalização para escoamento de águas pluviais.

5. CONCLUSÃO

Se em termos práticos poderá afirmar-se que esta intervenção cumpriu o seu objectivo principal, que era proceder à avaliação em termos arqueológicos daquela área com vista à determinação de medidas de minimização adequadas a implementar na futura execução do projecto de requalificação do Largo, em termos científicos poder-se-á afirmar que os vestígios arqueológicos documentados são escassos e frustes.

Poder-se-á mesmo dizer que a principal ilação a retirar relativamente à ocupação humana deste local é a confirmação de que toda a área foi de facto bastante decapada após o terramoto de 1755.

Quanto às estruturas postas a descoberto na sondagem 1, não é fácil a sua associação a factos históricos conhecidos. A grande vala [UE 117] que atravessa a sondagem no sentido Norte-Sul foi documentada apenas parcialmente, sendo ponto assente que terá sido colmatada no século XVII.

Tomando como correcta a proposta de Gustavo de Matos SEQUEIRA (1939-1941) quanto à localização da Igreja da Trindade, e sabendo que existe registo de obras e arranjos na igreja durante a segunda metade do século XVI e quase todo o século XVII, é tentador associar a construção e preenchimento desta vala com algum desses episódios. Porém, em termos práticos, nada nos indica que assim terá acontecido, seja porque nenhum dos elementos registados aponta nesse sentido, seja porque a proposta de Gustavo de Matos Sequeira poderá, simplesmente, não estar totalmente correcta.

Já no que se refere à estrutura mais antiga detectada na sondagem 1, [UE 116] e [UE 118], a interpretação é ainda mais complicada, uma vez que não conhecemos qualquer paralelo para a mesma. O facto de se ter escavado apenas parcialmente dificulta a interpretação. Relativamente à sua associação à Igreja da Trindade, pode dizer-se o mesmo que atrás se disse em relação à vala [UE 117].

A localização e a orientação do alicerce documentado na sondagem 2 são concordantes com a localização e orientação da Igreja da Trindade. Poder-se-ia propor, ainda que com alguma cautela, que se trata de uma parede do interior da antiga Igreja, transversal ao edifício, erigida durante uma das reconstruções que o mesmo conheceu ao longo da sua existência, explicando-se assim o reaproveitamento da laje.

BIBLIOGRAFIA

- ARAÚJO, N. (1993) – “Peregrinações em Lisboa”. In *Conhecer Lisboa*. 2.ª ed. Lisboa: Veja. Vol. VI.
- BARKER, P. (1993) – *Techniques of Archaeological Excavation*. 3.ª ed. London: Routledge.
- CAEIRO, B. M. (1989) – *Os Conventos de Lisboa*. Sacavém: Distri Editora.
- CARDOSO, G. e RODRIGUES, S. (1999) – “Tipologia e Cronologia de Cerâmicas dos Séculos XVI, XVII e XIX Encontradas em Cascais”. *Arqueologia Medieval*. Mértola. 6: 193-212.
- HARRIS, E. (1991) – *Principios de Estratigrafia Arqueológica*. Barcelona: Ed. Critica.
- MECO, J. (1989) – *O Azulejo em Portugal*. Edições Alfa.
- PLEGUEZUELO, A. (coord.) (2002) – *Lozas y Azulejos de Colección Carranza*. Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Consejería de Educación y Cultura.
- PORTUGAL, F. e MATOS, A. (1974) – *Lisboa em 1758. Memórias paroquiais de Lisboa*. Lisboa: Publicações Culturais da Câmara Municipal de Lisboa.
- SEQUEIRA, G. M. (1939-1941) – *O Carmo e a Trindade. Subsídios para a História de Lisboa*. Lisboa: Publicações Culturais da Câmara Municipal de Lisboa. 3 vols.
- SILVA, A. Vieira da (1943) – *Freguesias de Lisboa. Estudo Histórico*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa.
- SILVA, A. Vieira da (1987) – *A Cerca Fernandina de Lisboa*. 2ª ed. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa. Vol. I.
- SILVA, R. B. e GUINOTE, P. (1998) – *O Quotidiano na Lisboa dos Descobrimentos. Roteiro arqueológico e documental dos espaços e objectos*. Lisboa: Grupo de Trabalho do Ministério da Educação para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.
- SUCENA, E. (dir.) (1994) – *Dicionário da História de Lisboa*. Lisboa: Carlos Quintas e Associados.
- VALERA, A. (2006) – “O Neolítico da Desembocadura do Paleo Estuário do Tejo: dados preliminares do Palácio dos Lumiares (Bairro Alto, Lisboa)”. *Era Arqueologia*. Lisboa. 7: 86-108.
- VALERA, A.; COELHO, M. e FERREIRA, A. (2008) – “Novos Dados Sobre a Ocupação Neolítica do Bairro Alto (Lisboa): intervenção na Travessa da Boa Hora”. *Apointamentos de Arqueologia e Património*. Lisboa: NIA-ERA Arqueologia. 2: 7-12 (disponível em www.nia-era.org/doc_download/2-apontamentos-2.html).
- VEIGAS, I. M. e TOJAL, A. A. (coords.) (2000) – *Atlas da Cartia Topográfica de Lisboa: sob a direcção de Filipe Folque: 1856-1858*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, Departamento de Património Cultural, Arquivo Municipal de Lisboa.

PUBLICIDADE

CAA
Centro de Arqueologia de Almada

**inventários arquitectónicos
georreferenciados**

contacte-nos...
[\[secretariado@caa.org.pt\]](mailto:secretariado@caa.org.pt)

Novos Dados Acerca do Dique da Ribeira das Naus (Lisboa)

vestígios identificados em acompanhamento arqueológico

César Augusto Neves ¹

1. INTRODUÇÃO

O presente texto corresponde à apresentação de uma parte dos dados arqueológicos provenientes do acompanhamento arqueológico, dirigido pelo signatário (a cargo da empresa Crivarque, Lda.), da “Empreitada de Construção do Sistema de Intercepção Terreiro do Paço / Cais do Sodré: Sistema Elevatório das Agências e Emisário Submarino” promovida pela SIMTEJO, na frente ribeirinha da cidade de Lisboa.

Ao longo da empreitada, foi possível observar um conjunto de realidades arqueológicas que possibilitarão um aumento do conhecimento histórico da zona ribeirinha da cidade, desde dos alvares da Época Contemporânea até aos finais da primeira metade do séc. XX. No entanto, este trabalho incidirá, exclusivamente, sobre um vestígio arqueológico que se crê estar relacionado com o Dique da Ribeira das Naus, localizado no antigo Arsenal da Marinha.

Consciente da multiplicidade de intervenções arqueológicas levadas a cabo na cidade de Lisboa e, nos últimos anos, com principal incidência na frente ribeirinha lisboeta, pretende-se divulgar todos os dados observados e registados relacionados com uma realidade patrimonial concreta, que observada de forma isolada poderá deter pouco significado crono-cultural, mas que integrada numa leitura ampla e que agregue o conjunto de todas as intervenções arqueológicas desenvolvidas nesta área, deverá adquirir uma importância primordial na caracterização desta estrutura de reparação e manutenção naval, existente desde dos finais do séc. XVIII.

RESUMO

Resultados do trabalho arqueológico realizado em 2010 na Avenida da Ribeira das Naus (Lisboa), no acompanhamento de obra de saneamento básico na frente ribeirinha da cidade.

Foi identificada estrutura que poderá estar relacionada com o dique do antigo Arsenal da Marinha, que estruturou a primeira doca seca portuguesa para construção e reparação naval. Os novos dados contribuem para clarificar e pormenorizar a localização e real dimensão deste monumental e importante complexo naval, operativo entre os finais do século XVIII e a primeira metade do século XX.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia urbana;
Construção naval.

ABSTRACT

Results of archaeological excavations carried out in 2010 at Avenida da Ribeira das Naus (Lisbon) during construction of the water and sanitation system by the river. The identified structure could be related to the dam of the old Arsenal da Marinha, the first Portuguese dry dock for shipbuilding and repair. The new data help shed light on the location and real size of this important shipyard which operated from the end of the 18th to the first half of the 20th century.

KEY WORDS: Urban archaeology;
Shipbuilding.

RÉSUMÉ

Résultats de la fouille archéologique réalisée en 2010 sur l'Avenue da Ribeira das Naus (Lisbonne), dans l'accompagnement de travaux d'assainissement basique des berges de la ville.

On a identifié une structure qui pourrait être liée à la digue de l'ancien Arsenal de la marine, qui a structuré les premiers docs hors eau portugais destinés à la construction et à la réparation navale. Les nouvelles données contribuent à clarifier et détailler la localisation et la dimension réelle de ce monumental et important complexe naval, opérationnel entre la fin du XVIIIème siècle et la première moitié du XXème siècle.

MOTS CLÉS: Archéologie urbaine;
Construction navale.

¹ Arqueólogo (c.augustoneves@gmail.com).
Fundação para a Ciência e Tecnologia.

FIG. 1 – Localização da área intervencionada na Península Ibérica e na *Carta Militar de Portugal* (Esc. 1:25 000, Folha 431; excerto).

2. ENQUADRAMENTO

2.1. LOCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GEOGRÁFICA

A área em análise localiza-se, administrativamente, em Portugal, nas freguesias de São Paulo e São Nicolau, concelho e distrito de Lisboa. A área intervencionada localiza-se na *Carta Militar de Portugal* na folha n.º 431, na escala de 1: 25000 (Fig. 1).

As realidades arqueológicas aqui descritas foram identificadas entre o arruamento correspondente à Av. Ribeira das Naus e o rio Tejo, numa área anexa ao Corpo Santo e Arsenal da Marinha.

As coordenadas correspondentes, no Datum Lisboa, são:

M = -87646.92; P = -106311.46; Z = 3.34 m.

2.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

Segundo a *Carta Geológica de Portugal*, o espaço intervencionado encontra-se inserido numa região constituída por argilas e calcários do Miocénico, a que se associam areolas da Estefânia com *Chlamys pseudo-pandorae* de igual época geológica (ALMEIDA, 1986).

Analisando o relatório de prospeção geológico-geotécnica realizado pela Mota Engil, para esta obra e área específica, observa-se que o dispositivo geológico é constituído, do topo para a base, por aterros, aluviões recentes, argilas e calcários do Miocénico (MOTA ENGIL, 2007).

As sondagens geológicas realizadas permitiram a seguinte descrição:

- Aterros: com possanças entre os 6 e os 7 metros, são constituídos por materiais vários, nomeadamente entulho, com blocos de natureza diversa (calcários e basaltos) e, raramente, solos de natureza arenosa, de que resulta uma grande heterogeneidade relativamente às suas características de resistência e deformidade;
- Aluviões actuais: identificadas por baixo dos aterros, as aluviões ocorrem até profundidade da ordem dos 20 a 30 metros e repousam directamente sobre o substrato miocénico. À superfície são compostas por solos orgânicos areno-siltosos, com cerca de 2,5 m de espessura máxima, para depois, em profundidade, ocorrerem areias finas a grosseiras, com areão e lenticulas de lodo dispersas;
- Argilas azuis do *Forno do Tijolo*: são argilas do Miocénico que ocorrem, de acordo com a informação geológica consultada, entre o Terreiro do Trigo, a colina do Castelo de S. Jorge, a Av. Almirante Reis, o Areiro, Alvalade, Campo Grande, Telheiras e Carnide. A totalidade do horizonte é constituída por argilas, margas e grés finos, argiloso e micáceos, de tons escuros.

As sondagens geológicas, mediante as distintas profundidades, obtiveram os seguintes resultados:

- Profundidade: 2,4 a 7,5m, areias e argilas siltosas;
- Profundidade: 8,4 a 17m, argilas.

As observações estratigráficas que as distintas acções da obra permitiram realizar foram ao encontro das realidades aferidas nas sondagens geológicas.

2.3. DIQUE DA RIBEIRA DAS NAUS: BREVE SÍNTESE HISTÓRICA

O espaço geográfico onde decorreu a obra enquadra-se numa zona da cidade de Lisboa muito sensível em termos de vestígios histórico-arqueológicos. Sabemos, através de fontes escritas e de realidades arqueológicas, que esta área foi ocupada e remodelada em distintos momentos da nossa História. Insere-se na zona nobre da cidade, junto dos grandes centros de poder desde o séc. XV, nomeadamente do Terreiro do Paço, com o Palácio Real junto ao rio, ficando, desta forma, ladeada por zonas muito ricas do ponto de vista historiográfico. Por esta razão, optou-se por, neste texto, apresentar apenas um enquadramento histórico-arqueológico relacionado com a realidade patrimonial que se pretende analisar, o Dique da Ribeira das Naus.

Desde os primeiros indícios de ocupação humana no espaço da actual cidade de Lisboa que o rio Tejo se apresenta como a principal via de comunicação, distribuindo-se, ao longo do tempo, os núcleos habitacionais pelas suas margens. Desde do período medieval (com mais incidência nos alvares da Época Moderna) que a área da Ribeira está relacionada com a construção de navios e o armazenamento de instrumentos de cariz marítimo.

Nos inícios do séc. XVI iniciam-se os grandes aterros que constituiriam o Terreiro do Paço. Estas medidas foram implementadas por D. Manuel I, que pretendia construir o seu novo Palácio nesta zona ribeirinha, transferindo assim o centro de poder do topo do Castelo de S. Jorge para junto das margens do rio Tejo, onde começava a despontar toda a actividade mercantil, potenciada pelos descobrimentos portugueses.

É neste contexto que se reestruturam as antigas terças medievais navais existentes, e que se forma o grande estaleiro naval denominado “Ribeira das Naus”, permanecendo, durante vários séculos, como o centro nevrálgico da construção de embarcações no território português e um dos aparelhos do reino com maior responsabilidade na reconhecida epopeia marítima portuguesa (REIS, 1994: 94).

O terramoto de 1 de Novembro de 1755 provocou a destruição total desta zona ribeirinha, reduzindo a ruínas estruturas imponentes como o Paço da Ribeira, o Palácio Corte Real, a Casa da Ópera, a Patriarcal, a Torre do Relógio ou a Casa da Índia. Impulsionada por uma tragédia natural, Lisboa adquire uma nova identidade e rumo urbanístico, que envolverá um conjunto de construções de novos lugares e a desactivação de outros. Será nesta renovação arquitectónica e adaptação da cidade aos “tempos modernos”, já vigente em outros contextos europeus, que se reconstruirá a área correspondente à antiga Ribeira das Naus, num movimento desenvolvido a partir de 1759, sob responsabilidade de Eugénio dos Santos.

Esta zona, em 1774, começa a ser designada por Arsenal da Marinha, contemplando um conjunto de armazéns, oficinas e carreiras de construção naval.

Além destes equipamentos, o Arsenal detinha um dique (edificado entre 1788 e 1792), possibilitando a existência da primeira doca seca em Portugal, com os claros objectivos de reparação e armação de navios (REIS, 1994: 94). Segundo Estácio dos Reis, as dimensões desta estrutura seriam: comprimento por cima = 98,50 m; comprimento por baixo = 84,75 m.

A construção de uma doca seca não corresponderia a uma situação inovadora por parte de Portugal. Este tipo de estrutura já se encontrava presente em Inglaterra desde os finais do séc. XV, em França e também em Espanha, sendo a sua construção bastante comum a partir do séc. XVII. Além dos importantes atributos que uma estrutura deste género fornecia à Marinha portuguesa, a sua construção correspondia a mais um exemplo da modernização da política naval, política essa que seguia a requalificação e renovação territorial que distinguia o governo de Sebastião Carvalho e Melo (FERNANDES, 1994: 254).

Apesar das competências permitidas pelo dique, a verdade é que o mesmo teve longos períodos de inactividade, entre 1807 e 1877 (REIS, 1994: 94). Inúmeros problemas relacionados com o assoreamento do local, com a constante acumulação (e consequente limpeza) de lodos e areias, que iam entulhando e obstruindo a doca, levaram, por um lado, a um número elevado de obras de reparação, baixando, por outro lado, o grau de operacionalidade da estrutura, muito aquém do projectado. Durante este período (a partir da segunda metade do séc. XIX), o Arsenal da Marinha tenta acompanhar a evolução naval, adaptando os seus equipamentos à construção de navios de ferro a vapor.

A instalação de uma porta-batel e dos elementos que possibilitaram a sua operacionalidade, foram as soluções elaboradas para os problemas que assolavam o dique (REIS, 1988: 76). Com as questões relacionadas com o estancamento das portas resolvidas, a partir de 1877, o dique manteve-se em pleno funcionamento até 1939.

No entanto, nos finais do séc. XIX e nos inícios do séc. XX, a área portuária de Lisboa começava a não corresponder, ao nível de infra-estruturas, às inovações entretanto introduzidas nos processos de navegação. Apesar de tudo, o Arsenal da Marinha era o único espaço que, detendo uma doca seca e oficinas especializadas, conseguia acompanhar a evolução naval.

Ainda assim, a constante necessidade de expansão do espaço de trabalho, com o objectivo de instalar nova maquinaria e equipamentos, visando acompanhar o progresso da navegação marítima, foi sendo adiada e inviabilizada pelo exíguo espaço que o Arsenal tinha, fruto das diversas edificações existentes ao seu redor.

Desta forma, começou-se a investir na outra margem do Tejo, nomeadamente no Alfeite, num novo espaço que incluísse as incumbências do Arsenal da Marinha e que possibilitasse, em termos geográficos, os necessários procedimentos de renovação e reorganização que um espaço de cariz naval requeria. Com a inauguração, em 1939, do Arsenal do Alfeite, encerram-se as instalações do Arsenal da Marinha, dando início às obras que levariam à abertura ao público da actual Avenida Ribeira das Naus, a 9 de Agosto de 1948. Até esta data, o dique foi entulhado e aterrado, ficando nesse estado até às obras desenvolvidas em 2002, que possibilitaram o desentulhamento e a exposição parcial desta estrutura, tal como a encontramos nos dias de hoje. Estas empreitadas levaram à realização de uma intervenção arqueológica no pátio dos actuais edifícios do Arsenal da Marinha, com o objectivo de desentulhar o Dique da Ribeira das Naus. Realizada pela empresa Ozecarus, sob responsabilidade de Carlos Batata, verificou-se que o Dique tinha sido destruído em certas zonas por uma conduta da EPAL, e que ainda continha pinturas nas paredes com informações dos navios ali reparados. Identificaram-se cerâmicas modernas interpretadas como provenientes dos aterros do terramoto de 1755 (processo IGESPAR 2000/1 (096) -B, CNS 13684; BUGALHÃO, 2005).

3. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS:

METODOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA

Uma das acções de obra, que não estava prevista inicialmente, foi a recolocação de dois plátanos num espaço próximo da Av. Ribeira das Naus. Face ao traçado previsto para a execução da vala do interceptor doméstico, constatou-se que seria necessário retirar um conjunto de árvores que se encontravam no centro da área da futura vala. Em virtude de se tratar de espécies arbóreas de interesse municipal, a SIMTEJO procedeu à sua remoção, colocando-as posteriormente num novo local.

O acompanhamento arqueológico foi realizado em ambas as acções (remoção e recolocação), observando-se resultados de natureza distinta.

Para a recolocação dos plátanos no novo espaço, a empreitada promoveu a abertura, através de meios mecânicos, de duas covas de 6 x 6 m de área (Cova 1 e Cova 2), atingido a profundidade máxima obrigatória de dois metros (em virtude das raízes).

Face à temática abordada neste texto, concentrar-nos-emos somente na Cova 1 (Fig. 2).

3.1. METODOLOGIA

A intervenção arqueológica em torno da Cova 1 teve lugar entre os dias 20 e 22 de Fevereiro de 2010. Para a abertura da Cova 1, a equipa de arqueologia considerou os seguintes objectivos:

- Determinar a existência e o grau de conservação de contextos estratigráficos, sequências de ocupação humana e estruturas conservadas *in situ*;
- Integrar crono-culturalmente os vestígios arqueológicos identificados;
- Determinar as medidas mais apropriadas para protecção / minimização de impactes negativos subsequentes.

A estrutura identificada no decorrer da abertura da Cova 1 foi definida e registada dentro das regulares actividades de registo desenvolvidas durante um acompanhamento arqueológico. Desenvolveu-se uma metodologia de registo, para este caso particular, que possibilitasse a caracterização e registo integral da realidade arqueológica, e que se relacionasse com a celeridade que as movimentações da obra detinham neste espaço da cidade.

Após a identificação da estrutura, a intervenção arqueológica recorreu exclusivamente a meios manuais em todas as acções de limpeza, registo e definição de Unidades Estratigráficas (UE).

A caracterização e registo das camadas sedimentares foram realizados segundo o método de decapagem por camadas naturais, não se tendo realizado qualquer subdivisão artificial das mesmas. O princípio de escavação adoptado procurava identificar e caracterizar realidades de formação natural ou antrópica, removendo-as do terreno, por ordem inversa da sua deposição (BARKER, 1977; HARRIS, 1991; HARRIS *et al.* 1993).

A atribuição de UE foi desenvolvida por ordem sequencial crescente, nunca se repetindo um número e seguindo preferencialmente a ordem da escavação. Estas UE podem adquirir a forma de depósito, interface ou estrutura arqueológica. Todas foram registadas através do preenchimento de uma ficha adequada ao método proposto.

O registo arqueológico consistiu em três acções: registo gráfico; registo topográfico; registo fotográfico.

a) Registo Gráfico

O registo gráfico recorreu a três aspectos metodológicos distintos: desenho à escala 1:20, estação total e fotografia ortogonal.

FIG. 2 – Implantação da área intervencionada em fotografia aérea. Adaptado de *Google Earth*.

Estes três tipos de registo foram posteriormente trabalhados em laboratório, elaborando-se a sua respectiva sobreposição. Todos os desenhos de campo foram devidamente identificados, numerados e registados, indicando a posição exacta dessa realidade na obra.

b) Registo Topográfico

Os trabalhos arqueológicos de levantamento e registo da realidade patrimonial em questão foram apoiados por uma equipa de topografia. Esta equipa procedeu à elaboração de um levantamento topográfico, através do recurso a estação total, onde foram incluídos os seguintes elementos: localização dos depósitos e / ou estrutura arqueológica, plantas da estrutura arqueológica identificada e implantação das infra-estruturas pertencentes à empreitada. A informação topográfica produzida é apresentada, no presente texto, no Sistema Hayford-Gauss, Datum 73, origem do sistema de coordenadas no ponto fictício, a 200 000 m a Oeste e 300 000 m a Sul do Sistema Geodésico Nacional.

c) Registo Fotográfico

O registo fotográfico recorreu, exclusivamente, ao formato digital, abrangendo todos os aspectos considerados relevantes para documentar: planos da estrutura arqueológica, perfis estratigráficos, alçado da estrutura arqueológica, particularidades da estrutura arqueológica e aspectos gerais da prossecução dos trabalhos arqueológicos, com especial ênfase na aplicação dos diferentes tipos de registo aqui enumerados.

3.2. COVA 1

Durante a sua abertura, logo após a remoção das camadas superficiais e durante a escavação de uma espessa camada de aterro, foi identificada uma estrutura arqueológica paramentada de silharia rectangular em calcário.

FIGS. 3, 4 E 5 – Estrutura arqueológica identificada na Cova 1.

Limpeza e caracterização, logo após a sua descoberta (em cima), aspecto geral (ao centro) e localização face ao rio Tejo (em baixo).

Ocupando cerca de metade do espaço a escavar, a estrutura tem uma forma semicircular, atravessando os limites laterais da área intervencionada. Desconhecem-se, desta forma, os seus reais limites e a correcta orientação (a continuidade da estrutura para os cortes Norte e, possivelmente, Oeste, dá a entender que teria um carácter circular). Encontrava-se já um pouco destruída, nomeadamente num espaço por onde passava um tubo de água em ferro, já desactivado (junto ao corte Oeste), e que poderá ter sido uma das razões para a evidente ausência de alguns silhares (Figs. 3, 4 e 5).

Até à cota de afectação, foi possível identificar e registar a existência de três fiadas de silhares, existindo zonas onde só ocorrem duas ou uma fiada, em virtude do seu mau estado de conservação. Desta forma, não foi possível aferir os limites inferiores, tendo sido possível registar o alçado em cerca de 1,1 m de altura. Os silhares encontram-se ligados por “gatos” em ferro e por argamassa de cor amarela.

Perante esta ocorrência, a colocação da árvore ficou condicionada até à realização do registo integral da realidade arqueológica, no espaço de afectação da obra (dois metros de profundidade) e mediante parecer do IGESPAR. Contactado este organismo, e explicado que a estrutura não seria mais afectada pelos trabalhos de remeximento do subsolo e pela colocação da árvore, prontamente se obteve a autorização para a continuar a realização dos trabalhos da empreitada.

Parece tratar-se de uma estrutura relacionada com a vida portuária, que estaria em ambiente seco, com um espaço crono-cultural de difícil aferição, devido à total ausência de materiais arqueológicos.

FIG. 6 – Estrutura arqueológica protegida com manta geotêxtil.

A estrutura foi protegida por manta geotêxtil, tendo, além de um objectivo de protecção, uma função de sinalização, caso ocorram novos trabalhos de escavação naquele espaço (Fig. 6).

O registo gráfico do alçado apresenta-se ilustrado de forma seccionada, em virtude de não se desvirtuar o carácter semicircular da estrutura. Tentou-se respeitar a forma da estrutura, demonstrando-a através do desenho. Ao observar a ilustração do perfil constata-se que esta se manifesta quase em perspectiva. Cremos ser esta a melhor maneira de, graficamente, representar a estrutura, não deturpando as regras do desenho arqueológico nem a interpretação científica da realidade arqueológica em questão. Para uma melhor compreensão das características do perfil, a sua análise terá que ser realizada em conjunto com a ilustração do seu topo / plano, pois será a partir desta última que se captará com mais rigor a sua orientação semicircular.

FIG. 7 – Registo gráfico da estrutura (plano e alçado) e sequência estratigráfica registada no corte Este.

3.3. ESTRATIGRAFIA

No geral, a sequência e relação estratigráfica observada na Cova 1 foi a seguinte (Fig. 7):

– UE [201] Piso. Calçada actual composta por blocos quadrangulares de basalto. Sobre [202];

– UE [202] Depósito. Camada de brita e *tout-venant*, colocada antropicamente, com a função de preparar a calçada identificada como [201]. Detém uma espessura máxima de 20 cm. Sob [201], sobre [203].

– UE [203] Depósito. Camada arenosa com pequenas manchas de cor esbranquiçada,

homogénea e solta, sem materiais arqueológicos. Corresponde a um areão que não detinha uma espessura superior a 30 cm. Sob [202], sobre [204].

– UE [204] Depósito. Camada muito argilosa castanha escura, muito homogénea e compacta, sem materiais arqueológicos. Trata-se de uma camada de formação antrópica, muito perturbada por infra-estruturas urbanas, e que representa a presença dos aterros contemporâneos desta zona. Apresenta uma espessura máxima de 30 cm. Sob a [203], sobre [205] e cortada pela [206].

– UE [205] Estrutura arqueológica. Estrutura circular aparelhada em silhares de calcário de secção rectangular e dispostos em fiadas (foram identificadas três fiadas), sendo que a união entre os elementos pétreos foi feita com recurso a argamassa hidráulica, de cor amarela. Cada silhar tinha, em média, cerca de 45 cm de altura por 1,2 m de

largura. A estrutura não se encontra associada a materiais arqueológicos. Não foi possível definir os seus limites laterais e inferiores. Sob a [204].
 – UE [206] Infra-estrutura. Tubo circular de ferro para transporte de água, que corresponde a acção antrópica bastante recente. Sob a [203]. Corta a [204] e a [205].

FIG. 8 – Dique da Ribeira das Naus. Zona exposta da Doca Seca, sendo visíveis, face à estrutura da Cova 1, os paralelismos ao nível da construção e arquitectura.

4. UM POSSÍVEL TESTEMUNHO RELACIONADO COM O DIQUE DA RIBEIRA DAS NAUS: PRIMEIRAS LEITURAS E PERSPECTIVAS DE FUTURO

Um primeiro olhar sobre o plano de trabalhos e a cartografia do projecto da “Empreitada de Construção do Sistema de Intercepção Terreiro do Paço / Cais do Sodré: sistema elevatório das agências e emissário submarino”, promovido pela SIMTEJO, deixava antever que seria possível identificar um conjunto de realidades arqueológicas relacionadas com a vida ribeirinha e portuária deste espaço, desde o séc. XV até ao séc. XX. Os dados provenientes das fontes históricas, dos elementos iconográficos e das antigas intervenções arqueológicas realizadas em espaços muito próximos, como o Cais do Sodré, o Corpo Santo, o antigo Arsenal da Marinha (FERNANDES, 1994; RODRIGUES e VALE, 2000; BUGALHÃO, 2005) e, recentemente, na Praça do Comércio e na Av. Ribeira das Naus (NEVES, 2010; NEVES *et al.*, no prelo; NASCIMENTO, 2009 e 2010), permitiam supor que esta zona desse “continuidade” e aumentasse esse conjunto de evidências empíricas para uma melhor caracterização da Lisboa ribeirinha, desde o período moderno até aos dias de hoje. Aliado aos resultados provenientes das distintas intervenções, surge o seu bom estado de conservação, mesmo encontrando-se, actualmente, em zonas altamente antropizadas e urbanamente condicionadas. No entanto, a realidade não foi essa, deixando mais questões, dúvidas e incertezas, do que, concretamente, respostas e dados claramente seguros para a construção de um discurso histórico.

Por outro lado, existe a consciência que, à partida, um trabalho arqueológico desenvolvido no âmbito de minimização e salvaguarda não é especificamente direccionado para a aferição de dados científicos relacionados com uma realidade patrimonial concreta. Existe uma clara limitação espacial (acções arqueológicas condicionadas aos espaços da obra, às cotas e limites de afectação) e, quando ocorre a identificação de vestígios arqueológicos, existe um factor “tempo” que condiciona leituras e estratégias metodológicas, com consequências ao nível da interpretação dos dados e da sua avaliação crono-cultural (embora o registo arqueológico seja, sempre, realizado de forma integral).

O acompanhamento arqueológico permitiu a identificação e registo de uma realidade estrutural que, face ao parco espaço intervencionado e ao grau de afectação que detinha, é de difícil aferição crono-cultural.

Na Cova 1 das Árvores foi identificada uma estrutura paramentada em silhares de calcário, semicircular, da qual não foi possível aferir os limites inferiores e a sua orientação, pois foi detectada num espaço exíguo de 6 x 6 m. Face à proximidade que tem com o Dique da Ribeira das Naus, existente no antigo Arsenal da Marinha, e tendo em conta os resultados das sondagens arqueológicas levadas a cabo pela empresa ERA-Arqueologia¹ para a Frente Tejo (NASCIMENTO, 2010), não é de excluir que esta realidade estrutural esteja relacio-

¹ Um breve agradecimento a Rui Nascimento, por ter permitido uma visita aos trabalhos arqueológicos que, em 2010, dirigiu no Arsenal da Marinha, possibilitando a observação *in loco* de diversos elementos que se enquadram na temática deste texto.

FIG. 9 – Doca Seca. À esquerda da imagem, a área a que poderá corresponder a realidade da Cova 1. Vista de Sul para Norte com as comportas em primeiro plano. Fotografia de Eduardo Portugal. Década de 30 do séc. XX. Arquivo Fotográfico Municipal de Lisboa.

nada com o Dique, sendo, no entanto, complicado aferir com certeza a sua funcionalidade. Nas três fiadas observadas, constatou-se que o aparelho construtivo é idêntico à estrutura que, à data da nossa intervenção, estava parcialmente exposta nas instalações da Administração Central da Marinha (Fig. 8). No mesmo sentido, o facto de se apresentar a pouca profundidade face à cota actual poderá ser um dado que aproxima os paralelismos entre as realidades. No entanto, a ausência de materiais arqueológicos, tal como a exiguidade do espaço onde foi detectada, não permitem, de momento, uma caracterização mais segura e concreta.

Observando os elementos estruturais levantados e registados pelas intervenções arqueológicas levadas a cabo pelo Gabinete do Teatro Romano, em 1990 (FERNANDES, 1994), pela empresa Ozecarus, em 2002 (BUGALHÃO, 2005), e pela ERA, em 2010 (NASCIMENTO, 2010), há claros paralelismos que reforçam a nossa caracterização e leitura. No entanto, há que realçar que as acções levadas a cabo por estas três entidades possibilitaram leituras mais alargadas, quer em extensão, quer em profundidade.

Um elemento que nos leva a considerar a possibilidade da estrutura identificada ser parte da Doca Seca é o facto do alçado registado ter os silhares aparelhados para Norte e, desta forma, virados para o interior de algo, ficando o alçado exterior (não identificado nesta inter-

venção) virado para o rio Tejo. A proximidade da estrutura com a zona exposta da Doca Seca (Cova 1, implantada a cerca de 30 m da parte exposta da Doca Seca) será, igualmente, um dado a ter em conta na sua caracterização e possível paralelismo.

A maior dificuldade estará em compreender a globalidade da estrutura. A que espaço do Dique da Ribeira das Naus corresponde a realidade identificada e registada na Cova 1 das Árvores?

Face à localização, em fotografia aérea, é difícil estabelecer uma relação directa entre os vestígios observados na Cova 1 e a Doca Seca. Traçando uma linha, que parte e segue a zona exposta da Doca, parece que a realidade da Cova 1 sai fora dos seus limites. No entanto, haveria um conjunto de realidades estruturais que fariam parte de um todo que caracterizava o Dique da Ribeira das Naus. E será neste conjunto que esta realidade se enquadrará.

O facto de se terem, somente, observado três fiadas do sistema de cantaria / silharia é, como já referido, um elemento condicionante. No entanto, apesar de limitador, terá um conjunto de informações a ter em conta. As três fiadas são seguidas, não apresentando degraus nem elementos pintados que sinalizam a reparação de navios. Se observarmos a estrutura parcialmente exposta da Doca Seca, as imagens antigas em plena actividade e os dados provenientes do registo realizado pelo Gabinete do Teatro Romano em 1990, e em 2010 pela ERA (sondagem 1), constata-se que os primeiros patamares laterais da Doca Seca correspondem a duas fiadas de dois silhares, seguidas de um degrau. A existência de três fiadas seguidas só é observada a uma maior profundidade ou numa área próxima das realidades que encerrariam o dique (Fig. 9), já longe dos espaços onde se procediam às

actividades de reparação e manutenção dos navios. Tendo igualmente em conta a área onde foi identificado o segmento de estrutura, esta última leitura parece ser a que faz mais sentido. Levando em consideração a arquitectura circular da realidade da Cova 1 e a sua localização, e observando os dados iconográficos e plantas existentes do Dique, a estrutura poderá estar relacionada com o espaço onde a Doca se estancaria. Parece tratar-se da base das comportas, isto é, do suporte pétreo dos mecanismos metálicos que selariam a Doca (Fig. 10). Neste sentido, o facto da realidade identificada no acompanhamento arqueológico estar danificada também irá de encontro a esta leitura, pois esta área terá sido muito afectada durante a desactivação / encerramento do Dique e do Arsenal da Marinha, em 1939, e, conseqüentemente, da abertura da Av. Ribeira das Naus, em 1948. Se assim for, acresce a importância deste achado e da sua divulgação, pois a área correspondente ao Arsenal da Marinha e ao Dique da Ribeira das Naus encontra-se, ainda, por esclarecer e caracterizar.

Os resultados arqueológicos, embora truncados, deterão relevância histórica, especialmente quando comparados e analisados em conjunto com os dados provenientes das intervenções arqueológicas acima enumeradas, levadas a cabo desde 1990. Desta forma, será fundamental um cruzamento de dados (publicados, relatórios, notícias,

etc.), de forma aprofundada, em proveito do conhecimento científico acerca de um espaço urbano que representava a modernização da política naval, seguindo o rumo renovador que um Portugal pombalino tentava adoptar, nos finais da período Moderno e alvares da Contemporaneidade.

A intervenção arqueológica aqui apresentada corresponderá a mais um elemento a considerar na leitura global que, numa próxima fase, deverá ser levada a cabo para conhecer com mais rigor o Dique da Ribeira das Naus. Uma análise integrada com as intervenções arqueológicas desenvolvidas pelo Gabinete do Teatro Romano, Ozecarus e ERA (especialmente as sondagens 1, 5 e 6 – e tendo igualmente atenção aos resultados das sondagens desenvolvidas na zona da Doca Caldeirinha), em conjunto com os diversos mapas e projectos de obra levantados durante a construção e nas posteriores acções de arranjo e renovação da Doca Seca, permitirá referenciar com mais exactidão e pormenor a localização e real dimensão desta monumental realidade estrutural. Desta forma, os problemas relacionados com a raridade de pormenor e as plantas erradas, bem como os erros nas dimensões originais existentes em plantas e em mapas que referenciam a estrutura, justificadamente mencionados há cerca de 20 anos por Lúcia FERNANDES (1994: 255), poderão ser clarificados e superados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALMEIDA, F. Moitinho de (1986) – *Carta Geológica do Concelho de Lisboa*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.
- BARKER, 1977 (1977) – *Techniques of Archaeological Excavation*. London: Batsford.
- BUGALHÃO, Jacinta (2005) – “Lisboa Sempre Ribeirinha”. *Al-Madan*. Almada. 2ª Série. 13: 151-154.
- FERNANDES, Lúcia (1994) – “Alguns Dados Acerca do Dique da Ribeira das Naus”. In *Actas das V Jornadas Arqueológicas (Lisboa 1993)*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. Vol. 2, pp. 253-259.
- HARRIS, Edward (1991) – *Princípios de Estratigrafia Arqueológica*. Barcelona: Crítica.
- HARRIS, Edward; BROWN III, M. e BROWN, G. (1993) – *Practices of Archaeological Stratigraphy*. Academic Press.
- MOTA ENGL, Geotecnia (2007) – “Estação Elevatória da Ribeira das Naus. Prospecção Geológico-Geotécnica”. In *SIMTEJO, Sistema Multimunicipal de Saneamento de Água dos Municípios do Tejo e Trancão*. Lisboa.
- NASCIMENTO, Rui (2009) – *Acompanhamento Arqueológico PRR 57. Conduta Dn 1000. Praça do Comércio / Corpo Santo*. Lisboa. Relatório dos Trabalhos Arqueológicos. ERA-Arqueologia, S.A.
- NASCIMENTO, Rui (2010) – *Diagnóstico Arqueológico na Av. Ribeira das Naus / Arsenal da Marinha / Lisboa*. Relatório dos Trabalhos Arqueológicos. ERA-Arqueologia, S.A.
- NEVES, César (2010) – *Empreitada de Construção do Sistema de Intercepção Terreiro do Paço / Cais do Sodré. Sistema Elevatório das Agências e Emissário Submarino. Acompanhamento Arqueológico. Relatório Final*. Crivarque, Lda.
- NEVES, César; MARTINS, Andrea; LOPES, Gonçalo e BLOT, Maria Luísa (no prelo) – “Do Terreiro do Paço à Praça do Comércio (Lisboa): identificação de vestígios arqueológicos de natureza portuária num subsolo urbano”. In *Velhos e Novos Mundos. Congresso Internacional de Arqueologia Moderna*. Lisboa: FCSH.
- REIS, António Estácio (1988) – *O Dique da Ribeira das Naus*. Lisboa: Academia de Marinha.
- REIS, António Estácio (1994) – “Arsenal da Marinha (Antigo)”. In SANTANA, Francisco e SUCENA, Eduardo (dir.). *Dicionário da História de Lisboa*. Lisboa.
- RODRIGUES, Paulo J. P. e VALE, Ana (2000) – “Os Navios de Lisboa”. In *Actas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular*. Porto: ADECAP. Vol. VIII, “«Terrenos» da Arqueologia da Península Ibérica”, pp. 453-468.

FONTES IMPRESSAS

- CARTA Militar de Portugal à escala 1:25 000. Folha 431 Lisboa (1993) – Série M888. 4ª ed. Lisboa: Instituto Geográfico do Exército.

INTERNET

- <http://earth.google.com/>
<http://www.igespar.pt/pt/>
<http://www.museudacidade.pt/>
<http://www.simtejo.pt/>
<http://www.frentetejo.pt/>
 Arquivo Fotográfico Municipal de Lisboa.

FIG. 10 – Possível identificação da estrutura da Cova 1, num excerto da *Planta Hydro-Topografica do Arsenal da Marinha de Lisboa, 1858*.
Extraído de *O Dique da Ribeira das Naus* (REIS, 1988: fig. 25).

RESUMO

Apresentação de estudo sobre moeda cunhada em Constantinopla no reinado do imperador bizantino Rômanos I Lekapēnos (920-944), encontrada no interior do castelo de Alcácer do Sal (Setúbal). Trata-se de achado único nesta região do antigo mundo ocidental islâmico, permitindo ao autor contextualizar a sua presença no âmbito das transformações políticas e administrativas da época.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média (islâmico); Numismática; Constantinopla.

ABSTRACT

Presentation of a study about a coin produced in Constantinople during the reign of the Byzantine emperor Rômanos I Lekapēnos (920-944) and now found inside the castle of Alcácer do Sal (Setúbal). The author takes advantage of this unique finding in that area of the old western Islamic world to contextualize it within the political and administrative transformations at the time.

KEY WORDS: Middle ages (Islamic); Numismatics; Constantinople.

RÉSUMÉ

Présentation d'une étude sur la monnaie frappée à Constantinople sous le règne de l'empereur byzantin Rômanos I Lekapēnos (920-944), trouvée à l'intérieur du Château d'Alcacer do Sal (Setúbal). Il s'agit d'une trouvaille unique dans cette région de l'ancien monde occidental islamique permettant à l'auteur de contextualiser sa présence dans le cadre des transformations politiques et administratives de l'époque.

MOTS CLÉS: Moyen Âge (islamique); Numismatique; Constantinople.

O *Æ Follis* do Imperador Bizantino Rômanos I Lekapēnos Encontrado em *al-Qaṣr* / Alcácer [do Sal] um contributo para o seu estudo

António Rafael Carvalho ¹

1. INTRODUÇÃO

O numisma objeto deste estudo faz parte das coleções do Museu Municipal de Alcácer do Sal, tendo sido encontrado no interior do castelo. A sua identificação como moeda Bizantina, atribuída ao Imperador Rômanos I Lekapēnos (307-332H / 920-944) ¹ só aconteceu em 2007, após um trabalho de rotina que efetuei na coleção de numismática existente nas reservas museológicas ². Ciente da importância desta identificação, achei oportuno, com recurso à produção académica existente, verificar se estávamos perante um achado comum ou raro no *al-Andalus*. A demorada pesquisa bibliográfica efetuada até ao presente momento ³, permite sugerir que estamos perante um achado único no *al-Andalus*.

O que está em causa nesta moeda, não é o fato de ela ter sido cunhada em Constantinopla, já em contexto Bizantino, após o desaparecimento do Império Romano do Ocidente.

¹ Para o nome deste imperador Bizantino seguimos a proposta de PRYOR e JEFFERYS, 2006: 67.

² A totalidade das moedas existentes nas reservas do Museu, sejam elas de cronologia romana ou posteriores, oriundas de recolhas de superfície ao longo dos anos no interior do castelo de Alcácer, provém sempre da área exterior da atual alcáçova, neste momento transformada em pousada D. Afonso II. O numisma Bizantino recolhido em Alcácer também é proveniente do espaço exterior à alcáçova, que em contexto Islâmico correspondia à *madina*.

³ Temos consciência de que é impossível aceder a todos os estudos efetuados até este momento sobre numismas Bizantinos coevos da presença Islâmica no *al-Andalus*. O achado peculiar de Alcácer do Sal, aparentemente único, deve ser entendido como tal em termos de publicação. Por certo terão chegado mais numismas Bizantinos ao *al-Andalus* mas, até este momento, ou não foram identificados, ou simplesmente ainda não foram estudados.

¹ Gabinete de Arqueologia, Património e Museus do Município de Alcácer do Sal (antonio.carvalho@m-alcacerdosal.pt).

FIG. 1 – *Æ Follis* da oficina de Constantinopla encontrado no castelo de Alcácer do Sal, Portugal (reservas do Museu Municipal Pedro Nunes, Alcácer do Sal).

Anverso: busto do imperador Bizantino Rômanos I Lekapênos (307-332H / 920-944).

Reverso: bastante ilegível.

O que torna este achado peculiar é a sua cronologia – o século IV^H / X. Essa datação remete este numisma para o período em que reinou o califa Abd al-Rahmān III. Outro elemento que permite defender a chegada a Alcácer ainda em contexto Islâmico, prende-se com a sua reutilização nesse Período, que é demonstrada pela existência de dois orifícios na moeda ⁴, os quais, ao serem executados, terão procurado não danificar o rosto do imperador Bizantino, mas destruíram a parte superior da cruz (símbolo máximo do Cristianismo) que coroa o globo suportado pela sua mão esquerda. Perante este último conjunto de indícios, que só têm sentido no seio de uma sociedade islamizada, parece-nos claro que o numisma chegou a esta *madīna* em contexto Califal, pelo que terminamos este estudo por refletir como seria *al-Qasr* nessa fase.

2. O NUMISMA

2.1. CARATERIZAÇÃO E DATAÇÃO

Estamos perante um *Æ Follis* do Imperador Bizantino Rômanos I Lekapênos, cunhado na oficina de Constantinopla, pertencente às séries em cobre datadas da fase compreendida entre 319^H / 931 e 332^H / 944 ⁵. No anverso existe o vestígio da legenda em grego que, infelizmente, se apresenta bastante danificada, tornando-se ilegível. Por baixo e ocupando o espaço central da moeda, encontra-se representado o busto do imperador coroadado, vestido no seu traje oficial e a face barbada ⁶.

⁴ Esta prática de perfurar moedas é patente noutros exemplares de moedas romanas encontradas dentro do castelo, mas ausente nos numismas portugueses medievais ou posteriores. Pelo exposto, parece-nos claro que a perfuração das moedas terá sido efetuada no decurso do Período Islâmico de Alcácer do Sal. Sobre esta prática, ver TAWFIQ, 1988.

⁵ Para uma análise mais pormenorizada das séries monetárias cunhadas por este soberano Bizantino, que permitem suportar a datação proposta para o presente numisma, ver GRIERSON, 1993: 526-573.

⁶ Este pormenor da barba é bastante importante, porque nos indica a fase etária em que se movia o soberano aquando da produção desta série. Não estamos perante uma produção do início do seu reinado, mas sim uma década depois.

Na mão direita segura um lábaro (em Latim - *labarum* ⁷), que descansa sobre o seu corpo. Na mão esquerda segura um globo coroadado por uma cruz. No reverso apresenta uma inscrição em grego bastante ilegível, distribuída em quatro linhas. Os exemplares desta tipologia melhor conservados apresentam a seguinte legenda ⁸:

– No anverso: - +RΩm(AηbA)SIL EVSRΩm;

– No reverso: - +RWm'A / n'EnΘE WbA / SILEVSRW / mAIWn' ⁹.

GRIERSON (1993: 526-573) insere os numismas mandados cunhar por Rômanos I ¹⁰ no grupo criado debaixo da vigência do imperador Constantino VII, Porphyrogenitus (6 de Junho de 913 a 9 Novembro de 959 ¹¹). Este panorama algo complexo surgiu das complicações dinásticas que emergiram após a subida ao poder de Rômanos I, pelo que o investigador que temos vindo a seguir apresenta o seguinte quadro (GRIERSON, 1993: 526): *Constantino VII que se tornou Augustus em 15 de maio de 908.*

Colegas: Zoe, a sua mulher (Regente entre Fevereiro de 914 a Março de 919.

Rômanos I Lekapênos (17 de Dezembro de 920 a 16 de Dezembro de 944). Christopher (20 de maio de 921 a Agosto de 931)

Stephen e Constatine (25 de Dezembro de 924 a 27 de Janeiro de 945) Rômanos II (após 6 de Abril de 945 - [terminou o seu reinado em 963]).

⁷ O *labarum* (em Português, “lábaro”) tem um significado etimológico que ainda não foi clarificado. Trata-se de uma criação de Constantino, para representar um cristograma de Jesus Cristo. Depois dele foram emergindo várias tipologias, dada a sua utilização pelo poder político imperial (Romano Tardio e depois Bizantino), tanto em iconografia de âmbito institucional ou religiosa, como nas moedas, optando-se nestas últimas por uma simplificação. O *labarum* é formado a partir das letras gregas Chi (χ) e Ró (ρ), que representam as iniciais de Χριστός (“Cristo” em Grego).

⁸ Ver a Fig. 2, onde colocamos uma reprodução da moeda 25a.10, retirada da obra de Grierson já referida – GRIERSON, 1993: Plate XXXVIII (3).

⁹ Em Português, *Romanos, em Cristo ou Deus, o Rei dos Romanos.*

¹⁰ Sobre a atuação política de Rômanos I no Império Bizantino, ver, entre outras, as sínteses de Jonathan SHEPARD (2006; 2008).

¹¹ No Calendário Islâmico, o seu reinado teve início em 27 de *Šawwāl* do ano de 300H e terminou em 5 de *Ramaçân* do ano de 348H.

FIG. 2 – Conjunto de moedas da oficina de Constantinopla, segundo GRIERSON, 1993: plate XXXVIII. Destaca-se a vermelho um exemplar idêntico ao encontrado em Alcácer do Sal.

Por fim um breve comentário sobre o valor que estes numismas teriam no seio Imperial Bizantino.

Num trabalho monográfico recente sobre moedas Bizantinas encontradas no território da atual Roménia (MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, 2010: 192), é dito que: “Este suficient să amintim că la jumătatea secolului al IX-lea, moment apropiat de începerea teaurizării, plata anuală a unui soldat era de 12 nomismata, aceeași sumă fiind primită la începutul secolului al X-lea de un mardait, marinar aflat pe ultimul loc în ierarhia persoanelor care serveau în flota unei theme”.

Numa tradução livre do Romeno para o Português, o referido autor lembra que a maioria dos tesouros monetários encontrados no território hoje romeno resulta do pagamento a soldados da fronteira Bizantina. Por ano, cada um desses soldados ganhava 12 numismas ¹².

Contudo, com o desenrolar da crise monetária do Império Bizantino, ao longo do século X essa quantia diminui, atingindo particularmente os marinheiros que defendiam a fronteira marítima (*Thema* ¹³), situados nas posições hierárquicas inferiores e, por isso, com soldos mais baixos.

Esta informação poderá não ser relevante para o achado alcacerense, mas permite equacionar o valor do numerário em cobre que circulava no Mediterrâneo Ocidental, especialmente na Península Itálica, no seio das tropas imperiais Bizantinas aí instaladas ¹⁴.

¹² O texto em Romeno não é claro em discriminar o tipo de numisma usado nos pagamentos às tropas. Mas, pela tipologia dos tesouros encontrados na Roménia, supomos que o autor se refere aos *Æ Follis* em cobre, semelhantes ao encontrado em Alcácer.

¹³ Região administrativa de fronteira. Em Árabe, tanto na Anatólia como no *al-Andalus*, denominava-se *Tagr*.

¹⁴ Em estudo sobre a circulação monetária normanda, entre o Império Bizantino e o mundo islâmico, TRAVAINI (2001: 182) alerta-nos para a continuação da circulação de *Æ Follis* de Romanos I Lekapenos na área da Campania / Itália até meados do século XI, altura em que foram substituídos por numismas alusivos a Gisulf II.

Quanto às tropas que serviam nas armadas Bizantinas, estando ausente uma intenção bélica contra o *al-Andalus*¹⁵, existiram contudo confrontos contra emiratos autónomos onde predominavam muçulmanos de origem Andalusī, caso do Emirato Andalusī¹⁶ de *Iqrīsh* / Creta e do *Amirāte*¹⁷ de *Fraxinetum*.

Quanto a este último (SHEPARD, 1999: 609 e BALLAN, 2010: 28), podemos mencionar um episódio que aconteceu na costa da Provença no tempo de Rōmanos I. Segundo as fontes, a armada deste imperador atuou a pedido de Hugo de Arles nessa região francesa, contra o que os documentos medievais denominam de base de piratas Andalusī de *Fraxinetum*¹⁸. Os eventos que ocorreram entre 332H / 944 e 333H / 945 procuravam, acima de tudo, debilitar os contingentes muçulmanos aí existentes, os quais se dedicavam à *Ġihād* na região Alpina e na Riviera Francesa.

¹⁵ Dado que prevaleciam as relações de âmbito diplomático e cultural, sendo de aceitar eventuais contactos comerciais que, a existirem, parecem ausentes do registo arqueológico.

¹⁶ A denominação de Emirato Andalusī para a ilha de Creta segue a proposta de BALLAN, 2010).

¹⁷ A escolha do termo *Amirāte* para descrever a situação de política autónoma vigente em *Fraxinetum* baseia-se no estudo de BALLAN (2010) que temos vindo a seguir. Mantivemos a denominação de Emirato para o caso Cretense, porque aí, apesar de estarmos perante um autonomia política que reconhecia o Califado Abássida e que, por vezes, aparece nas fontes como estando associado à região administrativa do Egipto, os Emires Cretenses cunharam moeda, fato que não conhecemos para *Fraxinetum*.

¹⁸ BALLAN (2010) apresenta um importante estudo sobre esta base naval Andalusī instalada na Provença, avançando a hipótese de estarmos perante o que denomina de "*Frontier Islamic State*", que fomentava a prática da *Ġihād*, tanto nos Alpes como no Mediterrâneo ocidental, especialmente direcionada para as costas italianas próximas.

FIG. 3 – São raras as representações cartográficas do Império Bizantino no tempo de Rōmanos I Lekapēnos (307-332H / 920-944).

A presente figura resulta de uma adaptação dos elementos contidos no mapa do Império Bizantino, entre 287H / 900 e 416H / 1025, inserido no *New Cambridge Medieval History*, Vol. III (SHEPARD, 1999: 589). Foram selecionados os elementos cronologicamente enquadrados entre 287H / 900 e 332H / 944.

2.2. EM REDOR DO *Æ FOLLIS*: ATRIBUIÇÃO FUNCIONAL DO NUMISMA E ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE [EVENTUAIS CONTACTOS ENTRE] *QAŞR ABİ DĀNIS* E O MEDITERRÂNEO ORIENTAL / *BAĦR AL-RUM*

O aparecimento de um numisma Bizantino em Alcácer do Sal, cunhado após 319H / 931, em tempo de Abd al-Rahmān III, coincide com uma etapa importante na transformação política alcacerense. Apesar de esta *madīna* ainda se manter debaixo do domínio dos Banū Adānis b.'Awsa'ya, estes já não se comportam como emires autónomos da Fase Emiral ulterior¹⁹, mas sim como governantes da *madīna*, ao ser-

¹⁹ Sobre esta questão, temos em preparação um estudo sobre a problemática política e administrativa do *Amirāte* Adānis de *al-Qaşr*, que será disponibilizado em breve.

viço e autorizados pelo poder Califado Umayyad Andalusi. Não sendo de admitir contactos comerciais diretos entre Alcácer e o Império Bizantino, a explicação da sua presença em Alcácer terá que obedecer a outros fatores, que neste momento figuram no âmbito das hipóteses. Antes de abordarmos essas ligações, vamos refletir sobre o possível significado cultural, mágico e simbólico que eventualmente este numisma terá tido em Alcácer.

O fato de ser, até ao momento, um achado único a nível do *al-Andalus* e, por isso, raro, associado a uma reutilização em contexto Islâmico, permite supor que estamos perante um objeto que, destituído do seu valor monetário, teria na sociedade Islâmica alcacerense uma outra função. Poderemos aceitar a sua transformação num talismã²⁰ ou em objeto de ostentação e prestígio. Contudo, no estado atual dos nossos conhecimentos é difícil determinar o seu enquadramento funcional.

TAWFIQ IBRAHIM (1988) reconhece, no caso dos numismas islâmicos encontrados no *al-Andalus* que possuem a particularidade dos dois orifícios, que estamos perante uma tipologia de objetos de complexa atribuição funcional, tema que foi abordado por outros investigadores, casos de F. Codera (1892), G. Miles (1950) e A. Canto (1986), segundo TAWFIQ IBRAHIM (1988: 138-139). O mesmo autor defende que estas moedas a dado momento terão funcionado como amuletos, suportando a sua interpretação na preservação do texto corânico existente nos referidos numismas. Passamos a citar: “Para este fin [como amuleto] el contenido epigráfico de las monedas sirve admirablemente, ya que casi siempre en el área central de su anverso se encuentra la primera parte de la profesión de fe y la basmala en su segmento de su orla, mientras que en la orla del reverso normalmente se lee la misión profética (Corán 61.9). [...] Es evidente que, en caso de urgente necesidad, este tipo de amuleto tendría la ventaja de mantener su valor crematístico lo que explicaría su aparición en tesorillos”. Concluindo: “Finalmente, se advierte la desaparición de este costumbre en época almohade” (TAWFIQ IBRAHIM, 1988: 140), fato que o numismata e arabista associa ao reduzido tamanho dos *dihram* do califado *al-Muwahhidūn*.

²⁰ Com base nos estudos que temos vindo a consultar (TAWFIQ, 1988 e GRAHAM, 2011: v14_13.04.13), para que a moeda se transformasse em talismã, teria que conter um texto ou símbolos claramente islâmicos. No presente caso estamos perante uma iconografia Cristã Oriental, associada a textos em Grego, pelo que a nível teórico teremos que descartar esta hipótese.

O que torna complexo e único no achado Alcacerense, é que estamos perante uma prática Islâmica Andalusi executada sobre um numisma Cristão Bizantino. A ser usado como amuleto e tendo em conta que a mensagem religiosa neste numisma é clara na sua inserção no universo religioso Cristão Oriental²¹, como terá sido usado em Alcácer?

Por outro lado, estamos perante pessoa ou pessoas que se afirmavam como muçulmanas ou moçárabes?²²

Quanto aos eventuais contactos entre *Qaṣr Abī Dānis* e o Mediterrâneo Oriental / *baḥr al-Rum*, é escasso o que podemos avançar, admitindo que um contacto naval direto entre esta *madīna* do oceano Atlântico e o Império Bizantino estaria [eventualmente] fora de questão²³.

Mas que tipo de estrutura urbana com funções portuárias seria Alcácer no período em que presumivelmente terá chegado este numisma Bizantino? São esses os aspectos que iremos abordar de seguida.

3. A MADINA ALCACERENSE NO CONTEXTO CALIFAL OMÍADA DO AL-ANDALUS

A quase totalidade dos investigadores²⁴ defende que o impacto do primeiro ataque Viking à costa do *Ġarb al-Andalus*, em 229H / 844, teve implicações profundas na organização territorial do Ocidente Andalusi, no tempo do emir Abd al-Rahmān II (821-852). Localizada precisamente junto à costa mas recuada de maneira estratégica em relação a esta última, *al-Qaṣr* ter-se-á reforçado numa primeira fase como *ḥiṣn-ribāt* do *sāhil* de *Bāḡa* / Beja.

²¹ Apesar de ter um texto em Grego, partimos do princípio que seria ilegível para os alcacereneses desse tempo, dado que o ensino de Grego em *al-Qaṣr* não faria parte do *curriculum* do *kuttāb* aí existente.

²² São legítimas as interrogações que podemos equacionar. Mais difícil é chegar a um consenso de interpretação, no estado atual dos nossos conhecimentos sobre *al-Qaṣr* em contexto Califal.

²³ Os contactos comerciais e culturais com o Império Bizantino, em contexto Califal Andalusi, estariam mais direcionados para uma relação entre “Estados”. São vários os investigadores, com base nas fontes documentais, que defendem a existência de trocas comerciais entre o *al-Andalus* e o Império Bizantino, mas o que é notório no âmbito da Arqueologia, é a ausência de numismas Bizantinos no *al-Andalus* [excluindo Alcácer], o que contrasta com o que se passa no Oriente Islâmico, onde têm aparecido vários em contextos Abássidas. Sobre esta última questão, ver entre outros REINERT, 1998, CONSTABLE, 2003: 147-150, ANDERSON, 2009 ou, mais recentemente, SHEPARD, 2012: 520. O panorama existente no *al-Andalus* poderá deste modo ser um reflexo da raridade de circulação destes numismas nesta parcela do *Dār al-Islām*. Em contraste com a ausência de estudos sobre a numismática Bizantina identificada no *al-Andalus*, verificamos a existência de copiosa bibliografia sobre os aspectos ligados às trocas culturais e diplomáticas. Sobre este último aspecto, continua atual o estudo de LIROLA DELGADO (1993) sobre o poder naval do Califado Umayyad Andalusi. Ver igualmente a bibliografia colocada no final deste estudo.

²⁴ Nomeadamente, entre outros, CARVALHO *et al.*, 2004: 47-49, CARVALHO *et al.*, 2008: 43-45 e TAHIRI, 2010: 38-39.

Foi só com a chegada dos Banū Dānis b. ‘Awsaḡa a Alcácer, após 262_H / 876₂₅, que esta ascendeu à categoria de *madīna* (IBN ḤAYYĀN, Muqtabis III, 1973: 369), assumindo-se pouco depois como sede de um *Amirāte* Adānis²⁶. Segundo TAHIRI (2010: 39), baseando-se em al-Bakri, a elevação de um qualquer sítio habitado ao estatuto de *madīna* era reservada unicamente aos povoados que tinham uma *masjīd* (mesquita)²⁷ e um *ḥammām* (banhos). Se Ibn Ḥayyān refere que a elevação de *al-Qaṣr* a *madīna* se deveu a esta família, é porque estes terão construído (ou ampliado) os referidos equipamentos nessa altura²⁸.

Essa confirmação tinha aparecido décadas antes no relato que Ibn Ḥawqal nos deixou no século IV_H / X, quando efetua uma descrição genérica das *madīna(s)* do *al-Andalus*, onde inclui Alcácer. Segundo ele: “*Toutes les villes que j’ai mentionnées comme situées sur le littoral sont des métropoles, peuplées, bondées de ressources, dont tirent vanité les habitants des différentes localités, groupés autour des chaires du pays*” (IBN ḤAWQAL: 108).

Pelo que conclui da seguinte forma: “*Toutes les villes que je viens de mentionner sont réputées pour leurs céréales, leurs articles de commerce, leurs vignobles, leurs édifices, leurs marchés, leurs tavernes, leurs bains, leurs caravansérails. Dans leurs belles mosquées on accomplit toutes les prières. Dans l’Espagne toute entière on ne trouve pas une seule mosquée délabrée. Les cités rivalisent entre elles par leur emplacement, leurs impôts et leurs revenus, leurs préfets et leurs juges, les fonctionnaires chargés des services d’espionnage, qu’on appelle mukhallif. Il n’y a pas une ville qui ne soit bien peuplée, qui ne soit entourée d’un vaste district rural, ou plutôt de toute une province, avec de nombreux villages et des laboureurs, jouissant de prospérité, possédant du grand et du petit bétail, un bon outillage et des bêtes de charge et des champs. Leurs terres sont ou bien arrosées par la pluie et donnent une belle levée au printemps, ou bien par des canalisations admirablement entretenues et d’un réseau parfait*” (IBN ḤAWQAL: 115).

²⁵ Como vimos, depois da sua expulsão de Coimbra.

²⁶ Hipótese que avançamos pela primeira vez neste estudo e que desenvolveremos em trabalho posterior, em preparação. De notar que usamos o conceito de *Amirāte* e nunca de Emirato, porque não queremos que este conceito seja confundido com o Emirato Omíada de Córdova, assim como não estamos perante autonomias tipologicamente semelhantes às que emergiram décadas antes no Norte de África, inseridas nos movimentos de natureza Ibādī, caso entre outros, do Imāmate Rustamid de Tāhert. Sobre esta última questão, ver LOVE: 2012.

²⁷ Devemos entender estas mesquitas como *masjīd al-yāmi* ou simplesmente *yāmi*, sinónimo de mesquita principal, que serviam toda a população para as orações de sexta-feira (CALVO CAPILLA, 2004: 41). De referir, meramente a título de exemplo, que a alcaria do Alto da Queimada, localizada na crista da serra do Louro, junto a Palmela, possui uma mesquita, mas esse local estava longe de ser considerado uma *madīna*, entrando antes na tipologia das alcarías, se bem que se trate de uma situação bastante peculiar.

²⁸ Interpretação diferente tem FELIPE (1997: 322), que defende a atribuição do nome *Abi Dānis* a Alcácer, por ter sido este o local do primeiro assentamento familiar, hipótese de que discordamos, com base na interpretação das mesmas fontes.

No que concerne a Alcácer [do Sal], a documentação arqueológica exumada na intervenção que teve lugar na Igreja do Espírito Santo (ENCARNAÇÃO e FERREIRA, 2012: 419), veio demonstrar até que ponto Ibn Ḥawqal tinha razão no que nos deixou escrito sobre as características gerais das *madīna(s)* no *al-Andalus*. De fato, o referido registo documental veio testemunhar na área portuária alcacerense (junto ao edifício camarário) uma continuidade na presença humana, desde o Alto Império até à atualidade, passando naturalmente pela Antiguidade Tardia e estando presentes todas as fases islâmicas, com especial realce para a etapa Califal e I Taifas.

4. EM JEITO DE CONCLUSÃO

O presente estudo debruça-se sobre uma moeda Bizantina do século IV_H / X encontrada no interior do castelo de Alcácer do Sal. Apesar de se tratar de um documento arqueológico descontextualizado, o fato de apresentar dois orifícios efetuados *a posteriori*, permitiu equacionar a sua reutilização como adereço de âmbito feminino ainda em contexto islâmico, dado que esta prática, como sugere Ibrāhīm TAWFIQ IBRAHIM (1988), parece ser específica do *al-Andalus*, tendo tido início no século IV_H / X, para terminar no século VI_H / XII. Face ao exposto, poderemos admitir que a chegada deste numisma a *al-Qaṣr* terá ocorrido em meados do século IV_H / X.

Tratando-se de uma série cunhada em Constantinopla entre 319_H / 931 e 332_H / 944, a sua presença nesta *madīna* do *Ġarb al-Andalus* terá que situar-se nesse horizonte cronológico, numa altura em que o território ainda se encontrava debaixo do poder dos Banū Dānis. Estes, por seu lado, encontravam-se nessa década debaixo da suserania do califa Abd al-Raḥmān III.

Naturalmente, é impossível determinar se a moeda chegou a Alcácer algures entre os anos referidos anteriormente. Apesar de corresponder a um horizonte cronológico de 19 anos, este insere-se no período de governação de Abd al-Raḥmān III. Mas a raridade deste numisma no conjunto numismático de origem

Oriental identificado no restante território do *al-Andalus*²⁹, permite equacionar que a sua chegada a Alcácer terá sido ocasional e não resultante de uma ligação comercial regular entre Alcácer e o Oriente Bizantino. É especulativo defender que o mecanismo que permitiu a chegada deste numisma a Alcácer esteja dependente de viagens de peregrinação a Meca / *Hajj* e de estudo ao Oriente³⁰, apesar de nos parecer mais con-

²⁹ Onde, por exemplo, predominam os *dirhans* do rival califado Fāṭimid.

³⁰ Esta premissa parece-nos consistente em contexto Califal. Na etapa seguinte, no decurso das denominadas I Taifas, o avanço territorial dos Reinos Cristãos e a debilidade militar patente no *al-Andalus* para lhe fazer frente, começou a criar um consenso entre os juristas Malikitas, que preconizavam a valorização da *Ġihād* em detrimento do *Hajj* / Peregrinação a Meca. Sobre este assunto, ver por todos KHALILIEH, 1999.

vincente do que considerar um hipotético contacto comercial direto com Bizâncio.

Outro mecanismo explicativo seria a presença em Alcácer de comerciantes muçulmanos que teriam contactos com o Emirato de Creta que, segundo as fontes consultadas, tinha bastante ligação com o *al-Andalus*³¹. Isto apesar desses emires reconhecerem a soberania do califa Abássida de Bagdad, denotando um aparente distanciamento político em relação ao *al-Andalus*.

Por fim, a pista Aghlabid e Fātimid, na atual Tunísia e na ilha da Sicília. Alguns anos atrás demos a conhecer nesta revista um fragmento de cerâmica encontrado em Alcácer, a que atribuímos uma origem Ziriada (CARVALHO, 2006), não sendo achado único dessa área geográfica identificada no castelo de *al-Qaşr*.

Se associarmos estas cerâmicas a este numisma, que, segundo alguns estudos recentes, circularam até tarde no Sul da Itália e depois na ilha da Sicília, após a conquista Normanda, teríamos nesta região outra boa hipótese sobre a proveniência do numisma que chegou a Alcácer. Olhemos com atenção o que nos diz Travaini no seu estudo sobre a circulação monetária no Sul de Itália, no século XI: “*Byzantine copper*

coins, in contrast to gold ones, have come to light in substantial numbers, with clear regional differences. Folles of Romanus I (920–944) are most numerous in Campania, anonymous folles of Class C (ca. 1034–41) in Calabria, and folles of the period 1057–71 in Apulia. These regional differences seem to correspond to different phases in the political and military history of Byzantine Italy. Romanus I’s folles found in Campania must have remained in circulation for a long time, although they were eventually replaced by the local follari issued by Gisulf II” (TRAVAINI, 2001: 182).

Apesar dos dados inconclusivos, temos consciência de que a moeda Bizantina identificada em Alcácer é mais um elemento que alerta para a importância que este porto terá tido, não só no *al-Andalus*, mas no restante *Ġarb al-Islām*, incluindo deste modo o Magreb. Recordemos, a terminar, que foi desta *madīna-marsā*, transformada em base naval por Ibn Abī Āmir al-Manşūr, que partiu em 387H / 997 a frota califal rumo à Galiza, que culminou no saque e destruição do santuário de Santiago de Compostela. Concluimos que Alcácer [do Sal], apesar de estar localizada na extremidade mais ocidental do Mundo Islâmico, não estava alienada do restante *Dār al-Islām*, como algumas correntes de investigação fazem crer. 🐉

FONTES E BIBLIOGRAFIA

FONTES MUÇULMANAS

(por ordem cronológica)

- IBN ḤAWQAL (século IVH / X) – *Kitāb surat al-ard*. *Configuration de la Terre*. Introduction et traduction avec index par J. H. Kramers, G. Wiet (2 vol.), Paris, 1964; Kramers, G. Wiet et A. Miquel, Paris, 2001; *Encyclopédie de l’Islam* 2, t III, pp. 810-811.
- IBN ḤAZM (século VH / XI) – *Ġamharat ansab al-arab*. Le Caire: éd. Lévi-Provençal, 1948.
- IBN ḤAYYĀN (século VH / XII) – *Kitāb al-muqtabis fi tarīḫ riġāl al-andalus*. Beyrouth: Ed. Ḥaġġi, A., 1965; trad. Garcia Gomez, E., Madrid, 1967; Muqtabis V, Madrid: éd. Chalmeta, Corriente et Subh, 1979.
- ABŪ L-FIDĀ’ (séculos VIIH / XIII – VIIIH / XIV) – *Taqwīm al-buldān. Géographie d’Aboulféda*. Paris: Ed. M. Reinaud et M.G. de Slane, 1840; trad. M. Reinaud, Paris: St. Guyard, 1848; H.A.R. Gibb, «Abū l-Fidā’, *Encyclopédie de l’Islam* 2, t I, p 118.

OBRAS E ARTIGOS DE REFERÊNCIA

- AFSARUDDIN, Asma (2006) – “War and Violence”. In LEAMAN, Oliver (ed.). *The Qur’an: an encyclopedia*. London / New York: Routledge, Taylor & Francis Group, pp. 686-692.
- AGIUS, Dionisius A. (2008) – “Classic Ships of Islam: from Mesopotamia to the Indian Ocean”. In ALTENMÜLER, H.; HROUDA, B.; LEVINE, B. A.; O’FAHEY, R. S.; VEENHOF, K. R. e VERSTEEGH, C. H. M. (eds.). *Handbook of Oriental Studies. Section 1, The Near and Middle East*. Leiden / Boston: Brill. Vol. 92.
- AL-SALEH, Yasmine (2000) – “Amulets and Talismans from the Islamic World”. In *Heilbrunn Timeline of Art History*. New York: The Metropolitan Museum of Art (disponível em http://www.metmuseum.org/toah/ld/tali/ld_tali.htm; consultado em 16-05-2013).
- ANDERSON, Glaire D. (2009) – “Islamic Spaces and Diplomacy in Constantinople (Tenth to Thirteenth Centuries C. E.)”. *Medieval Encounters*. Brill. 15: 86-113.
- BALLAN, Mohammad (2010) – “*Fraxinetum*: an islamic frontier state in tenth-century Provence”. *Comitatus*. 41: 23-76.
- BONNER, Michael (2006) – *Jihad in Islamic History: doctrines and practice*. Princeton University Press.
- CALVO CAPILLA, Susana (2004) – “Las Mezquitas de Pequeñas Ciudades y Núcleos Rurales de al-Andalus”. *Llu. Revista de Ciencias de las Religiones*. Anejos X, pp. 39-63.
- CANARD, M. (1986) – “Iqritish”. In *The Encyclopedia of Islam*. New ed. Vol. III: H–Iram. Leiden / New York: Brill, pp. 1082-1086.
- CARVALHO, António Rafael (2006) – “Cerâmicas do Período Ziriada Exumadas no Castelo de Alcácer do Sal: elementos para o seu estudo”. *Al-Madan*. Almada. II Série, 14: 152-153.
- CARVALHO, António Rafael (2007a) – “*Al Qaşr*: A Alcácer do Sal Islâmica”. In *Roteiro - Cripta Arqueológica do Castelo de Alcácer do Sal*. Edição IGESPAR, pp. 43-56.
- CARVALHO, António Rafael (2007b) – “Alcácer: Alcácer do Sal Medieval e Cristã”. In *Roteiro - Cripta Arqueológica do Castelo de Alcácer do Sal*. Edição IGESPAR, pp. 57-68.
- CARVALHO, António Rafael (2007c) – “O Baixo Sado, da Antiguidade Tardia até à Fase Emiral: algumas reflexões sobre continuidades e rupturas”.

- In *Subsidios para o Estudo da História Local*. Ed. Câmara Municipal de Setúbal e Rede Portuguesa de Museus. Vol. 3 - Anos 2004 e 2005, pp. 303-318.
- CARVALHO, António Rafael; FARIA, João Carlos e FERREIRA, Marisol Aires (2004) – *Alcácer do Sal Islâmica: Arqueologia e História de uma Medina do Garb al-Andalus (séculos VIII-XIII)*. Ed. Camara Municipal de Alcácer do Sal e IPM.
- CARVALHO, António Rafael; FARIA, João Carlos e FERREIRA, Marisol Aires (2008) – *(Al Qasr) Alcácer do Sal Islâmica: Arqueologia e História de uma Medina do Garb al-Andalus (séculos VIII-XIII)*. Ed. Camara Municipal de Alcácer do Sal.
- CHRISTIDES, Vassilios (1981) – “The Raids of the Moslems of Crete in the Aegean Sea: Piracy and Conquest”. *Byzantion*. 51: 76-111.
- CHRISTIDES, Vassilios (1984) – *The Conquest of Crete by the Arabs (ca. 824): A Turning Point in the Struggle between Byzantium and Islam*. Academy of Athens.
- CONSTABLE, Olivia Remie (1994) – *Trade & Traders in Muslim Spain: The Commercial Realignment of the Iberian Peninsula 900-1500*. Cambridge University Press.
- CONSTABLE, Olivia Remie (2003) – *Housing the Stranger in the Mediterranean World: Lodging, Trade, and Travel in Late Antiquity and the Middle Ages*. Cambridge: Cambridge University Press.
- CUTLER, Anthony (2001) – “Gifts and Gift Exchange as Aspects of the Byzantine, Arab, and Related Economies”. *Dumbarton Oaks Papers*. 55: 247-278.
- ENCARNAÇÃO, José d’ e FERREIRA, Marisol Aires (2012) – “419. Fragmento Epigráfico de Alcácer do Sal (Salacia - Conventus Pacensis)”. *Ficheiro Epigráfico*. Universidade de Coimbra. 93 (Suplemento de Conimbriga).
- FELIPE, Helena de (1997) – *Identidad y Onomástica de los Bereberes de al-Andalus*. Madrid: CSIC.
- GRAHAM, Lloyd D. (2011) – *Qur’anic Spelling: Disconnected Letter Series in Islamic Talismans*. Disponível em http://www.academia.edu/516626/Qur_anic_Spelling_Disconnected_Letter_Series_in_Islamic_Talismans; consultado em 16-05-2013.
- GRIERSON, Philip (1993) – “Phocas to Theodosius III, 602-717”. In BELLINGER, Alfred Raymond e GRIERSON, Philip (eds.). *Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection*. Washington: Harvard University. Vol. 3, Part. 1.
- INSOLL, Timothy (1999) – *The Archaeology of Islam*. Oxford.
- KENNEDY, Hugh (1999) – “Sicily and al-Andalus under Muslim rule”. In REUTER, Timothy (ed.). *The New Cambridge Medieval History*. Vol. 3 – c. 900-c. 1024, pp. 646-669.
- KHALILIEH, Hassan (1999) – “The legal opinion of Maliki Jurists regarding Andalusian muslim pilgrims travelling by sea during the eleventh and twelfth centuries ce”. *Mediterranean Historical Review*. 14 (1): 59-69.
- KHAWLI, Abdallah (1999) – “Los Bereberes del Occidente de al-Andalus”. In *Actas XII Jornadas de la Sierra de Huelva* (versão policopiada).
- LEWIS, Bernard (2001) – *A Linguagem Política do Islão*. Lisboa: Colibri.
- LIROLA DELGADO, Jorge (1993) – *El Poder Naval de al-Andalus en la Época del Califado Omeya*. Universidad de Granada.
- LOUD, G. A. (1999) – “Southern Italy in the Tenth Century”. In REUTER, Timothy (ed.). *The New Cambridge Medieval History*. Vol. 3 – c. 900-c. 1024, pp. 624-645.
- LOVE, Paul M. (2012) – “Djerba and the Limits of Rustamid Power. Considering the Ibādi Community of Djerba under the Rustamid Imāms of Tahert (779-909 CE)”. *Al-Qanṭara*. 33 (2): 297-323.
- MAKRYPOULIAS, Christos G (2000) – “Byzantine Expeditions against the Emirate of Crete c. 825-949”. *Græco-Arabica*. 7-8: 347-362.
- MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (2010) – “Monede Bizantine descoperite în Dobrogea 1”. In *Monede Bizantine descoperite în Nordul Dobrogei, secolele X-XIV*. București: Mistral Info media.
- MARÍN, Manuela (2004) – “La práctica de Ribāt en al-Andalus (ss. III-V / IX-XI)”. *El Ribāt Califal: Excavaciones e investigaciones (1984-1992)*. Casa de Velázquez, pp. 192-201.
- MILES, George C. (1964) – “Byzantium and the Arabs: Relations in Crete and the Aegean Area”. *Dumbarton Oaks Papers*. 18 : 1-32.
- NEF, Annliese (2011) – “La Fitna Sicilienne: une fitna inachevée?”. *Médiévales*. 60: 103-116.
- PADILLA, Lorenzo (2006) – “El Ribāt: institución espiritual y militar”. *Arqueología Medieval* (disponível em <http://www.arqueologia-medieval.com/articulos/articulos.asp?id=75>; consultado a 30-03-2012).
- PAIXÃO, A. Cavaleiro; FARIA, João Carlos e CARVALHO, António Rafael (1994) – “O Castelo de Alcácer do Sal: um projecto de Arqueologia Urbana”. In *Actas do II Encontro de Arqueologia Urbana*. Braga, pp. 215-264.
- PAIXÃO, A. Cavaleiro; FARIA, João Carlos e CARVALHO, António Rafael (2001) – “Contributo para o Estudo da Ocupação Muçulmana no Castelo de Alcácer do Sal: o Convento de Aracoelli”. *Arqueologia Medieval*. 7: 197-209 (*Actas do Colóquio “Lisboa: Encruzilhada de Cristãos, Judeus e Muçulmanos”, 1997*).
- PICARD, Christophe (1997) – *L’Océan Atlantique Musulman: de la conquête arabe à l’époque Almohade*. Paris.
- PICARD, Christophe (2000) – *Portugal Musulman (VIII-XIII siècles): L’Occident d’al-Andalus sous domination islamique*. Paris.
- PRIGENT, Vivien (2008) – “La Politique Sicilienne de Romain I^{er} Lécapène”. In BARTHÉLEMY, D. e CHEYNET, J.-3 Cl. (eds.). *Guerre et Société en Méditerranée (VIIIe-XIIIe siècle)*. Paris: Centre d’Histoire et de Civilisation de Byzance, pp. 63-84 (*Monographies*, 31).
- PRIGENT, Vivien (2011a) – “La Monetazione in Sicilia nell’Età Bizantina”. In TRAVAINI, L. (ed.). *Le Zecche Italiane Fino all’Unità*. Rome, pp. 427-434 (avec C. Morrisson).
- PRIGENT, Vivien (2011b) – “Le Monnayage Byzantin en Italie au Haut Moyen Âge: bilan d’un siècle d’études, dans La collezione di Vittorio Emanuele III di Savoia e gli studi di storia monetaria”. *Bollettino di Numismatica* (avec C. Morrisson).
- PRYOR, John H. e JEFFERYS, Elizabeth M. (2006) – “The Age of the ΔΡΟΩΜΝ: The Byzantine Navy, ca 500-1204”. In *The medieval Mediterranean Peoples. Economies and Cultures, 400-1500*. Brill. Vol. 62.
- REINERT, Stephen (1998) – “The Muslim presence in Constantinople, ninth to tenth centuries: Some preliminary observations”. In AHRWEILER, Hélène e LAIOU, Angeliki E. (eds.). *Studies on the internal diaspora of the Byzantine Empire*. Washington, DC, pp. 125-150.
- SHEPARD, Jonathan (1999a) – “Byzantium and the West”. In REUTER, Timothy (ed.). *The New Cambridge Medieval History*. Vol. 3 – c. 900-c. 1024, pp. 605-623.
- SHEPARD, Jonathan (1999b) – “Byzantium Expanding, 944-1025”. In REUTER, Timothy (ed.). *The New Cambridge Medieval History*. Vol. 3 – c. 900-c. 1024, pp. 586-604.
- SHEPARD, Jonathan (1999c) – “Byzantium in Equilibrium, 886-944”. In REUTER, Timothy (ed.). *The New Cambridge Medieval History*. Vol. 3 – c. 900-c. 1024, pp. 553-566.
- SHEPARD, Jonathan (2008) – “Equilibrium to expansion (886-1025)”. In SHEPARD, Jonathan (ed.). *The Cambridge History of the Byzantine Empire, c. 500-1492*, pp. 493-536.
- SHEPARD, Jonathan (2012) – “Holy Land, Lost Lands, Realpolitik. Imperial Byzantine thinking about Syria and Palestine in the later 10th and 11th centuries”. *al-Qanṭara*. 33 (2): 505-545.
- TAHIRI, Ahmed (2007) – *Rif al-Magrib y al-Andalus*. Ed. El legado Andalusi.
- TAHIRI, Ahmed (2010) – “Tavira nos Tempos de al-Andalus: a dinâmica cidade-campo”. In *Cidade e Mundos Ruais. Tavira e as Sociedades Agrárias*. Tavira: Museu Municipal de Tavira, pp. 35-47.
- TAWFIQ IBRAHIM (1988) – “Notas Sobre un Amuleto Andalusi y la Problemática de las Monedas Perforadas”. *Boletín de Arqueología Medieval*. 2: 137-140.
- TRAVAINI, Lucia (2001) – “The Normans between Byzantium and the Islamic World”. *Dumbarton Oaks Papers*. 55: 179-196.

RESUMO

Apresenta-se um exemplar de cerâmica fina decorada com aplicações figurativas e incisões de temática vegetalista, procedente de trabalhos arqueológicos realizados entre 2002 e 2003, no convento franciscano de Santo António de Ferreirim (Lamego, Viseu).

As características técnicas e as temáticas decorativas da peça integram-se no ambiente humanístico que caracteriza o primeiro renascimento peninsular (século XVI), mostrando fortes afinidades com a ourivesaria contemporânea.

PALAVRAS CHAVE: Cerâmica; Ourivesaria.

ABSTRACT

The author presents an example of fine ceramics decorated with figures and nature theme incisions found during archaeological work carried out at the Franciscan Convent of Santo António de Ferreirim (Lamego, Viseu) between 2002 and 2003.

The technical features and decorative theme of the piece are characteristic of the Humanist environment of the first Renaissance in the Iberian Peninsula (16th century), with strong affinities with contemporary goldsmith work.

KEY WORDS: Ceramics; Goldsmith work.

RÉSUMÉ

On présente un exemplaire de céramique fine décorée d'applications figuratives et d'incisions de thématique végétale, provenant de travaux archéologiques réalisés entre 2002 et 2003, dans le couvent franciscain de Santo António de Ferreirim (Lamego, Viseu).

Les caractéristiques techniques et thématiques décoratives de la pièce s'intègrent dans le cadre humaniste qui caractérise la première Renaissance péninsulaire (XVI^{ème} siècle), montrant de fortes affinités avec l'orfèvrerie contemporaine.

MOTS CLÉS: Céramique; Orfèvrerie.

Uma Taça de Cerâmica Fina Procedente do Convento Franciscano de Santo António de Ferreirim (Lamego)

Javier Larrazabal Galarza ¹

Durante as escavações arqueológicas desenvolvidas no inverno de 2002-2003 no convento franciscano de Santo António de Ferreirim ¹ (concelho de Lamego), foram exumados vários fragmentos cerâmicos correspondentes a uma peça de qualidade excepcional ², que contrastava fortemente com o panorama muito mais modesto exibido pelo resto do espólio recuperado (Fig. 1).

DESCRIÇÃO DA PEÇA

A reconstrução da peça (Fig. 2) revela-nos uma pequena taça de perfil sinuoso de 9,7 cm de altura, 9,8 cm de diâmetro no bordo, 7,8 cm no colo e 9,5 cm de diâmetro máximo no bojo. A base, de 4,9 cm de diâmetro, apresenta um pequeno anel em bolacha, pouco destacado.

Foi elaborada numa pasta de cor alaranjada clara, muito fina (2-3 mm de espessura), na que se descobrem com facilidade pequenas inclusões de quartzo e calíça, principalmente na sua face interna.

¹ Os trabalhos arqueológicos foram promovidos e financiados pelo IPPAR e estavam integrados numa candidatura deste imóvel ao Programa Operacional de Cultura (POC). Formavam parte de uma intervenção global, da responsabilidade do Eng.º Fernando Pádua, do Dr. Fernando Ribeiro e do Dr. Orlando Sousa, com projecto de arquitectura da Arqt.ª Paula Santos. O nosso agradecimento aos diretores da escavação, Dr.ª Ana Maria dos Santos Silva e Dr. José Jorge Argüello Menéndez, pelo consentimento para o estudo e publicação da peça.

² Sobre a refinada factura da cerâmica, ver PIRES *et al.*, 2006.

¹ Jlarrazabal@gmail.com.

A peça adopta um suave perfil em “S”, com o bordo fortemente moldurado mediante uma sucessão de finas molduras horizontais. Conserva parcialmente uma das duas asas, de secção em losango, que correria desde o corpo inferior até ao arranque inferior do bordo da peça. A localização simétrica das asas ficou determinada pela realização prévia sobre a superfície de uma profusa decoração incisa de temática vegetalista. Esta ornamentação executou-se, por sua vez, com posterioridade à aplicação de dois medalhões – dois *tondi* de 3,7 cm de diâmetro, realizados a molde –, com a representação no seu interior de um busto masculino de compridos bigodes e cabelos, ornado com uma armadura “*all’eroica*” e confrontado a um elemento vertical. Junto das asas foram aplicadas grinaldas e outros motivos indeterminados, executados igualmente a molde.

FIGS. 1 E 2 –
Fotografia e
desenho da peça.

BREVE ENQUADRAMENTO HISTÓRICO

O convento franciscano de Santo António de Ferreirim (Fig. 3) representa o principal testemunho do extenso domínio da dinastia dos condes de Marialva na região (PORTELA, s.d.). A sua carta de fundação foi outorgada em 1525 pelos condes D. Francisco de Coutinho e D.^a Brites de Meneses, decididos a construir as dependências religiosas junto da torre militar erigida nalgum momento do século XIII pela dinastia Sousa, antigos senhores do local ³. A edificação do convento, relativamente fugaz para a época, iniciou-se pouco depois da doação do lugar à comunidade religiosa – 28 de Janeiro de 1525 –, mantendo-se os monges confinados nas dependências da velha torre medieval até à conclusão dos dormitórios, em 1533. Após o óbito do conde D. Francisco, em 1532, a responsabilidade da gestão das obras recaiu no infante D. Fernando de Avis, consorte da filha daquele, D.^a Guiomar, ambos falecidos em 1534 sem descendência.

A breve mas intensa participação de D. Fernando na construção do convento materializou-se na encomenda de várias tábuas a Cristóvão de Figueiredo e na conjecturada incorporação à obra do mestre pedreiro Pero Garcia de Braga, que acometeria a execução da por-

³ Segundo Luís Filipe Oliveira a torre pertenceria na realidade à capela e morgado que Vasco Pires, deão de Évora e Lamego, instituiu em Ferreirim a meados do século XIV. Sobre a capela, dedicada a São Nicolau, seria posteriormente levantado o convento de Santo António de Ferreirim (OLIVEIRA, 1994).

tada principal da igreja e do sepulcro do conde D. Francisco. Com a morte de D. Fernando, foi novamente a condessa D.^a Brites quem tomou o comando dos trabalhos até à sua morte, em 1538, assumindo-o desde esta data até 1555 o infante D. Luís de Avis, irmão de D. Fernando.

A traça primitiva do edifício manteve-se inalterável até começos do século XVIII, altura em que, à vista do ruinoso estado de muitas das dependências, determinou-se o início de um vasto programa de reformas que incidiram especialmente nos dormitórios, cozinha, igreja, portaria, torre e refeitório.

FIG. 3 – Convento de Santo António de Ferreirim. Aspecto geral, Alberto da Silva Bessa (1951).

PROCEDÊNCIA ESTRATIGRÁFICA

A cerâmica foi recuperada no decorrer dos trabalhos arqueológicos realizados na galeria Este do desaparecido claustro do convento (SILVA, 2003). Entre outros vestígios, a sondagem desvendou as fundações do muro do fecho da galeria e uma série paralela de inumações em urnas de madeira.

A unidade estratigráfica de que procede (UE 323), localizada sob as sepulturas, tratava-se de uma camada de cor castanha-amarelada com areias e pedras, que incluía cerâmica comum, faiança, pregos e ossos humanos. A formação do depósito vincular-se-ia seguramente com a referida fase de profundas reformas desenvolvidas no recinto monacal a começos do século XVIII.

APROXIMAÇÃO CRONOLÓGICA E INTERPRETATIVA À PEÇA

No estudo que apresentamos de seguida, tentamos não só ultrapassar as dificuldades inerentes à sua procedência estratigráfica (um contexto de datação imprecisa, posterior ao primeiro quartel do século XVI e anterior aos inícios do XVIII), mas também às derivadas da ainda escassa produção bibliográfica disponível sobre estes fabricos com decorações figurativas aplicadas ⁴.

Grosso modo, a vigência destes ornatos não parece perpetuar-se pa-

⁴ Um exemplo em MOREDA BLANCO, MARTÍN MONTES e FERNÁNDEZ NANCLARES (1993).

ra além dos anos 20 do século XVII. Assim parece inferir-se da sua presença nas naturezas mortas de Juan Van der Hamen ou primeiras telas de Juan de Espinosa, e da sua sistemática ausência naquelas outras pinceladas por Baltasar Gomes Figueira ou Josefa de Óbidos, datadas entre o segundo e terceiro quartéis deste século. Não terminam por dissipar estas iconografias, contudo, as incógnitas referentes à sua datação, dado que nelas se poderiam estar representando peças de cronologia mais antiga. Dispostos a apurar todas as hipóteses, a tipologia do busto representado no medalhão (obtido com um contramolde), poderia, em rigor, apontar uma cronologia anterior à da manufatura da taça sobre a que foi aplicada. Além do mais, sabemos que os contramoldes com que se obtiveram os medalhões cerâmicos de Ferreirim foram utilizados em mais de uma ocasião com este mesmo propósito ⁵.

Para aclarar este vago quadro, parece forçoso conceder uma especial atenção a estes medalhões. Com efeito, um rápido olhar à cerâmica bastará para comprovar que estes elementos emergem nela como pontos centrais de um barroco programa decorativo, que se articula ao seu redor e que termina por invadir a superfície da peça.

Emanadas das cunhagens comemorativas que Antonio Di Puccio “*Il Pisanello*” elaborou em Itália em meados do século XV, as representações no interior de medalhões de cenas religiosas ou mitológicas, per-

⁵ Para decorar, por exemplo, algumas cerâmicas vermelhas destinadas aos conventos de Santa Maria de Arouca e Santa Clara de Amarante. Agradecemos as informações aos Drs. Ricardo Teixeira, Vítor Fonseca, Helena Marçal e Maria da Graça Pereira.

sonagens históricos ou simplesmente “notáveis” do momento, frequentaram durante toda a segunda metade do século fachadas e interiores de igrejas, palácios, hospitais ou retábulos. Novas formas artísticas que deverão esperar a primeira metade do século XVI para se abrir caminho na Península Ibérica, principalmente mediante a importação de obras emblemáticas (altares, placas, medalhas, gravuras, livros, jóias, tapeçarias, antiguidades...).

É precisamente num destes objetos importados de Itália onde encontramos um dos paralelos mais antigos para o busto representado na peça de Ferreirim: trata-se de um dos medalhões vidrados adquiridos nas oficinas da família de ceramistas florentinos Della Robbia a começos do século XVI⁶ e destinados às paredes do Mosteiro de Madre de Deus, em Lisboa. No medalhão (Fig. 4), depositado hoje no Museu Nacional de Arte Antiga, aparece inscrito num círculo de grinaldas um perfil masculino em branco sobre fundo azul, tocado com armadura “all’eroica”, com cabeça de leão, dragão e golfinho (Mercúrio?). A peça, provavelmente bastante celebrada, pôde servir de modelo para a realização de um dos medalhões figurados do portal Sul do Mosteiro de Santa Maria de Belém (Fig. 5). Novidades nas formas e nas ideias que iriam impregnando, durante a primeira metade do século XVI, as mentalidades dos sectores dirigentes peninsulares, reinterpretando os modelos recebidos de Alemanha,

⁶ A representação de um deles no famoso *Retábulo de Santa Auta*, atribuído a Cristóvão de Figueiredo e García Fernandes, insinua a sua chegada a Portugal antes de 1517.

FIG. 4 – *Cabeça de Dario*, Andrea Della Robbia (1501-1525).

Flandres e Itália. Um processo de digestão cultural que daria lugar a verdadeiras obras-primas, como a grande cruz processional da colegiada de Nossa Senhora da Oliveira de Guimarães, depositada no Museu Alberto Sampaio, na que descobrimos o paralelo mais ajustado para a iconografia representada na cerâmica.

Encomendada por cardeal D. Henrique a algum ourives da cidade do Porto (SANTOS, 1998), foi concluída em 1547 graças ao esforço económico do cônego Gonçalo Anes. Em ambas as frentes deste magnífico crucifixo de prata branca e dourada, prévio ao remate em flor-de-lis do seu braço inferior, foram dispostos dois medalhões quadrangulares que envolvem bustos masculinos de largos bigodes e cabelos, tocados com capacetes e armaduras idealizadas.

Estas figuras, ainda que não por completo idênticas, seguiram um guião estilístico similar ao mostrado pela peça de Ferreirim, especialmente o exemplar situado na face posterior (Fig. 6). Trata-se, decerto, da representação de Marte, uma figura mitológica que abunda nas criações do primeiro renascimento europeu em forma de grotesco decorativo (GARCÍA ÁLVAREZ, 2001). Apresenta-se habitualmente como um homem maduro de semblante furioso, geralmente barbado ou com bigodes, sempre vestido com elementos de carácter marcial (capacete, escudo e lança) (Fig. 7).

A afinidade mostrada entre ambos os perfis é tão manifesta que não parece muito arriscado suspeitar a existência de algum tipo de vínculo entre os artesãos que elabo-

FIG. 5 – *Tondo do Portal Sul do Mosteiro dos Jerónimos*, João de Castilho (1516-1518).

FIG. 6 – Pormenor da cruz processional da colegiada de Nossa Senhora da Oliveira de Guimarães (1547).

raram a cruz processional e a cerâmica. Noutras palavras, revela-se uma relação íntima entre a realização destas finas peças de terracota e o apogeu de algumas oficinas de ourivesaria nas décadas centrais do século XVI. Estas legariam àquelas a decidida vontade de perfeição técnica (com espessuras muito finas e perfis angulosos, quase “metálicos”), mas também parte do seu reconhecido repertório iconográfico: medalhões figurativos e abigarrada decoração incisa que imita os ornatos vegetalistas – volutas, grinaldas, flores-de-lis, etc. –, habituais nas peças da ourivesaria gótico final-renascentista. A compreensão da armadura representada no medalhão ajuda a focalizar ainda mais o panorama ideológico em que terá surgido a peça cerâmica: como dito, o busto recria a figura de um cavaleiro tocado com armadura e capacete de parada “all’eroica” decorado com espirais sobre o elmo, uma cinta ou cordão circundando a sua base e um penacho como remate superior (Fig. 8). Uma imagem à maneira clássica, de perfil principesco ou heróico, ao gosto dos ilustres da primeira metade do século XVI, primeiros receptores dos ideais humanistas imperantes até meados do século. A sua vigência decaiu lentamente até se eclipsar por completo na década dos anos 70, sob a pressão contrarreformista que combateu com veemência o dominante neoplatonismo, vestindo de rigor e solenidade os retratos das altas personalidades.

Ainda que já presentes nas iconografias desde finais do século XV⁷, a elaboração destas armaduras “all’antica” atingiu as suas mais altas cotas de virtuosismo durante o segundo e terceiro quartéis do século XVI, da mão da dinastia dos armeiros milaneses Negroli. O exuberante estilo escultórico que desde os anos 30 aplicou esta família de artesãos às suas soberbas armaduras de parada, decoradas com abundantes figurações alegóricas, cenas mitológicas ou heróis da Antiguidade, teve amplo reconhecimento nas casas reais e nobres de toda Europa.

Por certo, o capacete representado no medalhão de Ferreirim não se trata precisamente de um daqueles magníficos exemplares surgidos da oficina milanesa, mas de outro de tipologia muito mais simples, do que não escasseiam paralelos na escultura e pintura peninsular da primeira metade do século XVI. Encontram-se esculpidos, entre outros lugares, nalguns dos medalhões que decoram as paredes e abóbadas

⁷ Por exemplo, na tabela de Bartolomé Bermejo *Resurrección y Descenso de Cristo al Limbo*, depositada no Museo Nacional de Arte de Cataluña e datada entre 1470 e 1485.

FIG. 7 – *El Dios Marte*, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (c. 1638).

FIGS. 8, 9 E 10 – No topo, pormenor de um dos *tondi* da peça.

Em cima, à esquerda, bocete da abóbada da Capela-Mor da Igreja Matriz de Caminha.

Em cima, à direita, *Verónica no Caminho para o Calvário*, Jorge Afonso (c. 1520-1530).

da galeria inferior do claustro do Mosteiro dos Jerónimos, levantadas sob a direcção de João de Castilho; ou nos remates superiores deste mesmo espaço, atribuíveis a Diogo de Torralba; ou na abóbada da Capela-Mor (Fig. 9) e na portada da Capela dos Mareantes da Igreja Matriz de Caminha, enquadráveis como aqueles na primeira metade do século. Também aparecem pintados em várias telas vinculadas ao círculo régio de pintores de Lisboa, muito influenciados pelos modelos procedentes da Flandres e do Norte da Alemanha. São os casos de Jorge Afonso e a sua tabela *Verónica no Caminho do Calvário*, realiza-

da entre 1520 e 1530 para o retábulo da Igreja de Jesus de Setúbal (Fig. 10); ou Gregório Lopes, que os representou no painel da *Degoção de São João Baptista*, da igreja de S. João Baptista de Tomar (Fig. 11), e seguramente também no da *Ressurreição de Cristo*, do Mosteiro de Santos-o-Novo, em Lisboa (Fig. 12), datados em ambos os casos na década de 40.

Todos estes suportes e destinos denunciam às claras uma firme base erudita, característica dos ambientes cortesãos, da alta aristocracia ou daqueles lugares favorecidos por tais círculos. A figuração do medallhão de Ferreirim deverá, portanto, julgar-se necessariamente nesta mesma linha. Com efeito, não teria sentido fora deste ambiente humanístico, antropocêntrico e imitador das formas clássicas de que se nutrem todas as artes do primeiro renascimento português.

Um cenário que terá o seu momento áureo nas duas últimas décadas da primeira metade do século XVI, devido ao impulso renovador exercido por D. João III e os seus mais estreitos colaboradores. A situação política e cultural do país derivou durante estes anos para uma fase abertamente protetora dos ideais do humanismo cristão, que estimularia o aparecimento de figuras plenamente submersas nesse espí-

rito reformador das mentalidades e protetor das artes. Duas figuras exemplares deste ambiente foram precisamente os infantes D. Fernando e D. Luís de Avis, grandes benfeitores do convento franciscano de Santo António de Ferreirim.

Enfim, julgamos que a vigência cronológica das aplicações figurativas nas cerâmicas não deverá diferir muito das datas de criação das medalhas com que foram elaboradas, apontando o assentamento definitivo das ideias contrarreformistas na década dos anos 70 como um mais que provável *terminus ante quem* em ambos os casos. Neste contexto, os patrocínios dos infantes D. Fernando e, principalmente, D. Luís de Avis entre 1535 e 1555 no convento de Ferreirim, resultam numa sugestiva alternativa para explicar a presença da taça cerâmica neste sítio.

FIGS. 11 E 12 – À esquerda, *Degolação de S. João Baptista*, Gregório Lopes (c. 1540). Em cima, *Ressurreição de Cristo*, Gregório Lopes (c. 1539).

Obviamente, um caminho que precisará de ser escrutinado é o da apontada relação entre a eclosão destas peças de extrema qualidade e as ourivesarias contemporâneas do Norte do país, de que aquelas parecem ser uma imitação erudita destas, reproduzindo as suas facturas e temáticas e, eventualmente, partilhando também a sua clientela. 🏰

BIBLIOGRAFIA

- GARCÍA ÁLVAREZ, César (2001) – *El Simbolismo del Grutesco Renacentista*. León: Universidad de León, pp. 126-127.
- MOREDA BLANCO, Javier; MARTÍN MONTES, Miguel Ángel e FERNÁNDEZ NANCLARES, Alejandro (1993) – “Un Tipo Cerámico Original: la cerámica bucarina de «Tipo Orfebre» del yacimiento de San Benito El Real. Valladolid”. *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología*. 59: 229-257.
- OLIVEIRA, Luís Felipe (1994) – “As Residências dos Coutinhos na Região de Lamego (Séculos XIV-XV)”. In *V Jornadas Arqueológicas da Associação dos Arqueólogos Portugueses* (Lisboa, 20-22 Mai. 1993), pp. 299-308.
- PIRES, Hugo; ORTIZ, Pedro; MARQUES, Patrícia e SÁNCHEZ, Héctor (2006) – “Close-range Laser Scanning Applied to Archaeological Artifacts Documentation. Virtual Reconstruction of an XVIth Century Ceramic Pot”. In *7th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage (VAST 2006)*, pp. 284-290.
- PORTELA, Ana Margarida (s.d.) – *O Convento de Santo António de Ferreirim*. Estudo encomendado pelo IPPAR entre 2002 e 2005.
- SANTOS, Manuela de Alcântara (1998) – “Duas Peças, um Doador”. In *A Coleção de Ourivesaria do Museu de Alberto Sampaio*. Lisboa: IPM, pp. 81-87.
- SILVA, Ana Maria dos Santos (2003) – *Relatório Final da Intervenção Arqueológica no Convento de Santo António de Ferreirim - SAFO2*. Porto.

Dois Likes de Darwin aos Trabalhos de Carlos Ribeiro

ainda a questão do Homem do Terciário

José M. Brandão¹

A par da actividade de campo e de gabinete, os membros das Comissão Geológica (1857-1918) cultivaram o relacionamento com grandes nomes da Geologia e da Arqueologia europeias, mantendo uma regular permuta de publicações e uma prolixa troca epistolar sobre temas científicos. Por entre essa correspondência, actualmente incorporada no Arquivo Histórico do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (AHGM, LNEG), encontram-se duas cartas assinadas por Charles Darwin (1809-1882), em que o signatário agradece, de forma elogiosa, trabalhos remetidos pela Comissão. Essas cartas legitimam algumas questões que se prendem com as pesquisas dos membros daquele organismo do Estado, designadamente as relacionadas com uma das mais marcantes controvérsias científicas da segunda metade do século XIX: a da existência do Homem do Terciário baseada nos *eólitos*, ideias que encontram cabimento nas teorias evolucionistas a que Darwin deu a maior contribuição, e tema abraçado por Carlos Ribeiro (1813-1882), engenheiro chefe da Comissão e devotado arqueólogo.

CARLOS RIBEIRO E OS ESTUDOS DE ARQUEOLOGIA PRÉ-HISTÓRICA

Embora o principal desígnio da Comissão fosse o estudo geognóstico do território nacional, a sua intervenção rapidamente se estendeu a outros domínios que requeriam a aplicação de conhecimentos de Geologia, alargando-se também aos assuntos que respeitavam à presença e tipologia das indústrias do homem pré-histórico, instrumento crucial ao estudo dos terrenos quaternários. Desta forma, pelo menos até finais do século XIX, pode dizer-se, tal como sublinha J. L. CARDOSO (1999-2000), que os trabalhos arqueológicos em Portugal, ao contrário de outros países mais desenvolvidos, assumiram um carácter

RESUMO

O autor tem como pano de fundo duas cartas assinadas por Charles Darwin (1809-1882), descobertas recentemente entre o acervo epistolar da Comissão Geológica de Portugal (1857-1918), hoje incorporado no Arquivo Histórico do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Com base nessa documentação, recorda o envolvimento de Carlos Ribeiro (1813-1882), engenheiro chefe da Comissão e arqueólogo, na controversa questão do “Homem do Terciário português”, discutindo a possível ligação dessa problemática com o envio daquelas missivas.

PALAVRAS CHAVE: História da Arqueologia portuguesa; Homem do Terciário português; Carlos Ribeiro; Charles Darwin.

ABSTRACT

The author has studied two letters signed by Charles Darwin (1809-1882), which were recently found among the assets of the Geological Commission of Portugal (1857-1918), now included in the Historical Archives of the National Energy and Geology Laboratory. Based on these documents, he explains the involvement of Carlos Ribeiro (1813-1882), chief engineer at the Commission and archaeologist, in the controversy of the “Portuguese Tertiary Man” and discusses the possible connection between this controversy and the existence of the two letters.

KEY WORDS: History of Portuguese Archaeology; Portuguese Tertiary Man; Carlos Ribeiro; Charles Darwin.

RÉSUMÉ

L'auteur a comme arrière-plan deux lettres signées Charles Darwin (1809-1882), découvertes récemment dans le fonds épistolaire de la Commission Géologique du Portugal (1857-1918), aujourd'hui incorporé à l'Archive Historique du Laboratoire National de l'Énergie et Géologie. S'appuyant sur cette documentation, il rappelle la prise de position de Carlos Ribeiro (1813-1882), ingénieur en chef de la Commission et archéologue, dans la question controversée de l'“Homme du Tertiaire portugais”, discutant le lien possible entre cette problématique et l'envoi de ces missives.

MOTS CLÉS: Histoire de l'Archéologie portugaise; L'Homme du Tertiaire au Portugal; Carlos Ribeiro; Charles Darwin.

¹ Centro de Estudos de História e Filosofia da Ciência, Universidade de Évora / Rede HETSCT, Lg. Marquês do Marialva 8, 7000-554 Évora, Portugal (josembrandao@gmail.com).

continuado e programado, liderados por Carlos Ribeiro, Pereira da Costa (1809-1889) e Nery Delgado (1835-1908).

Nos anos de 1860, a origem e antiguidade do homem eram temas de acalorada discussão entre a comunidade científica, polarizada, entre outras, pelas descobertas do francês Boucher de Phertes (1788-1868) de lascas de sílex talhadas pelo homem nas formações antediluvianas (terciárias) de Abeyville, e de instrumentos de sílex associados a ossadas de grandes mamíferos extintos nos terraços do Somme. A partir de então intensifica-se a actividade dos geólogos europeus na procura de locais onde pudessem encontrar-se em conexão artefactos e restos de animais extintos, tendo em vista determinar até que profundidade, na escala (crono)estratigráfica se poderiam encontrar evidências da presença de humanos (GOODRUM, 2009).

Este movimento bem como os achados de B. de Phertes reportados nas *Antiquités Celtiques et Antédiluviennes*¹, devem ter chegado ao conhecimento de Carlos Ribeiro (Fig. 1) nele encontrando eco, facto denunciado pela orientação que imprimiu a alguns trabalhos da Comissão.

“Lorsqu'en 1860 s'agitait entre les savants la question de l'antiquité de l'homme sur la terre, je me souviens d'avoir donné [...] des instructions aux collecteurs de cette Commission, pour bien explorer les vallées du Tage et do Sado, dans le but d'y recueillir des données qui puissent jeter quelque lumière sur la question des oscillations de notre sol pendant la période post-tertiaire et nous éclairer sur celle de la présence de l'homme dans nos régions, dans les temps pré-historiques” (RIBEIRO, 1867)².

Aquelas pesquisas foram coroadas de êxito com a descoberta, em meados de 1863, dos *kjökkenmødings* do Cabeço da Arruda, que Ribeiro atribuiu ao início “da idade da pedra polida” e, nas camadas terciárias de margas e grés lacustres no eixo Carregado, Alenquer, Ota, de diversas peças de sílex e quartzito, nas quais reconheceu evidências de trabalho humano (RIBEIRO, 1872a).

“Os pontos onde os sílex se acharam [...] foram alternadamente ocupados por grandes lagos ou braços de mar, no período miocene [...] As emissões basálticas fenderam em volta de Lisboa as camadas cretaceas e nos intervallos d'estas comoções geologicas as aguas lacustres foram habitadas por moluscos de agua doce. Porfim, dominando as perturbações vulcani-

FIG. 1 – Carlos Ribeiro (1913-1882).

Fotografia de arquivo, LNEG.

cas, as camadas de conglomerados de grés e de argila miocenes precipitaram-se no fundo do lago. Os homens que talharam os sílex [...] estabeleceram-se nas margens de parte da bacia lacustre formada pela corda de collinas que passam em Alenquer; é ahí, entre o Carregado e o Cercal, que os sílex abundam” (RIBEIRO 1880a).

Estes achados em contexto apontavam inequivocamente, como resumiria mais tarde o arqueólogo e antropólogo francês Gabriel de Mortillet (1821-1898), para a existência no Miocénico português de “*um ser inteligente, que lascava o sílex exactamente como o homem quaternário*” (MORTILLET, 1883).

Embora as evidências estratigráficas e tectónicas não deixassem a Ribeiro grande dúvida sobre a idade das formações em que recolhera os artefactos – *eólitos* na sua maioria, como se veio a apurar –, a insegurança sobre a datação dessas “indústrias” manteve-se ainda durante alguns anos, tendo mesmo chegado a admitir que fossem afinal quaternárias, como deu a entender no trabalho publicado em 1866³. Contudo, estas dúvidas ter-se-ão dissipado depois da divulgação das descobertas do abade Louis Bourgeois (1819-1878) nos *faluns*⁴ de Thenay (Loir-et-Cher, França),

¹ Os três volumes desta obra, publicados respetivamente em 1847, 1857 e 1864, constam da biblioteca original da Comissão, embora não se disponha de elementos seguros que permitam indicar a sua data de aquisição.

² Texto original em francês.

³ *Descrição do Terreno Quaternario das Bacias Hydrographicas do Tejo e do Sado*. Lisboa: Typographia da Academia das Ciencias.

⁴ Faluns: rochas sedimentares organo-detriticas de origem marinha e idade Cenozóica, formadas por acumulações de conchas e areias mais ou menos consolidadas por cimentos de natureza argilo-siliciosa. Ocorrem frequentemente disseminados por grandes extensões.

FIG. 2 – Gabriel de Mortillet (1821-1898).
Imagem pública na Internet.

que sustentaram a tese com que surpreendeu os participantes do Congresso Internacional de Arqueologia e Antropologia Pré-histórica (CIAAP) de Paris, em 1867, de que o homem era anterior ao *diluvium* (CHAUVIN, 2008).

Certamente encorajado pelas novas revelações, Ribeiro apresentou os seus achados à Academia Real das Ciências de Lisboa, publicando uma extensa memória com a sua descrição: “*Hoje acabaram para nós todas as hesitações e duvidas, que se tinham levantado no nosso espirito, nascidas unicamente da ideia pré-concebida que a especie humana não tinha precedido na série dos tempos geologicos o periodo diluvial ou quaternario; e assim devia acontecer, depois dos estudos que ultimamente fizemos*” (RIBEIRO, 1871).

No ano seguinte, nas poucas horas que mediaram entre a chegada da ordem do governo para participar na 6.^a sessão do CIAAP reunido em Bruxelas e a sua partida, escolheu algumas peças de sílex e quartzito lascadas das épocas miocénica e pliocénica por si recolhidas, para a eventualidade de as poder apresentar ao congresso como “*prova da existencia do homem nas nossas latitudes n'aquelles remotos tempos*” (RIBEIRO, 1873). Nessa altura, como viria a comentar Nery Delgado, seu braço direito desde a criação da Comissão Geológica, em 1857, o nosso ilustre confrade “*já tinha ultrapassado o dilema com que se confrontara não vacilando nem quanto á autenticidade e idade terciaria do jazigo, nem a respeito do significado dos objectos encontrados*” (DELGADO, 1905).

A maior parte dos congressistas, “*mórmente o douto Bourgeois [duvidou] que nos exemplares expostos por Carlos Ribeiro houvesse trabalhos intencionais que provassem a existencia de um individuo capaz de petiscar lume e lascas pedras na epoca terciaria*” (CASTELLO BRANCO, 1884). Porém, referiria mais tarde MORTILLET (1883), um dos mais ativos patrocinadores daquelas magnas reuniões, “*ces pièces ne furent pas examinées avec toute l'attention qu'elles méritaient*”.

O clérigo submeteu também aos congressistas de Bruxelas numerosos sílices com evidências de trabalho humano, que abonavam a sua convicção na existência do homem do Miocénico, datação reforçada pela presença, nos mesmos níveis, de restos de mamíferos que quase sem exceção pertenciam a géneros extintos, vizinhos dos atuais mas distintos, e “*servindo de transição na série animal*” (MORTILLET, 1873). Assim, tendo em consideração a tipologia das peças e as evidências paleontológicas, este homem de ciência, partidário das teorias darwinianas para a ancestralidade do homem, concluía que esta não podia ser uma exceção das leis da sucessão dos seres vivos ao longo dos tempos geológicos, propondo a existência de uma forma de idade terciária precursora do homem, o *Anthropopithecus*, responsável pelo fabrico de tão rudimentares instrumentos.

“*Nous devons donc conclure que si, comme tout le fait présumer, les silex de Thenay portent des traces d'une taille intentionnelle, ils sont l'oeuvre, non pas de l'homme actuel, mais d'un genre précurseur de l'homme devant combler un des vides de la série animale!*” (MORTILLET, 1873).

Acedendo ao convite para que a Comissão Geológica participasse na Exposição Universal de Paris de 1878, no sector das Ciências Antropológicas instalado no Trocadéro, foram enviados, ao cuidado de M. de Quatrefages, presidente dessa comissão, dois caixotes contendo “*uma colecção de 360 numeros, comprehendendo craneos e outros ossos humanos e de animaes dos tempos prehistoricos ou geologicos; armas, utensilios e objectos de adorno colligidos em diversas grutas ou em dolmens, e uma serie de 88 exemplares de sílex e quartzites lascados da epoca terciaria (periodos miocene e pliocene)*”⁵.

As últimas peças provinham da Ota e de Alenquer, e as restantes haviam sido exumadas nas antas de Belas, escavadas por Ribeiro, e nas cavernas estremenhas exploradas por Delgado a pedido do seu chefe.

Mortillet e o pré-historiador francês Émile Cartailhac (1845-1921) seleccionaram, por entre aqueles sílices, uma vintena de peças em que acordaram reconhecer talhe intencional; todavia, ficavam no ar duas questões: a de saber se no conjunto dos sílices encontrados por Ribeiro havia efetivamente trabalho humano, e se as jazidas datavam

⁵ Guia de remessa assinada por Carlos Ribeiro. Lisboa, 22 de Abril de 1878. AHGM, LNEG.

mesmo do período Terciário ⁶, questões idênticas, sublinhe-se, às que em 1867 os congressistas do CIAAP de Paris tinham colocado ao abade Bourgeois: “*Les silex proviennent-ils bien de l'étage indiqué? Sont-ils réellement taillés?*” (MORTILLET, 1873).

A importância reconhecida à questão do Homem do Terciário português pelo escol internacional de “paleoetnólogos” justificou a realização em Lisboa da 9.ª sessão do CIAAP, em 1880, no qual os participantes tiveram oportunidade de discutir este e outros assuntos, rever os achados de Ribeiro, que apresentou uma comunicação sobre o tema (“L'Homme Tertiaire en Portugal”), e de visitar com ele alguns dos lugares onde tinham sido feitas as mais importantes descobertas. “*L'existence de l'homme dans nos latitudes, à l'époque miocène, est un sujet des plus intéressantes sur lequel nous avons voulu appeler l'attention du Congrès. Cette question, discutée en diverses sessions antérieures, est à résoudre: cependant les faits recueillis en Portugal s'offrent sous un tel aspect qu'ils aideront, nous osons le croire, à élucider la question; et qu'après meilleur examen des localités et après les discussions que l'importance du sujet réclame, le Congrès arrivera à formuler ses idées à cet égard*” (RIBEIRO, 1880b).

Vincava-se entretanto a informação de que as lascas talladas tinham sido encontradas em níveis que continham também restos fósseis de *Hipparion gracile*, *Mastodon sp.*, *Rhinoceros minutus* e outros vertebrados característicos do Miocénico superior, determinados pelo paleontólogo do Museu Nacional de História Natural de Paris Albert Gaudry (1827-1908), discípulo e sucessor de Alcide d'Orbigny, bem como restos de plantas observadas e determinadas pelo paleobotânico suíço Oswald Heer (1809-1883), confirmando-se assim a datação da série (RIBEIRO, 1884).

⁶ Por razões de coerência histórica, manteve-se, esta antiga designação do calendário dos tempos cenozóicos.

Tal como acontecera em reuniões anteriores, as opiniões dos congressistas sobre a tese do homem do terciário, de todo defensável à luz da filosofia zoológica, dividiram-se entre a validação da idade das descobertas confirmadas no próprio local, e a detração da ideia, argumentando-se com a inexistência de restos fósseis e com a fragilidade testemunhal de objectos que afinal podiam encontrar-se em muitas outras jazidas.

Contudo, Mortillet, presença marcada neste congresso, reconheceu nos sílices recolhidos por Ribeiro (Fig. 3) a marca de um precursor do homem – como aliás fizera com as descobertas de Bourgeois –, que designou por *Anthropopithecus Ribeiroi* em homenagem ao seu descobridor. Camilo CASTELLO BRANCO (1884), antigo companheiro de Ribeiro, não perdeu a oportunidade de enaltecer de forma clara a essa vitória ao escrever: “*Carlos Ribeiro triumphou desassombradamente quando os congressistas na obra de Monte Redondo, em Ota, confirmaram em novos exemplares a sua opinião refutada em Bruxelles. Desde então, nos annaes da anthropologia e prehistoria foi assignalada como irrefutavel a existencia do Anthropopithecus em Portugal*”.

FIG. 3 – Algumas peças de Ribeiro reproduzidas por Gabriel e Adrian de Mortillet no “Musée Préhistorique”, Paris (1881).

Apesar da ausência de elementos que pudessem guiar a sua reconstrução, o historiador Oliveira Martins (1845-1894), não deixou de criar uma “imagem virtual” desta criatura, também imortalizada pela pena mordaz de Bordalo Pinheiro (Fig. 4) que, segundo o francês, era mais pequena do que o homem moderno, mas próxima do homem do Quaternário.

“Impossível é hoje (ou por enquanto) reconstruir a fisionomia dos homens da Europa nessa idade; mas o que sabemos dos de tempos mais recentes, ainda inferiores aos ínfimos tipos dos selvagens existentes, autoriza a supor que neste momento os habitantes da Europa teriam ainda mais um aspecto de brutos do que de homens. Já estaria consumada a transformação das mãos, dos pés? Já seriam inteiramente nus? Que ainda tinham presas salientes oblíquas; que os seus crânios eram ainda chatos e breves, e que a boca avançava, armada, com um aspecto bestial, é incontestável, porque esses caracteres aparecem ainda nos crânios dos primeiros tempos quaternários” (MARTINS, 1987 [1881]).

Acrescente-se, em abono da verdade, como sublinharia posteriormente DELGADO (1905), que o congresso de Lisboa não chegou a um veredicto claro sobre o assunto, mantendo-se a questão do homem terciário em aberto, durante longos anos.

A PONTE ENTRE A COMISSÃO E DARWIN

Parte dos elementos obtidos nas pesquisas arqueológicas realizadas pelo pessoal da Comissão foram sendo publicados e difundidos por entre estabelecimentos científicos, nacionais e estrangeiros, sociedades, livrarias públicas e distribuídos a um amplo leque de personalidades notáveis pela sua “*ilustração ou posição social*”, dentro e fora do país, entre as quais Charles Darwin. Desta forma, o naturalista terá recebido várias obras da Comissão, nomeadamente as de Pereira da Costa, Nery Delgado e, pelo menos, as de Ribeiro (1878-1880) ⁷ (Tabela I).

É neste quadro que surgem as duas cartas Darwin adiante transcritas, inéditas até há pouco tempo (BRANDÃO, 2011) que, embora não endossadas, permitem, pelo seu conteúdo, identificar Carlos Ribeiro (1813-1882) como destinatário ⁸.

⁷ Por não ter sido encontrada documentação suficiente, não foi possível confirmar o envio de outros trabalhos deste autores, embora seja admissível a sua regular expedição.

⁸ Até à descoberta destas duas cartas, com respeito a Portugal, apenas se conhecia a correspondência dirigida por Darwin ao naturalista açoriano Arruda Furtado. Ver, por exemplo, TAVARES, Carlos, 1957, “Quatro Cartas Inéditas de Charles Darwin para Francisco d’Arruda Furtado”, *Revista da Faculdade de Ciências de Lisboa*, 2ª Série. 5 (2): 277-302.

FIG. 4 – Carlos Ribeiro (à esquerda) e o *Antropopiteco*, conotado com a figura do destacado político Marquês de Ávila (1806-1881). Caricatura de Bordalo Pinheiro em *O António Maria*, 30-09-1880.

TABELA 1 – Trabalhos de Conteúdo Paleontológico Editados pela Comissão Geológica até 1880

Autor	Título abreviado	Ano
Pereira da Costa	Notícia Sobre os Esqueletos Humanos Descobertos no Cabeço da Arruda	1865
Nery Delgado	Notícia Acerca das Grutas de Cesareda	1867
Pereira da Costa	Descrição de Alguns Dolmens ou Antas de Portugal	1868
Carlos Ribeiro	Descrição de Alguns Sílex e Quartzitos Lascados dos Terrenos Terciário e Quaternário das Bacias do Tejo e Sado *	1871
Carlos Ribeiro	Relatório do Congresso de Bruxelas de 1872	1873
Carlos Ribeiro	Estudos Pré-Históricos em Portugal. 1.º vol. - Leceia; 2.º vol. - Monumentos megalíticos	1878-80a

* Existe um exemplar na biblioteca da Universidade de Cambridge, onde se encontra depositada parte da biblioteca do naturalista.

Em Portugal, a problemática da evolução do homem foi introduzida pelo botânico coimbrão Júlio Henriques (1838-1928), autor da tese *Antiguidade do Homem* (1866), onde passou em revista os principais achados arqueo-antropológicos na Europa. Em contraponto com as crenças religiosas ainda arreigadas, J. Henriques defendia que à origem do homem era aplicável a teoria da transformação, “*vão conforme ao plano geral da organização dos seres vivos e aos factos paleontológicos*” (HENRIQUES, 1866).

À data daquela publicação, Ribeiro ainda não revelara as ideias sobre o homem do Terciário. Por isso, o trabalho do botânico apenas refere, de modo fugaz, os esqueletos do Cabeço da Arruda descritos por Pereira da Costa, tidos como mais recentes. Todavia, não deixa de ser peremptório ao afirmar que embora as evidências reunidas apenas permitissem confirmar a existência do homem “*depois da grande epocha glacial [leia-se dilúvio] nada há que se oponha a que se admita o aparecimento do homem antes dessa epocha*”. Desta forma valorizava, entre outras, as descobertas de Boucher de Perthes e Desnoyers no vale do rio Somme, abrindo as portas ao futuro acolhimento das teses de Ribeiro.

Ribeiro cedo se deverá ter apercebido da craveira científica de Darwin e da sua contribuição para a decisiva implementação do evolucionismo, pois conhecia pelo menos parte da sua obra, com destaque para *On the Origin of Species* (1859), de que a Comissão adquiriu a tradução francesa, requisitada para seu “uso pessoal” (BRANDÃO, 2011)¹².

¹² *De l'Origine des Espèces ou des Lois du Progrès chez les Etres Organisés*. Paris, 1862.

Embora esta obra não tivesse referências explícitas ao homem, as ideias sobre evolução ali difundidas implicavam, para a espécie humana, a existência de uma descendência comum. Darwin só abordaria concretamente estes aspectos em *The Descent of Man* (1871), não hesitando então em afirmar que o homem não fora o resultado de um acto separado da criação, mas que era um mamífero descendente de outros mamíferos. Mas, como refere Mathew GOODRUM (2009), o debate público das implicações da evolução relativamente ao homem tinha-se generalizado desde a publicação da *Origem*.

Neste cenário, não será de descartar a hipótese de que poderá ter havido, da parte do ilustre chefe da Comissão Geológica, um empenho particular em fazer chegar ao naturalista informação sobre as suas descobertas na Ota e Alenquer, e o respetivo contexto geológico – sublinhe-se que Darwin era também um geólogo –, esperando talvez Ribeiro um apoio ou comentário, que, porém, Darwin não lhe concedeu no laconismo simpático dos seus agradecimentos.

NOTA FINAL

Na actual linguagem metafórica do ciberespaço, poderia dizer-se que de Darwin vieram (apenas) dois *likes* aos trabalhos de Ribeiro. Registe-se, no entanto, a ligação entre o mais celebrado dos naturalistas do século XIX e a Comissão Geológica, porventura trilhada na senda da descoberta, em solo português, do almejado elo de ligação entre “*os brutos*” e homem moderno. 🐾

REFERÊNCIAS

- BRANDÃO, J. M. (2011) – “Two Letters from Charles Darwin in the Epistolary Collection of the Geological Commission of the Kingdom (Portugal)”. *Revista Brasileira de História da Ciência*. 4 (2): 219-230.
- CARDOSO, J. L. (1999-2000) – “As Investigações de Carlos Ribeiro e de Nery Delgado sobre o «Homem do Terciário»: resultados e consequências na época e para além dela”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. 8: 33-54.
- CASTELLO BRANCO, C. (1884) – *O General Carlos Ribeiro (Recordações da Mocidade)*. Porto: Livraria Civilização.
- CHAUVIN, J. (2008) – “Un Professeur Original du Collège de Pontlevoy: l'abbé Bourgeois”. *Mémoires Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres de Touraine*. 77: 279-289.
- DELGADO, J. F. N. (1905) – *Elogio Histórico do General Carlos Ribeiro*. Lisboa: Imprensa Nacional.
- GOODRUM, M. R. (2009) – “The History of Human Origins Research and its Place in the History of Science: research problems and historiography”. *History of Science*. 47: 337-357.
- HENRIQUES, J. (1866) – *Antiguidade do Homem*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
- MARTINS, O. (1987 [1881]) – *Elementos de Antropologia*. 8.ª ed. Porto: Guimarães Ed.
- MORTILLET, G. (1873) – “Sur l'Homme Tertiaire”. *Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris*. 2ª Série. 8: 671-684.
- MORTILLET, G. (1883) – *Le Préhistorique Antiquité de l'Homme*. Paris: C. Reinwal Ed.
- RIBEIRO, C. (1867) – “Note sur le Terrain Quaternaire du Portugal”. *Bulletin de la Société Géologique de France*. 2ª Série. 24: 692-717.
- RIBEIRO, C. (1871) – *Descrição de alguns sílex e quartzites lascados encontrados nas camadas dos terrenos terciário e quaternário das bacias do Tejo e Sado. Memoria apresentada á Real Academia das Sciencias de Lisboa*. Typographia da Academia.
- RIBEIRO, C. (1872a) – “Sur des Silex Taillés Découverts dans les Terrais Miocènes et Pliocènes du Portugal”. *Ext. Compte Rendu de la 6e. Session Congrès International d'Anthropologie et d'Archéologie Préhistoriques*. Bruxelas, pp. 95-100.
- RIBEIRO, C. (1872b) – “Sur la Position Géologique des Couches Miocènes et Pliocènes du Portugal que Contient des Silex Taillés”. *Ext. Compte Rendu de la 6e. Session Congrès International d'Anthropologie et d'Archéologie Préhistoriques*. Bruxelas, pp. 100-104.
- RIBEIRO, C. (1873) – *Relatorio acerca da sexta reunião do Congresso de Anthropologia e Archeologia Prehistorica verificada na cidade de Bruxellas no mez de Agosto de 1872*. Lisboa: Imprensa Nacional.
- RIBEIRO, C. (1880a) – “Des Formations Tertiaires du Portugal”. *Extrait du Compte Rendu Sténographique du Congrès International de Géologie*. Paris.
- RIBEIRO, C. (1880b) – *Discours Prononcé par M. Ribeiro, Secrétaire Générale*. Lisboa: Congrès International d'Anthropologie et d'Archéologie Préhistoriques.
- RIBEIRO, C. (1884) – “L'Homme Tertiaire en Portugal”. In *Compte Rendu, de la 9e Session du Congrès International d'Anthropologie et d'Archéologie Préhistoriques en 1880*. Lisbonne, pp. 81-92.
- VASCONCELLOS, J. L. (1885) – *Portugal Pre-Historico*. Lisboa: Bibliotheca do Povo e das Escolas / David Corazzi Ed.

Travessa das Capuchas (Santarém)

silos e espólios trecentistas numa necrópole islâmica: primeira notícia

Carlos Boavida, Tânia Manuel Casimiro e Telmo Silva

[Instituto de Arqueologia e Paleociências da Universidade Nova de Lisboa]

Entre Outubro de 2012 e Fevereiro de 2013, tiveram lugar obras de substituição de infraestruturas de água e saneamento e de reforço da rede de média tensão, no centro histórico de Santarém, promovidas pelas Águas de Santarém S.A. e a EDP – Electricidade de Portugal. A obra foi realizada pela ABB – Alexandre Borges Barbosa Lda, com o apoio da Valacabo – Valas e Instalação de Cabos Eléctricos Lda. e o acompanhamento arqueológico assegurado pela ARPA – Arqueologia e Património Lda., sob responsabilidade dos signatários.

Os trabalhos desenvolveram-se ao longo da Travessa das Capuchas e no Largo Pedro António Monteiro, definido pela intersecção daquela via com as ruas Braamcamp Freire e Miguel Bombarda. Os dois primeiros arruamentos limitam a cerca do convento das Capuchas a Sul e a Este, respectivamente, estando a cabeceira da igreja orientada para o largo (Fig. 1).

FIG. 1 – Localização das estruturas na Travessa das Capuchas e no Largo Pedro António Monteiro: silos (verde), sepulturas intervencionadas (vermelho), sepulturas fora da área de afectação da obra (amarelo), vestígios de sepulturas destruídas (rosa), muro da fundação da igreja (azul).

A vala, com largura média de 4,30 m e profundidade máxima de dois metros, foi aberta a todo o comprimento da Travessa das Capuchas, mas somente na metade Oeste do largo. A antiga construção e instalação de infraestruturas a substituir alterou de forma irremediável a estratigrafia pré-existente, visto que aquelas ocupavam praticamente todo o subsolo destes arruamentos, em valas abertas no substrato geológico (argilas miocénicas) até cerca de um metro de profundidade, onde se identificaram canalizações datáveis desde o século XIX até à década de 80 da passa-

da centúria. No entanto, essa situação permitiu a manutenção de alguns vestígios arqueológicos, ainda que em mau estado de conservação.

Entre as condutas da água e de saneamento da Travessa das Capuchas, junto à porta da igreja, foram identificadas cinco sepulturas. Apesar da sua localização, a deposição em decúbito lateral direito denuncia a cronologia islâmica. Foram exumados três indivíduos, cujas faces estariam orientadas para Leste se nenhum dos crânios tivesse desaparecido entretanto (Fig. 2). As outras duas sepulturas não ofereceram espólio osteológico.

FIG. 2 – Pormenor do que subsiste da sepultura 3.

Uma terá sido destruída quase na totalidade pela instalação da conduta de saneamento; a outra, em consequência dessa obra, juntamente com a instalação da conduta da água, foi engolida pelo colapso de um ou dois silos muito próximos, que ao serem abertos já haviam danificado a inumação. No limite interno que desta se conservou foi recolhido um botão, de formato quadrangular, em

quartzo hialino. O interior destes silos estava preenchido por várias camadas de terra arenosa, argila, pedras e ossos humanos desconexos, misturados entre si. No corte Sul, na zona da caleira, foram identificados os restos de outras duas sepulturas, que permaneceram *in situ*, atendendo a que se encontravam fora da área da afectação da obra, sugerindo a extensão da necrópole. No largo, nas terras e areias que envolviam diversos cabos e canalizações, foram registados três locais onde poderá ter existido igual número de sepulturas, devido a pequenas depressões escavadas no substrato geológico, entretanto destruídas pela instalação daqueles equipamentos.

Creemos que estas sepulturas integraram mais um núcleo funerário islâmico de Santarém, reforçando o número de achados escalabitanos (LIBERATO, 2012; MATIAS, 2008).

Os silos referidos anteriormente integram conjunto de 22 estruturas, que se encontram no extremo Leste da Travessa das Capuchas e um pouco por toda a área do largo, afectada pela presente obra. Visto que não subsiste a boca de nenhum daqueles, os mesmos foram identificados durante a escavação da vala, sendo intervencionados apenas na zona de afectação da obra.

Durante essa fase constatou-se que os silos que se encontravam parcialmente sob o edifício conventual, ou dele muito próximos, foram preenchidos integralmente com pedras e fragmentos de argamassa, possivelmente durante as campanhas de construção do Convento. Em dois deles (silos 6 e 8) foi possível verificar a utilização de argamassa de cal e areia aplicada manualmente sobre as paredes interiores, talvez para efeitos de imper-

FIG. 3 – Interior do silo 5 durante os trabalhos. Na parte superior vê-se maciço de betão que envolve cabos telefónicos.

meabilização ou reforço das paredes. Revestimento semelhante foi identificado em estruturas idênticas no Largo Sá da Bandeira, também em Santarém (BATATA, BARRADAS e SOUSA, 2002: 72).

Em relação aos silos que se encontram mais afastados do convento verificou-se que foram usados como lixeiras, nas quais foi recuperada grande quantidade de materiais cerâmicos, metálicos e faunísticos. A construção de diversas infraestruturas motivou a destruição da parte superior daquelas estruturas negativas, em particular um maciço de betão de secção sub-rectangular que envolve os cabos telefónicos na Travessa das Capuchas e a instalação de mais cabos e da conduta de saneamento no largo (Fig. 3).

O espólio recolhido é maioritariamente constituído por louça de cozinha, nomeadamente panelas e frigideiras de cabo e argola, assim como contentores de líquidos, tanto de transporte e armazenamento como de uso à mesa, onde se destacam as bilhas, as infusas, as canecas e os púcaros de pé. Foram igualmente recuperados vários vestígios de peças importadas das oficinas andaluzes e francesas, tal como objectos de vidro, osso e metal. A tipologia dos materiais, tanto de produção local como de importação, sugere cronologia medieval, como objectos semelhantes identificados noutras partes da cidade, mas igualmente noutras cidades portuguesas, tais como Évora (TEICHNER e SCHIERL, 2009).

Associados a estes materiais, e confirmando a sua datação, estavam diversos numismas cunhados durante a segunda metade do século XIV, maioritariamente dinheiros de D. Fernando I (1367-1383).

Os restos faunísticos colectados incluem fauna mamalógica, malacológica, ictiológica e ornitológica. Aqueles encontram-se ainda em fase de catalogação. No entanto, a primeira abordagem permitiu identificar bovinos, ovi-caprinos, porcinos e diversa avifauna, incluindo pato. A presença destes achados pode justificar-se pela proximidade do local com as antigas carniçarias e o curral do gado (BEIRANTE, 1981: 170).

No Largo Pedro António Monteiro foi identificada uma das paredes fundacionais da antiga capela-mor da Igreja das Capuchas, demolida e recuada no início da década de 1920, aquando do arranjo urbanístico do largo. Tratava-se de muro em alvenaria argamassada, com 0,45 m de largura, paralelo à cabeceira actual, da qual distava um metro. Considerando que aquele se encontrava ladeado por canalizações que permanecem em serviço, foi necessário demoli-lo para, no seu lugar, serem colocados novos equipamentos. Ao fazê-lo foi possível verificar que aquela fundação corresponderia a um edifício mais estreito que o actual, cujas paredes laterais teriam cerca de um metro de espessura, suportando o peso do telhado (Fig. 4). Por debaixo deste muro identificaram-se mais dois silos, ambos preenchidos com pedras e telhas. No lado oposto da vala, ligeiramente para Norte, abaixo de conduta de saneamento em serviço, construída em alvenaria argamassada, encontravam-se outros dois silos com espólio diverso.

FIG. 4 – Muro de fundação da capela-mor da Igreja das Capuchas. Sob a fileira de tijolos estão cabos telefónicos.

A conduta, mostrando secção sub-retangular, com 0,65 m de altura por 0,50 m de largura, terá sido construída entre meados do século XIX e o arranjo do largo, na década de 1920, sendo subsidiária da grande conduta posta a descoberto no âmbito da mesma obra (BOAVIDA, CASIMIRO e SILVA, 2013).

Na Travessa das Capuchas, no troço Oeste da rua, foram colocados à vista os vestígios de outra conduta de saneamento desactivada, de menor dimensão (0,60 x 0,15 m), estruturada em tijolos, que se encontrava aterrada.

No seu interior, na parte inferior, envolvidos por matéria orgânica em decomposição, foram recolhidos diversos materiais de época contemporânea, nomeadamente vidros, restos de molduras, vários talheres e tampas de pasta medicinal Couto.

Este espólio permite afirmar que a conduta esteve em serviço pelo menos até meados da década de 1930, tendo em conta que a pasta medicinal Couto começou a ser produzida em 1932.

BIBLIOGRAFIA

- BATATA, C.; BARRADAS, E. e SOUSA, V. (2004) – “Novos Vestígios da Presença Islâmica em Santarém”. In *Santarém e o Magreb: encontro secular (970-1578)*. Santarém: Câmara Municipal de Santarém, pp. 68-77.
- BEIRANTE, A. (1981) – *Santarém Quinhentista*. Lisboa, s.n.
- BOAVIDA, C.; CASIMIRO, T. M. e SILVA, T. (2013) – “Intervenção Arqueológica na Rua Braamcamp Freire (Santarém) e Descoberta de Esgoto Oitocentista”. *Al-Madan Online*. Almada: CAA. 17 (2): 112-113.
- LIBERATO, M. (2012) – “Novos Dados sobre a Paisagem Urbana da Santarém Medieval (Séculos V-XII): a necrópole visigoda e islâmica de Alporão”. *Medievalista online*. 11.
- MATIAS, A. (2008) – “Culturas Distintas, um Mesmo Espaço. O Largo Cândido dos Reis na caracterização de gestos quotidianos e rituais funerários de Santarém Medieval”. *Xelb*. 9: 637-654 (*Actas do 6.º Encontro de Arqueologia do Algarve*).
- TEICHNER, F. e SCHIERL, T. (2009) – “A Olaria Medieval da Porta da Lagoa em Évora (Alto Alentejo, Portugal)”. In *Actas do VIII Congreso Internacional de Cerámica Medieval*. Ciudad Real. Vol. II, pp. 975-986.

— PUBLICIDADE —

al-madan

em papel... e na Internet

[<http://www.almadan.publ.pt>]

[<http://issuu.com/almadan>]

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Leia... Comente...

Divulgue...

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[secretariado@caa.org.pt]

[http://www.caa.org.pt]

[http://www.facebook.com]

... contacte-nos

Educação Patrimonial

[2100 participantes | 2012-2013]

campo de simulação arqueológica

aldeia pré-histórica

viver à romana

olimpiadas da arqueologia

percursos à volta da escola

sessões temáticas

...

al. madan online

[\[http://www.almadan.publ.pt\]](http://www.almadan.publ.pt)

[\[http://issuu.com/almadan\]](http://issuu.com/almadan)

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[\[http://www.caa.org.pt\]](http://www.caa.org.pt)

[\[http://www.facebook.com\]](http://www.facebook.com)

[\[secretariado@caa.org.pt\]](mailto:secretariado@caa.org.pt)

[212 766 975 | 967 354 861]

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]